

Antropologji

*Revistë e Institutit të Antropologjisë Kulturore
dhe Studimit të Artit*

Vëllimi 2/ Numër 1/ 2019

AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE
INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË KULTURORE DHE I STUDIMIT TË ARTIT

Antropologji

vëllimi 2/ numër 1/ 2019

Tiranë, 2019

Antropologji

Revistë e Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit - IAKSA
Email: revista.antropologjia@gmail.com

Kryeredaktore
Mikaela Minga

Redaksia:
Nebi Bardhoshi (IAKSA)
Olsi Lelaj (IAKSA)
Lumnije Kadriu (Instituti Albanologjik i Prishtinës)
Arsim Canolli (Universiteti i Prishtinës)
Miaser Dibra (IAKSA)
Afërdita Onuzi

Redaktore gjuhësore
Mimoza Shqefni

Përkujdesja grafike
Dorina Muka

Kopertina
Eros Dibra

Bordi këshillues
Ger Duijzings (Universiteti i Regensburg-ut)
Giuliana Prato (Universiteti i Kent-it)
Nicola Scaldaferrì (Universiteti i Milano-s)
Julie Vullnetari (Universiteti i Southampton-it)
Nathalie Clayer (CETOBaC - Qendra e studimeve turke, osmane, ballkanike dhe të Azisë qendrore, Paris)

Botohet dy herë në vit

ISSN 2617-9768
ISSN 2706-5995 (online)

© ASA, IAKSA

Përmbajtja

- Në këtë numër...	5
- Skënderbeu: Perspektiva studimore në 550 vjetorin e vdekjes	
1. NEBI BARDHOSHI <i>Lectio Magistralis</i> Etnografi për Skënderbeun: Interpretime antropologjike	7
2. AFËRDITA ONUZI Veshjet shqiptare në shekujt XIV- XV: Reflektim etnografik	38
3. MIKAELA MINGA Poemi simfonik Skënderbeu i Fan Nolit: Rast studimi për përfaqësimin muzikor të heroit kombëtar	45
4. OLSI LELAJ Heroi Kombëtar: propozim për një temë studimi në antropologjinë e modernitetit	55
5. ERMELA BROCI Studime etnografike mbi Skënderbeun: 1940-1990	65
- Artikuj	
1. EDMIR BALLGJATI Mbi krijimtarinë e Molla Hysen Dobraçit	77
2. LUMNIJE KADRIU (Pa)Siguritë identitare në hulumtimet e sotme etnologjike	101
3. ARIAN LEKA Figura të mitologjisë në epikën popullore shqiptare dhe propozim për një rrugë alternative të mbërritjes së tyre në Epos	119
4. ERVIN KAÇIU Pasiguria/të dhe qerthulli i mbyllur i varfërisë në një komunitet të varfër të pakicës rome	148
- Aktivitete shkencore	179
- Recensione	185

Në këtë numër...

Zakonisht, numri parë i një reviste është ai që merr vëmendje të posaçme, duke qenë “fillesa” e diçkaje. Megjithatë, sfida e vërtetë qëndron në atë çka vjen më pas; në përpjekjen për të krijuar vazhdimësinë e një botimi dhe përmbushjen e synimeve me të cilat zuri fill. Pa dyshim, vlerësimet dhe komentet për këtë iu takojnë lexuesve dhe arritja jonë në këtë pikë është që tanimë revista *Antropologji* mund të gjendet edhe online, në faqen e Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (<http://iaksa.edu.al/revista/>).

Si kryeredaktore, doja gjithsesi të thoja diçka shkurtimisht për të veçantën e këtij numri. Menduam ta hapnim këtë vëllim të parë të 2019 me një fashikull të pavarur, me kontribute studimore kushtuar figurës së Skënderbeut. Këto kontribute vijnë nga aktivitetet shkencore të cilat u zhvilluan gjatë vitit 2018, i shpallur si “Viti mbarëkombëtar i Skënderbeut”, në kuadër të 550-vjetorit të vdekjes së tij.

Fashikulli *Skënderbeu: Perspektiva studimore në 550 vjetorin e vdekjes* hapet me një *lectio magistralis* të Nebi Bardhoshit. Ky kontribut e lexon dhe shqyrton figurën e heroit kombëtar nën lentsen antropologjike, një kënd ky relativisht i mënjanuar, ose i konsideruar si jo fort i rëndësishëm dhe që ka të bëjë me rolin që i është dhënë kësaj figure në kujtesën kolektive, në formulimet mbi veten dhe tjetrin, të drejtën e kujtesën. Autori, e bazon punën e tij në disa prej mbledhësve më të rëndësishëm të kujtesës mbi Skënderbeun (për t’u përmendur: Qemal Haxhihasani, Dhosi Liperi), por edhe në përvojën e vet kërkimore. Në këtë mënyrë, Bardhoshi zgjeron perspektivën e studimit të kësaj figure përtej kuadrit historiografik. Kjo qasje karakterizon edhe kontributet vijuese të fashikullit. Shkrimi pasaradhës është ai i Afërdita Onuzit, e cila përqendrohet tek aspekte të veshjeve të shtresave të ndryshme në territoret e Skënderbeut, në shek. XIV-XV. Krahas përpjekjeve klasifikuese, duke u bazuar në të dhënat dokumentare, si dhe në përvojën e vet, Onuzi përpiket të trajtojë për herë të parë, mitin e shprehur në shenjë zie në pjesë të ndryshme të veshjeve popullore pas

vdekjes së Skënderbeut. Një perspektivë muzikologjike sjell kontributi mbi mënyrat si është pasqyruar figura e Skënderbeut në muzikë, duke u përqendruar më konkretisht tek poemi simfonik *Skënderbeu* i Fan Nolit. Krahas qasjes historike, autorja trajton këtu edhe “fatin” që pati kjo vepër në jetën muzikore gjatë diktaturës dhe sidomos në kuadër të celebrimit të 500 vjetorit të vdekjes së heroit, më 1968. Kontributi i Olsi Lelajt e sjell figurën e Skënderbeut në realitete edhe më bashkëkohore. I fokusuar në antropologjinë e modernitetit, Lelaj përmes rasteve që zgjedh të shqyrtojë (imazhi i Skënderbeut në kartmonedha, apo në trupat njerëzore) propozon dhe apelon për kërkime që shqyrtojnë raportin mes heroit kombëtar, shtetit, produktit intelektual, ideologjive populiste dhe njerëzve në shoqërinë moderne shqiptare. Kontributi që mbyll këtë fashikull është ai i Ermela Brocit, e cila sjell në vëmendje kontributet bibliografike mbi Skënderbeun në harkun kohor 1940-1990, me një qasje të anotuar, duke komentuar rreth prirjeve kryesore që kanë udhëhequr studiuesit për t’iu qasur kësaj figure.

Në vijim, do të gjeni artikujt shkencorë, kontribute të natyrës etnomuzikologjike, antropologjike dhe të studimeve letrare, si dhe rubrikat mbi aktivitetet shkencore dhe ato recensionale.

NEBI BARDHOSHI

ETNOGRAFI PËR SKËNDERBEUN: INTERPRETIME ANTROPOLOGJIKE

Lectio Magistralis

Abstrakt

Në këtë punim do të shqyrtohet narrativa etnografike për figurën e Skënderbeut, duke pasur në vëmendje rolin që i është dhënë kësaj figure për domethënien kolektive mbi veten dhe tjetrin, të drejtën, drejtësinë. Duke synuar një analizë realiste, procesi shqyrtues duhet të kalojë nëpër një ndërndeshje mes niveleve diskursive me natyrë empirike. Do të kërkohet përballja e të dhënave etnografike me pikëpamjet e aplikuara historiciste; shkaqet dhe pasojat që sollin qasja historiciste monumentale, përkundrejt potencialit të përfshirjes në analizë të të dhënave empirike që janë anashkaluar apo konsideruar si inferiore. I gjithë punimi është një ftesë për të rivizituar disa territore etnografike të anashkaluara prej kohësh me qëllim artikulumin e një perspektive më të gjerë antropologjike mbi heroin kombëtar.

Fjalë kyçe: Skënderbeu, etnografia, folklori, kujtesa kolektive, areali kulturor, shoqëria, kultura

Abstract

This work critically examines the ethnographic narratives concerning Scanderbeg. While pondering on the position attributed to this historical figure on the formation and articulation of collective meanings - the "self", the "other", law, and justice. Our analysis will specifically focus in comparing the ethnographic data that are embedded and amplified within the monumental history of Scanderbeg, Albania's national history with the ethnographic narratives deemed as minor or classified as inferior data to tell the hero's history. At the end, this work should be read as an invitation to re-examine a number of purposefully forgotten ethnographic territories as a

mean to articulate a broader anthropological understanding on the national hero.

Key words: Skanderbeg, ethnography, folklore, collective memory, cultural areal, society, culture

Kunguj, heroi begatues, dëshmitari

I përkushtuari ndaj historisë e gojëdhënave të Skënderbeut, At. Marin Sirdani, tekta tregon cilësitë e Skënderbeut si pleqnar, siç i ishin kallëzuar banorët e Matës, Rranxës e me radhë, vendos në fusnotë një shënim mbi besimin se “Nji palë e bien të ndollne në Skuraj, e mbasi rriten kûngujt per seri, thonë, se i pat bêtue Skanderbeu” (Sirdani 2008, 64). Sirdani e ka vendosur këtë pjesëz tregimi në fusnotë. Ndoshta autori ka marrë një vendim të tillë, pasi në hierarkinë e aplikuar nga historia monumentaliste këto janë besime të dorës së dytë, në mos të kota. Mastar i hierarkisë tekstore ka qenë pesha në historinë dhe kulturën kombëtare. Një hero që merrej me kunguj nuk do të ishte dhe aq i mirëpritur në një shoqëri që, megjithëse në shumicë dërrmuese nga fshati, kungujve nuk i kishte dhënë ndonjë vend të privilegjuar në imagjinatën e kulturës popullore. Të njëjtën ndjesi të jep tregimi i mbledhur nga Dhosi Liperi (2014), ku një banor kërkon ndihmë për të marrë arkat me flori që Skënderbeu kishte fshehur në tokë. Për historinë monumentaliste, madje për historinë në tërësi, nuk do të kishte kuptim fakti që në rrëfimet popullore heroi kombëtar ka vlera të ndryshme kulturore prej atyre që mëton e promovon historia kombëtare.

Por, përfshirja e të gjithë historive, nga ato të jashtëzakonshme deri tek ato më të zakonshmet, do të na mundësonte të rrokim më në plotësi vendin që ka pasur Skënderbeu në kulturën popullore, përkatësisht në kujtimin, përjetimet dhe kuptimet lokale. Kjo po të kemi parasysh se i gjithë ky proces regjistrimi po ndodhte aty, në atë prag kohor që ndan një epokë perandorake me atë nacionale, një botë tradicionale me atë moderne. Shndërrimi më i madh që po i ndodhte kulturës ishte roli që po i jepej asaj në interpretimet e zotësive politike kolektive, por bashkë me këtë afirmim të kulturës si mastar të aftësive politike, po ndodhte dhe prodhimi i një eskatologjie shekullare, si rebele apo përjashtuese e botës së vjetër. Në fakt kjo eskatologji shekullare ka shume derivime, por në tërësi dominohet prej imagjinatës së një bote të mbetur ose ngecur pas dhe botës së re që duhet të

ndërtohet. Asnjëherë tjetër më parë kultura nuk kishte pasur kaq shumë rol në të kuptuarit dhe në të klasifikuarit e botëve njerëzore. Ky shndërrim i madh kishte hedhur shtat kahe në botën perëndimore, por shekulli XIX dhe fillimi i shekullit XX do të shquheshin edhe më shumë. Periudha në fjalë sjell nocione të tjera mbi njeriun e politikën. Kultura dhe aftësia kulturore shndërrohet në një prej ushqyesve të debateve teorike. Shteti modern kishte nevojë për legjitimitet dhe kultura përdorej rëndom. Shtetet e reja, sidomos ato të vogla e opake nga ana e peshës gjeopolitike, dalë prej regjimeve perandorake shekullore, kishin nevojë për shpjegime e tregime të reja se përse e qysh do të jetonin politikisht bashkë. Historia dhe etnografia ishin thirrur për ta realizuar këtë mision.

Puna që jemi duke shtjelluar këtu është një përpjekje për të vijuar dialogun në antropologji mbi kulturën popullore, duke marrë në analizë lëndën etnografike mbledhur nga studiues të ndryshëm, pra një lëndë, e cila vjen prej kulturës gojore e shndërrohet në kulturë të shkruar. Prej këtu vjen raporti me historiografinë, pra historia hyn në lojë, pasi “lënda etnografike” nënshtuar vlerësimit historik është kthyer në lëndë historike. Për ta kuptuar këtë duhet të shpjegojmë se ku qëndron dallimi në mes leximit antropologjik dhe atij historik të heroit. Duke e shtruar kështu këtë çështje jemi me shpresë se hapim një shteg të ri kuptimor mbi kulturën.

Leximi antropologjik i një dukurie, akti apo personazhi, tenton të realizohet duke qëmtuar kulturën në tërësi. Metodologjikisht kjo qasje njihet si *përshkrim i thukët* (Geertz 1973, 310-323). Kultura lipset të shikohet si “dokument publik”. Rol qendror në shndërrimin e një kulture të pashkruar në të shkruar, me fokus njohjen mbi kulturën, ka etnografi. Pyetja shtrohet se si do të veprojmë me të dhënë etnografike mbledhur kohë më parë dhe nga studiues të tjerë. Nisur prej këtu, na kërkohet që dokumentit etnografik t’i shtrohen pyetje, të cilat do ta mundësojnë kapjen sa më të plotë të domethënies kulturore që ka pasur kallëzuesi e, po ashtu, rrokjen e botës imagjinare dhe politike ku vepron etnografi si dhe vetë cilësitë autoriale.

Disa autorë janë stepur prej vendosjes së konceptit “kulturë” si qendror në analizë, duke e konsideruar “kulturën” si një koncept totalitar. Porse, në fakt, braktisja e konceptit “kulturë” është krejt i panevojshëm dhe i pabazuar. Po të hyjmë në lojën e dekonstruktimit të çdo termi bazë analitik, bile edhe të përditshëm, do të mund të dilnim në përfundimin se,

për një arsye a tjetër, të gjithë termat kanë “originë mëkatore”. Rëndësia e shqyrtimit antropologjik të kulturës qëndron sa për vlerën që i ka dhënë imagjinata moderniste, aq edhe për faktin se si njerëzit thurin, thuren dhe u thuren kuptimet e jetës prej kulturës si krijues e subjekte të saj. Koncepti i heroit ka vend qëndror si në kozmologjitë tradicionale, ashtu dhe tek ato të modernitetit dominuar nga logjika monumentaliste. Por vendin më qëndror heroit e merr në periudha krize kolektive, e ato në prag, pragkaluese apo pragngecur. Situatat e krizave të shprehura në praktikë si situata kalimtare, si në prag, pragngecur apo pragkaluese, janë eksperiencia historike që shoqërohen me shndërrime kulturore.

Jeta e personazheve në mes historisë dhe etnografisë shkon e kthehet, jo rrallë, në një lojë mes ndarjes së kahershme të asaj që njihet si ndarje në mes arsyes dhe mitit, ku historia merr pozicionin e arsyes, ndërsa dija etnografike pozicionin e dijes mbi mitin, ose dhe vetë mitike. Kjo ndarje funksionin që prej antikitetit grek. Sipas disa pikëpamjeve kritike rezultojnë se historia mund të shndërrohet në një mitologji të modernes dhe etnografia mund ta konsiderojë lëndën historiografike si lëndë të parë në shqyrtimin e kozmologjisë dominante në një shoqëri moderne (Herzfeld 1986). Shqyrtimi antropologjik të jep mjetet e duhura analitike për ta parë të shkruarit dhe divulgimin e historisë si pjesë të veprimtarive njerëzore, përkatësisht si pjesë të kulturës e si pjesë themelore të kozmologjisë shoqërore e shtetërore të eskatologjisë shekulare (Löwith 1949).

Në filozofinë e historisë ky raport është analizuar gjerësisht (Löwith, 1949, Koselleck, 1988, 2002, Olsen 2012). Duke qenë se nuk është vendi për t’u zgjatur më tej, në këtë aspekt është më rëndësi të nënvizohet fakti që disa teza janë tejet të rëndësishme për t’u ballafaquar më tej. Për shembull, do të ishte me shumë interes që në të ardhmen të thellohej debati teorik i artikulimit të historiografisë shtetërore, në secilën fazë, përkundrejt teologjisë dhe teologjive e, në tërësi, raportin e historisë me kozmologjinë e propozuar apo imponuar prej ndryshimeve rrënjësore në imagjinatë historiografike moderne, prej imagjinatës propozuar në rrugë shtetërore dhe për shtetin si dhe, akoma më konkretisht, për të qëmtuar kuptimet që merr historia si pjesë e kulturës. Me dy fjalë, lipset një vështrim antropologjik mbi historinë si dhe shqyrtim i imët gjenealogjik mbi aspektet dhe kuptimet kulturore.

Këto shënime mbi historinë, etnografinë, folklorin dhe mitin bëhen të nevojshme në këtë diskutim për dy arsye: së pari, të dhënat etnografike-folklorike që do të analizojmë kanë kaluar nëpër një përballje të shumëfishtë me mitin dhe historinë në kohën kur janë mbledhur; së dyti, një përballje jo pak e ashpër ka ndodhur pas rënies së komunizmit e specifikisht mbi figurën e Skënderbeut. Siç do të shohim në vijim, lënda e të dhënave etnografike që analizohen këtu është klasifikuar herë si etnografike e herë si folklorike.

Bibliografia e studimeve dhe krijimtarisë artistike mbi Skënderbeun është tejet e gjerë. Këtu do të ndalemi vetëm te disa studime, të cilat në themel të tyre kanë pasur aplikimin e metodës së kërkimit në terren, ndryshe të njohur si qasje etnografike. Në këtë vëllim ka kontribute me shumë vlerë rreth mënyrës se si Skënderbeu është parë në kulturën tradicionale (shih në këtë vëllim: Afërdita Onuzi, Olsi Lelaj, Mikaela Minga, Ermela Broci), të cilat ndihmojnë në të kuptuarit antropologjik të heroit kombëtar, por edhe hapin shtigje të reja për analiza të tjera.

Dëshmishkrues, folklor, etnografi

At. Marin Sirdani (1885-1962) është studiuesi më solid që u mor me kërkime etnografike e historike mbi figurën e Skënderbeut në fillim të shek. XX (Paci, 2018). Në punën e Sirdanit vihet re pranëvendosja e lëndës etnografike me atë historike. Nganjëherë bëhet e vështirë për lexuesin të dallojë kufirin në mes këtyre dy burimeve. Me studimin e Kanunit të Skënderbeut do të merrej Dom Frano Ilia. Puna kërkimore e Ilias ndahet në dy periudha kohore: në periudhën para regjimit komunist dhe gjatë tij. Gjatë periudhës komuniste, puna e tij vijoi deri në momentin që u dënua nga regjimi komunist (Bardhoshi dhe Lelaj 2018, 272-273).

Në kuadër të etnografisë socialiste na shfaqen disa personalitete që merren me studimin e së drejtës kanunore dhe lidhjet e saj me Skënderbeun. Rrok Zojzi ishte ndër të parët që u mor me studimin e Kanunit të Skënderbeut. Gjithashtu, ai mblodhi të dhëna mbi këtë figurë në kulturën popullore. Ekspedita e parë për gjurmët e Kanunit të Skënderbeut gjatë socializmit u realizua nga etnografët në vitin 1952 (Zojzi 1967, 173-192). Kahreman Ulqini, një tjetër etnograf i breznisë së parë të periudhës së socializmit, do t'i kushtonte një pjesë të mirë të punës së tij pyetjes nëse

kishim të bënim apo jo me një Kanun të Skënderbeut dhe si e ku shtrihej zona që kishte një memorie sociale mbi Skënderbeun (Ulqini 1961, 1964, 1974). Qemal Haxhihasani do të bënte qëmtime folklorike e etnografike mbi figurën e Skënderbeut dhe do të botonte si dhe do të mblidhte të dhëna arkivore shumë interesante.¹ Mark Krasniqi kontribuoi në këtë temë duke qëmtuar legjendat dhe literaturën etnografike mbi gjenealogjinë e disa fiseve që e mendonin prejardhjen e tyre nga Skënderbeu (Krasniqi 1979, 260-274).

Krahas këtyre figurave më të njohura në publiken shqiptare kemi dhe figura, si Dhosi Lipëri, i cili duke qenë mësues, por edhe para se të emërohej në këtë funksion, ka kryer studime etnografike mbi figurën e Skënderbeut. Dy figura të tjera, të cilët ishin bashkëpunëtorë shkencorë të Sektorit të Etnografisë, përkatësisht Dilaver Kurti e Haxhi Goci mblodhën të dhëna e realizuan botime që lidhen me figurën e Skënderbeut dhe arealin kulturor ku memoria sociale për të ishte më intensive. Prej studiuesit Kurti kemi shënime e të dhëna etnografike me mjaft interes për figurën e Skënderbeut në kulturën popullore në zonën e Matit e më gjerë (Kurti 2004), ndërsa nga Goci kemi punën për Kanunin e Bendës, i parë si një variant i Kanunit të Skënderbeut.²

Antropologjia, kultura, areali kulturor

Meqenëse puna për të drejtën kanunore është realizuar në punime të tjera, këtu do të bëhet një përpjekje që të analizohet figura e Skënderbeut në kulturën popullore, duke mos vënë peshën e vëmendjes te historia, por te kultura. Synohet të evitohet historia si proces, por kërkohet të qëndrojmë te kultura si objekt kryesor i analizës, pasi një vështrim i tillë na mundëson të parashtrijmë një analizë, e cila kërkon të shohë në tërësi shtrirjen e kësaj figure në funksione, imagjinatë e domethënie kulturore. Duke e thënë këtë, kemi nënvizuar objektin kryesor të këtij punimi, që është rrokja e kuptimit kulturor të heroit, duke përfshirë besimet e funksionet që kjo figurë ka pasur në kulturën popullore. Këtë proces përpiqemi ta realizojmë duke iu përmbajtur, njëherazi, një gjeografie simbolike dhe hapësire të

¹ IAKSA, Arkivi i Folklorit, Fondi: Qemal Haxhihasani. Fletore 621. Viti 1956.

² IAKSA, Arkivi i Etnografisë, Fondi: Haxhi Goci. Dosja 44/5, Viti 1968

eksperiencave kolektive historike, dy dimensione që ndërveprojnë mes tyre, por që lipset të jenë të përputhshme. Vëmendja është te kultura popullore. Meqenëse kuptimi i kulturës popullore është shumë i shpërhapur, sqarojmë se po i referohemi asaj kulture e cila ishte dominante në trevat etnografike përkatëse, në kohën kur studiuesit ushtruan kërkime mbi lëndën etnografike e folklorike. Kultura popullore kishte si karakteristikë të saj mbajtjen gjallë nëpërmjet kujtesës, eksperiencës, përjetimeve dhe praktikave kolektive. Figura e plakut dhe rapsodit janë qendrore në ruajtjen dhe ri-interpretimin e kuptimeve kulturore. Pra, kultura popullore që po i referohemi ka dhe cilësinë se është një kulturë e pashkruar, por që nuk përjashtohet mundësia e qarkullimit të ideve prej kulturës popullore tek ajo e shkruar dhe anasjelltas.

Një tjetër dimension problematik i kulturës popullore është nëse kemi të bëjmë ose jo me një *kulturë popullore* të gjetur në terren apo një kulturë të krijuar nga studiuesit. Me qëllim përfundimor të një leximi më të plotë antropologjik të figurës së Skënderbeut në kulturën popullore do të duhej që, së paku, të bashkoheshin leximet etnografike dhe folklorike. Ndarja në mes etnografisë dhe folklorit realizuar kryesisht nën dijet socialiste, nuk i përgjigjet krejt imagjinatës kërkimore të para Luftës së Dytë Botërore e, për më tepër, nuk i përgjigjet asaj që artikullohet si pjesë e qëmtimit antropologjik mbi kozmologjinë kolektive. Specifikisht ndarja e lëndës së mëtuar si vetëm etnografike prej asaj folklorike cenon në thelb të kuptuarin e kozmologjisë, imagjinatës dhe funksionit të figurës së heroit në kulturën përkatëse. Sjellim në mendje që, edhe pse nuk ka një stabilizim final të kuptimit të “folklorës” nga studiuesit e pjesës së parë të shekullit XX, duket se ajo i afrohet më shumë kuptimit të “kulturës popullore”, ose të një shkence që merret me studimin e kulturës popullore. Veç kësaj, sqarojmë edhe diçka tjetër. Dimë që, jo rrallë, koncepte të prezantuara si “analitike” kanë përfunduar që në krye të herës si koncepte me predispozitë ideologjike. Ky është rasti qoftë për konceptin “kulturë”, qoftë për “kulturë popullore” apo “areal kulturor” që kemi rimarrë nga fondi i difuzionizmit kulturor dhe e kemi aplikuar në antropologjinë kulturore.

Përdorimi i arealit kulturor do të bëhet duke marrë një variant të tij, atë që do ta quajmë “areal etnografik”. Me termin “areal etnografik” kuptojmë hapësirën gjeografike, e cila banohet nga njerëz që ndajnë mes

tyre, në tërësi apo disa aspekte të kulturës popullore, një kulturë, e cila i përveçëson prej të tjerëve e, më së pari, prej fqinjëve. Kjo ndarje nuk kërkohet të jetë doemos pjesë e vetëdijes popullore, por atë mund ta kemi qoftë si të vetëdijshme, qoftë si fakt social që konstatohet nga leximet e studiuesit. Koncepti i arealeve kulturore dhe vetë tradita dikur e pasur e rrathëve kulturorë është kritikuar me nge. Megjithatë, besojmë se antropologjia bashkëkohore do të duhej të rimerrte në shqyrtim këtë traditë të pasur, jo vetëm për të parë “hartën” me syrin globalist, kulturën mbi kulturën, qarkullimin e miteve, praktikave e besimeve në shoqëritë moderne, por edhe në studime mikro, siç paraqitet rasti në fjalë. Hartat dhe zonat etnografike, marrë si areale kulturore apo në kuptim më të ngushtë etnografike, janë dëshmi e veprimtarive njerëzore. Në mënyrë që procesi analizues të jetë sa më i plotë, do të ishte mirë të ndiqej një vështrim neo-boasian, i cili ndërthur idenë e fleksibilitetit të kufijve kulturorë, të pluralitetit të këtyre kufijve dhe mbartjes së cilësisë për t’u depërtuar si kufij. (Bashkow 2004, 443-458).

Te termi “etnografike” kemi përmbledhur të gjithë të dhënat që i përkasin qoftë etnografisë, qoftë folklorit, sepse kërkesa është që të mundësohet një analizë sa më e plotë e kulturës popullore. Për studimin e kulturës popullore ndër dijet shqiptare ka dominuar qasja etnografike dhe ajo folklorike. Me këtë lëvizje, pra të bashkimit të lëndës etnografike dhe folklorike në analizën e antropologjisë së heroit, nuk jemi para hegjemonisë së antropologjisë kulturore ndaj disiplinës së etnologjisë dhe folklorit, por jemi para nevojës për të marrë në analizë më të integruar ato aspekte kulturore që kanë pasur si qëllim të kuptuarit se si paraqiten dhe interpretohen kuptime të jetës e, konkretisht, modeli kulturor i heroit.

Studimi i vendit që ka zënë figura e Skënderbeut në kulturën popullore është një shqetësim teorik, i cili kërkon realizimin e një gjenealogjie konceptesh, ngjarjesh e procesesh historike, ku jo rrallë ndërthuren kultura e shkrimit me kulturën e kujtesës popullore. Kjo histori ndër kalljesh nis ndoshta pak para veprës së Barletit, me botimin e Antivarino-s (Prifti 1967, 8). Por ishte puna e Barletit që themelon një traditë europiane (Barleti 1989). Mendohet se data e botimit të këtij libri mund të jetë ndërmjet viteve 1508-1510 (Prifti 1967, 9; Schmitt 2008, 11). Sjellim ndërmend se vetë Barleti e vë theksin te fakti se shumë prej të

dhënave ose i ka dëgjuar vetë, ose ka pyetur konkretisht njerëzit të ndryshëm se si kishin ndodhur ngjarjet (Barleti 1989). Ne dimë pak se si historianët e Skënderbeut dhe historisë së Shqipërisë kanë aplikuar kërkimin etnografik për studime të proceseve historike. Në një shënim të shkurtër mbledhur nga Dilaver Kurti, një nga të intervistuarit e tij, Liman Hazizi nga Guri i Bardhë, Mat, shprehet se atë e kanë takuar shumë personazhe të njohur dhe e kanë pyetur konkretisht për Skënderbeun. Ja si shprehet: “Këtu kanë ardhur dhe kanë folur me mua (me Limanin) Mjeda, Fishta, Jup Kastrati, Shuteriqi, një grup sovjetikësh etj. Me Nolin kam folur për Skënderbeun, kalanë e Budit në vitin 1920-1921.” (Liperi 2014, 321)

Edhe pse shënimi i mësipërm nuk hedh shumë dritë mbi natyrën e pyetjeve dhe përgjigjeve të zhvilluar në mes Liman Hazizit dhe atyre që e kanë vizituar, prapëseprapë është e mundur që të kemi një ide që ky interesim dhe bashkëbisedim mund të ketë nxitur një sens tjetër për kujtesën e Skënderbeut, pasi bashkëbisedimi është një hapësirë shkëmbimi dijesh dhe mendimesh. Por ne nuk mund të shkojmë më tej, pasi të dhënat për këtë temë janë të kufizuara. Megjithatë, ne propozojmë që ky është një territor hulumtimi shumë premtues si për antropologjinë, ashtu dhe për historinë. Duhet të shtojmë edhe dy elementë të tjerë, të cilët nuk janë pa rëndësi sa i takon territorit se si është zhvilluar kërkimi etnografik në arealin etnografik të Skënderbeut. Pra, përveç faktit që kemi njoftime për ekzistencën e një kujtese popullore mbi Skënderbeun, dhënë nga studiues e udhëtarë të ndryshëm, kemi shpërthimin e këtij interesi pas viteve '20 e në vijim. Për kujtesë të lexuesve, sjellim ndërmend se, përveç spikatjes së figurës së Skënderbeut, vetë Mati u bë një krahinë që ngjallte interes, duke pasur parasysh tezat e lëvruara në histori mbi etnosin arbëror. Disa autorë me peshë në historiografinë shqiptare e shikonin luginën e Matit si “çerdhja” e arealit kulturor të etnisë arbërore. Elementi i dytë, i cili e solli Matin në vëmendje, kishte të bënte me figurën e Ahmet Zogut. Kritika e kohës dhe njerëz të letrave kërkonin të kuptonin pak më shumë mbi këtë krahinë në mënyrë që të kuptohej dhe figura e Zogut. Ndërsa natyra e mbledhjes së të dhënave etnografike gjatë periudhës socialiste ndikohet nga konteksti politik, ekonomia politike e sistemit diktatorial dhe nga vullnetet e studiuesve që u morën me këtë temë.

Duke pasur në mendje këto që thamë, në vijim do të sjellim disa të dhëna etnografike që flasin për kulturën popullore mbi Skënderbeun. Duke qenë se nuk kemi mundësi të shterojmë gjithë gamën e të dhënave, kemi përzgjedhur ato që janë më pak të njohura dhe, kështu, mendojmë se ofrojnë disa të dhëna shtesë, të cilat na mundësojnë të zgjerojmë spektrin e “arealit kulturor” mbi Skënderbeun.

Shpata, mendja, e drejta: figura e heroit si kufi

Skënderbeu në kujtesën popullore paraqitet në tërësi si një njeri i luftës, pra i atij që e njeht shumë mirë artin e luftës. Njëherazi ai shfaqet si themelues i një rendi juridik, pra kanunit që mbart emrin e tij, por që nuk ka të bëjë me shtresën dhe perspektivën politike të klasës që Skënderbeu i përkiste në sensin historik. Shfaqja si themelues i imagjinuar i kanunit është, njëherazi, si themelues i imagjinuar i një rendi kozmologjik dhe anasjelltas. “Në Mat, ka vepruar kanuni i “Skandërbegut” ai pritte hollë dhe me të ndanin gjygtë pleqtë”, do t’i thoshte një plak, Islam Hastoçi, studiuesit Kurti (Kurti 2004, 80).

Skënderbeu shfaqet herë pas here si plak kanuni. Ai shfaqet si plak krahas Lekë Dukagjinit apo Kokë Malçit dhe, me gjasë, kemi dhe gjurmë ku për çështje të drejtësisë të jetë përballur në bisedë edhe me Moisi Golemin. Këta personazhe, veç emërimit konkret, në gjeografinë simbolike mund të merren edhe si skajet e hartës ku Skënderbeu pikëtahej me pleq të ndryshëm. Territoret ku Lekë Dukagjini pikëtahej me Skënderbeun intensifikohen në kufirin mes Gegërisë dhe Leknisë. Ato mes Skënderbeut dhe Kolë Malçit më në zemër të Gegërisë, por është edhe si një zonë mes fushës dhe malit. Ky takim është dhe shprehi e klasës më të lartë me atë të ulët për nga rendi feudal. Pikëtakimin me Moisi Golemin e ka në krahun tjetër të Gegërisë që ndahet me fushën, pra mes Dibërës dhe pjesës më fushore në krahun lindor. Për emërtimin krahinor jemi duke iu referuar punës së Zojzit. (Zojzi 1962, 16-94; Zojzi 1967, 173-182). Këta kufij që mbartin këto figura historike, me gjasë janë shprehi e një kujtese sociale që ka krijuar “breza” kalimtarë në mes krahinave etnografike.

Skënderbeu shfaqet si pjesë e një kozmologjie sinkretike, e cila i jep atij atributin që të bekojë mullirin, të mallkojë një truall apo bashkësi sociale, mallkim që i ndjek ato brez pas brezi.

“Skënderbeu ka qëndruar shumë me Lekën. Skënderbeu ishte i luftës, Leka i zakonit. Kur vdiq Skënderbeu në Lezhë, vendin e zaptoi turku dhe i çoi fjalë Lekës të dorëzohej, por Leka u fut në malin e Mnellës të Mirditës. Ai i ktheu përgjigje turkut:

“Leka – Nuk dorëzohem.

Turku –Ç’ të lipish do ta apim.

Leka – Të due zakonin.

Turku – Po, ta shkruajmë në letër.

Leka – Unë jam në v’vdor e shi e m’lagjet, por un e du n’bakër e në ta të shkruhet: “Hanksha mishin e thiut, kur t’i ha këto fjalë”.

Pasi turqit i dhanë shkrimin, Leka u dorëzua. Ushtar e të *lame* Turqia nuk ka marrë në Mirditë, vetëm dy grosh e gjysëm për shtëpi...” (Kurti 2004, 106).

Nga topografia e kallëzimit na dalin në dritë Lezha dhe Mirdita. Mirdita ishte Lekni apo Dukagjin, që do të thotë se në qendër të kujtesës së saj sociale kanë pasur Lekë Dukagjnin (Zojzi 1962, 16-64). Si e tillë, rrëfyesi e vendos Skënderbeun si njeri të luftës, ndërsa Lekën si njeri që vendos për zakonin. Por, në pjesën qendrore të zonës të njohur si Gegni, Skënderbeu na del si figura kryesore në krijimin e zakonit. Skënderbeu shfaqet në këtë rast si ndarës i dy periudhave kohore, përkatësisht para dhe pas vdekjes së tij. Pra, Leka, sipas rrëfimit, gjendet në luftë, i tërhequr në malet e Mnellës dhe negociacion. Ajo çfarë ai zgjedh është “zakoni”. Kërkon që zakonin vendas t’ia njohë turku. Për garanci kërkohet që ky zakon të shkruhet. Këtë ofertë e bën turku, por Leka nuk mjaftohet. Pra, nuk i mjafton vetëm shkrimi, por në vend të shkrimit, të cilin mund ta dëmtojë dëborë dhe shiu, kërkon që të gdhendet në bakër. Vendi që dominohet nga reshjet e shiut e dëborës, është vendi ku e zhvillon jetën Leka dhe banorët e drejtuar prej tij - vendi i zakonit që kërkohet të mbrohet. Atëherë kërkon që si garanci për këtë të jetë një betim. Një betim i bërë nga një mysliman: “Hanksha mishin e thiut, kur t’i ha këto fjalë!”

Pamje jo të pakta na jepen për të shfaqur përballjen e Skënderbeut me figurën e Lekës. Si e kemi trajtuar dhe herë tjetër, kallëzuesi ka për qëllim që njëherazi të pranëvendosë dy figura historike e popullore, me qëllim për t’i dhënë peshë kallëzimit. Kjo peshë mund të jetë e tillë që tregimi të shërbejë

si një normë ligjore, si një “shoqe” e kësaj norme ose, në disa raste, për të themeluar norma ligjore e kulturore. I tillë është tregimi mbi barazinë e jetës së një burri me jetën e një tjetri. Në varësi të “trevës” ku ndodh rrëfimi, aty vendoset se kush e “la këtë pleqni”. Në trevën e “Leknisë” dominon ideja se Skënderbeu pyeti Lekën dhe e la si pati thënë Leka, ndërsa në trevën e “Gegnisë” del herë pas here që këtë e ka lënë Skënderbeu. Sidoqoftë, në strukturën kallëzimore, të dy figurat plotësojnë njëra tjetrën, duke i dhënë rastit epërsinë për sa kohë dialogu ose konflikti ishte zhvilluar në mes tyre. Por, nëse në literaturën etnografike ka njëfarë përhapjeje fakti që parimi i barazisë erdhi nga një pleqërim në mes Lekës dhe Skënderbeut, pak herë zihet në gojë se e njëjta gojëdhënë vjen edhe për një dialog të njëjtë mes Skënderbeut dhe Kokë Malçit. Kokë Malçi ishte një pleqnar që i përket “trevës etnografike” të Skënderbeut, sepse është brenda krahinës së Kurbinit. Është me vend të themi se ky debat i ardhur me këto figura qendrore, ka pasur në themel të tyre tensionin në mes forcave sociale dhe kulturore që përkrahnin hierarkinë dhe atyre që përkrahnin barazinë; në mes atyre që i referohen një sistemi më feudal dhe atyre më kanunor apo fisnor. Duket se njerëzit e ruajnë imazhin në mënyrë vështirë të shqueshme, që Skënderbeu ka dashur të aplikojë hierarkinë, por që është bindur nga argumenti i dhënë ose nga Leka, ose nga Kokë Malçi. Në fund të fundit, rrëfimi nuk ka qëllim të vërtetën historike, por ka si qëllim t’i japë kuptim normës së barazisë. Për mënyrën se si figura e Skënderbeut i është referuar çështjes së barazisë dhe pabarazisë kemi të dhëna në studime të tjera (Bardhoshi 2018, 65-89).

Një pamje tjetër që jepet shpesh në këtë lloj tregimtarie është ajo ku Leka del njeri që përdor dredhinë, ndërsa Skënderbeu del si njeri që i rri fjalës, edhe pse e kupton që Leka e drodhi. Ndeshet shpesh një bisedë në mes Lekës dhe Skënderbeut për vendosjen e një kufiri. Kufiri duhet të jetë në mes trevave etnografike ku, si thamë, dominonte njëra apo tjetra figurë si pjesë e kujtesës dhe kozmologjisë. Ja si na e tregon një rast të tillë Sirdani.

“Sa ndoll i n’Dibër vojt e u poq në të edhe Lekë Dukagjini e u ra më folë për do kufij toke, për të cilat u kishte pasë mbetë zemra e gandueme qysh kur. E mori me mend Skënderbegu, se me hi e me stërhollue at çashtje, po shkonte puna tepër gjatë, e mahamendas edhe po u dante keqas me Lekën e ia la bën atij. Ky se bân i njiedý

por mblodhi parotën, e mbasi e drejta ishte kah Skanderbegu tridhoi një dredhi. – Bâni me mârrë secili betarë dhé prej vendit t’vet e m’i shtrua ndërmjet kollçave e opingave, e të mathun ashtû duelen përpara Skanderbegut e atyne që do të vështronin bën, vallue të gjitha vendet qi i kijante zêmra, faqe njaj mori nieri e bâni ketë bé”

“Për ketë bën e T’ynzot, si e bânsha më ndimoftë, toka qi kam shkelë, s’âsht veç se e Zotit e e êmjâ”- Mbas tij, me kores, njehi ato fjalë parota mbarë, e me ket veleti Leka i-u shty Skanderbegut disa kufi” (Sirdani 2008, 16).

Veç sa thuhet në tekstin që cituam, në fusnotë gjenden edhe disa të dhëna interesante. Porota, ose betarët, nuk numërohen vetëm deri në 24 që është numri maksimal në trevën juridike të Leknisë, por shfaqet edhe dyfishi i 24-s që është 48-a. Po ashtu, autori na tregon se ekziston një shprehje “Me kenë t’e Lekës”, mund t’i adresohet dikujt që gënjen (Sirdani 2008, 61). Pra figura e Lekës në këtë rast përkundrejt Gjergjit përplotëson figurën e atij që luan, trillon me të drejtën. Ndërsa Skënderbeu shfaqet si njeriu që i rri edhe besës së gënjeshtërt, sepse kështu është kanuni. Kufiri me tjetrin, pra si mjet për arritjen e diferencës identitare, është gënjeshtër. Ne nuk gënjejmë, ata gënjejnë.

Kokë Malçi është një burrë i njohur në zonën e Kurbinit. Në të dhënat etnografike mbledhur nga studiues të ndryshëm, jepen disa ballafaqime në mes Kokë Malçit dhe Skënderbeut. Për gjyqin që ndanë, morën opinga, një viç e një cjap. Koka e vuri Skënderbeun të zgjidhte. Ai mori cjapin se iu duk më i madh, ndërsa Koka mori viçin dhe e vuri para duke thënë: “Viç sot e kà mot”. Skënderbeu e kuptoi dhe i tha duke qeshur: “Ma hodhe or Kokë”. Në këtë tregim të shkurtër jepet një situatë, pasi është mbyllur një proces gjyqësor. Pra, jepet momenti ku pleqtë kanë marrë pagesën për gjyqin e dhënë dhe të dy pleqnarët do të duhet të masin dijen për të zgjedhur pagesën dhe, sipas rrëfyesit, del se Kokë Malçi fiton. Ky rrëfim ka shumë funksione. Skënderbeu shërben si palë për dialog, por dhe për ta treguar si mastar të dijes. Pra, Kokë Malçi ia ka hedhur me dije Skënderbeut dhe vetë Skënderbeu ia ka pranuar. Për rrjedhojë, duket se familjes të Malçit i është njohur e drejta për të pleqnuar, edhe pse ka pasur këtë njohje për bujari, miqësi e zgjuarsë prej Skënderbeut. Në rrafshin

historik nuk kemi të dhëna të sigurta që të na flasin për një bashkëkohës të quajtur Kolë Malçi që të ketë dialoguar apo konkurruar me Skënderbeun, si në rastin e Lekë Dukagjinit. Sidoqoftë, rrëfimi e plotëson funksionin e vet vetëm nëse Skënderbeu është njohur paraprakisht si një referencë/mastar i rëndësishëm, ndryshe nuk do të kishte ndonjë vlerë specifike. Për temporalitetin e brendshëm që mbart rrëfimi popullor, duhet thënë se është shumë e zakonshme situata ku zhvillohet bashkëbisedim në mes personazheve të periudhave krejt të ndryshme historike, midis figureve historike me ato mitike e kështu më radhë.

Një figurë tjetër që shfaqet në rrëfimet popullore në dialog me Skënderbeun është Gjorg Golemi. Për Moisi Golemin ka pak të dhëna etnografike. Ndoshta nuk është punuar dhe aq në mbledhjen e tyre, ndoshta nuk ka qenë pjesë e kujtesës kolektive në kohën kur u ushtrua kërkimi etnografik. Nga Liperi kemi këtë shënim të shkurtër: “Në Shupencë ka kjenë Moisi Golemi në dit’ të Skandërbegut, bile e ka tradhëtue Skandërbegun. (Në Grazhdan të Dibrës, më 3 gusht 1954)”. Më poshtë shtohet “[...] – Moisi Golemi si thanë pleç’t e vjetër ka le në Shupencë (po disa pleç thonë se ka le në Topojan. (Topojan me 4 gusht, 1954 prej Sali H. Shehut)” (Liperi 2014, 245). Për tradhtinë e Golemit dhe marrëdhëniet e tij në vijim me Skënderbeun kemi përshkrime të ndryshme historike. Ja si na e jep Schmitt një interpretim të pikëpamjes së Barletit për fundin tragjik të Moisiut, ndodhur në mes Skënderbeut dhe Sulltanit:

“Moisiu e fton Skënderbeun në dyluftim, por në çastin e fundit shmanget nga frika e madhe. Qysh para se të fillojë ky dyluftim, tradhtari është thyer së brendshmi. Ai nuk mund të përballet me karizmën e Skënderbeut. Kështu dështon tradhtari, si një djalë i prapë para t’et – na thotë Barleti. Osmanët që i ka prurë në vend Moisiu, thyhen. Tashmë Moisiu nuk guxon më t’i dalë në sy Sulltanit. Endet lart e poshtë i çoroditur, më në fund kthehet te figura atërore e Skënderbeut: skema e fundit sheh pranimin e birit të humbur, që ka rënë në gjunjë dhe përgjërohet për mëshirë. Te Barleti historia e dytë e tradhtisë përfundon me një ngadhënjim ushtarak dhe moral të Skënderbeut, në rastin e Moisiut e përforcuar kjo me përqafimin që i bën sërish dezertori luftës kundër turqve. Moisiu e tregon me vepra pendimin e tij në luftë dhe në vdekje, i

kapur rob nga osmanët, ai, dy herë tradhtar, rripet i gjallë me urdhër të sulltanit. (Schmitt 2008, 215)

Schmitt vijon më tej në analizën e tij dhe nxjerr në pah se kjo panoramë është fryt i një pikëpamjeje të përvijuar nga kleri katolik i Arbërisë Veriore. Linja e tregimtarisë për rastin e tradhtisë, sipas pikëpamjes së klerit katolik, ndryshonte krahasuar me atë të fisnikërisë arbërore, ilustruar prej rrëfimit të bërë në “Memoria” të Muzakës. Në këtë tregim historik del që Moisiu ishte një burrë fisnik dhe i urtë, që nuk kishte rrugë tjetër veçse të luftonte fillimisht kundër Skënderbeut, pasi ky e kishte shpronësuar. Por më vonë, ndodhur para dilemës nëse ia vlente apo jo të derdhte më gjak të krishterë, vendosi të pajtohej me Skënderbeun dhe të dy burrat e kuptuan se kjo ishte më e mirë për të dy. (*Ibid.*, 216). Sa i takon asaj që jemi duke analizuar këtu, duket se në shoqëri ka depërtuar vizioni rrëfimtari dhënë nga kleri katolik, ose ka pasur një jetë paralele në mes këtyre dy rrëfimeve. Sidoqoftë, në rrëfimin popullor mbahet mend tradhtia, por nuk flitet për faljen e pajtimit në mes dy figurave pjesë të rrëfimit.

Pasi kemi vendosur njëfarë kufiri etnografik me figurat që Skënderbeu ka dialoguar në kulturën popullore, është me interes të hedhim disa shënime mbi familjen e Skënderbeut në rrëfimet popullore. Në këtë analizë nuk kemi ndërmend të shtjellojmë strukturën reale të familjes, por funksionet sociale të këtij rrëfimi. Në rrëfimet etnografike shfaqen nëna, babai, vëllai, motra, nipi nga motra dhe nga vëllai, djali, vajza. Të prejdardhur prej Skënderbeut shfaqen disa vëllazëri e fise. Në analizën tonë do të ndjekim këtë rrugëtim. Do të shkëpusim disa rrëfime dhe bashkë me to do të japim lidhjen e mëtuar familjare si dhe domethënien e funksionin e tyre nisur nga brendia e rrëfimit.

Po e nisim me një rrëfim të bërë nga Ali Zejneli, njëri nga kallëzuesit kryesorë të Dhosi Liperit:

“Skandërbeu ka qanë nip i Mretit të Stambolles se e ka bao motra e Mretit, e si u rrit e u ba burr’ i fortë, i lyp i Mretit mretllëk. Mreti i Stamollës nuk i dha mretëllek ene Skandërbegja erdh teposhtë e ra në Shqypné. M’at herë Mreti i Stamolles i u lëshue me luftë e i ra me top e me pushkë e me potere, ç’i vloi tok’e truall, njersa çkuli ka Gjyteti e Skandërbegju ra në Kruë e zu ven. Mreti i Stamolles mrapa

i bediti Lek Dukagjinit po s'un muni me e kapë, se Skandërbegju ka qenë evlia ene e rueëte Zoti". (Liperi 2014, 57).

Ky rrëfim sjell një pamje të mohuar në letërsinë etnografike. Arsyeja është e qartë, sepse kjo nuk përputhej me faktet historike, por dhe nuk përkonte me politikat kombëtare që e shikonin të rëndësishme shkëputjen e lidhjeve rrëfimtare me botën otomane. Pjesë e këtij mohimi janë plot legjenda që lidhen me luftën e Skënderbeut kundër Italisë e jo kundër osmanëve, ose momentin ku Skënderbeu paraqitet si *evleha* apo si ndërtues xhamie.

Një rrëfim tjetër flet për raportet e Skënderbeut me vëllanë.

"M'ka than gjyshja: "Skandërbegu iu lut Zojës së bekueme për me fitu luftën. Kjo i dha m'u lye n'mi voj, mos e birojn plumat e mos e pritte shpata. U lye Skanderbegu n'at voj po sjetllat i la pa lye. Kur po luftonte me asqer t'Turkies vrau ma paher të vllan e desh të vriste vehten për këtë pun që bani, po s'e pritte shpata as e bironte plumi. At-herë peti dijetart e ata i than, ban dy huj drunit veni n'sjetlle e bjer n'ta. Ra Skanderbegu n'ta e vrau veten." Tregoi Pal Prengi, Pllamë, me 4 qershor 1953." (Haxhihasani 1956, 8)

Në rrëfimin që i ka bërë Haxhihasanit, del që folësi ose krijuesi i këtij rrëfimi mbi Skënderbeun na tregon se edhe pse Skënderbeu kishte mundësinë të fliste me Zojën e Shenjtë dhe ta fitonte betejën, nuk mundet dot ta fitojë betejën me fatin e keq të vrasjes pa dashje që ai i bëri vëllait të tij. Treguesi i këtij rrëfimi nuk vë në dyshim vërtetësinë e rrëfimit, por ka si qëllim kryesor të dëshmojë se si zgjidhet dilema prej dhimbjes së vrasjes së vëllait. Nga ana historike ne nuk kemi të dhëna që të mbështesim faktin se Skënderbeu ka vrarë me ose pa dashje vëllanë e tij as në fushëbetejë, as në kushtet e një dënimi. Ajo çfarë është diskutuar më tepër në historiografi është tradhtia e nipit të tij, Hamza Kastriotit. Me shumë gjasë, i gjithë ky rrëfim ka për qëllim zgjidhjen e dilemës kur vrasja ndodh aq afër e, konkretisht, kur vritet vëllai pa dashje. Ky rrëfim flet qoftë se çfarë shkakton dhimbja, qoftë se si duhet të sillen njerëzit që vrasin vëllanë, apo dhe se si shoqëria do të duhet të sillet me vrasësin, i cili ka vrarë pa dashje të vëllanë. Megjithatë, kjo normë nuk është zhvilluar aq në të drejtën

kanunore, as në Kanunin e Skënderbeut e as në kanunet e tjera. Në tërësi mbahen dy qëndrime: vrasja pa dashje falet gjithmonë. Vrasja e djalit konsiderohet vrasje e vetes. Për fat të keq, sikurse dhe në rastet e tjera, studiuesi i njohur Haxhihasani, nuk na ka dëshmuar më shumë të dhëna se si vetë tregimtari do ta kishte pozicionuar në ligjërimin e tij këtë tregim.

Një rrëfim tjetër me shumë interes që na shfaqet në dy-tri forma, është ai që lidhet me faktin se Skënderbeu besohet se ka pasur vajzë dhe djalë.

“Nji herë kishte mârre me vedi edhe birin e të bijn të cilit u kënaqshin gjith ato provë qi bânte i ati me murgjan. – I-u tek Skanderbegut një ditë me i provue, e thirrë të birin: “Hyjni murgjarit” i tha, e aj i hypi – Ngrehni frënë? i-a priti, e i ndigioi e ndigioi, - “There me zengi? – Djali i-u dha me këqyrë Gryken e Landës e i hypen të dridhëmet. – Skandërbegu e pa, e, ‘zdryp’, i thotë “hë faqja e zezë! e hjedhë kah e bija, i urdhënon si djalit e ajo e ndigion pa tjetër, e therë murgjanin me zengj, kërcen prej andej e në grykë të Landës, e si ishte mësue, me një këcim këthen në Kunorë të Lurës. “Të lumët, të lumët, bijo! i tha Skandërbegu si e pa,” por i mjeri un i mjeri, ke më paska lë djali vajzë, e vajza djalë”. (Sirdani 2008, 76).

Në një tjetër studim realizuar nga Dhosi Liperi, rasti në fjalë është kallëzuar në këtë mënyrë:

“Në katunin tonë (Çidhën-Peshkopi) âsht ni shkam i nalt ç i thon xhitet. Nuk hin ktu xha e xhallë se s’ke veçse ni shtek. Skënderbeu e kishte çadrën në fushë të Kastriotit. Turçit e xorrën prej anej me luftë. Ene Skënderbeu shkoi e u sigurue n’xhitet. Mes do kohësh ju ba hafije ni katunar e lajmroi Turkien: vetëm në filan ven mun ta zbuloni Skënderbeun me top. Turçit vunë topin atje. Skënderbeu doli ne xhitet me djalt e me cuc ene kceu ma Setë (Lum për fund të shkambit të xhitetit). Skënderbeu i kishte than të birt mos ja shtërgo kret kalit. Aj nga frika ja shtërgoi dhe u troshit në zgjorgjët (greminët). Cuca kaloi. Skënderbeu that at – herë: “djali i gjaft nanës e cuca babës”. (Haxhihasani 1956, 11).

Në këtë rrëfim del në pah fakti se njerëzit kanë besuar se Skënderbeu ka pasur një vajzë dhe një djalë. Por, më i rëndësishëm në këtë rast besojmë se është fakti që njerëzit me anë të këtij tregimi kanë dëshmuar që Skënderbeu nuk la një djalë dhe shpreh fajin për faktin se vajza nuk i ngjau atij. Kjo përforcohet nga variantet e tjera ku djali nuk bie në greminë, por thjesht dështon të hidhet në anën tjetër. Djali dhe vajza e Skënderbeut shërbejnë si mastar të fëmijëve të tjerë që do të vijnë në jetë. Vajza duket se përplotëson tipin ideal, pra atë që do të kërkonte babai të kishte trashëgimtar, kurse djali përkon me anën e kundërt të idealit, me dështimin. Ja si ndodh në një tregim tjetër:

“Në xhitet të Çidhnës asht një rras e lame, ku asht mat cuca e Skënerit. Skëneri ka vu dorën për majë të hunës së cucs e n’shkamt (aty ku e ka vu shplakën i kan dal gjurmët e gishtave n’shkamt, si me i pas vu n’llaç) ene tha: djal e cuc kur t’vjen n’kët mosh t’martohet. Të rinj e Çidhnes sa herë çluejn me bakti terma teposht në këtë end ven e maten pale jan ba për martesë (fusin hundët në gjurmën që ka në shkamb me hundë cuca e Skënderbeut”. (Haxhihasani 1956, 12).

Pra, vajza e Skënderbeut jo vetëm që shfaqet si mastar moral, por edhe si mastar fizik për djem e për vajza. Me shtatin e saj maten vajza dhe djem, nëse e kanë mbushur apo jo moshën për t’u martuar. (*Ibid.*)

Siç dihet, vizionet kolektive nuk mund të jenë homogjene. Në tregime të tjera, vajza e Skënderbeut shfaqet si tradhtare e të atit, ajo që u ka treguar shtegun se si mund të merrej kalaja (Liperi 2014). Një version tjetër i kësaj legjende është se Skënderbeu bashkë me të dy fëmijët ishin të rrethuar nga turqit. Skënderbeu dhe djali u hodhën me kuaj, por djali nuk ia doli dhe vdiq në greminë. Vajza nuk u hodh, por ajo gjeti një mundësi që të fshihej e të mos binte në duart e turqve. Ajo vdiq aty, sepse nuk donte të dorëzohej dhe të humbte nderin (Liperi 2014, 251-252).

Në rrëfime të tjera historia ndodh ndryshe. “Skënderbeu ka tre kuaj. Në secilin kalë hipin Skënderbeu, djali dhe vajza. E vetmja që kalon në anën tjetër është e bija. Rrëfimi mbyllet me urimin ‘Cuca i gjaftë babës!’” (Liperi 2014, 253). Tjetër version i kësaj legjende është vetëm me dy personazhe: Skënderbeu dhe djali. Në këtë rast djali nuk dëgjon porosinë e babait dhe

kur merr vrull të kalojë humnerën me kalë, ai gabimisht ia shtrëngon frerët kalit dhe bie në greminë. Djali vdiq. Aty ku ra dhe vdiq djali, del një burim uji. Në një version krejt të ngjashëm e nga i njëjti vend, legjenda thotë se aty doli një burim uji, ndërsa Skënderbeu iku i pikëlluar duke thënë “djali babës mos i gjaftë, ma i mir e ma i keq u baftë” (Liperi 2014, 259-260).

Në rrëfimet popullore mbi Skënderbeun na shfaqet edhe motra e Skënderbeut. Motra shfaqet në dy dimensione. Së pari, shfaqet apo nënkuptohet si themeluese e institutit të “virgjnës”, ose si aplikuese e këtij instituti. Sirdani na tregon se motra e Skënderbeut u vesh si burrë për të mos rënë në dorën të Hasan Begut, teksa Skënderbeu nuk ndodhej në Krujë. Në materialin dhe interpretimin e bërë nga Sirdani, motra e Skënderbeut ia kishte kushtuar Zotit jetën e saj, prandaj ajo ishte shpallur virgjëreshë. Por duke qenë se ajo kishte frikë se mos e kapnin turqit, sepse nuk kishte kush e mbronte, përderisa vëllai i saj, Skënderbeu nuk ishte atypari, vendosi të vishej si burrë dhe përdori sipas rastit dy emra burrash, përkatësisht: Noc dhe Gjon. Në veshjen si burrë përfshihej edhe mbajtja e armës. Sirdani vijon duke sqaruar se fakti që Mamica e Skënderbeut, duke qëndruar shumë kohë herë si Noc, e herë si Gjon, kishte marrë tiparet e një burri. Autori që e ka mbledhur këtë rrëfim është i vetëdijshëm që Mamica ka qenë martuar dhe historikisht ky kallëzim nuk provohej, por ai e mbledh këtë të dhënë pa e kritikuar historikisht. Ndërkaq, në fusnotë ka sjellë një shënim shumë interesant, i cili konfirmohet më vonë nga studiuesi Dilaver Kurti. Shënimi është si vijon:

“Në Rranxë cucat, që rrinë virgjëna shpije, quhen Ndoc; në Kthellë, në Xhuxhë të Lezhës e në Kurbini Gjon. Këto veshen me petka burrnimi, e e shumta edhe armatosen; e mtojnë me u përshnetë e më folë me to si me çëdo burrë” (Sirdani 2008, 65).

Atëherë le të ndalemi pak në interpretimin e këtyre fakteve. Më së pari, duket qartë se kemi të bëjmë jo me institucionin e “virgjëreshës” kushtuar kishës, por për atë që Sirdani quan “virgjen shpije”. Mund të pranohet se dhe një folës mund të sinkronizojë virgjnën kushtuar Zotit, me atë kushtuar shtëpisë. Interesant është fakti që studiuesi Sirdani lë të kuptohet se, për banorët, kuptimi i përdorimit të vetëm dy emrave nga

virgjinat e shndërruara në burrë, Ndoc dhe Gjon, vinte ngaqë i kishte përdorur Mamica.

Një rrëfim tjetër mbi këtë temë është si vijon:

“Kur një shtëpi shuhej dhe në të mbeteshin vetëm gra, vajza e pamartuar, që të mos mbyllej dera, nuk martohej. Ajo vishej si burrë, vendoste qeleshe, mbante pushkë, kutinë e duhanit, rrinte në kuvend me burra e quhej “Gjon” këtu në Rranxë, në Zadrinë, “Noc”, kurse myslimanët i thonin “Sadike”. Kjo ka mbetur që herët, në kohën e Skënderbeut kur e motra Mamicë pasi i vdiq i ati, nuk u martua, por u vesh si burrë dhe priti deri sa iu kthye i vëllai”. (Kurti 2004, 107).

Për pasuesit e Skënderbeut dhe raportet në mes fakteve historike dhe atyre etnografike kemi një punë solide të etnologut Mark Krasniqi. Në këtë punë flitet në mënyrë koncize se cilat janë ato bashkësi sociale që mendojnë se janë pasues të Skënderbeut në Mat, Dibër, por dhe në Kastrat e Kuç. Në punën e tij, Krasniqi na njofton për debatin e zhvilluar në historiografi dhe etnografi për origjinën e disa fiseve (Kastrat, Kuç) dhe sesi ato kanë ardhur në shënime, etnografi e histori. Me shumë interes është kujtesa popullore që disa vëllazëri të fisit Kuç e shohin veten si pasues të nipit të Skënderbeut që, në histori, është njohur me emrin Gjergj (Krasniqi 1979, 267-269). Nga burimet historike thuhet se Gjergji, djali i Gjonit, jetoi në Itali dhe pati një rikthim të shkurtër në tokat arbërore në vitin 1501-1503 (Krasniqi 1979, 268). Përtej diskutimit historik, në lëmin e antropologjisë është me shumë interes të gjurmohet domethënia kulturore se përse disa fise kërkojnë të jenë pasuese të Skënderbeut. Aq më tepër, duke pasur parasysh se kjo legjendë rezultojnë të jetë bashkëshoqëruar me rapsodi përkatëse (Ibid., 267).

Duke iu kthyer arealit që kemi në vëmendje po japim edhe një rrëfim:

“Kanë thanë gjet mas gjeti se Skandërbegu ka le në Shqefën të Prellës.

Në Shqefën gjinden do pesëmbëdhjetë shtëpë që quhen Kastriot e rrjedhin prej fisit të Skandërbegut e nga ky shkak këto shtëpë kanë pas zakon që cilido meku që të vijë e ti therrnin donjë berr, nuk i

venë kurrë kryet e berrit përpara në sofër, për kryet e man i zoti i shtëpës”. (Liperi 1949, 10)³.

Këtë rrëfim e pasojnë edhe disa të tjerë që flasin për bashkësi të tjera sociale që e mbajnë veten si pasues të Skënderbeut. Por ky tregim na shfaq disa të dhëna të tjera edhe më themelore për antropologjinë dhe rendet. Kemi pasur të dhëna që krahina të ndryshme kishin pjesë të ritualit dhënien e shenjave të tilla, si: kokës, shpatullës, bishtit etj, miqve sipas hierarkisë. Nuk kishim hasur raste të tjera, ku në një bashkësi sociale ndër shqiptarë, kjo shenjë të mbahet për të zotin e shtëpisë. Në këtë rast, mosdhënia e kokës së berrit është interpretuar si dëshmi e vijimit të trashëgimisë së parisë së trashëguar prej Skënderbeut.

Rrëfime, besime, vende

Këtu do të flasim shkurtimisht për vende dhe besime që lidhen me to; përse këto vende kanë këto cilësi apo mbajnë për emër figurën e Skënderbeut.

“Në malin Alter, njëqind hapa sipër urës së lumit Mades, ashtë një krue çu i thon kroni i Skënderbegut. Thöm se Skënderbegu kish vu brrylin ktu e kish shpërthe uj se e kish merr edja asqerin”. (Haxhihasani 1956, 1)

“Skanderbegu i shkoi te shpeja Kok Malçit. Koka i tha s’kam t’ju qis veç një poç ven. Pe, e pe, e vena s’po maronke. Atëherë e pet Skanderbegu Kokën si është puna. Edhe Koka i ban be se vetëm i poç ka pas. Kour shkoi e e pa Skandërbegu sa i math ish njaj poçi i çudit e tha: “Deri n’dalmet faret i shkoft shpis tate edhe faret mos dalt”. Tregoi Marka Kola, Pllanë, Mat, me dt. 4, qershor, 1953. (*Ibid.*, 2).

Skënderbeu në kozmologjinë popullore shfaqet si një njëri që ka cilësi të mbinatyrshe: ai krahasohet me profetët, shihet si njeri i mirë, si *evleba* e plot cilësi të tjera. Skënderbeu gjendet i pranishëm si figurë pozitive dhe me

³ IAKSA, Arkivi i Folklorit, Fondi: Dhosi Liperi. Fletore: 1366. Viti 1949, fl. 10.

cilësi të mbinatyrshme në të tri besimet fetare që mbartin banorët e zonës ku është ruajtur kujtesa popullore për Skënderbeun. Ai ka marrëdhënie me Zonjën e Bekuar, me Allahun, por edhe me Sarisalltëkun. Po sjellim një shembull: “Zoja e bekueme e ka kishën e përgjithshme e asht kudo, po se ku u takue me Skandërbeun nuk e di, por me giase, u takue me Skandërbegjun, në Sari Salltik të Krujës” (Liperi 2014, 363). Përveç sa është thënë deri më tani, del që figura e Skënderbeut lidhet edhe me forcën mitike të fjalës së tij. Shumë fise, fshatra, krahina, vende, ujëra, pyje, kullota janë mallkuar e bekuar nga Skënderbeu.

Ndërkohë, në vitin 2003, pata fatin të bëj një ekspeditë etnografike me prof. Mark Tirtën në fshatrat Gur i Bardhë e Gallatë. Edhe pse nuk kisha në fokus kërkimet lidhur me kujtesën kolektive mbi Skënderbeun, një nga banorët e fshatit Gallatë këmbënguli të na dërgonte te një mulli. Ky ishte mulliri *fall* ose *fal*. Në literaturë është njohur si mulliri *fall*. Asokohe, interpretimi më me vend që mund t’i bëhej ishte që kishim të bënim me një emërtim, i cili i referohet faktit që bluarja në këtë mulli bëhet falas. Në qëmtimet e bëra për këtë punim rezulton që vërtet ky mulli - të cilit nuk i ngrinte asnjëherë uji, sepse ishte bekuar nga Skënderbeu dhe, për rrjedhojë, bluante verë e dimër - u caktua po ashtu të ishte falas për të gjithë krahinat që në Kohën e Skënderbeut. Vendosija e fjalës “Kohë” me të madhe ka sens emik, pasi banorët i referohen asaj si një “Kohë”, si një periudhë specifike. Faktin që ky mulli ka këto cilësi, e kemi konstatuar edhe ndër të dhëna të mbledhura gati një shekull me parë nga autorë të ndryshëm.

Një kategori e veçantë e gojëdhënave që lidhen me Skënderbeun mëton të ketë edhe funksione praktike në kohë, kur ato i rrëfëhen studiuesit. I tillë ishte rasti i *mullirit fall*, gojëdhënë e cila, jo vetëm dëshmonte aftësinë mitike të Skënderbeut për të bekuar ujin dhe ai të mos ngrinte - prandaj dhe mulliri funksiononte gjatë gjithë vitit, por kemi dhe raste kur fjala e Skënderbeut, dhurata e dhënë prej tij, kërkohet të zbatohet në vitin 1929. Nga teoria e dhuratës në antropologji mund ta shtyjmë më tej argumentin, pra të rrimë tek aftësia e dhuratës për të mbartur edhe shpirtin (haun -in) e dhuruesit, por ndoshta është më mirë ta rrëfejme ashtu si e sjell rastin Dhosi Liperi, i cili herë pas here përfshin edhe ndjesitë e veta gjatë ndodhisë, duke i dhënë një natyrë edhe më të plotë lëndës etnografike.

“Me 23 gusht 1929, në mëngjes, u largova nga Macuklli dhe pas një rrugëtimi të vështirë poshtë e përpjetë grykës së thellë të Zallit të Gjoçajt, së bashku me plakun e Macukullit, i cili po më udhëhiqte, arritëm në Gjoçaj të Selitës dhe hymë në një shtëpi shpellë të një fshatari...

I zoti i shtëpisë, një plak i moçëm, na priti bujarisht. Quhej Kurt Molla dhe kishte miqësi me shoqëronjësin tim, por në bisedim e sipër provokoi grindje dhe u kap me të. Nga fundi i kthinës erdhi një e pallur, nëpër thuprat e shtraktut që ishte çkoqur vënde-vënde nga balta, u diktua kryet e një lope. Menjëherë m’u kujtua “Poema e Mjerimit” e Migjenit?... Unë gjeta rast dhe e pyeta të zotin e shtëpisë për lopët e për dhitë. Kisha qëllim të hapja kuvend...”

..., po pyetja ime menjëherë i dha shkas të zotit të shtëpisë që t’i turrej plakut me fjalë të ashpra. E qortoi rreptësisht për padrejtësinë që u kishin punuar macukllanët dhe e demaskoi rëndë, se bjeshkën, në mal të Dejës, përmbi grykën e Zallit, ua grabitën me të pabesë e poshtërsisht, me miq e dallavera që lojtën brënda në pallat të Zogut; nuk ishin të zotë, t’ua merrnin burrënisht, ballëpërballë me pushkë, siç i ka hije shqiptarit...

E poshtëroi madje, se s’kanë din e iman e s’pyesin as për kujtimin e shenjtë të Skënderbeut e për shenjat që ka lënë Ky. Tapitë u nxuarën me gënjeshtër, më anësi e hatëre, si burracakë. Dhe ndër të tjera i tha me zemërim: - A nuk e din te Qytezën tonë të nalt, përmi katun? Asht qytezja e Skandërbegjut. Por gjurmët e mushkës së Skandërbegjut a i ke parë përtej grykë, në mal të Dejës, bash ke kullota jonë? Çatje asht huth. Ai me mushkë prej ... e at kullotë ja ka falë Gjoçajt me gojën e vetë.

Gjoçajt janë fshat i krahinës së Matit dhe bënë pjesë në zonën e Selitës. Plaku shpall pretendimin e tij për pronën e fshatit të tij ndaj një banori të fshatit që ia ka marrë këtë pjesë, sipas tij me anë të një tapie të falsifikuar. Ai akuzon një matjan që është në krye të vendit, siç ishte Ahmet Zogu, që brenda pallatit të tij, janë bërë dallaveret dhe iu është marrë prona me pa të drejtë. Me themelorja në këtë rast është besimi i banorit që kjo kullotë i ishte falur Gjoçajve nga vetë Skënderbeu.” (Liperi 2014, 116-121).

Mërkoshi, zija, trauma

Një shembull shumë interesant që na ndihmon për të vijuar ftesën drejt qasjes kulturaliste për të kuptuar më tej vendin që ka pasur Skënderbeu në kulturën popullore tradicionale është “mërkoshi”. Në kujtesën popullore shfaqet, megjithëse në një mënyrë të beftë, ideja që “mërkoshin” e ndaloi Skënderbeu, sepse ky institut bëhej pengesë për pasjen e sa më shumë ushtarëve. Mërkoshi është një institut dhe ritual tradicional, sipas të cilit burri zë vendin e gruas lehonë. Pra burri performon si lehonë në vend të bashkëshortes së tij që tashmë ka lindur. Debati antropologjik për origjinën, funksionet e domethëniet e mërkoshit është shumë i gjerë. Por, ajo që na intereson të ndalemi këtu është fakti se Skënderbeu shfaqet si një figurë, e cila ka pushtetin të ndalojë një traditë, sepse ai e shikon atë pengesë në formimin e ushtrisë. Po të heqim një paralele me besimet mbi gjamën, aty-këtu është shfaqur ideja se gjama, ose brima si shprehje e ritualit të vdekjes, lindi kur vdiq Skënderbeu. Gjamtari i parë dhe themeluesi i këtij rituali mortor, paraqitet Lekë Dukagjini. Mundësia është që ky rrëfim, pra që Leka të këtë aplikuar i pari gjamën apo brimën, ka gjasë të jetë një rrjedhojë e një kombinimi në mes dijeve historiografike lëvruar në shekullin XX dhe dijeve e traditave popullore.

Por ne dimë që për mërkoshin, gjamën, brimën, apo në tërësi për themelimin e ndryshimit e kulturës, kërkohen autoritetet morale, të cilat e gëzojnë këtë tipar legjitimues, jo vetëm në sytë e narratorit, por, mbi të gjitha, të atyre që iu adresohet narrativa. Më këtë duam të themi se Skënderbeu është parë si një autoritet moral, i cili ka pasur mundësinë të ndryshojë kulturën apo aspekte të saj. Për ta parë në një vështrim akoma më të gjerë, Skënderbeu në shumë prej gojëdhënave shërben për të ndarë kohët apo epokat. Shprehje, si: “në atë kohë”, “në kohën e Skënderbeut” apo “që prej kohës së Skënderbeut” i japin dukurisë kulturore dhe gjithë rrëfimit një valencë specifike me përcaktues figurën e Skënderbeut. Në këtë moment kemi ndërkaljen mes aftësisë për të dëshmuar të narratorit të hershmërisë së dukurisë, por edhe të peshës morale që mbart figura e Skënderbeut.

Shembulli i fundit bazohet në një punë të paraqitur nga etnologia Afërdita Onuzi. Në ekspozitën e organizuar me qëllim përkujtimin e 550-vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, u mbajt parasysh: së pari, qëllimi për të paraqitur kulturën materiale (veshje, orëndi, stoli etj.), që përkonin si kulturë

me periudhën historike të Skënderbeut. Së dyti, u paraqitën objekte që paraqitnin simbolikisht “zinë” për Skënderbeun (shih edhe Liperi 2014, 357-365). Domethënia e tyre është tejet interesante, sepse ajo konfirmon, së pari, faktin që kemi të bëjmë me kujtesën për një ngjarje traumatike, pra të vdekjes të dikujt, për të cilin jo vetëm duhej të mbahej zi, por kjo zi duhej strukturuar si dizajn i veshjes; kështu bashkë me ngjyrën e veshjes përcillej edhe kodi, edhe shenja e zisë. Kjo lloj zie nuk ndeshet në raste të tjera, pasi vetë mbajtja e zisë duhet të ketë gjithmonë një fund; kjo sepse besohej se mbajtja e saj më shumë se sa duhet ndillte fatkeqësi të tjera. Elementi i dytë, pra ku veshja sjell kode kaq interesante, është zona ku mbahej kjo zi në veshje, pra zi në trup. Ajo nuk e tejkalonte zonën etnografike ku kujtesa e Skënderbeut ishte ruajtur edhe për aspekte të tjera që folëm më lart. Ndërkaq, kemi parë që Skënderbeu paraqitet herë si model me të cilin të tjerët maten, herë ai matet me të tjerë dhe vetë masa e duhur e sjelljes, tiparit apo cilësisë njerëzore gjendet në ballafaqimin e dy a më shumë figurave. Përballjet e Skënderbeut, si përballjet e vlerave në kulturën e atij që po kallëzon, janë dilema e ideale të asaj kulture.

Analizë, interpretime, ftesë teorike

Përtej atyre që kemi paraqitur deri më tani, na duhet të shtojmë se në zonën etnografike, ku përfshihen Kruja, Kurbini, Mati, Dibra, Skënderbeu paraqitet i pranishëm thuajse në çdo sferë të kulturës. Na del me cilësi krijuese të ligjeve: si gjyqtar (plak), si luftëtar, si dragua, si *evleba*, njeri që zotëron cilësi hyjnore për të bekuar dhe mallkuar vende, bashkësi njerëzore, bimë, kafshë, ujëra. Ndaj, shpresojmë që kjo punë do të inkurajojë studime të tjera në lëmin e antropologjisë kulturore.

Pse do të duhej që Skënderbeu të ishte aq i pranishëm në kulturën popullore? Për të kuptuar një fakt të tillë nuk mjaftojnë vetëm cilësitë personale të personit. Në analizë të një pune fort solide të Oliver Schmitt-it, siç është *Arbëria Venedike*, ndër të tjera autori shprehet:

“Legjendat e fiseve që janë regjistruar në fillim të shekullit XX në më të shumtën e tyre shkojnë deri në periudhën e sundimit osman mbi viset arbërore (rreth 1500). Nga kjo mbërrihet në përfundimin se pushtimi i Arbërisë me efektet e tij shoqëruese është parë nga banorët si një prerje vendimtare në mënyrën e tyre të jetesës. Pas

kësaj prerjeje shoqëria është ndryshuar në një mënyrë që duket si një fillim i ri”. (Schmitt 2007, 558)

Konstatimi se kemi të bëjmë me një prerje vendimtare, shndërrim të shoqërisë dhe kërkesën për një fillim të ri, është themelor për të kuptuar mënyrën se si sillet një shoqëri, e cila gjendet në një situatë traumatike. Vetëm gjetja e shtigjeve për një fillim të ri mund të motivojë riartikulimin e shoqërisë pas një disfatë aq të thellë sa pësuan arbitrit në shekullin XV e ku figurë kryesore - në fakt figurë kufi - ishte Skënderbeu. Themi kufi, sepse një figurë si Skënderbeu, ose mund të përfshihej në vajet, kujet, eposin e, në tërësi, në kulturën e dhimbjes dhe shpresës për rikthim të këtij heroji, ose mund të degdiset si një figurë që e shkaktoi humbjen, dhimbjen e disfatën. Sigurisht që jemi duke operuar në një territor interpretativ shumë të mundshëm për teprime, por, prapëseprapë, ia vlen të nënvizohet fakti se Skënderbeu u përzgjodh të ishte pjesë e një kujtese sociale që kishte cilësitë pozitive që tashmë i kemi paraqitur shkurtimisht. Sikurse kemi shënuar disa herë gjatë këtij punimi, krijimi i kujtesës popullore mbi Skënderbeun duhet parë si një marrëdhënie komplekse e kujtesës së promovuar nga kultura e shkrimit dhe asaj prej rapsodit. Brenda kulturës së shkrimit, duhen shqyrtuar më tej traditat e shkrimit mbi figurën e Skënderbeut dhe se si ato kanë ardhur e shndërruar në kulturë popullore. Brenda kulturës së rapsodit duhen parë modelet kulturore në të cilën u promovua dhe promovoi kjo kulturë rapsodike.

Shprehi e një situatë traumatike dhe me shndërrime të mëdha sociale mund të ketë qenë dhe shtegu drejt parimeve primordiale, si p.sh., gjakmarrja dhe ekzogamia apo “rifisnorizimi” në tërësi i shoqërisë dhe kulturës. Për këto procese kemi një mori punimesh, por ajo që duam të vëmë theksin këtu është fakti se shfaqja e nevojës për riartikulimin e fisnores, primordialeve dhe lidhjes së gjakut si primare, nuk mund të kuptohet vetëm si një raport forcash në mes popullive vendase dhe atyre të ardhura rishtas nga fusha në male. Këtu rol themelor ka luajtur momenti kalimtar, që pikëniset nga nevoja për të mbijetuar, por dhe për të tejkaluar traumën kolektive. Me gjasë, Skënderbeu dhe një mori figurash të reja mitike u bënë pjesë e rrëfimeve, rapsodive e, për më tepër, të miteve krijuese të shoqërisë apo, së paku, kuptimeve të së drejtës e së padrejtës.

Skënderbeu jo rrallë, në përballjen me figurën tjetër (p.sh me Lekën), formonte të kundërtën binare, e cila në tërësinë e saj formonte shtegun kuptimor, pra të asaj që duhej përkundrejt asaj që nuk duhej, të modelit kulturor përkundrejt të papranueshmes nga ana kulturore.

Në analizën e përgjithshme të fakteve të paraqitura këtu, është ndjekur shtegu i përballjes së faktit etnografik me atë historik. Ka ende shumë për t'u bërë sa i takon gjenealogjisë së kalimit të një rrëfimi nga kultura e shkrimit në atë popullore dhe anasjelltas. Arsyeja se përse kemi pasur një tendencë drejt historicizmit, vjen për shkak të peshës kryesore dhënë historisë nga vetë studiuesit e etnografisë, por edhe për shkak të raportit që ka pasur dija etnografike përkundrejt asaj historike. Por, megjithatë, janë bërë disa konstatime që mendojmë se ndihmojnë për të kuptuar më tej këtë raport. Në analizë të fakteve etnografike del se figura e Skënderbeut është e pranishme jo vetëm për të drejtën kanunore, por ka një vend qendror në kozmologjinë, kulturën dhe kujtesën popullore të zonës së Matit, Kurbinit, Dibrës. Sikurse e dimë mirë, rrethi etnografik mbi Skënderbeun nuk mbyllet brenda këtij territori. Ajo që vëmë re është se prania në kulturë dhe kujtesë e figurës së Skënderbeut në këtë rreth etnografik është tejet intensive dhe nuk lë thuajse asnjë aspekt të jetës profane dhe të shenjtë që nuk gjendet e lidhur me Skënderbeun.

Edhe pse nuk kanë munguar filtrat kritikë të studiuesve që janë marrë me figurën e Skënderbeut, duke pasur si lëndë të parë kërkimin etnografik apo folklorik, mendojmë se ka sërish shumë potencial që të punohet ende në qëmtimin e asaj që kemi quajtur “trevë kulturore”, ku figura e Skënderbeut del si kryesore. Një qëmtim i tillë duhet nisur me analizën kritike të fakteve që studiuesit kanë në dispozicion në aspektin etnologjik mbi figurën e Skënderbeut e të kalohet në shqyrtimin e raportit në mes vullnetit të studiuesit për kërkim etnografik dhe shkaqeve e kontekstit politik ku e si u mblodhën këto të dhëna. Një temë e tillë, me gjithë përpjekjet tona, ende mbetet e hapur për t'u diskutuar. Shtrirja e analizës drejt kulturës, mundëson njohjen më në detaje të vendit që i ka dhënë banori e shoqëria figurës së Skënderbeut.

Fakti që në kulturën popullore Skënderbeu shfaqet si një baba që ka vajzë e djalë, sigurisht që për një historian të periudhës nuk përbën një rëndësi, përveç faktit që e sheh atë si pjesë të një kujtese popullore të

pabazuar në të vërtetën historike apo, në rastin më të mirë, mund ta bëjë të mendojë që ndoshta ia vlen të mendohet për këtë opsion, edhe pse faktet historike të deritanishme nuk japin asnjë mundësi të mendosh për një fakt të tillë. Sidoqoftë, për historianin e kulturës dhe për antropologun kjo e dhënë është shumë e rëndësishme për të menduar se si banorët e kanë projektuar figurën e Skënderbeut, ose për të parë bashkë me këtë procese kulturore se si figura e tij ka zëvendësuar një figurë tjetër. Si shembull i tillë mund të merret mospërputhja në mes origjinës së Skënderbeut, parë në histori, dhe versioneve të ndryshme të shprehura në popull, apo të pamundësisë që Skënderbeu të ketë pasur disa cilësi hyjnore që arrinin të përcaktonin begatinë brez pa brezi të një bashkësie, ose të kundërtën për dikë që ishte mallkuar. Ndoshta shoqëria tradicionale së cilës po i referohemi nuk është fare e shqetësuar për të vërtetën historike në sensin modern të historisë si dije e bazuar mbi të vërtetën, por kjo nuk do të thotë aspak që banorët nuk janë të interesuar për të vërtetën. Antropologjia kulturore në përballjen e këtyre dy lëndëve, etnografi e histori, ka një territor pjellor për analiza e kërkime të mëtejshme.

Duke qenë se figura e Skënderbeut gjendet e shtrirë thuajse në çdo dimension të kulturës, kjo na bën të mendojmë se nuk jemi para procesit të shpikjes së heroit, e as me një objekt analize të dorës së dytë për studiuesit e kulturës. Madje, me keqardhje konstatojmë se rendja e etnografisë drejt historicizimit të saj e ka dëmtuar jo pak vetë të dhënë etnografike, pasi në vend që “bartësi” i rrëfimit të pyetjës me nge për arsyet se përse kjo kujtesë mbi Skënderbeun është ruajtur, në të shumtën e rasteve kalohet shumë shpejt me përballjen me historinë, nëse ky rrëfim ka apo jo baza historike.

Ndërkohë, nëse do të ishim para një situatë ku Skënderbeu si figurë kryesore ka ardhur fillimisht si proces i shpikjes së heroit nga historiografia humaniste dhe ajo kombëtare dhe më pas ajo ka kaluar si pjesë e kulturës popullore, proces i cili nuk është aspak i huaj për kulturën popullore, atëherë do t'i shtrojmë asaj, pra kulturës popullore disa vrojtme e pyetje. Së pari, shtrohet pyetja se cila është gjeografia e kësaj pranije, pra deri ku mbahet mend kjo figurë? Në rastin kur do të kishim të bënim me një shpikje të traditës, pra nga kultura e shkruar, pyetja që shtrohet është se përse memoria sociale, me një intensitet të shtrirë thuajse në çdo aspekt kulturor ka një shtrirje specifike, e cila duket se i përfaqësohet fort asaj zone

ku Skënderbeu ka qenë shumë prezent në histori. Zonat janë rrethinat e Matit, Kurbinit, Krujës e Dibrës. Këta kufij shtrihen herë-herë më gjerë se sa kaq. Kjo s'do mend, sepse kufijtë krahinorë nuk janë stabël, po ashtu as lëvizja e popullsisë, as qarkullimi i ideve, miteve, zakoneve. E vërtetë është se figura e Skënderbeut është ose ka qenë pjesë e kujtesës, folklorit, letërsisë dhe artit, jo vetëm në Shqipëri, por në Ballkan e Europë. Por, nëse e shohim kulturën si sistem, si një tërësi, asnjë zonë tjetër nuk e ka të pranishme figurën e Skënderbeut si zona që kemi analizuar.

Në fund, duke ndjekur shtegun e analizës antropologjike në bashkëpunim me mikro-historinë e kulturës, do të mund të kishim akoma më shumë të dhëna për të kuptuar mënyrën e përthithjes dhe shfaqjes së figurës së Skënderbeut në kulturën popullore dhe ndryshimet e pësuarra në kohë. Kjo mundëson përballjen e dy tipologjive të fakteve dhe interpretimeve të antropologjisë me ato të historisë. Një qasje e tillë kërkon ri-artikulimin e mëtejshëm të shkollës së rrathëve kulturore, të cilët marrin në vëmendje gjurmimin e gjenealogjive të ideve, modeleve kulturore, me qëllim kapjen e domethëniesve lokale të kuptimeve kulturore.

Bibliografi

- Bardhoshi, Nebi. 2018. "Historia, etnologjia dhe e drejta zakonore". *Antropologji* nr. 1: 65-89.
- Bardhoshi, Nebi; Lelaj, Olsi. 2018. *Etnografi në diktaturë: dija, shteti, holokausti ynë*. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Barleti, Marin. (mendohet 1508-1510), *Historia de vita et gestis Scanderbegi, Epirotarum principis impressum Romae*, Romë, botuar nga B.V.
- Barleti, Marin. 1989. *Historia e Skënderbeut*. Prishtinë: Rilindja.
- Bashkow, Ira. 2004. "A Neo-Boasian Conception of Cultural Boundaries". *Berkeley, American Anthropologist*. University California Press, Vol. 106, nr. 3: 443-458.
- Haxhihasani, Qemal. 1956. "Legjenda të Skënderbeut, ngjarje historike, trimëri individuale, shënime të ndryshme rreth disa lokaliteteve". *Buletini i Institutit të Shkencave* II: 56-75.
- Herzfeld, Michael. 1986. *Ours Once More: Folklore, Ideology and the Making of Modern Greece*. New York: Pella Pub Co.

- Geertz, Clifford. 1973. *Interpretation of Culture*, New York, Basic Books Inc. Publisher.
- Ilija, Frano. 1993. *Kanuni i Skandërbegut*. Brescia: La Rosa.
- Krasniqi, Mark. 1979. "Gjeneza e disa fiseve shqiptare e malazeze sipas traditës popullore". *Gjurmime albanologjike*: 260-274.
- Koselleck, Reinhart. 1988. *Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Koselleck, Reinhart. 2002. *The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts. Series: Cultural Memory in the Present*. Stanford: Stanford University Press.
- Kuper, Adam. 2000. *Culture: The Anthropologist Account*. Harvard: University Press.
- Kurti, Dilaver. 2004. *Shënime etnografike nëpër Mat*. Tiranë: Geer.
- Liperi, Dhosi. 2014. *Mitologjia Skënderiane*. Tiranë: Vllamasi.
- Löwith, Karl 1949. *Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of History*. Chicago: University of Chicago Press.
- Olsen, Niklas. 2012. *History in the Plural. An Introduction to the Work of Reinhart Koselleck*. New York: Berghahn.
- Paci, Evalda. 2018. "Atë Marin Sirdani O.F.M. dhe studimet mbi Skënderbeun". *Kumtesë në konferencë për Skënderbeun*, organizuar nga Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë. (Material i pabotuar).
- Prifti, J. Stefan. 1967. "Disa shënime për jetën, veprën dhe vlerën e Barletit si historian". Në *Historia e Skënderbeut*, Marin Barleti, përkthyer nga Stefan I. Prifti: 5-56. Tiranë: Naim Frashëri.
- Schmitt, J. Oliver. 2008. *Skënderbeu*. Tiranë: Fjala.
- Schmitt, Oliver. 2007. *Arbëria Venedike*. Tiranë: K&B.
- Sirdani, Marin. 2008. *Skandërbegu mbas gojëdhënash*. Botimi i dytë. Shkodër: Botimet Françeskane.
- Ulqini, Kahreman. 1961. "Gjurmë etnografike në trojet e Skënderbeut", *Buletini i Universitetit Shtetëror të Tiranës: Seria shkencat shoqërore*, nr. 2: 162-195.
- Ulqini, Kahreman. 1964. "Rreth kufijve gjeo-etnografikë të disa krahinave të Shqipërisë së Veriut". *Buletini shkencor i Institutit Pedagogjik* (numër i posaçëm), 215-248.

- Ulqini, Kahreman. 1974. "Terma dhe emërtime në Kanunin e Skënderbeut dhe në Kanunin e Lekë Dukagjinit". *Kumtari i Muzeut Popullor të Shkodrës*, nr. 2:112-159.
- Zojzi, Rrok. 1962. "Ndamja krahinore e popullit shqiptar". *Etnografia shqiptare I*: 16-64.
- Zojzi, Rrok. 1967. "Aspekte të Kanunit të Skënderbeut të para në kuadrin e përgjithshëm të së drejtës kanunore". *Studime historike* nr. 4:173-182.

VESHJET SHQIPTARE NË SHEKUJT XIV- XV REFLEKTIM ETNOGRAFIK

Abstrakt

Në këtë kumtesë bëhen përpjekje për të paraqitur modën e veshjes së shtresave të ndryshme në territoret e periudhës së Skënderbeut, në shek. XIV-XV, si dhe për të klasifikuar tipet e veshjeve gjatë kësaj periudhe. Për herë të parë trajtohet dhe miti i shprehur në shenjë zie në pjesë të ndryshme të veshjeve popullore pas vdekjes së Skënderbeut. Bazuar në burime të shkruara, në gravurat e udhëtarëve të huaj, si dhe në fotografitë e brezit të vjetër të fotografëve shqiptarë, argumentohet se veshja me tirq (e burrave) ka filluar të përdoret në gjysmën e dytë të shek. XX

Fjalë kyçe: Moda e veshjeve në shek. XIV-XV, tipet e veshjeve, veshja me tirq

Abstract

In this paper, attempts are being made to present the fashion and dressing of different social stratum in XIV-XV century and to classify the various typologies during this period. For the first time, has been taken into consideration the myth of mourning found in various parts of the traditional costume. Based on written sources, the engravings of foreign travelers, as well as the older generation of Albanian photographers, we argue that the male felt pant (tirqe) came into use in the second half of the XX century

Keywords: Fashion and costume in the XIV-XV centuries; the felt pant dressing

Për veshjet popullore shqiptare është shkruar e botuar shumë, madje që në fillimet e zhvillimit të shkencës etnografike në Shqipëri. I pari është Rrok Zojzi, i cili, veç aspekteve të tjera, është ndalur hollësisht edhe në teknologjinë e përgatitjes së materialeve me të cilat bëheshin pjesët e veshjeve popullore. Më pas, Andromaqi Gjergji, e cila i thelloi më tej

studimet rreth kësaj teme, duke i kurorëzuar ato me një botim madhor, të titulluar *Veshjet shqiptare në shekuj: Origjina, tipologjia, zhvillimi* (2005).

Ndërsa në këtë kumtesë do të përpiqemi të bëjmë një etnografi të veshjeve dhe tipologjinë e tyre në shekujt XIV-XV, duke vënë përballë njëri-tjetrit disa burime, konkretisht, dokumente të shkruara të kësaj periudhe, gjetje arkeologjike të periudhës antike dhe asaj mesjetare, disa tekste këngësh të Eposit të Kreshnikëve, fondet etnografike të IAKSA-së, si dhe burime nga terreni, që sjellin kujtesën sociale lidhur me zinë e shprehur në veshjet popullore pas vdekjes së Skënderbeut.

Për sa i përket burimeve të shkruara (të cilat na informojnë për llojet e materialeve të përdorura dhe mënyrën e stilimit të veshjeve) ato janë të njëanshme, kryesisht na njohin me veshjet e shtresave të larta të shoqërisë së asaj kohe, duke përfshirë edhe klerikët e kësaj kategorie.

Në dokumentet e importit të shekujve XIII, XIV, XV, përmenden llojet e stofrave e të pëlhurave të tjera luksoze, si: *panni de grana*, *panni rubei boni*, *panni de Cumis*, *panni de Florentina* etj, të cilat kryesisht vinin nëpërmjet Venedikut.¹ Posaçërisht, një dokument i vitit 1433, na informon se materialet për veshjet e anëtarëve të familjes së Gjon Kastriotit, Aranit Komnenit, Kont Niketës, Gjergj Jurës etj, vinin nga Venediku (Radoniç 1942).

Të njëjtat dokumente na informojnë edhe për ngjyrat e materialeve të përdorura, të cilat ishin të përcaktuara sipas rangut të fisnikëve. Për shembull: ngjyra e purpurt, ajo e kuqe dhe e gjelbër mund të përdreshin vetëm nga fisnikët e lartë. Bazuar në afresket e kohës apo në ndonjë përshkrim të shkurtër në ndonjë dokument të hershëm, mësojmë se fisnikët ndiqnin modën bizantine, jo vetëm në veshje, por edhe në zbukurimet e kushtueshme (është fjala për stolitë). Veçanërisht, të shumta e tepër të kushtueshme ishin stolitë e përdorura nga gratë e tyre, kurora të arta, vëthë me perla e gurë të çmuar, diadema, pafte, breza etj. Të gjitha këto ishin elementë të pamungueshëm sipas dokumenteve të viteve 1393, 1399, 1400 etj.² Breza dhe pafte të këtilla vazhduan të përdoren edhe në shekujt e mëvonshëm, madje deri në shekullin XIX.

¹ *Acta et diplomata*, vëll II, dok. 312, 386, 737 (cituar sipas Gjergji 2005, 69)

² *Acta et diplomata*, vëll I, dok 186 (cituar sipas: Gjergji 2005, 19).

Veshjet e burrave në shekullin XIV përbëheshin nga pjesë të tilla, si: një lloj këmishe e ngushtë, sako e gjatë me mëngë të shkurtra deri në bërryl me disa lapa që vareshin. Përgjithësisht ishte një veshje e rëndë, e ngrirë nga zbukurimet e shumta.

Po kështu, edhe veshja e grave (sipas afreskeve) paraqitet mjaft luksoze. Në kokë mbanin një mbulojë prej pëlhere të hollë, e cila për nga mënyra e lidhjes na kujton gratë e Dropullit dhe ato të krahinës së Hasit. Në të shumtën e herës qepja e veshjeve bëhej në vend, pasi në disa qytete, si: Vlora, Shkodra, Berati, Pulti etj, lulëzonin një varg mjeshtërish, përfshirë edhe ato të luksit. Në shekullin XV veshja pësoi disa ndryshime, ndikuar prej modës orientale. Sakoja e sipërme u zëvendësua me një lloj manteli (pellanda) që në vend të astarit kishte gëzof të shtrenjtë. Tashmë mëngët bëheshin në formë gypi të qepura tek supi dhe që kishin vetëm funksion dekorativ. Këto mëngë janë të ngjashme me ato të gunës së grave ortodokse të Mokrës apo mëngët e varura të dollamave të mbajtura nga burrat e krahinave të Mirditës, Matit e Kurbinit. Me një mantel të këtitillë të veshur me lëkurë ermeline paraqitet Skënderbeu në një portret. Ky lloj manteli ishte i përhapur, jo vetëm në vendet e Ballkanit, por deri në Venedik.

Shekujt XIV-XV janë periudha e flokëve të gjata për burrat. Kujtojmë se Teodor Muzaka mbiquhej edhe “Chiscetis” se i mbante flokët e gjata “Ksheta”.

Moda bizantine në veshje vazhdoi edhe në shekujt në vijim tek shtresat e pasura të qyteteve shqiptare, sidomos në Shqipërinë e Jugut dhe më pak në Shqipërinë e Veriut. Le të kujtojmë veshjet e grave të qytetit të Beratit, veshjen e Lunxhërisë, por edhe mbijetesa elementesh të veçantë në mëngët e xhamadanëve të Shqipërisë Veriore, dollamën e burrave të Kurbinit etj.

Për sa i përket veshjes së shtresave të gjera të popullsisë, mendohet se në pjesën më të madhe ajo prodhohej brenda ekonomisë familjare. Por, nuk mungonin edhe ato të ardhura nga importi, të cilat ishin pëlhura liri që përdreshin kryesisht nga njerëzit e shërbimit “pro servientibus”, siç thuhet në dokumentet e mesjetës para turke.³ E një cilësie modeste ishte edhe një

³ *Acta et diplomata*, vëll I, dok 385, viti 1278; dok 407, viti 1280. (cituar sipas Gjergji 2005, 20).

pëlhurë e quajtur “fustagno”, e bërë prej liri dhe pambuku. Është e sigurt që kjo lloj pëlhure është përdorur për një pjesë veshjeje për burra në formë fundi, me rrudha, që më vonë u quajt fistan apo fustanellë.

Si më i besueshëm mund të quhet një dokument i vitit 1355, ku thuhet se një marinari në portin e Drinit (afër Shkodrës), i marrin rrobat e tij, nga të cilat përmendet “tunika”, “fistani”, “manteli”, “këmisha” etj. Nga ky dokument mësojmë se “fistani”, tashmë përmendet si pjesë e veshjes, krahas këmishës.⁴

Në një tjetër dokument të vitit 1330, përmenden brekeshat.⁵ Dokumente të tjera, por edhe tekstet e këngëve të Ciklit të Kreshnikëve, përmendin një lloj jeleku të bërë me lëkurën e dhenvë, xhubletën e xhupetën, lloje dollamash për burra, këmishët e gjata dhe përparjet e grave, lloje xhokash prej shajaku të bardhë. Nisur nga këto dëshmi, si dhe nga gjetjet në vendbanime të kulturës ilire apo statuetat e ndryshme të kohëve më përpara, në gjetjet e varrezave mesjetare, në të cilat janë vërejtur lloje brezash të gjerë të zbukuruar me pafta e sumbulla, zinxhirët që varen në brez, tëmthore, vëthë, unaza, gjurmë vizatimesh që paraqesin brezin “me rrema” apo me tufa, lloje strukash etj, si dhe në veshjet e arbëreshëve, afresket e kohës, mendoj se në atë periudhë, shek XIV-XV, qarkullonin katër tipe veshjesh, dy për burra dhe dy për gra, sigurisht me variantet e tyre, të cilat mbijetuan deri në shek. XIX e fillim të shek XX.

Ky klasifikim nuk synon të kundërshtojë atë të bërë nga etnografja dhe studiuesja e veshjeve popullore Andromaqi Gjergji. Klasifikimi i bërë prej saj nisat duke pasur parasysh veshjet popullore të përdorura gjatë shek. XIX dhe fillimit të shek. XX, kohë kjo kur llojet e variantet e veshjeve të përdorura në krahinat shqiptare, ishin pasuruar edhe më shumë si rezultat i zhvillimit të mëtejshëm të proceseve historike sociale dhe kulturore. Në klasifikimin e bërë prej saj, janë përfshirë veshjet e mirëfillta popullore, duke pasur parasysh ato të fund shekullit XIX dhe fillim shekullit XX dhe janë lënë jashtë ato që janë ndikime të vona të qytetërimeve të huaja, të cilat u përdorën kryesisht nga shtresat më të pasura. Tipologjia është përcaktuar

⁴ *Acta et diplomata*, vëll I, dok 790 (cituar sipas Gjergji 2005, 20)

⁵ *Acta et diplomata*, dok. 80, dt. 13 dhjetor, Raguzë, 790 (cituar sipas Gjergji 2005, 32).

bazuar në pjesët e poshtme të veshjeve, sigurisht pa lënë mënjanë edhe ndonjë pjesë tjetër të kostumit. Përgjithësisht, pjesët e sipërme të të gjitha veshjeve janë më uniforme, kurse ato të pjesës së poshtme, paraqiten të shumëllojshme, sidomos në format e prerjes. Autorja mendon se tipologjia e këtyre të fundit, jep mundësinë të përcaktohen më mirë dallimet dhe analogjitë me popujt e tjerë të Ballkanit, ndërkohë kjo gjë mundëson të bëhen përjasje dhe krahasime midis veshjeve të shek. XIX-XX, me ato të kohës së mesme dhe periudhave më të hershme, duke u mbështetur në burime figurative, burimet e shkruara, si dhe në gjetjet arkeologjike.

Është pasur parasysh gjithashtu, edhe fakti se veshjet kanë kaluar në procese zhvillimi: disa kanë dalë nga përdorimi e të tjera janë zëvendësuar, ose diçka ka mbijetuar. Në fakt, filli i kësaj kumtese qëndron pikërisht në këtë proces zhvillimi.

Për gratë: njërit tip i përkiste veshja me xhubletë, e paraqitur në variantin e xhubletës së shkurtër, e ruajtur në krahinën e Dukagjinit dhe në variantin tjetër veshja me xhupetë, një lloj këmishë prej leshi e shoqëruar me një përparje dhe me xhupe. Tipi tjetër përfaqësohej nga veshja me këmishë të gjatë (prej liri) dhe me dy futa. Tipi i veshjes me xhubletë, e cila më pas u pasurua me variantin e xhubletës më të gjatë dhe asaj të shkurtër ka një origjinë të stërlashtë. Gjithsesi, edhe variantet e tjera të veshjes me këmishë të gjatë e dy futa janë mjaft të hershme në origjinën e tyre.

Për burra qarkullonin: tipi i veshjes me fustanellë dhe tipi me këmishë të gjatë, me mbathje të gjata e të gjera. Sipër këmishës vishej një lloj palltoje prej shajaku që më pas u quajt dollamë (në Shqipërinë e Veriut) apo cibun (në Shqipërinë e Jugut”, e cila bëhej prej shajaku në ngjyrë të bardhë. Shtresat e pasura këtë lloj palltoje e kishin prej stofi të fabrikuar dhe cilësore. Për sa i përket kësaj veshjeje, burime që duhen marrë në konsideratë janë edhe disa dëshmi fragmentare, të cilat i gjejmë në shtresëzimet e teksteve të Këngëve të Kreshnikëve. Kështu, Muji, Halili dhe agët e tjerë, herë paraqiten të veshur me qyrk, herë me kondosh e dollamë të qëndisur me ar (veshje këto tipike të modës bizantine), por nuk mungon edhe veshja me fustan.

Ndërsa gratë, motrat, vajzat e tyre si dhe nuset e rrëmbyera andej-këtej paraqiten të veshura me fustane të gjatë e me kollanë, me dollamë me sumbulla, pafte brezi etj, elemente këto tipike bizantine.

Veshja me fustanellë arriti të mbijetojë në të gjithë Shqipërinë deri në fillim të shekullit XX, duke u përqendruar më pas vetëm në Shqipërinë Jugore. Ndërsa veshja me këmishë të gjatë e dollamë nga mesi i shekullit XIX në Shqipërinë Veriore u zëvendësua me veshjen me tirq. Në Shqipërinë Jugore, kjo veshje e quajtur veshje me cibun, pas Luftës së Parë Botërore u zëvendësua me veshjen me poture. Lidhur me vazhdimësinë e përdorimit të tipeve të këtyre veshjeve të përdorura në shekujt XIV-XV, informohemi edhe nga tablotë e piktorëve të huaj, të cilët kanë udhëtuar në Shqipëri që nga fillimi i shekullit XIX e deri në fillim të shekullit XX (Hudhri 1990, 87). Në tablotë e krijuara prej tyre janë paraqitur pikërisht këto veshje që përmendëm më lart. Një veshje e re, (lloj pantallonash) e përhapur në Shqipërinë e Veriut, e cila u njoh me termat *me tirq*, *me çakçirë* ose *me zhgun*, vërehet në disa kompozime të tyre vetëm pas viteve 1860-1870.

Para kësaj periudhe, gjurmët e kësaj veshjeje për burra nuk na i ofron asnjë lloj burimi dokumentar, por nuk mund të mos përmendim faktin se veshja me fustanellë në stinët e ftohta shoqërohej me një palë kallce apo kofsharë (lloj çorapësh të gjatë) deri në rrëzë të kofshëve. Materiali me të cilin bëheshin kallcet ishte një lloj pëlhure e leshtë (e importuar) e cila quhej tirk. Me sa duket, termi *tirq* i këtyre pantallonave duhet të jetë marrë pikërisht nga emërtimi i kësaj pëlhure. Ndërsa, termi *çakçirë* është me origjinë orientale. Këto janë dukuri që i hasim edhe në emërtimin e disa pjesëve të tjera të veshjeve për burra dhe për gra në periudhën pas pushtimit turk.

Kësisoj, më duhet të saktësoj se paraqitja e Skënderbeut apo e luftëtarëve të tij me veshje me tirq në disa krijime të piktorëve shqiptarë, nuk është e saktë nga ana shkencore dhe nuk e paraqet realitetin e veshjeve të përdorura në atë kohë. Siç dihet, krijimet popullore për figurën e Skënderbeut janë të shumta. Memoria historike për kohën e tij vjen edhe nëpërmjet disa varianteve të veshjeve popullore. Gjatë ekspeditave të shumta që kam zhvilluar në terren, sidomos në krahinat që përfshijnë zonën e Librazhdit e deri në Alpet brenda dhe jashtë kufirit politik të Shqipërisë, më ka rastisur të dëgjoj shpeshherë se pjesët e veshjeve me ngjyrë të zezë, si: xhubleta e nuseve, llojet e xhurdivë (të njohura me terma të ndryshëm), përparjet e grave në Malësinë e Dibrës dhe, posaçërisht, shamia e zezë apo blu e errët e grave të Mirditës, janë mbajtur në shenjë zie pas vdekjes së

Skënderbeut. Madje, burrat veriorë identifikoheshin edhe me termat “gjokazez”, “gjokazinj”.

Si përfundim, theksoj se kontributi i kësaj kumtese qëndron në përcaktimin e veshjeve të përdorura në periudhën që përfshin shekujt XIV – XV, pra në periudhën para pushimit turk. Janë pikërisht këto veshje që u rezistuan më shumë modës orientale të shfaqur pas pushtimit osman dhe rrymave të tjera kulturore në vijim.

Bibliografi

- Gjergji, Andromaqi. 2005. *Veshjet shqiptare në shekuj*. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Hudhri, Ferid. 1990. *Albania and albanians in word art*. Athinë: Christos Giovanis
- Onuzi, Afërdita. 2009. *Albumi: Veshje popullore shqiptare*, vëllimi III. Tiranë: Akademia e Shkencave
- Radoniç, Jovan. 1942. *Djuradj Kastriot Skenderbeg i Arbanija u XV veku: istoriska gradja*. Beograd: Srpska kraljevska akademija

MIKAELA MINGA

POEMI SIMFONIK SKËNDERBEU I FAN NOLIT:
RAST STUDIMI PËR PËRFAQËSIMIN MUZIKOR TË HEROIT
KOMBËTAR¹

Abstrakt

Përfaqësimi i Skënderbeut në muzikë mund të gjurmohet në një seri veprash të kompozuar nga autorë të huaj dhe shqiptarë, në periudha të ndryshme historike. Pasi të japim një paraqitje të përgjithshme të konteksteve social-kulturore të cilat kanë prodhuar këto vepra, do të ndalemi konkretisht te Fan Noli, si rast studimi me poemin simfonik *Skënderbeu* (1937). Frymëzuar nga një poemë e Longfellow-t, kjo vepër na rrëfen disa dinamika interesante të mënyrës si e konceptoi muzikalisht Noli një figurë referenciale si ajo e Skënderbeut. Në këtë punim, do të ndalemi te disa nga karakteristikat e saj, por edhe në shqyrtimin kritik të mënyrës si është trajtuar ky poem dhe në përgjithësi, vepra muzikore e Nolit në historinë e muzikës shqiptare; sa ka qenë pjesë kjo vepër në jetën koncertale dhe cili pozicion i përket në kuadër të zhvillimeve muzikore shqiptare të shekullit të XX.

Fjalë kyçe: Skënderbeu, përfaqësimi muzikor, Fan Noli, historia e muzikës shqiptare në shekullin XX.

Abstract

The musical representation of Scanderbeg can be examined in several musical works written by both albanian and non albanian composers and in different historical periods. This can be a good starting point for investigating the socio-cultural contexts that have produced such works.

¹ Falënderoj Edmir Ballgjatit për sugjerimet dhe komentet stimuluese në draftin fillestar të këtij shkrimi.

After a general view on these contexts, we focus on a single case: the symphonic poem *Scanderbeg* (1937) by Fan Noli, based on a poem by Longfellow. While examining the various musical elements used by Noli in his work, we are also going to critically discuss about the role that the albanian musicology has given to this work; was it part of the concert life during the regime years and how the latter can be positioned in the history of albanian music during the 20th century.

Keywords: Scanderbeg, musical representation, Fan Noli, albanian music history in the 20th century.

Në ligjërimet dhe kumtesat gjatë vitit të Skënderbeut kemi pasur kontributin, ndoshta më të plotë deri tani, rreth përfaqësimit të Skënderbeut në muzikë. Kanë qenë trajtime të natyrës historiografike dhe pjesërisht analitike, të cilat përmes referencave dokumentare kanë rindërtuar figurën e Skënderbeut në muzikë. Kjo është bërë duke ndjekur një linjë kronologjike, nga shekujt e 17-të deri në të 20-in. Kontributi im në këtë temë dhe përzgjedhja e poemit simfonik të Fan Nolit si rast studimi merr parasysh edhe një lloj “feedback”-u që kam marrë prej këtyre ligjëratave, duke iu qasur atyre nga këndi i “përfaqësimit muzikor” (musical representation), koncept i prejardhur nga filozofia e gjuhës dhe që falë post-strukturalizmit, studimeve post-koloniale, antropologjisë ka fituar hapësirën e vet edhe brenda studimit të muzikës.

Duke iu referuar pikërisht përfaqësimit muzikor të Skënderbeut, mund të vërejmë se veprat e shkruara për të inkuadrohen brenda dy konteksteve social-kulturore: i pari prodhohet brenda një konteksti të lidhur me tërheqjen ndaj ekzotikes, ndaj orientalizmit muzikor dhe përfaqësimit të *Tjetres* në muzikën perëndimore. Gjithsesi, *tjetra*, edhe në rastin e Skënderbeut, nuk paraqitet fort e njëtrajtshme, si edhe na e tregojnë studimet përkatëse.² Konteksti i dytë përvijohet me imazhin e heroit

² Në veprat më përfaqësuese: operat e Salvi-Vivaldi-t (1718) dhe të La Motte/La Serre - Francoeur/Rebel (1735) shfaqen dy “ngjyime” të ndryshme, të cilat shqyrtohen dhe analizohen nga Luisa Cosi: ai italian, fiorentin i princit kristian, i një kohe kur rëndësia e perandorisë osmane në Europë filloi të binte, pra, për rrjedhojë, i afërt me perëndimin, dhe ai francez, parizien. Te ky i fundit,

kombëtar, përfaqësuar muzikalisht brenda shkollave kombëtare të muzikës që u formësuan përgjatë gjysmës së dytë të shekullit të 19-të dhe të nacionalizmit kulturor.

Nga të dy linjat, ajo që paraqet interes më të drejtpërdrejtë për studimet e muzikës shqiptare është e dyta, që e parashtron figurën e Skënderbeut si hero kombëtar dhe pikë referimi për kulturën me bazë nacionin, kombin. Në këtë kontekst do të përfshiheshin si më të rëndësishmet vepra të tilla, si: poemi simfonik *Skënderbeu* i Fan Nolit (1937), fantazia *Dy lule mbi vorr të Skanderbegut* e Martin Gjokës (1922), opera *Skënderbeu* e Prenk Jakovës (1958), si dhe muzika e filmit *Skënderbeu* (1953) shkruar nga Çesk Zadeja dhe Georgy Svirididov.

Kam zgjedhur poemën simfonik *Skënderbeu* të Fan Nolit si rast studimi për të eksploruar si vjen i parashtruar muzikalisht Skënderbeu. Kjo për shkak të lidhjes së fortë të Nolit me këtë figurë; mënyrës sesi ai vendos t'i qaset edhe muzikalisht. Koha kur vepra është shkruar dhe interpretuar përbën një moment të caktuar në opusin krijues të një figure poliedrike si Noli, ndërkohë që po aq interesante paraqitet edhe “receptimi” që pati vepra në Shqipëri gjatë periudhës socialiste. Vlen të theksohet se përfaqësimi muzikor i Skënderbeut nuk paraqitet i njëtrajtshëm as brenda kuadrit të nacionalizmit. Kjo për shkak të mënyrës sesi zhvillohet muzika shqiptare, në cilat kontekste kulturore, ideologjike veprojnë kompozitorët, por edhe si zhvillohet historia e studimeve të saj. Ndaj, rasti i Fan Nolit mund të shërbejë si pikënisje për të hulumtuar mënyrën si konceptohet heroi kombëtar dhe si kontekstualizohet ky parashtrim në kuadrin e përgjithshëm të muzikës shqiptare.

Fan Noli iu përkushtua muzikës në periudhën e vonë, por përvojat e tij muzikore kanë qenë të hershme, siç na e rrëfen dhe tek autobiografia e tij

Skënderbeu shfaqet osman në përkatësinë e vet, i zhytur në mjedisin e vet, ekzotik, oriental, i cili shkonte në të njëjtën linjë me afrimetin franko-osman të periudhës. Të gjitha këto përkohë me zgjidhje formale të caktuara: nga një anë belkantoja dhe karakteri solistik, me ndarjet në recitative dhe arie, nga ana tjetër, trajtimi me numra të veçantë të spektaklit liriko-dramatik tipik francez (me monologje, kore dhe balete, përftues idealë të ekzotizmit dhe tërheqjes franceze ndaj të ndryshmes, tjetrës). Shih për këtë: Cosi 2007, 61-112; De Bernart 2007, 113-135.

(Noli 1996, 233-308). Qysh herët u afrua me kantin bizantin, duke qenë se i ati ishte psallt dhe, më tej, ushtrohej në flaut. Janë për t'u përmendur kontributet në muzikën bizantine, si: *Hymnare* (Boston 1936), *Eastern Orthodox Hymnal* (Boston 1951), *Byzantine Hymnal* (1959). Pas kthimit në Amerikë, në vitet '30 ai përqendrohet në mënyrë sistematike te muzika, duke kryer studimet në *New England Conservatory of Music* (1935-1937), ku merr diplomën "Bachelor in Music". Diplomohet në vitin 1938. Poemi simfonik *Skënderbeu* është shkruar në vitin 1937, frymëzuar nga një poemë e Longfellow-t, të cilën ai e kish përkthyer mjeshhtërisht në shqip në 1916. me titullin *Historira të një Hani afër udhës/Tales of Wayside Inn* (Longfellow 1916).

Por, si shprehet Ramadan Sokoli në analizën që i bën veprës, "karakterit programatik i kësaj vepre qëndron më fort në orvatjen e autorit për të treguar përmbajtjen nëpërmjet stilit epiko-lirik të disa motiveve me efekte piktoreske, se sa në ilustrimin e jashtëm të përmbajtjes poetike të vjershës nga e cila është frymëzuar muzika". (Sokoli 1974, 97)

Noli mëton për efektin e këtyre motiveve dhe në këtë qëmtim duket se merr shumë nga uverturat e Beethoven-it (që gjithashtu janë paraprijëse të një gjinie programatike si poemi simfonik), por edhe nga shembulli i Liszt-it (figura më përfaqësuese e kësaj gjinie) në konceptimin tematik, efektet dhe arritjen e një lloj apogjeu në mbylljen e veprës.

Noli implementon në muzikë një figurë qendrore në punën e tij, figurë të cilën e kish parashtruar nëpërmjet përkthimit dhe krijimtarisë letrare me sfond historik. Për këtë iu referohet disa elementeve specifike të muzikës artistike perëndimore dhe aftësisë, tashmë të mirëstuduar, të kësaj të fundit për të përvetësuar elemente të caktuara jo-perëndimore, si: melodi, motive, mode, të gjitha në shërbim të një diskursi të caktuar (Born, Hesmondhalgh 2000). Mund ta fillojmë me përzgjedhjen e vetë gjinisë së poemit simfonik. Kjo gjini muzikore pati zhvillimin e saj në një hark kohor relativisht të shkurtër: nga vitet 1840 deri në vitet 1920 dhe vlen të thuhet se në periudhën kur ka shkruar Noli, kjo gjini muzikore ishte në rënie. Një nga cilësitë kryesore të saj është aftësia për të lidhur muzikën me "botën" jashtë saj. Prania e programit jashtë muzikor, prania e lajtmotiveve si modele bazë i dhanë kësaj gjinie mundësinë për të ngritur muzikën instrumentale

europerëndimore të shekullit të 19-të në një nivel rëndësie me operën. Te këto elemente mbështetet Noli për të implementuar logjikën vetjake të përvetësimit, pra për të përzgjedhur elementë të njohur të praktikës përvetësuese të muzikës artistike perëndimore.

Le të vijojmë me përzgjedhjen letrare të programit. Lidhur me këtë, Ramadan Sokoli shtron disa pyetje: “Vallë përse Fan Noli nuk muzikoi asnjëherë nga vjershat e tij? A nuk është e çuditshme që ky autor i “Historisë së Skënderbeut” shfrytëzoi si program për poemën simfonik mbi heroin kombëtar një poezi të huaj, të cilën mund ta bënte vetë fare mirë?” Dhe supozimi i tij për këtë është se ndoshta “Fan Noli si poet dhe kompozitor nuk u shkri në unitet të plotë, por ngeli si [...] një “artifeks dupleks” (Sokoli 1974, 104). Është me interes ky interpretim i Sokolit, sepse i qaset Nolit nga këndi i nacionalizmit muzikor, duke formuluar një gjykim estetik ndaj kreativitetit të tij; ky “artifex duplex” me të cilin Sokoli më shumë përligj sesa shpjegon zgjidhjen e Nolit.

Në fakt, ky parapëlqim, po themi (sepse nuk e dimë nëse ai vetë e ka pasur këtë dyzim) mund të lexohet më qartë me lentën e përfaqësimit muzikor. Përzgjedhja letrare e tij është brenda të njëjtës suaze përvetësimi dhe përfaqësimit të muzikës perëndimore. Ai qëllimisht nuk iu referohet autorëve shqiptarë, apo edhe vetes, por merr një autor amerikan, Longfellow-n. Mund ta kuptojmë këtë nga parathënia që shoqëron përkthimin:

“Vjershëtori amerikan zgjodhi episodin më dramatik të jetës së Skënderbeut si subjekt dhe na dha një vjershë, e cila bashkón të gjitha çështjet që i duhen një kryevepre. Ikja e Skënderbeut pas luftës së Nishit, vrasja e Qatipit, kthimi i tij në Shqipëri, hyrja e tij në Krujë, zaptimi i forticës me fermanin e rremë që i mori me pahër Qatipit, ngritja e flamurit kombëtar dhe gezimi i pópullit për çlirimin e atdheut nga zgjedha e huaj përshekruhen me një mjeshtëri, me një gjallesí, me një sulmë, me një zjarr dhe me një brohorí që t’a rrëmbejnë zemrën dhe mëndjen.” (Noli 1916, 5-6)

Në këtë mënyrë bën bashkë kontekstin e orientalizmit me atë të nacionalizmit në një program letrar të poemës, që i flet jo vetëm dëgjuesit

shqiptar. Kombinohet nga një anë përfytyrimi i heroit brenda veprës dhe, nga ana tjetër, receptimi i saj nga dëgjuesit (në këtë rast, të parët dëgjues do të ishin ata të konservatorit dhe që, si do e shohim, mbetën të vetmit për një kohë të gjatë).

Sa i takon muzikës, mund të identifikojmë si forma të përvetësimit këto elemente: melodi këngësh popullore³, modin frigjian, tingëllime që na çojnë direkt drejt orientit, si sekonda e zmadhuar dhe që në rastin në fjalë, vjen e identifikuar si pjesë e tërthorit të dytë bizantin. E gjithë vepra “noton” brenda stilit neoromantik, pra rikthimi ose rimarrja e gjuhës muzikore romantike nga kompozitorët e shekullit të 20-të. Në lidhje me këtë, Ramadan Sokoli vëren:

“Për cilësitë narrative dhe deskriptive që vërehen në poemën simfonik “Skënderbeu”, gjithashtu për disa elemente arkaike që vërehen në strukturën e joneve, në harmoninë, në kontrapunktin linear, - elemente këto të kërkuara qëllimisht, - së fundi, për lirizmin që përshkon veprat e tij orkestrale të ndërtuara në blloqe pa trajta të përcaktuara, mund të thuhet se muzika e Fan Nolit anon drejt neoromatizmit.” (Sokoli 1974, 103)

Ndërkaq, nëse nga një anë kemi elementin bizantin, nga ana tjetër, Noli zgjedh të citojë dhe të trajtojë koralen “O Haupt voll Blut und Wunden”, nga *Pasioni sipas Matent* i J.S.Bach-ut. Trajtimi i kësaj koraleje, në origjinën e vet një himn kristian mesjetar, e vendos veprën në një dimension liturgjik, i cili, krahas Skënderbeut, parashtron edhe një formë të përfaqësimit muzikor të vetë Nolit, si tjetri i afërt, kristian, në muzikën perëndimore. Të gjitha përzgjedhjet në këtë poemë mund të lexohen në një pamje të përgjithshme, si pjesë të agjencisë së vetë Nolit si autor dhe mënyrave si kjo agjenci vjen në muzikë. Vetë Noli është tjetri i afërt brenda muzikës perëndimore.

Por, sa të përfaqësuar e gjejnë veten muzikantët shqiptarë me këtë vepër, në momentin kur u shkrua dhe në vijim? Cili ishte receptioni, pritja e veprës nga publiku?

³ Tek artikulli i tij, Ramadan Sokoli e identifikon këtë me këngën “Edhe gurët e këtij sokaku” (f. 97).

Këtu hapet një diskutim në nivel të performancës dhe të qasjes studimore ndaj veprës së Nolit, i cili lidhet sërish me format e përfaqësimit muzikor. Pavarësisht se e botuar me të gjitha parametrat (botimet Schirmer), vepra në fjalë nuk mund të interpretohej dot në Shqipërinë e fund viteve '30 dhe as në atë të viteve '40. Kjo për shkak të mungesës së kapaciteteve dhe infrastrukturës orkestrale në vend. Ajo është luajtur vetëm brenda mureve të Konservatorit si mbrojtje e diplomës.⁴ Megjithatë, edhe pas krijimit të kësaj infrastrukture në Shqipëri, vepra në fjalë nuk duket të ketë qarkulluar mes interpretuesve për t'u bërë pjesë e repertorit performues. Ka pasur një përpjekje për ta vënë në skenë, duke bërë vetëm një provë me orkestër në vitin 1968, në kuadër të 500-vjetorit të Skënderbeut, por vepra nuk arriti të merrte miratimin për t'u luajtur në publik.⁵

Në mesin e viteve '70, Ramadan Sokoli, një studiues që nuk vinte nga specialiteti i muzikologjisë historike, por nga etnomuzikologjia dhe, për më tepër, nga një pozicion i marginalizuar, boton një artikull-ese në revistën *Nëntori*: “Nëpër veprimtarinë e Fan Nolit si kompozitor muzikolog”. Ishte viti 1974, një periudhë kur në skenën e kohës filluan të interpretoheshin vetëm vepra shqiptare, një qëndrim i diktuar edhe nga ngjarjet e Plenumit IV. Sokoli bën një analizë muzikologjike të detajuar veprës së Nolit si kompozitor, që rezulton të jetë edhe më e plota e shkruar gjatë asaj periudhe. Disa nga argumentet dhe qasjet e tij i kemi shqyrtuar në rreshtat më sipër. Në këtë trajtesë ai bën edhe një lloj kritike antifetare sa i takon referencave liturgjike, gjë që duket si një përpjekje e autorit për të qenë *politically correct* me qasjet antifetare ideologjike të regjimit, sesa një mendim i argumentuar i tij. Gjithsesi, ky artikull përbën një përpjekje interesante për ta “lexuar” Nolin si kompozitor muzikolog dhe për ta sjellë në vëmendje të muzikologjisë shqiptare. Gjithsesi, qëndrimi i Ramadan Sokolit nuk arrin të sintonizohet me atë të historisë së muzikës shqiptare. Te kjo Noli

⁴ Sokoli tregon se Noli paraqiti 3 vepra për mbrojtjen e diplomës: poemën simfonik *Skënderbeu*, *Rapsodinë shqiptare* dhe baladën për tenor dhe orkestër *Gaspari i varfër*, të cilat u ekzekutuan nga orkestra e konservatorit për t'i dëgjuar komisioni. (1974, 96)

⁵ Këtë informacion e kam nga një bisedë rreth kësaj çështjeje me Zhani Cikon, në atë kohë violinist në orkestrën e Teatrit të Operas dhe Baletit. Sipas tij, vepra u luajt për anëtarët e byrosë politike. Shih edhe: Ciko 2007, 53-60.

“rradhitet ndër kompozitorët kryesorë të muzikës shqiptare të periudhës së Pavarsisë. [Krijimet e tij] nuk patën rastin të njihen me kohë në Shqipëri, që të mund të ushtronin ndikimin e tyre në zhvillimin e muzikës shqiptare të periudhës kur u shkruan. Në këtë mënyrë, mbeten anash këtij zhvillimi, po duke u lidhur me përmbajtjen patriotike të pjesës më të madhe të tyre dhe me mbështetjen në intonacionet popullore.” (Shuteriqi 1986, 208)

Pra, i rëndësishëm për një periudhë të caktuar, por, gjithsesi, “anash këtij zhvillimi” [kupto: atij të periudhës socialiste], vepra muzikore e Nolit nuk “i përmbush kriteret” për të bërë një jetë performative në Shqipërinë socialiste, por edhe për t’u marrë si pikë referimi në krijimtarinë e kompozitorëve. Ndërkohë që nuk mund të spostohej plotësisht për shkak të personalitetit “të rëndë” dhe deri diku imponues që Noli pati në shumë fusha, përfshi këtu edhe muzikologjinë.

Nga kjo pikëpamje, artikullin e Sokolit mund të konsiderojmë brenda agjencive individuale që studiues e muzikantë të caktuar ndër morën në ato vite. E themi këtë sepse nismës kërkimore të Ramadan Sokolit i bashkëngjitet pak më vonë, ajo e Eno Koços, atë kohë një nga dirigjentët kryesorë të orkestrës së RTSH-së. Koço e regjistroi veprën në fillim të viteve ’80 me orkestrën simfonike të RTSH-së. Ky regjistrim është publikuar në vitin 2005, në *Albanian Music Classics/Klasikë muzikore shqiptarë*, një album që paraqitet si premierë botërore e regjistrimeve në fjalë.⁶

Në libërthin që shoqëron CD-në, Koço tregon se arriti të marrë lejë të posaçme për të punuar në arkivin e shtetit, ku gjendej edhe partitura e veprës, me justifikimin se regjistrimet do të bëheshin për qëllime studimi. Falë kësaj “dredhie” sot kemi të vetmin variant të regjistruar, i cili si e dhënë dokumentare, u bashkëngjitet kontributeve të tjera, për të konstatuar rrjedhimisht sesa diskret ka qenë përfaqësimi i Nolit si kompozitor në historinë e muzikës shqiptare dhe në traditën koncertale, për sa kohë nuk kishte një koherencë me kontekstet ideologjike dhe ligjërimet e saj, duke

⁶*Albanian Music Classics/Klasikë muzikore shqiptarë*, CD. Kailas Records – kls037, 2005, Rusi. Në këtë album përfshihen gjithashtu vepra të Martin Gjokës, Thoma Nasit dhe Murat Shehut.

lënë akoma të hapur një studim të mundshëm krahasues mbi përfaqësimin muzikor të heroit kombëtar në veprat e kompozitorëve shqiptarë.

Për ta mbyllur, mund të themi se rasti i Fan Nolit është nxitës për ta zgjeruar më tej këtë qasje studimi në një nivel krahasimor me veprën e tij letrare, *Historia e Skënderbeut*. Po kështu mund ta zgjerojmë në drejtim të mënyrës se si kompozitorët e tjerë të sipërpërmendur konceptojnë përfaqësimin muzikor të heroit, figura e të cilit ngërthen pashmangshmërisht dialektikën mes orientit dhe oksidentit dhe, rrjedhimisht, mes tjetrës dhe tonës.

Bibliografia

- Born, Georgina dhe David Hesmondhalgh, përg. 2000. *Western music and its others: Difference, Representation and Appropriation in music*. Berkeley: University of California Press.
- Ciko, Zhani. 2007. "Scanderbeg e la musica epica Albanese. Në *L'acquila e la mezza luna. Storia, letteratura e musica nel nome di Scanderberg. Atti del convegno di studio, 1 agosto 2006*, përgatitur nga Luisa Cosi, 53-60. Galatina: EdiPAN.
- Cosi, Luisa. 2007. "Amante e Guerriero? -L'epopea di Scanderberg nella tradizione operistica del XVIII sec". Në *L'acquila e la mezza luna. Storia, letteratura e musica nel nome di Scanderberg. Atti del convegno di studio, 1 agosto 2006*, përgatitur nga Luisa Cosi, 61-112. Galatina: EdiPAN.
- De Bernart, Corrado Nicola. 2007. "Le tastiere e il fascino dell'esotico: Ispirazioni lontane nella Francia del settecento". Në *L'acquila e la mezza luna. Storia, letteratura e musica nel nome di Scanderberg. Atti del convegno di studio, 1 agosto 2006*, përgatitur nga Luisa Cosi, 113-135. Galatina: EdiPAN.
- Longfellow, Henry Wadsworth. 1916. *Skenderbeu*. Libraria Popullore. Vëllimi 1. E shqipëruar prej Fan S. Nolit. Boston, Mass: Libraria Popullore.
- Noli, Fan S.. 1996. "Autobiografia." Në *Fan Noli. Vepra 6*. Përg. Nasho Jorgaqi. Tiranë: Akademia e Shkencave. 233-308.
- Noli, Fan. S. 1916. "Parethenie". Në Henry Wadsworth Longfello *Skenderbeu*. Libraria Popullore. Vëllimi 1. E shqipëruar prej Fan S. Nolit, 4-6. Boston, Mass: Libraria Popullore.

Shuteriqi, Zana. 1986. *Muzika shqiptare e periudhave të Rilindjes Kombëtare dhe të Pavarësisë*. Disertacion. Instituti i Lartë i Arteve. Tiranë.

Sokoli, Ramadan. 1974. “Nëpër veprimtarinë e Fan Nolit si kompozitor muzikolog”. *Nëntori* nr. 4, 95-104.

HEROI KOMBËTAR: PROPOZIM PËR NJË TEMË STUDIMI NË ANTROPOLOGJINË E MODERNITETIT

Abstrakt

Ky prezantim ndërtohet mbi shqetësimin se çfarë kontributi mund të japin studimet shqiptare në antropologjinë e modernitetit në leximin e figurës së heroit kombëtar të shqiptarëve, Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. Duke u bazuar në perspektivën studimore të propozuar nga Domenic Boyer dhe Claudio Lomnitz (2005) për “një antropologji të intelektualëve” dhe Deborah Poole (1997) mbi “ekonominë vizuale”, propozimi i paraqitur në këtë fjalë apelon për kërkime të cilat do të duhet të shqyrtojnë raportin mes heroit kombëtar, shtetit, produktit intelektual, ideologjive populiste dhe njerëzve në shoqërinë moderne shqiptare.

Fjalë kyçe: Heroi kombëtar, intelektualët, ekonomia vizuale, nacionalizmi banal

Abstract

The following presentation raises a number of questions about the way(s) how an anthropology of modernity can provide a useful analytical tool for albanian studies to further understanding the role of the national hero in society and culture. Drawing on the work of Domenic Boyer and Claudio Lomnitz (2005) for an “anthropology of the intellectual” and Deborah Poole’s (1997) invitation to understand the “visual economy” of modern societies, the theoretical and empirical outline presented here invites researchers to investigate the relation between the national hero, the state, intellectual populist ideologies and everyday people in modern Albania.

Keywords: national hero, intellectuals, visual economy, banal nationalism

I.

Studimet etnografike shqiptare mbi Skënderbeun marrin formë gjatë dy periudhave të zhvillimit historik të kësaj dijeje që i përgjigjen fazave të caktuara të modernitetit shqiptar. Grupi i parë i studimeve me natyrë etnografike-historike, shtrihet mes viteve '20-'40 të shekullit XX. Kjo periudhë shënon stabilizimin e shtetit si entitet, ku shënohen edhe projektet e para modernizuese për shoqërinë shqiptare në kuadër të shtetit kombëtar. Ndërsa grupi i dytë i studimeve zhvillohet në vitet '50-'60 po të shekullit XX dhe përkon me stabilizimin e një modaliteti tjetër të palosjes së shtetërores, që vinte nën siglën ideologjike të socializmit shtetëror dhe diktaturës së proletariatit. Këtu shteti, nën regjimin e planeve 5-vjeçare, kërkonte shndërrimin e shoqërisë dhe kulturës shqiptare sipas një vizioni të caktuar ideologjik. Nën ombrellën e një shkence të shtetëzuar figura e heroit kombëtar u gjurmua edhe në etnografinë shqiptare. Kështu, në tubimin e dytë të studimeve albanologjike, kushtuar 500 vjetorit të vdekjes të Gjergj Kastriot Skënderbeut, etnografët shqiptarë do të fokusoheshin kryesisht mbi të drejtën zakonore dhe tema të tjera rreth saj. E drejta zakonore në tërësi do të mbetet tematika kryesore e hulumtimeve etnografike bashkë me mitologjinë dhe kulturën materiale rreth figurës së heroit.¹ Shënojmë se në optikën e përgjithshme lënda etnografike e mbledhur dhe analiza e saj nuk del jashtë kornizave epistemike mbi të cilën u ngrit dija etnologjike shqiptare gjatë komunizmit. (Bardhoshi dhe Lelaj 2018). Si e tillë, ajo që një farë *kordoni kërbizor* që ushqente studimet historike me të dhëna nga kujtesa popullore në ndërtimin e plotë të profilit të heroit kombëtar. Veç studimeve dhe materialit etnografik të publikuar, sidomos gjatë periudhës së diktaturës, në arkivin e etnografisë pranë IAKSA-së gjenden materiale etnografike ende të pa analizuar me fokus figurën e Skënderbeut, i cili është mbledhur gjatë diktaturës.² Pyetja që shtrojmë dhe mbi të cilën do të ndalemi në këtë kumtim lidhet me kontributin që mund të japin sot studimet

¹ Për një përmbledhje bibliografike të temave dhe autorëve, shih artikullin e Ermela Brocit në këtë numër.

² Për një analizë të materialit arkivor etnografik për Skënderbeun që ndalet veçanërisht tek e drejta zakonore, shih artikullin e Nebi Bardhoshit në këtë numër.

etnologjike/antropologjike në leximin e figurës së heroit kombëtar të shqiptarëve, Gjergj Kastrioti Skënderbeu.

II.

Një nga mënyrat për t'iu përgjigjur pyetjes sonë lidhet me shqetësimet qendrore teorike të antropologjisë klasike, e cila kishte të bënte me dhënien e përgjigjes pyetjes se: çfarë e mban bashkë shoqërinë dhe pse? Konceptet, si: *solidariteti, vetëdija kolektive, përfaqësitë kolektive*, të huazuara prej sociologjisë funksionaliste durkheimiane dhe të mbështetura në materiale të bollshme etnografike, u përdorën gjerësisht prej antropologëve në formulimet, analizat dhe përgjigjet ndaj pyetjes së shtruar. Tradicionalisht arsytimi antropologjik mbi këtë çështje dukej se i përgjigjej vetëm shoqërive të ashtuquajtura “primitive” dhe “tradicionale” prej të cilave buronte lënda etnografike. Ky perceptim u vu në pikëpyetje kur antropologët filluan të kërkonin përgjigjen e pyetjes edhe në shoqëritë moderne, sidomos në analizën e tyre mbi nacionalizmin. Bibliografia shkencore antropologjike mbi këtë çështje është e gjerë, me debate dhe kritika të frytshme. Pasqyra e plotë e debateve të zhvilluara ndërkohë është përtej logjikës së përgjithshme të këtij artikulli.³ Pavarësisht kësaj, e shoh të nevojshme të bëjmë disa shënime në palosjen e disa argumenteve që rrihen këtu e, veçanërisht, mbi rolin e intelektualëve në krijimin e përfytyrimit të kombëtares, pjesë e së cilës është dhe vetë ideja e heroit kombëtar. Gellner (1964; 2006 [1983]) pati argumentuar kohë më parë për rolin që luajnë intelektualët dhe proletariati në lëvizjet kombëtare. Madje, të parët do të qenë një aset i rëndësishëm për zhvillimin dhe mbajtjen në këmbë të kulturës së lartë, e cila përhapet nëpërmjet alfabetizimit të ndërgjegjeve në sistemin e ri arsimor të detyruar modern, që standardizon vetëdijet dhe mundëson komunikim mes të panjohurve. Këta të fundit, të zhveshur prej

³ Për një përmbledhje të tezave dhe debateve mbi kombformimin dhe çështjeve të tjera rreth tij nga perspektiva antropologjike, shih: Eriksen, H. Thomas. 2010 [1994]. *Ethnicity and Nationalism: An Anthropological Perspective*, botimi i tretë. London & New York: Pluto Press. Për një qasje më të gjerë në kuadrin e shkencave sociale dhe humane, shih: Smith, D. Anthony. 1998. *Nationalism and Modernism. A critical survey of recent theories of nation and nationalism*. London & New York: Routledge.

fisnores a familjares, veshin petkun e shtetasit të kombit dhe me veprime sa individuale, aq dhe kolektive, artikulojnë lidhje të reja shoqërore, nëpërmjet të cilave shquhet moderniteti. Arsimi i përgjithshëm i pajis njerëzit e kombit me dije si për veten e tyre kolektive, ashtu edhe për ekonominë e makinave industriale. Duke vijuar me logjikën e ndërtimit të kombit, Hobsbawn dhe të tjerë (2015 [1983]), hodhën ftesën për të parë dhe analizuar në mënyrë kritike proceset e “shpikjes së traditave” kombëtare moderne prej studiuesve dhe intelektualëve, të cilët nëpërmjet krijimit të ritualeve publike, veprave monumentale, himneve, publicistikes, folklorit dhe me radhë, kontribuonin në artikullimin dhe mbajtjen në këmbë të vetëdijes kolektive në shoqëritë shtet-kombëtare. Puna e intelektualëve në skalitjen e kombëtares theksohet edhe më shumë prej rolit të tyre në krijimin e imagjinatës dhe përfytyrimeve kolektive, nëpërmjet botimeve në gjuhët “vernakulare” të letërsisë, shkencës, dokumentit administrativ dhe shtypit të përditshëm. Revolucioni leksikografik, zhvillimi i tregut të librit dhe alfabetizimi, pohon Anderson, janë bazat mbi të cilat ngrihet “imagjinata” mbi veten kolektive si komb në shoqëritë moderne. “Shtypshkrimi është çka shpik nacionalizmin; jo një gjuhë e caktuar” (Anderson 2009 [1983], 134). Analiza e pozicionit të intelektualit në proceset kombformuese dhe në lëvizjet nacionaliste që pjesë e një reflektimi më të gjerë si mbi nacionalizmin, ashtu edhe mbi pozicionin e intelektualit në shoqërinë moderne në tërësi.⁴

III.

Me rënien e murit të Berlinit raporti mes intelektualit dhe artikullimit të kombëtares gjatë socializmave shtetërorë e, veçanërisht, në leximin e dinamikave dhe lëvizjeve nacionaliste që vijuan të formatonin dhunshëm shumë shoqëri, u rivendos në diskutim në agjendën e studiuesve të shkencave sociale dhe humane (Verdery 1991; Wachtel 1998; Sunny, Kenedy 2001). Nisur nga nevoja për t’u lexuar më tej, Boyer dhe Lomnitz (2005) ftojnë antropologjinë për ta thelluar dhe zgjeruar analizën dhe

⁴ Sigurisht që ky reflektim nuk pikënis në mes viteve ‘60-‘80 të shekullit të shkuar, kur këta autorë publikojnë punët në fjalë. Përkundrazi, së paku, prej iluministëve, te Marksi e deri te Raymond Aron, Foucault, Bourdieu dhe Bauman, pozicioni i intelektualit në shoqëri është vërejtur ngeshëm, analizuar, motivuar dhe kritikuar fort.

raportet mes intelektualit, kombit dhe nacionalizmit. Projekti kërkimor që parashtronë këta studiues reflekton antropologjikisht mbi intelektualët si agjenci a vepruese sociale dhe, veçanërisht, mbi praktikën se si ata e ushtrojnë dijen e tyre në shoqëri. Duke mbajtur fokusin në rolin e intelektualit në krijimin, qarkullimin dhe kontestimin e kulturës kombëtare, një antropologji e intelektualit kërkon të analizojë, ndër të tjera, përfshirjen dhe punën intelektuale që ndez dhe vë në lëvizje makinën nacionaliste nga letërsia, pedagogjia e deri te puna administrative për shtetin. Po ashtu, duke i bashkangjitur analizës diskursive materialet empiriko-entografike mbi profesionistët e shkolluar, panorama e proceseve të formimit dhe artikulimit të nacionalizmit, kombit, shtetit dhe kulturës publike në bashkëkohësi, bëhet më e plotë. Si e tillë, një “antropologji e intelektualëve që fokusohet te këta aktorë socialë të specializuar në prodhimin dhe administrimin e dijes sociale duhet të zërë një vend kyç në diskutimet bashkëkohore mbi kombin dhe nacionalizmin” (Boyer, Lomnitz 2005, 107-108). Nisur nga kjo optikë, një perspektivë e mundshme kërkimore mbi heroin kombëtar të shqiptarëve do të duhej të ndalonte në analizën antropologjike të rolit që luan ideja e heroit kombëtar në formësimin e vetëdijes kolektive, ku kjo e fundit shihet, njëherazi, si objekti sublim i ideologjive kombëtare, subjekt i strategjive endëse të shtetit modern dhe produkt i mjeshtërisë intelektuale. Kështu materiali etnografik i mbledhur dhe i publikuar gjatë komunizmit mbi Skënderbeun, së bashku me shtresëzimet e artikulimit të diskurseve në albanologji, pedagogji, arte dhe në publikën shqiptare të kohës në tërësi, do të duhej të qëmtoheshin në njërin anë, si materializim i idesë së heroit dhe, në anën tjetër, si fakte sociale që na ndihmojnë të ngremë një antropologji kritiko-reflektive mbi shtetin, shoqërinë dhe kulturën kombëtare. Në këtë mënyrë, të dyja bashkë, marrin të dhëna empirike dhe informojnë studiuesin e sotëm mbi proceset e prodhimit të vetëdijes kolektive, efektet e modernitetit, të politikave të kujtesës dhe harresës, krijimin e identitetit kombëtar, rolin e intelektualit, dijes dhe të (pu)shtetit modern në ndërtimin e figurës sa mitike, aq edhe historike të *Heroit kombëtar*. Po ashtu, në kontekstin tonë kjo optikë leximi merr një valencë specifike në analizën e thukët të raportit që ka dija në legjitimimin e pushtetit shtetëror diktatorial mbi shoqërinë. Ky zhanër hulumtimi, duke e zgjeruar rrjetën e tij, e mëkon kuptueshmërinë dhe analizën tonë kritiko-reflektive mbi mënyrat se si

lubrifikohen raportet shoqëri-shtet, nëpërmjet figurës së heroit kombëtar në modernitetin shqiptar, jo vetëm gjatë komunizmit, por edhe para dhe pas rënies së tij. Ndaj, reflektimi që shtrohet lidhet me shtetimin e heroit kombëtar si produkt intelektual dhe mbi instrumentalitetin e tij funksional në mbajtjen në këmbë të pushteteve të padrejta moderne apo në legjitimimin e rendit shoqëror ideologjikisht të projektuar prej shtetit. Kjo perspektivë kërkimore, përveç analizës së teksteve dhe materialit arkivor, i hapet terrenit dhe gjurmimit etnografik me të tjera pyetje që e thellojnë ndërthurjen dhe palosjen e politikave shtetërore identitet-formuese në kujtesën dhe vetëdijen kolektive tek shoqëria dhe individit i sotëm shqiptar. Leximi i optikës, që vjen prej *njerëzve të përditsbëm*, e plotëson dhe e zgjeron analizën antropologjike, duke vërejtur se si ideja e heroit kombëtar i artikulon dhe ndërmjetëson raportet mes individit-shoqërisë-shtetit edhe në postsocializëm. Për të sqaruar sa u parashtrua më lart, po japim dy shembuj ilustrativë që lidhen me vizualitetin e heroit në kulturën moderne shqiptare.

IV

Antropologia Deborah Poole (1997) na ka ftuar prej disa kohësh për të kuptuar formimin e idesë së “tjetrit” dhe “vetes” nëpërmjet rolit që luajnë imazhet në krijimin e përfytyrimeve kolektive në shoqëritë moderne. Për ta rrokur këtë aspekt studiuesit ftohen të analizojnë *ekonominë vizuale*, e cila i jep mundësi *prodhimit, qarkullimit dhe vlerës* së imazheve në shoqëri, nëpërmjet të cilave formohet imagjinata dhe përfytyrimi kolektiv në modernitet. Për më tepër, Poole parashtron se çdo analizë e ekonomisë pamore duhet të marrë në shqyrtim “sistemet kulturore dhe diskurset, nëpërmjet të cilave imazhet grafike vlerësohen, interpretohen dhe u jepet vlerë historike, shkencore dhe estetike” (Poole 1997, 10). Në këtë premisë, analiza e të gjithë infrastrukturës së prodhimit, qarkullimit dhe vlerës së imazhit të heroit kombëtar brenda ekonomisë vizuale të modernitetit shqiptar, rolit që kryen kjo ekonomi në lubrifikimin e raporteve individ-shoqëri, si dhe pozicioni i shtetit brenda saj, përbën një fushë studimore krejt të re brenda antropologjisë shqiptare mbi modernitetin. Duke u fokusuar tek të gjitha modalitetet e imazhit, bashkë me analizën e diskurseve rreth tyre, inkursionet empirike, analiza kritike që ofron dija antropologjike dhe teoria sociale, të gjitha së bashku do të na ndihmonin të kuptonim edhe më shumë

rolin e shtetit në krijimin e imagjinarit dhe përfytyrimit mbi heroin si mekanizëm për të dalluar dhe përforcuar idenë e “vetes” kolektive në shoqëritë shtetkombëtare. Por, gjithashtu, për sa kohë këto imazhe janë produkte të artistëve, ata na japin mundësinë të reflektojmë mbi rolin e intelektualit në ngjizjen dhe prodhimin e imagjinare kolektive mbi heroin kombëtar. Rasti më i mirë për ta ilustruar këtë fakt lidhet me imazhin e Skënderbeut që kemi prej punës të skulptorit Odhise Paskali. Puna e parë e Paskalit mbi heroin kombëtar me karakter publik është busti i Skënderbeut i vitit 1939, që u vendos në qytetin e vjetër të Kukësit. Kurse vepra e dytë monumentale e Paskalit që në bashkautorësi me Andrea Manon dhe Janaq Paçon. E titulluar “Monumenti i Skënderbeut në Tiranë”, ajo u inaugurua në vitin 1968, në kuadër të aktiviteteve përkujtimore që u organizuan me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së heroit kombëtar prej shtetit diktatorial shqiptar gjatë socializmit shtetëror. Këtu nuk jemi të interesuar për vlerat estetike dhe artistike të veprave, apo për raportin që ato kanë me “vërtetësinë” historike të imazhit. Por çështja që ka rëndësi për fokusin tonë kërkimor lidhet me mënyrën se si këto vepra qarkullojnë në sferën publike nëpërmjet mekanizmave shtetërorë, duke i dhënë formë dhe duke stabilizuar vizualisht tanimë idenë e heroit kombëtar ndër shqiptarë. Faktikisht këto vepra janë kthyer në kuintesencën pamore nëpërmjet së cilës imagjinohet heroit. Si pjesë përbërëse dhe produkt i kulturës së lartë, vendosja e këtyre veprave monumentale në hapësirën publike të dy qyteteve prej shtetit nuk mjaftonte, edhe pse monumenti i dytë që vendosur në kryeqytet në sheshin kryesor, i cili do të emërtohej më pas me emrin e heroit kombëtar. Kështu, bashkë me aktin e krijimit si produkt artistik, ngjizja e vazhdueshme e heroit nëpërmjet diskurseve intelektuale dhe roli që luan imazhi në të, mënyra e qarkullimit dhe vlera dhënë atyre, na tregojnë për mënyrën shtetërore të prodhimit të “vetëdijes kolektive”, e cila duhet të dallojë prej shtresëzimeve të tjera identitare bazuar në komunitete imediate, si: familja, fshati apo krahina. Rrjedhimisht, imazhi që Paskali ndërton, qarkullon nëpërmjet mekanizmave shtetërorë bashkë me idenë e heroit. Kështu ai do të imitohet prej artistësh të tjerë në përfundimin e heroikes. Pothuajse të gjitha imazhet e Skënderbeut të krijuara gjatë komunizmit në artet pamore ngjajnë shumë me njëri-tjetrin. Po ashtu, ky imazh do të shumëfishohet dhe qarkullojë nëpër kartolina, pulla poste, revista apo

gazeta. Ai do të përfshihet në tekste shkollore, ku nxënësit, ndërsa mësojnë për heroin kombëtar të tyre, do ta shoqërojnë leximin me imazhin e përfytyruar të Paskalit për të, duke u bërë edhe përfytyrimi i tyre. Imagjinaria kolektive që ngjiz artisti qarkullon prej shtetit edhe nëpërmjet parasë. (fig. 1)

Fig. 1. Paraqitje e imazhit të Skënderbeut të prodhuar prej Odise Paskalit në kartëmonedha.⁵

Ky imazh, që është njëherazi një përfytyrim dhe fryt i imagjinatës së artistit, vjen prej kulturës së lartë (*high culture*) dhe ushqen nacionalizmin shtetëror, duke zbritur drejt shoqërisë në të cilën do të qarkullojë nëpërmjet parave, kartolinave, filmit, pikturave apo ilustrimeve të ngjashme në tekstet shkollore për të zënë vend në të përditshmen. Por, imazhi i heroit në të përditshmen profane, fillon dhe e humbet autorësinë e artistit si dhe monopolin shtetëror në qarkullimin e tij. Ngadalë ai mori pronësi kolektive duke u bërë pjesë përbërëse e kulturës popullore moderne. Si i tillë, imazhi hyn në një realitet tjetër të ekonomisë vizuale, e cila është jashtë monopolit shtetëror. Në këtë realitet imazhi prodhohet, qarkullon dhe merr vlerë në nivelin horizontal të shoqërisë, mes njerëzve të zakonshëm. Edhe pse si

⁵ Marrë nga: <http://www.odhispaskali.com/Banknotes.htm>, konsultuar për herë të fundit më 05 shtator 2019.

ideja, ashtu edhe vetë përfytyrimi kolektiv mbi heroin kombëtar kalojnë nëpërmjet qarkullimit dhe pedagogjisë shtetërore tek individit, ky i fundit e shndërron atë duke e personalizuar. Në këtë aspekt, imazhi i heroit kombëtar, ndërsa del prej monopolit shtetëror të kontrollit të tij, artikullohet dhe qarkullon në shoqëri në mënyra të ndryshme. Për efekt ilustrimi të imazhit të heroit kombëtar në kulturën bashkëkohore popullore izolojmë tatuazhin (fig. 2), të cilin Billing (2002 [1995]) dhe të tjerë do ta lexonin si pjesë e nacionalizmit banal.

Fig. 2. Dy tatuazhe me imazhin e Skënderbeut.⁶

V

Praktika e bërjes tatuazh të simboleve kombëtare, bashkë me figurën e heroit kombëtar, shfaqet si dukuri gjithnjë në rritje në dekadën e fundit. Arsyet janë të ndryshme dhe kanë nevojë të lexohen në mënyrë më të detajuar, sidomos për të kuptuar raportin që ka praktika në fjalë me rritjen e diskurseve kombëtariste dhe politikave populiste në Shqipërinë

⁶ Faqe në Facebook: Gjergj Kastriot Skenderbeu, @The Great Skenderbeg, konsultuar për herë të fundit më 5 shtator 2019.

https://www.facebook.com/pg/TheGreatSkanderbeg/photos/?tab=album&album_id=313999985301746

bashkëkohore. Ndaj, si përfundim, diskutimi që paraqitëm më lart paraqet një propozim për një vektor të mundshëm kërkimi në antropologjinë shqiptare të modernitetit. Perspektiva këtu nis prej një premise, e cila nuk kërkon të thotë vetëm diçka mbi Skënderbeun, por, përkundrazi, kërkesa që parashtrohet është të lexojë se çfarë mund të thotë heroi kombëtar për shoqërinë moderne shqiptare.

Bibliografi

- Anderson, Benedict. 2009 [1983]. *Komunitete imagjinare: reflektime mbi origjinën dhe përhapjen e nacionalizmit*. Përkthyer nga Brenton Kotorri. Tiranë:Lindje-Perëndime.
- Bardhoshi, Nebi dhe Olsi Lelaj. 2018. *Etnografi në diktaturë: dija, shteti dhe "holokausti ynë"*. Tiranë: Akademia e Shkencave të Shqipërisë.
- Billing, Michael. 2002[1995]. *Banal Nationalism*. London, Thousand Oaks, New Dehli: Sage Publication.
- Boyer, Domenic dhe Claudio Lomnitz. 2005. "Intellectuals and Nationalism: Anthropological Engagements". *Annual Review of Anthropology*. Vol.34:105-120.
- Gellner, Ernest. 2006[1983]. *Nation and Nationalism*. New York: Cornel University Press.
- Gellner, Ernest. 1964. *Thought and Change*. Chicago: University of Chicago Press, Chicago.
- Hobsbawn, Eric dhe Terence Ranger, përg. 2015[1983]. *Shpikja e traditës*. Përkthyer nga Doan Dani dhe Enis Sulstarova. Tiranë: Pika pa sipërfaqe.
- Poole, Deborah. 1997. *Vision, Race and Modernity: A Visual Economy of the Andean Image World*. Princeton. New Jersey: Princeton University Press.
- Suny, Grigor Roland dhe Michel D. Kennedy, përg. 2001. *Intellectuals and the Articulation of the Nation: An interdisciplinary look at the role of intellectuals in the making of nations*. Michigan: University of Michigan Press.
- Verdery, Katherine. 1991. *National Ideology under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausescu's Romania*. California: University of California Press.
- Wachtel, Andrew. 1998. *Making a Nation, Breaking a Nation: Literature and Cultural Politics in Yugoslavia*. Stanford, California: Stanford University Press.

STUDIME ETNOGRAFIKE MBI SKËNDERBEUN: 1940-1990

Abstrakt

Ky punim është pjesë e projektit “Bibliografia etnografike mbi Skënderbeun”, e cila shënon një fazë të re në qasjen etnografike, duke përgatitur bibliografi tematike. Kjo bibliografi rendit kontributet rreth figurës së tij në revistat kryesore etnografike, si *Etnografia shqiptare* dhe *Kultura popullore*, por pa lënë mënjanë edhe përzgjedhjen e burimeve të tjera të vlerësuara si etnografikisht të rëndësishme, botuar gjatë viteve 1940-1990. Duke qenë se kjo ishte periudha kur shkenca etnografike shqiptare u krijua, është me interes të shohim mënyrën se si i janë qasur studiuesit figurës së Skënderbeut gjatë kësaj periudhe. Meqenëse kufijtë ndërmjet historisë, arkeologjisë dhe etnologjisë nuk janë gjithmonë të qartë, janë përfshirë studime jo vetëm nga etnologët, por edhe nga studiues të tjerë, kontributet e të cilëve janë të rëndësishme për fushën e etnologjisë.

Fjalë kyçe: Bibliografi, Skënderbeu, Etnografia

Abstract

This article represents a part of the project “The ethnographic bibliography on Scanderbeg”. By presenting a thematic bibliography this project intends to mark a new phase in the ethnographic approach. This bibliography sorts the most important contributions of Scanderbeg from the ethnographic reviews such as *Etnografia Shqiptare* and *Kultura Popullore* including other important ethnographic sources published during 1940-1990. The aim of the bibliography is to investigate how scholars reckoned Scanderbeg during this period considered as the most important years for the creation of the ethnographic science in Albania. This bibliography includes studies not only from ethnographers but scholars from other disciplines as well, whose contributions are to be considered important for the field of ethnology.

Keywords: Bibliography, Skanderbeg, Ethnography

Duke parë se në botime të ndryshme, në revista shkencore, në organe të ndryshme të shtypit të përditshëm e periodik ndodhen të shpërndarë artikuj, studime, materiale e të dhëna të ndryshme të natyrës etnografike për figurën e Skënderbeut, u pa e nevojshme të krijohet një bibliografi e studimeve etnografike mbi figurën e Skënderbeut, që do të ndihmojë për të kuptuar se si i janë qasur etnografikisht figurës së Skënderbeut në periudha të ndryshme, duke u ndalur specifikisht në temat kryesore që janë trajtuar.¹ Në këtë bibliografi do të radhiten të gjithë titujt kryesorë të artikujve, materialeve, studimeve dhe informacioneve etnografike lidhur me këtë figurë, duke u ndalur kryesisht në autorët kryesorë të etnografisë shqiptare.

Mbledhja e të dhënave u realizua përmes tri rrugësh kryesore:

- Së pari, u shqyrtuan të gjithë skedarët e fondit shqip të Bibliotekës Kombëtare në lidhje me veprat që flasin mbi Skënderbeun dhe skedarët e fondit shqip të Arkivit të Institutit të Historisë.
- Së dyti, nga bibliografitë etnografike të botuara u nxorën botimet rreth Skënderbeut.
- Së treti, u shqyrtuan të gjitha bibliografitë e shtypit periodik shqiptar nga viti 1940-1990, të cilat përfshijnë rreth 640 tituj organesh të ndryshme. Të gjitha këto më ndihmuan për të gjurmuar periodikun shqip në lidhje me figurën e heroit.

Duke u përqendruar në fushën specifike që kemi në studim u ndalëm kryesisht në botimet e Sektorit të Etnografisë, disa botime kryesore të Institutit të Historisë dhe, më pas, në artikuj dhe studime me karakter etnografik, ose që përmbajnë të dhëna me interes për etnografinë, të botuara në revistën *Studime historike* dhe në paraardhësin e saj *Buletini i Universitetit Shtetëror të Tiranës* apo *Buletini i Institutit të Shkencave*, revista *Monumentet*, *Nëntori*, në aktet e sesioneve e konferencave të ndryshme shkencore etj. Gjithashtu nuk janë lënë jashtë artikuj të shtypit të përditshëm e periodik, kronika e informacione të ndryshme nga jeta shkencore në qendër e në rrethe.

¹ Kjo është në kuadër të projektit “Studiues dhe studime”, i cili do të sjellë në vite bibliografi tematike (për tema qendrore që lidhen me fushën e etnografisë) dhe do finalizohet me një punim të studimeve etnografike shqiptare (1980-2007).

Deri tashmë kjo bibliografi përfshin rreth 300 punime të ndryshme, kryesisht të karakterit shkencor, si: artikuj, studime, recensione, por edhe monografi, legjenda etj, botuar rreth heroit gjatë këtyre 50 viteve që janë në shqyrtim, shkruar nga etnologë dhe historianë të ndryshëm.

Nga hulumtimi u pa se qëndrojnë dy grupe kryesore botimesh për Skënderbeun: nga njëra anë janë botimet me karakter të mirëfilltë historik, ku theksohet biografia e heroit në kuadrin e ngjarjeve të epokës së tij apo zbulimi i fakteve historike dhe, nga ana tjetër, qëndrojnë shkrimet që kanë si qëllim thelbësor trajtimin e figurës së Skënderbeut në fusha të ndryshme, përfshirë këtu dhe etnologjinë. Megjithatë në disa raste tiparet dalluese mes shkrimeve nuk janë gjithmonë të qarta, pra ka raste kur në të njëjtin studim bashkohen disa fusha njëherësh, edhe historike, edhe etnologjike.

Gjithsesi, duke parë dhe botimet e këtyre viteve, mund të themi se pas viteve 40' studimet dhe shkrimet mbi Skënderbeun dolën nga kuadri i ngushtë historik duke u trajtuar në një kuadër më të gjerë. Me këtë shpjegohet edhe zgjerimi i fushave që trajtojnë këtë temë, si dhe larmia tipologjike e botimeve në periodikun shqip.

Kështu, nga të dhënat e grumbulluara, evidentohet se deri në vitet '40, figura e Skënderbeut trajtohet etnografikisht në botime përshkrimore në revistat e kohës, si: *Hylli i Dritës*, *Besa*, *Gazeta e Korçës*, *Edukata e re*, *Cirka* etj me autorë: Marin Sirdani, Leo Freundlich, Lef Nosi etj, të cilët trajtojnë përgjithësisht gojëdhëna e legjenda dhe detaje përshkrimore mbi armët dhe përkrenaren e heroit:

- Marin Sirdani. 1926. *Skandërbegu mbas gojëdhanash*, Shkodër.
- Marin Sirdani. 1937. "Ku u vorrue Skëndërbeu?" *Hylli i Dritës*, 7-8: 331-333.
- Leo Freundlich. 1932. "Armët e Skënderbeut, gjanat e shejta të heroit kombëtar" *Besa*, 3-4-5-6-7-8-9: mars.
- Leo Freundlich. 1936. "Armët e Skënderbeut në banimin e ri të muzeumit t'armëve të Vjenës", *Gazeta e Korçës*: 14 mars.
- Shtjefën Gjeçovi. 1914. "Përkrenarja e Skënderbeut", *Hylli i Dritës*, nr.7: 218.
- Gjellaj, F. 1936. "Guri i Skandërbegut dhe mullini me erë

(gojëdhanë)”, *Cirka*, nr. 4: 60-61.

- Lkeni i Hassit. 1905. “Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Gojëdhanat e popullit t’Kurbinit e t’Kruës”, *Albania, Bruxelles*, 1905, nr.12: 226-227; 1906, nr. 1-2:27-28; nr.4:62-64.
- Pa autor. “Monumenti i Skandërbegut” 1937. *Cirka*, nr. 24:138 dhe 151.
- Lef Nosi. 1918. “Gojdhana popullore e Skënderbeu”, *Kopështi letrar*, nr.1:15-16.
- Thimi Hondro. 1917. “Një përmendore e Skënderbeut”. *Ylli i Mëngjezit*. V. 3 (1): 26-27.
- Marin Sirdani. 1923. “Flamuri kombëtar” (midis të tjerave bëhet fjalë dhe për flamurin e Skënderbeut duke u bazuar në biografët e heroit tonë kombëtar). *Hylli i Dritës*, nr.6:271-276.

Pas viteve ‘40, ndër të gjitha botimet, veçojmë vitin 1967-1968, që përkon me 500-vjetorin e lindjes së Skënderbeut dhe, posaçërisht, me konferencën e dytë të studimeve albanologjike, organizuar më 12-18 janar 1968, e cila kishte temë qendrore: *Figura dhe epoka e Skënderbeut, gjendja e studimeve në këtë fushë dhe detyrat e studimit të mëtejshëm*. Këtu gjejmë rreth 80 kumtesa të ndryshme që janë kryesisht të karakterit historik, por nuk mungojnë dhe ato të karakterit etnologjik. Gjatë këtij viti Institutit të Folklorit i caktohen disa detyra: të botojë një vëllim me tregime e këngë për heroin kombëtar, e cila u realizua nga Qemal Haxhihasani; të organizojë një ekspeditë për kërkime legjendare; punonjësit e institutit të përgatitin 8 kumtesa për çështje të ndryshme lidhur me këtë figurë, gjithashtu edhe angazhimin e 7 punonjësve të jashtëm për të njëjtën arsye. Kështu, nga punonjës të ndryshëm trajtohen në shtyp probleme të ndryshme lidhur me Skënderbeun: për këngët, për tregimet popullore, këngët arbëreshe, për figurën e Skënderbeut në folklor, për kanunin etj. Pra, gama e trajtimit të figurës së tij në këtë vit duket të jetë mjaft e gjerë, duke realizuar kështu gjatë këtij viti shumë botime shkencore kushtuar kësaj figure. Kështu, botimet e para të etnografëve shqiptarë në lidhje me heroin mund të konsiderohen gjatë këtij viti, me kumtesat e mbajtura në konferencën kushtuar 500-vjetorit të lindjes së Skënderbeut dhe me botimet e ndryshme në revistën *Studime historike* dhe shtypin e kohës me autorë, si: Rrok Zojzi,

Pirro Thomo, Kristo Frashëri, Arsen Mustaqi, Dhorka Dhamo, Agron Fico etj.

- Rrok Zojzi. 1969. “Disa aspekte të Kanunit të Skënderbeut parë në kuadrin e përgjithshëm të së drejtës kanunore”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968: 315-323.
- Andromaqi Gjergji. 1969. “Kontributi i grave në qëndresën e popullit shqiptar kundër pushtuesve osmanë”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968: 341-346.
- Mark Tirta. 1969. “Skënderbeu në gojëdhënën popullore të Mirditës”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968: 505-510.
- Dilaver Kurti. 1969. “Mbi prejardhjen e familjes së Skënderbeut”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968: 620-625.
- Kahreman Ulqini. “Origjina dhe zhvillimi i toponimit “Dukagjin”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968: 121-126.
- Abaz Dojaka. “Pozita e gruas në familje në zonat malore të vendit tonë”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968: 171- 176.
- Haxhi Goci. “Besa – virtyt i lartë i popullit shqiptar”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968: 177-180.
- Qemal Haxhihasani. “Tregimet popullore për periudhën e Skënderbeut”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968: 481-488.
- Agron Fico. “Probleme të epikës popullore historike dhe figura e Skënderbeut”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968: 489-496.
- Vangjel Meksi. “Rreth strukturës politike dhe juridike të shtetit të Skënderbeut”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968, vëll. II: 618-619.
- Ismet Elezi. “Karakterit i së drejtës zakonore shqiptare gjatë sundimit turk”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968, vëll. II:165-170.

- Dhosi Liperi. 1969. “Varri dhe shpata e Skënderbeut simbas legjendave popullore”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968, vëll. II: 341-343.
- Arsen Mustaqi. 1969. “Jehona e figurës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut në këngët popullore të luftës nacional-çlirimtare dhe të periudhës së ndërtimit socialist të vendit”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968, vëll. II: 497-504.
- Frano Prendi. 1969. “Vendvarrimi i Skënderbeut”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968, vëll. II: 241-248.
- Sadiku, Hilmi. 1969. “Skënderbeu në gojën e popullit të Dibrës”, në: *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968, vëll. II: 511-516.

Gjatë këtij viti, në kuadër të ekspeditave për kërkime legjendare, numri i botimeve të tilla rritet, duke theksuar mbledhjen e legjendave, gojëdhënave apo tregimeve gojore. Këto botime i gjejmë shpesh të botuara në revista apo shtypin e ditës përgjatë gjithë vitit 1967 dhe vitit 1968, si: *Në shërbim të popullit*, *Luftëtari*, *Bashkimi*, *Mësuesi*, *Vatra e Kulturës*, *Drita*, *Kastrioti*, me autorë, si: Dilaver Kurti, Arsen Mustaqi, Zihni Sako, Naum Prifti, Haxhi Goci, Qemal Haxhihasani, Mark Tirtja, Agron Fico, Vehbi Bala etj. Përmendim disa prej tyre:

- Pa autor. 1967 “Mendime, legjenda dhe kallzime gojore për Skënderbeun”, *Në shërbim të popullit*, nr.1:11.
- Pa autor. 1967. “Heroi ynë legjendar në gojën e popullit”, *Luftëtari*, 13 prill.
- Dilaver Kurti. 1967. “Kastriotët nëpërmjet legjendave”, *Bashkimi*, 7 maj.
- Arsen Mustaqi. 1967. “Ekspedita të përbashkëta me arsimtarë në fshatrat e Krujës”, *Mësuesi*, 12 maj.
- Pa autor. 1967. “Legjenda mbi Skënderbeun”, *Vatra e Kulturës*, nr.5: 39.
- Zihni Sako. 1967. “Figura e Skënderbeut në gojën e popullit”, *Luftëtari*, 16 mars.

- Skënder Anamali. 1967. "Aty ku legjenda përkon me historinë", *Drita*, 9 korrik.
- Pa autor. 1968. "Gojëdhana dhe këngë të popullit për kohën e Skënderbeut", *Drita*, 14 janar.
- Qemal Haxhihasani. 1968. "Jehona e kohës së Skënderbeut në tregimet popullore", *Drita*, 14 janar.
- Qemal Haxhihasani. 1967. "Tregime popullore rreth periudhës së Skënderbeut", *Studime filologjike*, nr.4: 11-29.
- Qemal Haxhihasani. 1967. "Të dhëna bibliografike rreth traditës popullore për Skënderbenë", *Studime filologjike*, nr.4:165-184.
- Thanas Qerama. 1968. "Urimi i kryetrimt (legjendë nga Mati)", *Pioneri*, 10 janar.
- Mark Tirtja. 1967. "Gojëdhana popullore e Mirditës për Skënderbenë", *Studime filologjike*, nr.4: 155-160.
- Qemal Haxhihasani. 1967. "Tregime popullore për Skënderbeun dhe kohën e tij", *Studime filologjike*, nr.3: 167-195.
- Qemal Haxhihasani. *Tregime dhe këngë popullore për Skënderbenë*, Tiranë: Instituti i Folklorit.
- Vehbi Bala. 1967. "Fytyra e GJKS nëpër gojëdhana dhe këngë historike të popullit tonë". *Shkodra*, nr. 1(7): 11-21.
- Agron Fico. 1967. "Vëzhgime rreth disa legjendave për Skënderbeun të mbledhura në Zaranikë", *Studime filologjike*, nr.3: 191-195.
- Gjergj Zheji. 1967 "Skënderbeu në legjendat krutane", *Kruja e Skënderbeut*: 61-65.

Duke vazhduar më tej shohim se një pjesë e veçantë e këtyre botimeve i është kushtuar ekspeditave që u ndërmorën për 500-vjetorin e Skënderbeut dhe, veçanërisht, mbledhjes së Kanunit të Skënderbeut. Këto ekspedita realizoheshin nga dy studiuesit e Sektorit të Etnografisë, Rrok Zojzi dhe Andromaqi Gjergji. Të dhëna me interes në këtë fushë vijnë edhe nga studiues të tjerë, si: Kahreman Ulqini, historiani Kristo Frashëri me botime në konferencën e parë të studimeve etnografike më 1976, studiuesi Haxhi Goci në revistën *Etnografia shqiptare* të 1987-s, Vangjel Mexsi etj.

- Rrok Zojzi. 1967. "Aspekte të kanunit të Skënderbeut të parë në kuadrin e përgjithshëm të së drejtës kanunore", *Studime historike*, nr. 4: 173-181.
- Kristo Frashëri. 1976. "Mbi kanunin e Skënderbeut", në: *Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike*, 28-30 qershor 1976: 231-244.
- Rrok Zojzi dhe Andromaqi Gjergji. 1952. *Raport etnografik mbi Kanunin e Skënderbeut*, Tiranë: Instituti i Historisë.
- Kristo Frashëri. 1977. "Mbi Kanunin e Skënderbeut", *Studime historike*, nr. 2:125-143.
- Kahreman Ulqini. 1961. "Gjurmime etnografike në trojet e Skënderbeut", *Buletini i Universitetit të Tiranës, seria shkencat shoqërore*, nr. 2:162-195.
- Kahreman Ulqini. 1961. "Dy vërejtje rreth Kanunit të Lekë Dukagjinit, mbledhur dhe kodifikuar nga Shtjefën Gjeçovi", Shkodër.
- Kahreman Ulqini. 1974. "Tema dhe emërtime në Kanunin e Skënderbeut dhe në Kanunin e Lekë Dukagjinit", *Kumtari i muzeut Popullor të Shkodrës*, nr.2: 112-159.
- Rrok Zojzi. 1969. "Disa aspekte të Kanunit të Skënderbeut, të para në kuadrin e përgjithshëm të së drejtës kanunore". Në *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*: 315-323.
- Kristo Frashëri. 1977. "Mbi Kanunin e Skënderbeut", *Drita*, 3 tetor.
- Vangjel Meksi. 1967. "Kanuni i Skënderbeut dhe kanuni i Lekë Dukagjinit, momente historike me vlerë të së drejtës shqiptare", *Drejtësia popullore*, nr.4: 52-53.
- Vangjel Meksi. 1967. "Të dhëna rreth institucioneve shtetërore dhe juridike të shtetit të Skënderbeut", *Puna*, 14 mars.
- Vangjel Meksi. 1969. "Rreth strukturës politike dhe juridike të shtetit të Skënderbeut". Në *Konferenca II e Studimeve Albanologjike*, Tiranë, 12-18 janar 1968: 618-619.
- Haxhi Goci. 1986 "Një vështrim historik mbi kanunin e Skënderbeut", *Kastrioti*, 28 shkurt: 6.
- Haxhi Goci. 1987. "Vështrim historik mbi kanunin e Skënderbeut", *Etnografia shqiptare*, nr.15: 87-98.

Në vitet që pasojnë, gama e studimeve rreth figurës së Skënderbeut vjen duke u zgjeruar. Fushat e trajtimit të kësaj figure bëhen më të gjera dhe nuk mbeten vetëm në kuadër të trajtimit historik. Ato krijojnë tematika për trajtimin e figurës së heroit në artin figurativ, artin popullor, në monumente, muze ku përshkruhen buste, portrete, kompozime etj, me mjaft interes në fushën e etnografisë.

Në artin figurativ dhe artin popullor, figura e heroit, ndër të tjera, trajtohet në qëndistari, argjendari e deri në punime të avlëmendit. Këtu përmendim:

- Dhorka Dhamo. 1968. "Skënderbeu në artet tona figurative", *Ylli*, nr.1:11.
- Taulant Gjergji. 1978. "Një portret i Skënderbeut në dru", *Adriatiku*, 8 janar.
- Skënder Lila. 1981. "Një portret në mëndafsh i Skënderbeut (të njohim traditat tona patriotike)". *Adriatiku*, 18 janar.
- Moikom Zeqo. 1985. "Figura e Skënderbeut në artet figurative", *Zëri i popullit*, 1985, 10 janar.
- Moikom Zeqo. 1985. "Vepra arti me figurën e Skënderbeut", *Në shërbim të popullit*, nr.1:16.
- Moikom Zeqo. 1983. "Skënderbeu në pikturën shqiptare të traditës", *Zëri i popullit*, 28 prill.
- Ulqini, Hasan. 1982. "Një portret i Skënderbeut. Portret i gdhendur me dru, autor i tij mendohet se mund të jetë Kolë Idromeno", *Bashkimi*, 31 tetor.

Një tjetër hapësirë në botimet rreth Skënderbeut zënë edhe shkrimet për monumentin e tij, vendimet për monumentet e ndryshme të kësaj figure, skulptorët që e realizuan, takimet që ata bënë me punonjësit e Institutit të Historisë dhe Gjuhësisë, të cilët treguan për punën që është bërë për vendosjen e monumenteve të ndryshme, idetë që i kanë frymëzuar skulptorët dhe vështirësitë që kanë hasur. Po listojmë disa të tilla:

- Pandi Mele. 1985. "Monumenti i Skënderbeut në Krujë. Vepër e skulptorit të popullit Janaq Paco", *Drita*, 24 mars: 5.

- Hasan Ulqini. 1985. “Monumentin e heroit e ngriti populli dhe Partia. Përpjekjet e atdhetarëve shqiptarë për figurën e Skënderbeut. Patrioti Murat Toptani gdhendi skulpturën e parë të Skënderbeut në vitin 1898. Skulptura e dytë nga skulptori shqiptar Thimi Hondro. Monumentet e Skënderbeut në vitet e Partisë”, *Zëri i popullit*, 30 maj.
- Latif Latimi. 1984. “Përkujtimorja e Skënderbeut te Kisha e Shënkollit në Lezhë, restaurimi i saj në përmendore sot”, *Monumentet*, nr. 2:57-76.
- Pa autor. 1968. “Monumenti i Skënderbeut, një krijim me dinjitet artistik”, *Zëri i popullit*, 19 janar.
- Andon Kuqali. 1983. “Monumenti i Skënderbeut në Krujë. Monumente të artit dhe të kulturës”, *Zëri i popullit*, 1 mars.

Gjithashtu shumë botime gjejmë rreth krijimit dhe organizimit të ekspozitave të ndryshme, ku përshkruhen jo vetëm ambiente ekspozimi të veçanta, por edhe muze kushtuar figurës së Skënderbeut. I shoh me interes nga ana etnografike momentet përshkruese të objekteve të veçanta si pjesë e këtyre ekspozitave. Në këto veçojmë:

- Kasem Biçoku. 1977. “Armët e Heroit tonë kombëtar (me rastin e përvjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit-Skënderbeut)”, *Kastrioti*, 14 janar.
- Pranvera Hoxha dhe Piro Vaso. 1978. “Muzeu i Skënderbeut në Krujë”, *Shkenca dhe jeta*, nr. 4:30-33.
- Pranvera Hoxha dhe Piro Vaso. 1978. “Kështu do të jetë muzeu kushtuar Gjergj Kastriotit – Skënderbeut”, *Shqipëria e re*, nr. 5: 22-23.
- Ramadan Sokoli. 1979. “Shpatat e Skënderbeut”, *Ylli*, nr.1: 30-31.
- Kristo Frashëri. “Flamuri i Skënderbeut”, *Drita*, 31 dhjetor.
- Pa autor. 1983. “Armët dhe përkrenarja e Skënderbeut. Dy shpata dhe përkrenarja ndodhen në Muzeun e Vjenës”, *Shqipëria e re*, nr.4:6.
- Pranvera Hoxha. 1983. “Muzeu Kombëtar ‘Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Krujë’”, *Shkenca dhe jeta*, nr.1:29-33.
- Liri Shehu, Mimoza Kroi dhe Genc Daiu. 1983. “Muzeu i Skënderbeut në Krujë, një nga arritjet më të mira të arkitekturës sonë socialiste”, *Ndërtuesi*, nr.1:17-19.
- Kasem Biçoku. 1977. “Armët e Heroit tonë kombëtar”, *Kastrioti*, 14

janar.

- Kasem Biçoku. 1983. “Shqiponja dykrenore e Skënderbeut, simbol i lirisë (nëpër stendat dhe vitrinat e Muzeut Kombëtar GJKS)”, *Kastrioti*, 14 tetor.
- Kleanth Dedi. 1982. “Mbi armët dhe përkrenaren e Skënderbeut”, *Ylli*, 1982, nr. 9: 30-31.
- Binard Bilota. 1967. “*Shpata e Skënderbeut ndër Dibrët poshtë*”. Redaktuar, pajisur me shënime dhe me hyrje nga P. Emanuil Jordani. Tiranë: Instituti i Historisë dhe Gjuhësisë.

Në lidhje me sa parashtruam më lart, vërejmë se studimet etnografike rreth figurës së Skënderbeut nuk janë të pakta. Fushat e trajtimit duken mjaft të gjera duke na vështirësuar dhe përzgjedhjen në studimet etnografike. Po të shikojmë studimet që janë bërë gjatë këtyre viteve që kemi në trajtim, mund të arrijmë në përfundimin se figura e Skënderbeut del nga rrethi i ngushtë i studimeve historike, duke u trajtuar më pas në të gjitha fushat shoqërore. Për sa i përket etnografisë vërehet se botimet më të shumta vijnë pas viteve ‘60 me organizimin e konferencës kushtuar 500-vjetorit të lindjes të Skënderbeut, duke sjellë dhe një larmi tipologjike të botimeve.

Megjithatë është për t’u theksuar që ky punim vjen me një bibliografi të përzgjedhur për t’i lënë mundësi botimit të plotë të kësaj bibliografie në të ardhmen, ku mendohet të vijohet me fazën e dytë të këtij projekti, vitet 1991-2018, duke bërë të mundur dhe përfshirjen e këtij viti jubile për të ndihmuar në këtë mënyrë studiuesit të shohin se si i janë qasur etnografikisht figurës së Skënderbeut në periudha të ndryshme.

MBI KRIJIMTARINË E MOLLA HYSEN DOBRAÇIT

Abstrakt

Molla Hysen Dobraçi është një figurë relativisht pak e njohur, i përmendur kryesisht si një ndër përfaqësuesit e letërsisë së ashtuquajtur të bejtexhinjve. Krijimtaria e tij ende sot mbetet përgjithësisht e panjohur dhe e pastudiuar, pavarësisht vlerësimit të lartë me të cilin e pati përmendur Zef Jubani në përmbledhjen e vet të vitit 1871. Angazhimi i Dobraçit me muzikë dhe veçanërisht autorësia e disa këngëve që i është njohur, i jep figurës së tij edhe një dimension shtesë, duke e shënuar atë si autorin më të hershëm të dokumentuar në ahengun shkodran e madje edhe të këngës qytetare shqiptare në tërësi. Krahas përpjekjes për t'i dhënë përgjigje disa pikëpyetjeve të ngritura nga studimet tona filologjike në lidhje me aspektin biografik të këtij autori, në këtë artikull gjurmohet ajo pjesë e krijimtarisë së Dobraçit e cila ka kaluar dhe është trashëguar si pjesë e traditës së këngës qytetare shkodrane. Përmes krahasimit të burimeve dokumentare në dispozicion, identifikohen tetë këngë të autorit, të cilat analizohen pastaj në planin tekstori, muzikor dhe social-kulturor. Në planin tekstori vërehet se krijimtaria e Dobraçit shpalos dukshëm karakteristikat e kodit poetik oriental që dalloi letërsinë e bejtexhinjve përgjithësisht. Në planin muzikor konstatohet prirja për një konceptim më kompleks melodik dhe modal, si dhe disa veçori tipike që flasin për një "stil" individual. Në planin kulturor vihet në dukje roli i letërsisë së bejtexhinjve si kanal përçues i kulturës së lartë islame, duke i arsyetuar disa prej veçorive të krijimtarisë së Dobraçit në këtë kontekst të gjerë. Për vetë faktin se veçoritë tipike të ahengut shkodran gjenden plotësisht të kristalizuara në këngët e këtij autori, konkludohet se fillesat e repertorit duhet të shtyhen para shekullit XVIII.

Fjalë kyçe: Molla Hysen Dobraçi, letërsia e bejtexhinjve, ahengu shkodran, etnomuzikologji historike

Abstract

Molla Hysen Dobraçi is relatively unknown and mentioned mainly as a representative of the so called *bejtexhinj* literature in Albania. His output is

still by and large unknown and unstudied, despite the high regard with which he was mentioned in Zef Jubani's anthology, in 1871. Dobraçi's established authorship of some traditional songs adds another important dimension to his persona, marking him as the first documented author in Shkodra's aheng tradition and even in Albania's urban traditional song generally. Besides addressing some moot points in his biography, this paper tracks that part of Dobraçi's output which passed and was preserved in Shkodra's traditional urban song. Cross-searching the available sources, eight such songs are identified and then analyzed as to their lyrics, music and cultural import. Dobraçi's lyrics display clearly the fundamental traits of the oriental poetic code that characterized Albania's *bejtexhi* literature generally. On a musical level, his songs display a more complex melodic and modal conception, as well as some peculiar features that bespeak an individual style. Keeping in mind the role of *bejtexhi* literature as a conduit of islamic high culture, some of the broader meanings of Dobraçi's output have been considered within a broader context. As the typical traits of Shkodra's aheng song are fully fledged in his songs, we come into the conclusion that the origins of this tradition must be traced back before the eighteenth century.

Key words: Molla Hysen Dobraçi, *bejtexhi* literature, aheng, historical ethnomusicology

Hyrje

Për arsye që kanë të bëjnë sa me burimet në dispozicion, aq edhe me vetë natyrën e kërkimit etnomuzikologjik, hulumtimet me natyrë historike në lidhje me ahengun shkodran kanë qenë relativisht të kufizuara. Të dhëna relativisht të qenësishme fillojmë të kemi vetëm nga mesi i shekullit XIX e më tej. E gjithë periudha përpara këtij caku është trajtuar kryesisht në kuadrin e një "historie spekulative," në kuptimin që të gjitha interpretimet e parashtruara për lindjen dhe zhvillimin e tij, kanë qenë hamendësime të mbështetura më tepër në proceset (paradigmat) e përvijuara nga historiografia e përgjithshme, sesa në burime konkrete të dhënash me referencë specifike ndaj repertorit. Mirëpo, një përpjekje për t'u thelluar në këtë drejtim nuk përbën thjesht një interes të përgjithshëm historiografik apo një dëshirë për t'u përgjigjur "kthesës historike" që ka përfshirë

disiplinat humane, por është kusht i nevojshëm për çdo shqyrtim të themeltë e të mbështetur të evolucionit stilistik të këtij repertori.¹ Nga ana tjetër, një punë e tillë duket e nevojshme edhe për studimin e fenomenit në një kuptim më të gjerë antropologjik, kontekst në të cilin shtrohet sa nevoja për të mbarsur konceptin e historisë nëpërmjet përvijës antropologjike të kulturës, aq edhe mbarsja e konceptit të antropologjisë nëpërmjet përvijës historike të kulturës (Burckhardt Qureshi 1995, 311).

Në rastin e muzikës tradicionale, një linjë e tillë kërkimi parashton disa vështirësi metodologjike, që kanë të bëjnë para së gjithash me pamundësinë e datimit të pjesës më të madhe të këngëve. Një rrugëdalje nga kjo është të nisurit nga autorët (për aq sa njihen). Pikërisht në këtë kontekst, në qendër të këtij punimi do të jetë krijimtaria e Molla Hysen Dobraçit, meqenëse kemi të bëjmë me autorin më të hershëm të dokumentuar të ahengut shkodran, por edhe të këngës qytetare shqiptare përgjithësisht.

Të dhëna biografike

Molla Hysen Dobraçi është një figurë relativisht pak e njohur. Ai përmendet vazhdimisht si përfaqësues i letërsisë shqipe me alfabet arab në fazën e parë të saj, shekulli XVIII (Shuteriqi et al 1959; Salihu 1987; Elsie 2001; etj.). Qenia e tij në rrethin e oborrit të Bushatllinjve gjatë qeverisjes së Karamahmudit (1775-1796), është shpesh e vetmja referencë e sigurt që jepet rreth tij. Kjo është mbështetur në këngën e krijuar prej Dobraçit në lidhje me luftën e vitit 1785 që Karamahmudi zhvilloi me Kurt Pashën e Beratit (shih: Jubani 1871,72-5; Taipit 1933, 26-7). Por, nisur nga kënga e Brahim Gjocit, ose siç njihet më gjerësisht *Krisi topi, gjimoi deti*, kuptohet se Molla Hysen Dobraçi ishte aktiv që në periudhën e Mehmet Pashë Plakut (1757-1775). Këtë e konfirmon referenca ndaj “Molla Begut”, që ishte në fakt mënyra sesi thërritej në popull Mustafa Pasha (vd. 1779), djali i madh i

¹ Për sa i takon specifikisht mënyrës si i është përgjigjur etnomuzikologjia kësaj kthese, shih: McCollum dhe Herbert 2014. Sa i takon repertorit, në pjesën më të madhe kanë mbizotëruar më tepër përgjithësimet intuitive, sesa analiza konkrete dhe të thelluara. Në ndonjë rast, interpretime të tilla janë “plotësuar” edhe me ndonjë pikënisje tek tekstet, por jo në shqyrtimin sistematik të të gjithë komponentëve (Shih, p.sh: Zadeja 2000).

Mehmet Bushatliut. Po kështu, edhe kthimi nga Banderi që përmendet në këngë, ka të bëjë me luftën ruso-osmane të viteve 1768-1774.²

Disa të dhëna të vlefshme në këtë drejtim jepen nga autori osman Ali Emiri (1857-1924). Në vitin 1896, ky autor ishte emëruar si nëpunës finance i vilajeteve të Janinës dhe Shkodrës, pozicion në sajë të të cilit ai vizitoi disa herë këtë të fundit. Rastësisht ai ra në kontakt me disa dorëshkrime me poezi osmanisht nga autorë vendas dhe, meqenëse ishte edhe një bibliofil dhe njohës mjaft i mirë i asaj tradite poetike, vendosi të bëjë një antologji të krijimtarisë që gjeti.³Këtë e hartoi në kuadrin e traditës osmane të antologjive të quajtura *tezkiye*, në të cilat përfshihej një biografi e shkurtër, disa vlerësime për krijimtarinë dhe pak shembuj nga secili autor. Njëri prej autorëve të trajtuar aty është Molla Hyseni. Pasi e prezanton si Hyseni nga Shkodra (İşkodralı Hüseyinî), Emiri shkruan:

“Emri i tij është Molla Hysejin. Në fillimet e veta, pasi fitoi njohuri duke marrë mësim nga të njohurit [e vendit], u mor me mësimdhënie. Për njëfarë kohe, me një veshje prej dervishi u largua me dëshirë nga vendlindja dhe vizitoi disa vende. Më pas, duke u kthyer në vendlindje, u mor sërish me detyrën e mësuesit. Meqenëse ishte i dhënë⁴ pas muzikës dhe kishte një zë të bukur, fillimisht punoi si myezin pranë xhamisë së Sulltan Bajazit Veliut dhe pastaj u bë hatib [predikues] në xhaminë Kara Hysen të skelës së pazarit (*İskelebaşı*). Ka vdekur në Shkodër rreth vitit 1150/1737-38”(Karateke 1995, 121).

Nisur nga data e vdekjes që jep Emiri, në studimet tona filologjike është pranuar gjerësisht se ky Hysen Shkodrani është një autor tjetër që nuk duhet ngatërruar me Molla Hysen Dobračin (shih: Shuteriqi 2005, 32; Krasniqi 2002, 113; Krasniqi 2017, 369; Abazi-Egro 2016, 88). Megjithatë,

² Sipas Hamdi Bushatit, ngjarjet e referuara në këngë u zhvilluan në prill të vitit 1769. (Për më gjerësisht: Bushati 2003, 62-5).

³Nga viti 1916 deri kur vdiq më 1924, ai do të ishte drejtor i Bibliotekës Popullore në Stamboll (Karateke 1995, 15).

⁴ Termi i përdorur është *aşina* dhe formulimi mund të kuptohet edhe si: “meqenëse ishte i formuar në muzikë.”

disa të dhëna që jep autori osman për Hysen Shkodranin përkujtojnë me burime të tjera që i referohen specifikisht Molla Hysen Dobraçit. Kështu, për shembull, përsa i takon largimit nga vendlindja dhe udhëtimet në disa vende, konfirmimi vjen nga vetë kënga *Fjalë e foli vetë Ramushi* e Dobraçit, në strofën e tretë të së cilës thuhet: *Dyzet vjet kam ba gërbet/ Se ç'kam agratisë në Vlonë/ etj.*⁵ Edhe përsa i takon mësimdhënies ka përputhje të plotë. Në këtë drejtim flet, para së gjithash, vetë titulli “molla” që Dobraçi mbante, i cili sipas Tahir Dizdarit i jepej “atyne që frekuentojshin dhe jepshin mësimë nëpër medrese dhe mejtepe; hoxhë i këndueshëm” (2005, 665). Dëshmi edhe më specifike jepen nga frati françeskan Erasmo Balmeo, i cili shërbeu për disa vite në këtë krahinë gjatë asaj periudhe (saktësisht, 1756-1788) dhe u bë mjaft i afërt me oborrrin Bushatlli. Ai shërbeu fillimisht si mjek, pastaj si mësues i Karamahmudit, por ndërkohë duke luajtur edhe funksione ndërmjetësie diplomatike. Në rrëfimet e tij Balmeo tregon sesi Molla Salih [Pata] dhe Molla Hyseni [Dobraçi] ishin mësuesit e djalit të madh të Mehmet Pashës ndër gjuhët turke, arabe e persiane. Disa vjet më vonë, vazhdon ai, këta do të ishin edhe mësuesit e [Kara] Mahmudit (Pllumi 2004, 62). Nga i njëjti burim mësohet madje se Dobraçi kishte një zyrë të vetën në kështjellë, me çka kuptohet se angazhimi i tij pranë oborrit të Bushatllinjve nuk ishte as i një lloji thjesht “honorifik” si poet e artist, as vetëm si mësues (i fëmijëve), por edhe si funksionar zyrtar (Pllumi 2004, 59).

Duket e vështirë që të gjitha përkimet e mësipërme ndërmjet dy Molla Hysenëve, si: krijimtaria poetike, angazhimi me muzikë, angazhimi me mësimdhënie apo udhëtimi disavjeçar larg qytetit të lindjes të jenë thjesht rastësi. Prandaj këtu shtrojmë hipotezën se në të vërtetë bëhet fjalë për të njëjtin person, duke e parë si gabim dhe të pasaktë datën që Ali Emiri jep për vdekjen e Molla Hysenit, vitin hixhri 1150 (d.m.th, 1737/8).⁶

Duhet nënvizuar se Dobraç është toponimi i një fshati në rrethinat e Shkodrës, që me siguri i referohet prejardhjes së autorit. Nëse në kontekstin

⁵IAKSA, Arkivi i Folklorit, Fondi: Kolë Gurashi, Dosja nr. 12, Viti: 1955. *Abengu shkodran*. Fl. 82.

⁶Mbetet e pavendosur përfundimisht nëse Molla Hyseni është i njëjtë edhe me një Hysen efendi Shkodra, i cili qe aktiv afërsisht në të njëjtën kohë. Shih: Elsie 2001, 83; Abazi-Egro 2016, 89.

lokal ishte i volitshëm një identifikim i tillë specifik, në udhëtimet në Vlorë e Berat gjasat janë që identifikimi me qytetin të ishte shumë më praktik, çka do të shpjegonte dhe luhatjen Dobraçi/Shkodrani. Në fakt, edhe vetë Jubani e përmend disa herë Molla Hysenin pa cilësimin Dobraçi, si në rastin kur komenton këngën e tij për luftën e Karamahmudit me Kurt Pashën e Beratit,⁷ duke nënkuptuar megjithatë se bëhet fjalë për të njëjtin person (Abazi-Egro 2016, 88).

Gjithsesi mbeten akoma mjaft pikëpyetje që kërkojnë sqarim. Kështu, nuk mund të thuhet me siguri nëse Dobraçi që pa ndërprerje në shërbim të Bushatllinjve në periudhën 16-vjeçare që shtrihet nga 1769 (vit i betejës së “Molla Begut”) deri më 1785 (beteja e Kara Mahmudit me Kurt Pashën). Gjithashtu mbetet për t’u saktësuar nëse ai që në shërbim të Bushatllinjve para apo pas endjeve të tij për “dyzet vjet.”

Krijimtaria

I pari ndër autorët shqiptarë që e përmend Molla Hysen Dobraçin është Zef Jubani në punimin e tij *Përmbledhje këngësh popullore dhe rapsodish shqiptare*, botuar në Trieste më 1871.⁸Së bashku me Nezimin e Beratit, Jubani i cilëson si “dy poetë shqiptarë, ndjekës të vërtetë të Anakreontit, që u dalluan për frymëzimet e bukura mbi dashurinë. Këngët e tyre u përthithën me pasion nga populli dhe ndër festa përbëjnë temën kryesore të këngëtarëve.”⁹

Në përmbledhjen e tij, Jubani botoi tre tekste të Molla Hysenit dhe një të Nezimit.¹⁰ Nisur nga njohja e mirë e osmanishtes që kishte Jubani,¹¹

⁷ “Molla Hyseni është poet i njohur shqiptar nga Shkodra” (Jubani 1871, 114).

⁸Edhe Hecquardt, i cili pak më herët (1856) e përmend bashkë me Nezimin si “poetë me emër të Shqipërisë,” në fakt mbështetej tek Jubani.

⁹*Neçim bei, Molà Ussein Dobraci, due poeti Albanesi, veri seguaci di Anacreonte, si distinsero per le belle ispirazioni sull'amore. I loro canti furono con passioni assorbite dal popolo, e nei festini, formano il tema principale dei cantori* (Jubani 1871, 22).

¹⁰ Ato janë ribotuar edhe në Kastrati 1966, 113, 127-30; ndërsa Sako *et al* 1961, 241 jep vetëm këngën kushtuar betejës së Karamahmudit me Ahmet Kurt Pashën.

¹¹ Ndër të tjera, ai përktheu dhe botoi në italisht *Kodin dhe shtojcën e procedurës tregtare osmane* (Trieste 1873), shërbim për të cilin u dekorua nga Porta e Lartë (Kastrati 1966, 13-4).

Kastrati presupozon se ai i qëmtoi këto vjersha nga burime të shkruara (Kastrati 1966, 36). Mund të jetë edhe kështu, por nisur nga praktika e mbledhjes në terren që Jubani ndoqi, nuk mund të përjashtohet që ai t'i ketë mbledhur ato nga praktika gojore popullore. Kësaj mundësie duket se i jep besueshmëri edhe referimi ndaj tyre si “këngë që u përthithën me pasion nga populli.”¹²

Fakti është se deri më sot nuk ka mbërritur asnjë tekst i shkruar nga vetë Dobraçi apo qoftë edhe ndonjë kopje, së cilës të mund t'i gjurmohet origjina nga ndonjë dorëshkrim i tij. Nëse hipoteza mbi identitetin e tij me Molla Hysenin e përmendur nga Ali Emiri është e saktë, nga ana tjetër, mund të shtrohen disa argumente të qëndrueshme. Kur Emiri hartoi antologjinë e tij, ai u mbështet pikërisht në dorëshkrime, të cilat ia paraqisnin familjarë dhe pasardhës të poetëve.¹³ Gjatë tre muajve të vizitës së tij të fundit në Shkodër, kur hartoi punimin e vet, Emiri pati në dispozicion një kohë relativisht të kufizuar për shqyrtimin e tyre (Karateke 1995, 71-2). Në zërin për Molla Hysenin ai shënon se ka parë disa gazele dhe ilahi të tij dhe pa ndonjë koment të mëtejshëm jep një prej gazeleve.¹⁴

Nuk mund të dihet nëse tekstet e tjera të dorëshkrimit të konsultuar nga Ali Emiri ishin të gjitha vetëm osmanisht. Natyrisht, duke ditur interesin e tij për poezi në gjuhën osmane¹⁵ ka të ngjarë që edhe “informantët” që i paraqitën dorëshkrimet t'i kenë dorëzuar krijime të kësaj tradite. Nga njëra anë, kjo e dhënë dëshmon se Molla Hyseni, ashtu si edhe përfaqësues të tjerë të letërsisë së ashtuquajtur të bejtexhinjve, si për shembull, Nezimi i Beratit, krahas poezisë shqip lëvruan edhe format klasike të letërsisë osmane

¹² Është e vërtetë se variantet e Jubanit paraqiten më të gjata sesa ato që kanë qarkulluar deri vonë në praktikën muzikore tradicionale. Por më tepër sesa me një burim të mundshëm letrar të tyre, kjo ka të bëjë me priren e përgjithshme për të kufizuar numrin e strofave në praktikën interpretuese të këngëve përgjatë shek. XX. Shih, p.sh, Topçia 2010, 4.

¹³ Këta familjarë dhe të njohur qenë dhe burimi kryesor i biografive të autorëve që ai parashtrioi.

¹⁴ Poezia është në formën klasike të gazelit dhe përbëhet nga pesë *beyit*-e (distikë) në varg 14-rrokësh, me rimë *aa/ba/ca*, etj. Shih Karateke 1995, 121-2.

¹⁵ Ai ka shënuar edhe ndonjë poezi në persisht apo arabisht, të cilat gjithsesi konsideroheshin si pjesë komplementare të traditës osmane.

dhe perse. Së fundmi, studiuesi Nehat Krasniqi ka botuar të transkriptuar tekstin e një poezie me melodi (Mekamije) të Molla Hysenit të gjetur në Bibliotekën Kombëtare (dorëshkrimi An III/36F, fl. 75), çka vërteton përfundimisht shkrimin e shqipes me alfabet arab nga ky autor. Poezia në fjalë fillon me vargun *Ti m'je nûr ale' n-nûr* (Krasniqi 2017, 369) dhe është me interes të theksohet se në fondet e ahengut shkodran është e ruajtur një këngë me këtë titull. Në drejtim të verifikimit përfundimtar të hipotezës së shtruar këtu lidhur me identitetin e këtij autori me Molla Hysen Dobraçin, mbetet që të gjurmohet më tej poezia tjetër në dorëshkrimin e lartpërmendur (shih Krasniqi 2017, 369).

Duhet nënvizuar, megjithatë, se ushtrimi i shkrimit me alfabet arab vërtetohet edhe nga burimet që i referohen specifikisht Dobraçit. Kështu, të dhënat që jep frati Balmeo për rolin e tij si mësues, por edhe si funksionar në kështjellën e Bushatllinjve (Pllumi 2004, 59), dëshmojnë pa asnjë hije dyshimi se ai e ka ushtruar shkrimin e gjuhëve orientale. Nga ana tjetër, nisur edhe nga kontakti i tij me autorët e jugut të vendit përgjatë “dyzet viteve gurbet” (në Berat dhe Vlorë), mund të konkludohet me bindje se Dobraçi e ka përdorur atë alfabet edhe përshkrimin e krijimtarisë së tij në gjuhën shqipe.

Nisur nga kjo gjendje e të dhënave, burimi kryesor i qenësishëm për qëmtimin e krijimtarisë së Dobraçit mbetet kënga tradicionale e ahengut shkodran. Një ndihmesë shumë e rëndësishme në këtë drejtim janë të dhënat e ahengxhiut të vjetër dhe folkloristit Kolë Gurashi (1880-1971), të cilat, sado që duhet të shqyrtohen me një sens kritik, përbëjnë një pikënisje mjaft të vlefshme.¹⁶ Edhe Hamdi Bushati, i cili duket se deri më sot është i vetmi që i ka kushtuar një vëmendje specifike krijimtarisë në tërësi të

¹⁶ Në punimet e ndryshme që Gurashi ka lënë (1955; 1961; 2002) ka edhe raste mospërputhjesh. Një ilustrim domethënës në këtë drejtim është rasti i Markut të Kranjanes, nga i cili vetë Kola pohon se kishte mësuar shumë. Në artikullin e vitit 1961 ai e përmend Markun e Kranjanes si autor të këngës së njohur *Sillet moti për së mbari*, madje thotë se e krijoi atë pak përpara se të vdiste (Gurashi 1961, 213). Ndërkaq, në botimin e vitit 2002, kënga jepet si krijim anonim, ndërsa tek të dhënat e Markut të Kranjanes pohohet se ai vetëm “e këndoi” atë këngë për herë të fundit kur ishte në shtratën e vdekjes, pak para se të mbyllte sytë (Gurashi 2002, 111, 241). Pa folur këtu pastaj për mospërputhjet lidhur me vitin e vdekjes.

Dobraçit, është mbështetur pikërisht në të dhëna të komunikuara nga Gurashi (Bushati 1999: 402-3).

Nga tetë këngët që Bushati përcjell si krijime të Dobraçit, katër nuk konfirmohen nga asnjë prej shkrimeve të Gurashit,¹⁷ ndaj autorësia e tyre duhet të shihet me dyshim. Por duke i bërë një shqyrtim të kujdesshëm krahasues gjithë burimeve në dispozicion¹⁸, mund të renditen me njëfarë besueshmërie si të Dobraçit këto këngë:

1. *Kënga e Karamahmudit* (për betejën me Kurt Pashën)
2. *Syn' e zj si hyll me bisht*
3. *Ti mbretnesha e bukurisë*
4. *Elif allah çun ç'u marue*
5. *Krisi topi, gjimoi deti*
6. *Buzën kuq si marangjyli*
7. *Fjalë e foli vetë Ramushi*
8. *Elifet dylberi jonë*

Siç e vërteton përmbledhja e Jubanit, teksti i këngës së tretë, në fakt është i Nezimit të Beratit dhe jo i Molla Hysenit (shih: Jubani 1871, 100). Ka të ngjarë që ky i fundit të ketë bërë thjesht muzikimin. Nga ana tjetër, nëse hipoteza e shtruar më lart mbi identitetin e Molla Hysen Shkodranit me Dobraçin është e saktë, kësaj liste duhet t'i shtohet edhe kënga *Elif nur ala nur*.

Nga kjo krijimtari, kënga e parë nuk ka qenë pjesë e repertorit të ahengut dhe elementi muzikor i saj ka humbur. Nga pjesa tjetër, me përjashtim të këngës *Krisi topi, gjimoi deti* që është gjerësisht e njohur, asnjëra nuk gjendet në qarkullim aktiv dhe nuk figuron në asnjë prej përmbledhjeve relativisht voluminoze që janë botuar deri më tani me këngë shkodrane.¹⁹

¹⁷*Mora abdes me falë xhumanë; Shpirt gajtani kermes; N'abiret gjynabet tona; Elif hiqmet që baj unë* (shih: Bushati 1999, 403).

¹⁸ Kryesisht, Jubani 1871; Taipri 1933; 1961, 2002; etj. Shih edhe: IAKSA, Arkivi i Folklorit, Fondi: Kolë Gurashi, Dosja nr. 12, Viti: 1955. *Abengu shkodran*.

¹⁹ Në një masë të caktuar, ky është një tregues mjaft domethënës për shkallën e transformimeve që ka pësuar repertori i ahengut shkodran në harkun kohor nga mesi i viteve 1950-të, kur shkruante Gurashi, deri në fillim të viteve 2000, kur datojnë disa prej përmbledhjeve më gjithëpërfshirëse, si Zadeja e Daija 2000; Velaj 2006, etj.

Megjithatë, ato gjenden të regjistruara në Arkivin Zanor të IAKSA-së, pjesa dërrmuese të kënduara nga Kolë Gurashi më 1955, ndërsa kënga *Elif Allah*, ka dy variante të kënduar, përkatësisht nga Shtjefën Jakova dhe nga Hafiz Gogoli. Këto regjistrime dhe materialet tekstore të burimeve të përmendura më lart janë baza mbi të cilën mbështetet shqyrtimi në vijim.²⁰

Karakteristika të përgjithshme të teksteve

Krijimtaria e Molla Hysen Dobraçit shfaqet e plazmuar nën ndikimin e dukshëm të kodit poetik oriental që karakterizoi gjithë letërsinë shqipe me alfabet arab. Pjesa dërrmuese e saj është e atij profili anakreontik që karakterizoi krejt fazën e parë të kësaj letërsie (shih: Shuteriqi et al. 1959, 252). Këtu bëjnë përjashtim vetëm dy këngë (numrat 1 dhe 5), të cilat mund të kategorizohen si historike, pasi kanë marrë shkas nga ngjarje historike specifike.²¹ Në tërësi, pra, ato lëvrojnë tematika laike, çka është edhe një nga prurjet kryesore të kësaj rryme në letërsinë shqiptare për kohën.

Duhet mbajtur parasysh, megjithatë, se kjo “laike” nuk duhet marrë në kuptimin e ngushtë të sotëm të termit. Kjo, në radhë të parë, pasi modernët e hershëm nuk shihnin një ndarje të qartë mes fetares dhe laikes (Andrews dhe Kalpaklı 2005, 295). Vetë kodi poetik i traditës osmane ishte i tillë që, në një mënyrë apo një tjetër, referencat fetare janë të kudogjendura në krijimin poetik sado “i kësaj bote” qoftë ai në pamje të parë. Siç shprehet Andrews,

“çfarëdolloj aspektesh sensuale, erotike ose libertine që mund të ekzistojnë në një gazel, ka një gjedhe që, të paktën në dukje, e sublimon soditjen e gjërave të tilla në planin e fesë. Mund të vihet në dyshim parësia e interpretimit mistiko-fetar në ndonjë poezi, por

²⁰Në Arkivin e Folklorit të IAKSA-së, këngët në fjalë gjenden përkatësisht me këto të dhëna: nr.2: 03173-0230-01; nr. 3: 03205-0231-12; nr. 4: 04266-0279-02 dhe 04299-0281-09; nr. 5: 03265-0234-09; nr. 6: 03283-0235-04; nr. 7: 03273-0234-17; nr. 8: 03346-0237-17; ndërsa kënga *Elif nur ala nur*: 03195-0231-02.

²¹ Edhe nga këto, madje e para është “e porositur” më tepër sesa nxitje personale e autorit, siç del edhe nga vetë teksti: *Molla Hysejnit i thanë/Tabakë dhe Terzi po thonë/Toskë dhe Gegë u panë/Elbetë një këngë e donë* (Taipi 1933, 26).

potenciali për një interpretim të tillë rrallë mund të vihet në dyshim, nëse vihet ndonjëherë” (Andrews 1985, 86).

Në fakt, vetë dashuria njerëzore shihet si një metaforë ose një “rrugë” drejt asaj hyjnore, në përputhje me misticizmin islam (sufizmin) që përshkoi tejpertej atë traditë.²² Në këtë drejtim është për t’u kuptuar edhe pohimi që Zef Jubani bën për Molla Hysen Dobraçin, kur thotë: “Dashuria, për këtë poet ishte gjithmonë tema e deklamimeve të tij. Ai i shante ata që nuk ndjenin dashuri për muzikën dhe i padiste si njerëz të pandjenja.” (Jubani 1871, 116)²³

Krahas dashurisë si temë qendrore dhe e kudogjendur, mjaft karakteristika të tjera të krijimtarisë së Dobraçit lidhen po ashtu me konvencionet tipike të poezisë orientale përgjithësisht. Një nga këto është karakteri fuqimisht emocional me ashikun (me të cilin poeti përgjithësisht identifikohet), që përherë vuan trazimet e dashurisë së njëanshme, gjithmonë duke psherëtirë e duke derdhur lot nga mospërfillja mizore e së dashurës (Isen 2006, 320-327). Kjo mizori, në fakt, është një dhuratë për atë që është në gjendje të kuptojë se lidhja me rastësitë e kësaj bote shqisore veçse e robëron njeriun, duke e shkëputur atë nga synimi i vërtetë që është bashkimi i përsosur me hyjnoren (Andrews 1985, 99). Në një poezi të Dobraçit kjo ide shprehet në këtë mënyrë: *Ah! i lumi ai ashik/Qi prej njerëzve hjek’ ezjete/Se kish t’isbe mir’ sadik/Me melek piqena n’xhenete* (Jubani 1871, 96). I lidhur ngushtë me këto veçori është edhe një tjetër tipar qendror i traditës: lëshimi i pakufizuar ndaj vënies në sprovë të skajeve më të largëta të hiperbolës (Andrews dhe Kalpaklı 2005, 342). Në një prej strofave të këngës *Elif allah* të Dobraçit, për shembull, lexohet: *Hanë e hyj edhe diell/Ndër ta e di*

²² Në kuadrin e këtij sufizmi të përgjithshëm, që nganjëherë është quajtur edhe si “islami i poetëve” (Andrews dhe Kalpaklı 2005, 302), qasja e vërtetë (*batın*, e brendshme, e fshehtë) ndaj hyjnores është vetëm ajo nëpërmjet dashurisë, në të kundërt nga ajo e jashtme (*zahid*) që ndiqet nga shumica thjesht duke zbatuar kërkesat formale të fesë. Siç shprehet Nezimi i Beratit: *Ashkut kush i bëri byzmet/xhebenemit s’i ka kasavet* (Abazi-Egro 2009, 376).

²³ Në një variant shumë më therës këtë e shpreh edhe Nezimi i Beratit: *Një që bën ashkunë inqar [mohim]/s’është insan, është gomar/leh e kuus posi zagar/as e vrini gjidi derrë* (Abazi-Egro 2009, 242).

se ti je mbret/Prej dynjajet ndër shtatë fill qiell/Gjithë melekt' t'bajnë ibadet (Jubani 1871, 96).

Një tjetër tipar tipik është edhe sfera semantike shumë e kufizuar me figura, fjalor, personazhe, skena dhe objekte që shfaqen e rishfaqen pothuajse në çdo poezi. Mjeshtërinë dhe veçantinë e një poeti, më shumë sesa tema që ka marrë në dorë, e përcaktonte mënyra e trajtimit, përpunimit dhe shprehjes së saj (Andrews 1985, 36; Isen 2006, 177). Në këtë drejtim Molla Hyseni shfaqet mjaft i zoti, herë pas here me gjetje figurative interesante. Megjithatë duhet thënë se, në përgjithësi, hovi i fantazisë së tij nuk është gjithmonë aq konstant dhe i begatë sa në rastin e Nezimit të Beratit. Gjithsesi, duhet mbajtur parasysh se korpusi i krijimeve të trashëguara të Molla Hysenit është shumë më i pakët krahasuar me Divanin e poetit beratas dhe, ç'është më e rëndësishme, ato janë kryesisht *tekste* këngësh më shumë sesa poezi në kuptimin e mirëfilltë. Dihet se “këngët janë një formë komunikimi gojor dhe, si të tilla, i nënshtrohen detyrimeve dhe kufizimeve të komunikimit gojor. Tekstet e këngëve priren të jenë tepër me tepri, të parashikueshëm, shpesh formulaikë ... përcjellin një dendësi të ulët informacioni dhe mbështeten mbi thjeshtëzime të njohura” (Bicknell 2011, 439-40). Në këtë kontekst, është e kuptueshme se, sado e ngarkuar, gjuha e teksteve të Molla Hysenit shfaq, megjithatë, më pak orientalizma krahasuar me Nezimin dhe, në vija të përgjithshme, mund të shihet si një pasqyrim relativisht i besueshëm i gjuhës së folur në arealin e Shkodrës në atë kohë.

2. Tipare të “stilit” muzikor

Arsyeja e vënies në thonjëza të “stilit” në nëntitull nuk ka të bëjë me mungesën e veçorive specifike të dallueshme nga ato të repertorit të ahengut shkodran në përgjithësi, por me pamundësinë për të përcaktuar me siguri, nëse ato janë të planit thjesht individual të autorit apo duhet të interpretohen diakronikisht, si pasqyrë e shijes mbizotëruese në shek. XVIII (apo mbase edhe si produkt i një dialektike ndërmjet dy faktorëve).

Një nga të parat që bie në sy nga këto veçori ka të bëjë me prozodinë dhe, konkretisht, me mbizotërimin e një stili të theksuar melizmatik (jo vetëm në këngët me ritëm të lirë ku kjo gjë është e pritshme, por edhe në ato me një ritëm metrik të tipit giusto). Ky element është veçuar prej kohësh

si një nga veçoritë më tipike të trashëgimisë orientale përgjithësisht (Koço 2002, 129), por në rastin e këngëve të Dobraçit, ai shfaqet qartësisht më i spikatur krahasuar me këngët e ahengut shkodran në tërësi. Në këto të fundit, edhe kur është relativisht i zgjeruar, elementi melizmatik zë vend në një mënyrë që përgjithësisht nuk e cenon kuptueshmërinë e tekstit. Veçanërisht në disa prej këngëve të Dobraçit, nga ana tjetër, trajtimi melizmatik është aq intensiv, sa që teksti bëhet pothuajse i pakuptueshëm me dëgjim të parë,²⁴ me një shkallë aq të gjerë “lirish poetike” sa mund të flitet për një “lacerazione della poesia.”²⁵ Krahas shtesave nga më të ndryshmet, shpesh edhe në seri, vërehen herë pas here edhe këputje të fjalëve që rimerren pastaj sërish nga fillimi, apo edhe rimarrje të cinguarra të fundit të fjalëve (veçanërisht në mbyllje të frazave muzikore, shih: sh. 1).²⁶

Shembulli nr. 1. Melovargu i parë i këngës *Ti mbretnesha e bukurisë*

Çështja ndërlikohet edhe më tej kur konstatohet se edhe në nivel fraze, artikulimi dhe cezurat që shfaq melodia nuk janë gjithmonë në përputhje me ato që nënkupton vargu poetik. Në këngën *Elifet* (të kënduar nga K. Gurashi si *Po filloj hyrija jonë*), për shembull, fraza e parë e vokalit ka përfshirë brenda vetes edhe një pjesë të vargut të dytë të tekstit poetik dhe

²⁴ Në ndonjë rast, në fakt, edhe pas disa dëgjimesh. Transkriptimi i disa prej këngëve ka qenë i mundur vetëm përmes konsultimit të tekstit të shkruar të përcjellë nga K. Gurashi.

²⁵ Nga italishtja, me kuptimin “shqyerje, copëtim i poezisë.” Shprehje e përdorur nga Vincenzo Gallilei si një kritikë kundër praktikës polifonike, në kuadrin e diskutimeve që kishte nxitur stili i ri monodik, i cili në kapërcyell të shekullit XVI do të kulmonte në lindjen e operës.

²⁶ Të gjithë shembujt e notizuar janë transkriptuar nga autori i punimit.

pushimi që artikulon edhe më fort cezurën muzikore, praktikisht e ka çarë më dysh vargun e dytë të tekstit.

Në pamje të parë kjo mund të duket si një anomali që bie ndesh me një nga parimet kryesore të konstatuar për këngën qytetare, zhvillimin e harmonishëm të dy elementëve, lindjen e saj (idealisht) nga një frymëzim i vetëm tekst-melodi (shih: Koço 2002, 39-138). Nga ana tjetër, megjithatë, duket qartë se Dobraçi, gjithsesi, nuk ka qenë i pavëmendshëm ndaj një raporti të tillë, pasi nuk ka pothuajse asnjë rast ku struktura theksore e fjalës të jetë muzikuar “gabim.”²⁷ Në këtë këndvështrim, “transformimet” e tekstit të vënë në muzikë mund të shpjegohen si rrjedhojë e atij “ndryshimi deti” që pëson çdo tekst sapo muzikohet. Siç parashtron Boykan, ngadalësimi i dukshëm që muzika i bën ritmit të tekstit të folur e kthen përqendrimin në njësitë më të vogla të kohës. Në këtë mënyrë, rrjeti i ndërlikuar i mundësive semantike, aq thelbësor për të folurin e zakonshëm, fillon të zbehet, duke mprehur nga ana tjetër aftësinë tonë ndjesore. Meqenëse koha “muzikore” ngadalësohet në mënyrë dramatike, ajo gjithmonë duket sikur na ngushëllon, madje edhe ndërsa na zgjon një gamë të gjerë ndjenjash (Boykan 2000, 133). Efekti transformues i këtij procesi është i tillë që në vend që të krahasohet kënga me tekstin e saj para-ekzistues, është më e arsyeshme që ajo të konsiderohet si një vepër e re artistike, e cila qëllon që të ketë të njëjtat fjalë të poezisë (*ibid.*, 124). Një arsytim i tillë vlen *a fortiori* në rastin e një stili melizmatik si ai i këngëve të Dobraçit, ku balanca ndërmjet dy elementëve anon dukshëm drejt emocionalitetit të muzikës.

Kjo nuk shpjegon, megjithatë, mospërputhjen strukturore ndërmjet frazave melodike dhe tekstore, e cila, të paktën në një numër rastesh, ka si funksion krijimin e një rrjedhshmërie më të madhe. Kur cezurat melodike dhe tekstore nuk përforcohen ndërsjelltazi, por, përkundrazi, e “fshehin” njëra-tjetrën, shtjellimi i melovargut dhe këngës në tërësi i ikën segmentimit të brendshëm të prerë, duke i shkrirë konturet. Një rast domethënës shfaqet në përsëritjen e distikut të dytë të këngës *Syn’ e zj*, ku rrokja e fundit (-*man*)

²⁷ I vetmi përjashtim që kemi mundur të gjejmë, buron në të vërtetë nga struktura strofike e këngës dhe ndryshimi i strukturës theksore të distikut të dytë ka shkaktuar edhe mospërputhjen me formatin e përsëritur melodik (tek kënga *Buzën kuuq si marangjllë*).

mund të ishte përshtatur fare lehtë në mënyrë të tillë që të binte në tingullin e fundit të melodisë, duke përsëritur pastaj njëlloj vijimin. Në të kundërt, ajo shtyhet në nisjen e përsëritjes së melovargut. Muzikalisht, duke pamundësuar frymëmarrjen në fund të frazës paraprirëse, pikërisht sfumohet cezura (sh. 2).

Shembulli nr. 2. *Syn' e zj si hyll me bisht.* Distiku i dytë dhe fillimi i përsëritjes.

Një rast edhe më domethënës shfaqet në këngën *Nji ashik që s'e xen gjumi*, e cila ndonëse nuk rezulton të jetë e Molla Hysenit, është stilistikisht e afërt me krijimet e tij dhe bën pjesë ndër këngët e vjetra të repertorit. Melodia vokale ka ndarë më dysh, jo thjesht vargun e dytë të tekstit, por, madje, edhe vetë fjalën ku bie cezura, duke bërë kështu një lloj epanastrofe, ku pas interludit instrumental rimerret “mbetja” tekstore, pikërisht aty ku e kishte lënë fjalja e parë.

Shembulli nr. 3. *Nji ashik që s'e xen gjumi*

Këto dhe disa shembuj të tjerë të ngjashëm, veçanërisht në nivel cezurash të brendshme të melovargut, tregojnë se orientimi i përgjithshëm nuk është drejt një përputhjeje strikte të elementëve të jashtëm të dy përbërësve, por shkrimja në një linjë që synon drejt një rrjedhshmërie dhe plasticiteti maksimal.

Edhe në një kuptim më të gjerë se ai thjesht prozodik, duket se mbizotëron një qasje e tillë tërësore, më tepër sesa ndjekja hap pas hapi e tekstit. Megjithatë, edhe përjashtimet nuk mungojnë. Në këngët më

melizmatike ka një prirje për t'i vendosur grupet melizmatike mbi emra,²⁸ duke i vënë kështu në reliev si fjalë më të rëndësishme të “tekstit.” Në këngët e një tipi më silabik, nga ana tjetër, ka disa raste (këngët 5, 6, 7) ku vërehet një vënie e ngjashme në reliev e një fjale kyçe (përkatësisht, *qameti*; *elmaz*; *nishan*) nëpërmjet alterimit (uljes) të një gradi (kryesisht V) të modit pak para kadencimit.

Në këngët e ahengut, një alterim i tillë para-kadencor i gradit V, ndodh kryesisht në makamin Hixhaz. Në këngët e Molla Hysen Dobraçit kjo lëvizje ndodh në këngët në makamin Bejati, që i përgjigjet atij që njihet si modi eolian, dhe ka specifikën tjetër se ky grad rikthehet pastaj natyral në kadencim. Një kthesë e tillë shfaqet pothuajse në të gjitha këngët që zhvillohen në këtë mod e, veçanërisht, kur linja melodike vokale largohet relativisht pak nga shtrati modal kryesor. Për vetë shpeshhtësinë e shfaqjes, ajo mund të shihet në fakt si një stilemë specifike e Molla Hysen Dobraçit, aq më tepër kur në tërësinë e ahengut shkodran gjejmë fare pak raste të tjera të një përdorimi të ngjashëm.²⁹ Gjithsesi ajo duhet interpretuar në kuadrin më të gjerë të një konceptimi të përgjithshëm melodiko-modal, relativisht kompleks që karakterizon krijimet e autorit.

Në pjesën dërrmuese të rasteve, qoftë edhe vetëm në linjën e vokalit, këngët e Dobraçit parashtrojnë ndërthurje të shpeshta e të larmishme modale, duke iu shmangur pothuajse përherë ndërtimit mono-modal.³⁰ Nëse i shtohen kësaj edhe ndërhyrjet instrumentale (hyrje, interlude etj), tabloja që përftohet është vërtet shumë e pasur në ngjyrimë. Ajo që tërheq vëmendjen më tepër është fakti se ato nuk shfaqen vetëm si modulacione me funksion strukturor, si ndryshime modi që artikulojnë një njësi të caktuar strukturore të këngës (Shupo 1997, 141), por edhe si lëvizje

²⁸ Si kategori gramatikore dhe jo në kuptimin e emrave të përveçëm. Për konstatimin e një elaborimi të tillë ornamental të fjalëve të rëndësishme të tekstit, shih edhe: (Koço 2002, 122).

²⁹ Përballë tre rasteve në tetë këngët e Dobraçit, atë kemi mundur ta gjejmë vetëm në tre raste të tjera në të tërë repertorin e ahengut shkodran dhe, konkretisht, në këngët *Çaf, çaf këndon bylbyli*, *Lum e lum se vijnë krensimet* dhe *Ti moj vashë qafën zambak*.

³⁰ I vetmi përjashtim mund të konsiderohet kënga *Fjalë e foli vetë Ramushi* (nr. 7), e cila edhe për nga shtrirja dhe shtjellimi melodik është ndër më të thjeshtat e autorit.

brendapërbrenda njësisë, çka në fakt rezulton në ato që quhen “makame të përbëra” (shih: Özkan 2007, 291; Signell 1977, 109; Shupo 1997, 156). Disa janë relativisht të thjeshta (siç janë, për shembull, kalimet *Hixhaz-Nikeriz* apo *Rast-Bejati*, ku baza modale mbetet e njëjtë, por thjesht ndryshon gradi tonik) dhe shfaqen, relativisht shpesh, në të gjithë repertorin e ahengut. Disa të tjerë, megjithatë, janë më kompleksë dhe më pak të parashikueshëm në rrjedhën e tyre, veçanërisht në këngët që fillojnë në regjistër akut. Duhet thënë se në traditën muzikore osmane, zhvillimi i kombinimeve të reja modulative në formën e makameve të reja të përbëra ishte një nga kriteret e mjeshtërisë dhe diçka që shpërblehej nga njohësit mecenatë (Tanrikorur 2005, 168; Özkan 2007, 292). Në këtë kuptim, kjo prirje e Dobraçit, sikurse edhe konceptimi melodik disi më kompleks që buron natyrshëm prej saj, mund të shihen si aspekte të një trajtimi më “të ngritur” muzikor nga ana e autorit.

Një tjetër veçori modale tipike është kthesa “doriane” që marrin këngët, herë në mënyrë të qëndrueshme, herë në formën e luhatjeve të përkohshme, veçanërisht në fillimet e frazave. Për vetë shpeshtësinë e shfaqjes, edhe ky tipar mund të veçohet si karakteristik për stilin e autorit.

Me gjithë këto veçori, këngët e Dobraçit shtjellohen gjithsesi brenda kontureve të traditës. Kështu, pavarësisht modulacioneve, ato zhvillohen pothuajse të gjitha në hullitë e Eolianit dhe Hixhazit, të cilët janë dy modet më të përdorur jo vetëm në ahengun shkodran, por edhe në këngën tradicionale shqiptare në tërësi. Mjaft tipe dhe formula melodike karakteristike janë po ashtu të pranishme, jo vetëm në kadencime ku janë përgjithësisht më të dukshme, por edhe në fillime apo zhvillim të frazave melodike gjithashtu. Një rast domethënës është për shembull kënga *Fjalë e foli vetë Ramushi* (nr. 7), fraza e parë vokale e së cilës fillon me një tip melodik mjaft karakteristik, i cili shfaqet ndër të tjera edhe në repertorin e valleve të kënduara të qytetit.³¹Përqendrimi fillestar mbi gr. VII nëntonik dhe gr. III (të Eolianit) bën që vazhdimi i frazës të ravijëzojë pikërisht atë dyzim ndërmjet “maxhorit dhe minorit”, të cilin Gjon Kujxhija e konstatonte si një

³¹ Një profil mjaft të ngjashëm me këtë tip melodik paraqet, për shembull, vallja *Zojë nuse kunata e jonë*.

nga tiparet më themelore të valleve të kënduara.³² Natyrisht, siç ndodh edhe në tërësinë e repertorit të ahengut, kjo përmasë konvencioni është më e dukshme në partin instrumental, për vetë rolin dytësor që ai luan në tërësinë e këngës. Pothuajse në të gjitha këngët, hyrjet dhe interludet instrumentale lëvrojnë atë gamë tipesh e formulash melodike karakteristike të ahengut, të cilat janë një prej shenjuesve më kryesorë të repertorit.

Është pohuar se në pikëpamje të ndërtimit muzikor, forma me refren është struktura që haset më dendur në këngët qytetare shqiptare (Koço 2002, 131). Në të kundërt, asnjë nga këngët e Molla Hysen Dobraçit nuk paraqet me një organizim të këtij tipi. Mbase nuk do të ishte e përligjur të përgjithësohej vetëm nga ky rast, por nisur edhe nga disa këngë të tjera të vjetra të repertorit (për shembull, *Çka kanë sytë e mi që kujajnë, Zoti ynë të jeretisi, Jam një rob* etj.), mund të pohohet se të paktën deri në fundin e shekullit XIX, ndërtimi i parapëlqyer duket të ketë qenë ai strofik. Brenda këtij orientimi, megjithatë, mënyrat e organizimit strukturor shfaqen mjaft të larmishme dhe, në disa raste, relativisht komplekse. Ndonëse përdoret herë pas here, kontrasti ndërmjet segmenteve me ritëm të lirë dhe atyre me ritëm të matur, përgjithësisht, nuk është “i dramatizuar”, siç do të ndodhë më vonë sidomos me jaret e Palokë Kurtit. Tek Dobraçi ai nuk shërben si mënyrë e artikulimit të kontrastit seksional, formëndërtues. Në këngë si, *Elif allah* apo *Ti mbretnesha e bukurisë*, gjysma e vargut muzikohet në ritëm të lirë, ndërsa gjysma e dytë në ritëm metrik. Në rastin e parë, madje, kalimi i linjës vokale nga ritmi i matur në atë të lirë dhe anasjelltas ndodh në mënyrë pothuajse të paperceptueshme, krejt në të kundërt me veçimin e prerë që kanë tek jaret.

Shënime përmbyllëse

Në një kuptim të përgjithshëm është konstatuar se sufizmi (misticizmi islam) ka luajtur për islamin një rol të ngjashëm me atë që Reforma luajti për krishterimin, duke u shkëputur nga arabishtja dhe tradita e saj skolastike, dhe duke i rikrijuar gjuhët vendase (persisht, turqisht) si gjuhë feje (Andrews

³² Në fakt, po të përjashtohet ulja e gr. V në kadencim (që u përmend si një tipar karakteristik i disa këngëve të Dobraçit), e gjithë linja vokale e kësaj kënge shtjellohet pothuajse plotësisht në frymën e valleve të kënduara.

dhe Kalpaklı 2005, 334-5). Në një shkallë të caktuar ky pohim vlen edhe në kontekstin shqiptar, veçanërisht në lidhje me letërsinë e bejtexhinjve, e cila ka qenë një nga kanalet e rëndësishme të qarkullimit të këtij fenomeni. Jo më kot kjo letërsi është veçuar si një nga mekanizmat kryesore të depërtimit të kulturës së lartë islame në shtresat e gjera të popullsisë (Salihu 1987). Edhe krijimtaria e Molla Hysen Dobraçit është për t'u interpretuar në një kontekst të tillë të gjerë, aq më tepër kur ajo është përthithur kaq gjerësisht në kulturën tradicionale, në ahengun qytetar shkodran.

Krahas elementëve të shtjelluar më lart në diskutimin e teksteve, një aspekt domethënës është, për shembull, fakti se ashtu si në poezinë klasike osmane, struktura e marrëdhënies së të dashurve nuk është një variant i marrëdhënieve faktike mes burrave e grave, por i marrëdhënies së oborrtarit me princin/mbretin e tij. Madje, edhe ankesat shfaqen brenda një konteksti të sunduar nga vlerat themelore të dominimit dhe nënshtimit (Andrews dhe Kalpaklı 2005, 229-31), natyrisht me një përmbysje të pozicioneve krahasuar me realitetin social.³³

Një tjetër tipar karakteristik është mungesa përgjithësisht e adresimit me emër të së dashurës. Kjo është rrjedhojë e atij konvencioni që synonte ngritjen e përvojës individuale në nivelin e arketipeve, kërkimin e aspekteve të saj përgjithësuese më shumë sesa të atyre unike (Andrews 1985, 187), gjë që në instancë të fundit, megjithatë, kishte edhe një bazë sociale. Në shoqërinë osmane ku pozicioni në komunitet dhe para ligjit i një personi ishte drejtpërdrejt i lidhur me reputacionin e një sjelljeje moralisht të rregullt, thashethemet dhe fyerja ishin çështje shumë serioze (Andrews dhe Kalpaklı 2005, 79) dhe nuk ishte aspak kompliment për një grua që të veçohej si objekt i interesit erotik. Kjo është një nga arsyet përse në këngët e Dobraçit, ashtu si edhe në traditën osmane përgjithësisht, identiteti i të dashurës shfaqet shpesh i gjinisë mashkullore. Ky konvencion është interpretuar mprehtësisht si një “vello e dytë” (Andrews dhe Kalpaklı 2005, 195) krahas asaj faktike me të cilën gruaja i mbulohej vështrimit social në

³³ Për një shtjellim më të zgjeruar të këtij paralelizmi, shih: (Andrews dhe Kalpaklı 2005, 229-36). Në kontekstin e këtushëm, mjafton të kujtohen cilësime të tilla, si: mbretëreshë, sultane, etj që i bëhen të dashurës, apo edhe lutjet që ajo të mos jetë mizore dhe e pandjeshme ndaj ashikut.

përditshmëri. Siç shpjegojnë autorët, nderi i një gruaje ishte i barazvlefshëm me nderin e familjes së saj dhe ishte detyra e kësaj të fundit që t'ia mbronte atë. Për një burrë, nga ana tjetër, të qenit i pashëm ishte një cilësi pozitive e burrërisë së tij dhe nderin e tij ai mund ta mbronte me dorën e vet (*Ibid.*, 43). Vlen të përmendet në këtë kontekst se, në këngën *Syn' e zi si hyll me bisht* të Dobraçit, “e dashura” krahasohet me Hz. Jusufin/Jozefin, i cili konsiderohej si modeli i bukurisë dhe qashtërsisë mashkullore (*Ibid.*, 203).

Edhe në pikëpamje të stilit muzikor mund të parashtrahet një interpretim i tillë i dyfishtë. Kështu, stili më i ngarkuar dhe disi më pretencioz që shfaqet veçanërisht në disa prej këngëve të Dobraçit, mund të interpretohej nga njëra anë si një prirje drejt stilit “të lartë” muzikor të kohës.³⁴ Nga ana tjetër, nisur edhe nga emocionaliteti i theksuar mbizotërues i përmendur në lidhje me universin poetik, ky element mund të shihej edhe si gjurmë sociale e ngulitur në vetë materialet muzikore, në kuptimin e konceptit teorik të fushës kulturore të parashtruar nga Bourdieu. Fusha (në këtë rast, e muzikës), sado që autonome dhe me ligjësitë e veta, i refrakton përcaktuesit e jashtëm në terma të logjikës së vet, pikërisht si një prizëm dhe vetëm nëpërmjet një refraktimi të tillë faktorët e jashtëm mund të kenë një efekt mbi fushën (Bourdieu 1993, 14). Ajo tejngopje “muzikore” e teksteve që vërehet në këngët e Dobraçit është padyshim rrjedhojë e atij orientimi “sublimues” që karakterizon muzikën lindore në tërësi, për çka është cilësuar nganjëherë edhe si “gjuha e të pagjuhëve” (Tanrikorur 2005, 15), domethënë diçka që jep mundësi të ndjehet ajo që është e pamundur të thuhet nëpërmjet fjalës, një kanal i afrimit me transhendentalen.³⁵

Një nga hipotezat mbi gjenezën e ahengut shkodran i lidh fillesat e tij me periudhën e pashallëqeve (shih: Bala 2014, 28). Ndonëse joshëse për t'u interpretuar në një këndvështrim gjenealogjik, një tezë e tillë nuk është e

³⁴ Duhet përsëritur se ky konstatim do të ishte edhe më i mbështetur nëse do të ishte e mundur të njihesh me njëfarë besueshmërie repertori që qarkullonte në kohën e autorit.

³⁵ Ky mund të shihet si një shembull sipëror i idesë së këngës si mishëruese të së kundërtës së fjalës së shkruar brenda spektrit të përdorimit të gjuhës (Herbert dhe McCollum 2014, 44).

qëndrueshme.³⁶ Përsa i takon Shkodrës, është e vërtetë se Bushatllinjë u interesuan dhe mbështetën gjerësisht zhvillimin kulturor (shih: Bushati 2003, 136-8). Kjo mbështetje buronte sa nga vetë tradita politike osmane, ku cilësohej si një nga detyrat e qeverisjes së mirë (Andrews dhe Kalpaklı 2005, 311), ashtu edhe nga synimet autonomiste që Bushatllinjët ushqyen vazhdimisht. Në një bisedë me fratin Erasmo Balmeo, për shembull, Mehmet Pashë Plaku pohonte: “Për mos me i çue në Stambollë djelmte e mi, kam marrë në punë Molla Hysenin, Molla Salihin e tanë dijetarët e Shkodrës” (Pllumi 2004, 80).

Megjithatë, fakti se ata afruan Molla Hysen Dobraçin apo më vonë Mehmet Shllakun apo Kralo Beratin dhe se këta janë figurat më të hershme që njohim nga ahengu shkodran, nuk do të thotë se repertori lindi në atë periudhë. Siç është përmendur edhe më lart, përtej disa veçorive specifike, në këngët e Dobraçit tiparet karakteristike bazë të repertorit shfaqen të kristalizuara plotësisht, gjë që flet për një traditë tashmë të konsoliduar. Edhe pohimi i Jubanit për përthithjen me pasion të këngëve të Dobraçit në festat e gëzimet e popullsisë e vërteton më së miri këtë. Në sajë të këtyre argumenteve mund të parashtrijmë idenë se fillesat e ahengut në Shkodër shkojnë patjetër para shek. XVIII.

Në diskutimet mbi vështirësinë teknike vokale të këngëve të ahengut shkodran është parashtruar një lloj hierarkie, me *Elifet* në krye si më të ndërlikuarat, pastaj *Amanmedetet* dhe në fund *Jaret* (shih: Bala 2014, 145). Ndryshe nga jaret, të cilat shfaqen rreth një shekull më vonë se periudha kur krijoi Dobraçi (kryesisht me Palokë Kurtin në fundin e shekullit XIX) dhe paraqesin veçori të qëndrueshme si tipologji, tek elifet nuk konstatohet një qëndrueshmëri e tillë, prandaj as nuk mund të konsiderohen si një “tip” specifik kënge në kuptimin e mirëfilltë të fjalës. Ajo që i bashkon është thjesht fakti se vargjet e tyre i kanë fillimet të renditura sipas alfabetit arab (i cili fillon me elif). Por, siç e dëshmojnë edhe këngët e Dobraçit, nga pikëpamja muzikore ato nuk kanë fizionomi të ngjashme. Kështu, ndërsa kënga *Elif allah* është vërtet e një shkalle sipërore kompleksiteti tekniko-vokal, kënga tjetër *Elifet dylberi jonë* është ndër këngët më silabike të autorit.

³⁶ Për një numër argumentesh bindës kundër një teze të ngjashme shih: (Koço 2002, 40-2).

Mund të përmyllet pra se, të paktën në shekullin XVIII nuk ekzistonte akoma një vetëdije e qartë “zhanri” që të përlligjë tipologji të tilla.

Molla Hysen Dobraqi është autori më i hershëm nga i cili kemi trashëguar një korpus të caktuar këngësh në ahengun shkodran. Mbi bazën e dokumenteve që kemi në dispozicion, ky pohim vlen, madje, edhe në planin e këngës qytetare shqiptare në përgjithësi. Duhet pasur parasysh se jo çdo karakteristikë që vërehet në këngët e tij mund të merret si tipike për gjendjen e repertorit të Shkodrës në shekullin XVIII përgjithësisht.³⁷ Gjithsesi, ato mbeten një pikë mjaft e vlefshme referimi për hulumtime të mëtejshme të një plani diakronik, duke thelluar më tej ato që janë prekur në kuadrin e këtij punimi.

Bibliografi

- Abazi-Egro, Genciana, përg. 2009. *Nezîm Berati. Divani shqip*. Tiranë: Toena.
- Abazi-Egro, Genciana. 2016. “Një përpjekje për vlerësimin e trashëgimisë së hershme letrare: Zef Jubani dhe Letërsia e Bejtexhinjve”. *Studime filologjike* 1-2: 83-94.
- Andrews, Walter G. 1985. *Poetry’s Voice, Society’s Song. Ottoman Lyric Poetry*. Seattle: University of Washington Press.
- Andrews, Walter G. dhe Kalpaklı, Mehmet. 2005. *The Age of the Beloveds. Love and the Beloved in Early-Modern Ottoman and European Culture and Society*. Durham: Duke University Press.
- Bala, Ferid N. 2014. *Kënga dhe këngëtarët shkodranë*. Shkodër: Botimet Fishta.
- Barz, Gregory F. dhe Cooley, Timothy J., përg. 1997. *Shadows in the field. New perspectives for fieldwork in ethnomusicology*. Oxford University Press.
- Bicknell, Jeanette. 2011. “Song.” Në *The Routledge Companion to Philosophy and Music*, përgatitur nga Theodore Gracyk dhe Andrew Kania, 437-445. New York: Routledge.
- Botstein, Leon. 2004. “Music of a century: museum culture and the politics of subsidy.” Në *The Cambridge History of Twentieth-Century Music*,

³⁷ Një ilustrim mjaft domethënës në këtë drejtim është fakti se të gjitha këngët e tij në ritëm metrik janë në metrin 7/8. Sado që ky është një ndër metrat më të përdorur në ahengun shkodran, as që mund të mendohet që ai të mund të ketë qenë i vetmi i përdorur në periudhën në fjalë.

- përgatitur nga Nicholas Cook dhe Anthony Pople, 40-68. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1993. *The field of cultural production*. Columbia University Press.
- Boykan, Martin. 2000. "Reflections on Words and Music." *Musical Quarterly* 84: 123–36.
- Burckhardt Qureshi, Regula. 1995. "Music anthropologies and music histories: A preface and an agenda". *Journal of the American Musicological Society*, Vol. 48, no. 3: 331-42.
- Burke, Peter. 1996. *Kultura popullore në Evropë në fillimet e kohës së re*. Tiranë: Arbri.
- Bushati, Hamdi. 2005. *Shkodra dhe motet, vëllimi. I*. Shkodër: Idromeno.
- Bushati, Hamdi. 1999. *Shkodra dhe motet, vëllimi. II*. Shkodër: Idromeno.
- Bushati, Hamdi. 2003. *Bushatllinjë*. Shkodër: Idromeno.
- Çelebi, Evliya. 2000. *Shqipëria para tre shekujsh*. Tiranë: Besa.
- Dizdari, Tahir. 2005. *Fjalor i orientalizmave në gjuhën shqipe*. Tiranë: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC).
- Elsie, Robert. 2001. *Histori e letërsisë shqiptare*. Pejë: Dukagjini.
- Gurashi, Kolë dhe Sheldija, Gjush. 1961. "Ahengu shkodran. Të dhana biografike mbi disa kangtarë popullorë". *Almanaku "Shkodra"*: 209-213.
- Gurashi, Kolë. 2002. *Shkodra e baballarëve*. Shkodër: Botimet Françeskane.
- Hecquard, Hyacinthe. 2008. *Historia dhe përshkrimi i Shqipërisë së Epërme ose i Gegërisë*. Tiranë: Plejad.
- Isen, Mustafa, përg. 2006. *Eski türk edebiyatı*. Ankara: Grafiker Yayıncılık.
- Jubani, Zef. 1871. *Raccoltadi canti popolari e rapsodie albanesi*. Trieste: Tipografia de Lloyd Austriaco.
- Karateke, Hakan T., përg. 1995. *Işkodra'nın şairleri ve Ali Emiri'nin diğer eserleri*. Istanbul: Enderun Yayınları.
- Kastrati, Jup, përg. 1966. *Zef Jubani. Vepra të zgjedhura*. Tiranë: Naim Frashëri.
- Koço, Eno. 2002. *Kënga lirike qytetare shqiptare në vitet 1930*. Tiranë: Toena.
- Krasniqi, Nehat. 2002. "Kontributi i pashallarëve Bushatlinj të Shkodrës në fushën e kulturës". *Shkodra në shekuj I*: 111-114.

- Krasniqi, Nehat. 2017. *Zhvillimi i kulturës me ndikime orientale prej shek. XVIII deri në fillimet e Rilindjes Kombëtare*. Prishtinë: Instituti Albanologjik.
- McCollum, Jonathan dhe Herbert, David G., përg. 2014. *Theory and Method in Historical Ethnomusicology*. London: Lexington Books.
- Özkan, İsmail Hakkı. 2007. *Türk Musikâsi Nazariyatı ve Usûlleri*. İstanbul: Ötüken.
- Pllumi, At Zef. 2004. *Frati i pasballarëve të Shkodrës. At Erasmo Balmeo (1756-1788). Kronikë e gojëdhanë*. Shkodër: Botimet Françeskane.
- Sako, Zihni, Agron Fico, Keti Harito dhe Qemal Haxhihasani, përg. 1961. *Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar, I (1635-1912)*. Tiranë: Instituti i Folklorit.
- Salihu, Hajdar. 1987. *Poezia e bejtexhinjve*. Prishtinë: Rilindja.
- Signell, Karl. 1977. *Makam, modal practice in Turkish art music*. Seattle: Asian Music Publications.
- Shuteriqi, Dhimitër. 2005. *Tekstet shqipe dhe shkrimi i shqipes në vitet 879-1800*. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Shuteriqi, Dhimitër, Koço Bihiku dhe Mahir Domi. 1959. *Historia e letërsisë shqipe, vëllimi I. Folklori shqiptar. Letërsia e vjetër shqipe*. Tiranë: Universiteti Shtetëror, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë.
- Shupo, Sokol. 1997. *Folklori muzikor shqiptar*. Tiranë: Botimet enciklopedike.
- Taipi, Kasem, përg. 1933. *Zana popullore*. Tiranë.
- Tanrikorur, Cinüçen. 2005. *Osmanlı Dönemi Türk Musikâsi*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Topçia, Nuh, përg. 2010. *Ebengu shkodran*. Shkodër: Rozafa.
- Velaj, Agim, përg. 2006. *Këngë popullore shkodrane*. Shkodër: Gjergj Fishta.
- Zaçeliçi, Armand. 2009. “Të dhëna historike rreth muzikës në qytetin e Elbasanit gjatë periudhës së pushtimit otoman. *Kultura popullore*: 181-93.
- Zadeja, Tonin. 2000. “Krijimtaria e këngëtarëve dhe vjershëtarëve popullorë shkodranë gjatë periudhës së Rilindjes dhe Pavarësisë sonë kombëtare.” *Shkodra në shekuj I*: 433-36.
- Zadeja, Tonin dhe Daija, Tonin, përg. 2000. *250 këngë qytetare shkodrane*. Shkodër: Idromeno.
- Zheji, Gjergj. 1990. *Bazat e vargëzimit shqiptar*. Prishtinë: Rilindja.

(PA)SIGURITË IDENTITARE NË HULUMTIMET E SOTME ETNOLOGJIKE

Abstrakt

Në etnologji, meqenëse objekti i studimit lidhet me koncepte të tilla, si: njeriu, shoqëria, kultura, populli, tradita etj., hetohen pasiguri të shumta. Koncepte të tilla janë gjithashtu jo vetëm tejet të gjera, por edhe fluide e të ndryshueshme në kohë e hapësirë, pra janë në proces të përhershëm. Pasiguria profesionale sa vjen e shtohet, nëse merret parasysh zgjerimi i konceptimit të fushës së etnologjisë në Europë si pasojë e antropologjizimit të saj, si dhe prirjeve për multidisiplinarizim shkencor në përgjithësi.

Në këtë punim do të paraqes përvojën time gjatë hulumtimit të “Praktikimit të pushimeve të diasporës shqiptare të Kosovës”, e cila shoqërohej me një sërë pasigurish metodologjike e teorike që lidhen me koncepte të ndryshme, si p.sh., atë të turizmit, etno-turizmit, diasporës etj., por edhe me çështjen e *antropologjisë në shpi*¹ dhe prezantimin e saj si jashtë, ashtu edhe brenda vendit. Pastaj shoqërohej edhe me interpretimin shkencor joesencialist të identitetit, i cili tejkalon traditën e mëhershme në vend e më gjerë, problemin me gjetjen e interpretimeve dhe arsytetimeve kryesisht esencialiste në terren etj.

Fjalë kyçe: “etnoturizëm”, diasporë, shqiptarë të Kosovës-kosovarë (komb), territor, shpi

Abstract

In ethnology as a discipline, like in other human disciplines in general, can benoticed numerous insecurities since they have as their object

¹ Meqë studimi *Pushimet, vendlindja, familja në praktikat e diasporës shqiptare të Kosovës* është shkruar fillimisht në gjuhën angleze dhe në përmbajtjen e tij janë të përfshira konceptet e shtëpisë ndërtesë (house) dhe shtëpisë si ambient (home), që në gjuhën shqipe rëndom përkthehen që të dyja si *shtëpi*, në këtë punim, për t'i dalluar më lehtë këto dy koncepte, për “house” do të përdor termin *shtëpi* ndërsa për “home” do të përdor termin *shpi*.

concepts such as human, society, culture, people, traditions, and so on, which are not only extensive but also fluid and changeable across time and space; therefore, in a permanent process. Professional insecurity increases when considering the extension of the concept of ethnology in Europe as a result of its anthropologisation, as well as increased preference of multidisciplinary in general. In this paper I will present my experience during the research of "Practicing holidays of Kosovo Albanian diaspora", which was accompanied by a series of methodological and theoretical uncertainties related to different concepts: tourism, ethnotourism, diaspora, etc. but also with the issue of anthropology at home and its presentation both abroad and within the country. Besides it was also associated with the non-existential scientific interpretation of identity which goes beyond the earlier tradition in the country and beyond, and the problem of finding mainly essentialist essays and interpretations on the ground.

Keywords: "ethnotourism", diaspora, Kosovo Albanians, Kosovars (Nations), Territory, Shpi

Hyrje

Paraqitja në konferencën “Pasiguritë e etnologjisë shqiptare”, e cila kishte për fjalë kyçe pasigurinë, ishte sfiduese dhe kjo të përfshinte *ad hoc* në “pasigurinë paradigmatiche” të përmendur në thirrjen për pjesëmarrje. Si eksperiencë, angazhimi në cilindo projekt hulumtues nënkupton hyrje në një problematikë relativisht të panjohur dhe e panjohura nënkupton pasigurinë. Pas një reflektimi mbi temën bosht mendova se unë, dhe mbase gjithsecili, me sigurinë më të madhe mund të flasë për pasiguritë personale.

Në vitin 2011 kur u regjistrua në studimet doktorale në universitetin e Vjenës, zgjodha për punimin doctoral temën “Praktikimi i pushimeve nga diaspora shqiptare e Kosovës”. Kjo temë që në fillim dukej komplekse dhe duheshin marrë parasysh një sërë konceptesh, fillimisht ai i pushimit, që hynte në çështjet e turizmit. Pastaj, për shkaqe të lehtësisë së hulumtimit, dhe jo vetëm, duhej përkufizuar sa më saktësisht shqiptarët e Kosovës dhe diaspora si kategori. Për shkak të pavarësisë së Kosovës, kjo gjë në njërin anë ishte mjaft e thjeshtë e, në anën tjetër, ngërthente në vete edhe shumë çështje të tjera. Si problematike më ishte paraqitur, kur, jo njëherë, madje edhe në mënyrë shumë të drejtpërdrejtë, më ishte shtruar pyetja: “a jeni ju

shqiptarët e Kosovës me të vërtetë shqiptarë? Kjo e dhënë të shtynte të mendoje për një pasiguri identitare e identifikimi.

Identiteti dhe identifikimi i shqiptarëve të Kosovës

Në rastin tim pasiguria ime nuk kishte të bëjë me pasigurinë e përkatësisë sime, por me mënyrën se si do ta argumentoja shkencërisht çështjen e identitetit të shqiptarëve të Kosovës. Çështja e identitetit të shqiptarëve të Kosovës është bërë temë debati, tash sa kohë, midis vetë shqiptarëve, por edhe në mesin e “të huajve – joshqiptarëve” kisha vërejtur një prirje tashmë të ditur për një deklaram a synim të një identiteti të veçantë a të dallueshëm, madje deri në kuptimin “kombëtar” për shqiptarët e Kosovës.² Madje, një student i huaj nga Holanda që kishte qëndruar për disa muaj në Kosovë e në Shqipëri, më thoshte me siguri të plotë se shqiptarët e Kosovës dhe të Shqipërisë janë krejt ndryshe dhe fillonte të argumentonte se si gjuha, mentaliteti dhe stili i jetesës së të rinjve është i ndryshëm, bile për të përforcuar pohimin e tij shtonte: “janë krejtësisht të ndryshëm”. Por, po, është e vërtetë që njerëzit janë të ndryshëm, ata ndryshojnë madje nga njëri fshat fqinj në tjetrin; edhe nga qyteti në qytet. Por, për identitetin e dikuajt sa është me rëndësi se si i identifikojnë të tjerët, po aq me rëndësi është se si ndihen e identifikohen ata vetë. Prandaj sfidohesha për të bërë një interpretim të mbështetur mirë, i cili do të ishte i qëndrueshëm dhe do pranohej e kuptohej drejt si jashtë, nga “të huajt”, ashtu edhe brenda, nga “tanët”. Në fund të fundit këto janë çështje interpretimesh dhe secili prej tyre ka të bëjë në përmbajtje me një “komunitet të imagjinuar” (Anderson 2002 [1983]), por derisa gjendja në terren flet se mërgimtarët kosovarë ndihen “shqiptarë të vërtetë, apo vërtetë shqiptarë”, kjo gjë duhet sqaruar përtej asaj që përcaktimi si shqiptar i Kosovës flet, ndër të tjera, edhe për një përcaktim gjeografik të identitetit të tyre.

Ndër autorët mjaft të cituar që shkruan mbi konceptin e identitetit është autori Stuart Hall (1996), i cili përveç shpjegimit esencialist e

² Që nga pavarësia e Kosovës po prodhohet literaturë e konsiderueshme në lidhje me ngritjen e identitetit të ri kosovar, ndër të cilat është edhe botimi i autorit norvegjez Aasmund Andersen (2002).

diskursiv³ të konceptit të vetë identitetit, flet edhe për konceptin e identifikimit dhe qasjet e shpjegimit të tij. Sipas tij, ekziston një qasje natyraliste, sipas së cilës “Në një gjuhë logjike, identifikimi konstruktohet në kurriz të njohjes së një origjine të përbashkët, apo karakteristikave të përbashkëta me një person, grup, apo ideal tjetër, si dhe një mbylljeje natyrore të solidaritetit dhe bashkëpunimit të ngritur mbi këtë bazë.” (Hall 1996, 2)⁴

Kjo qasje kundërshtohet nga qasja “diskursive”, sipas së cilës identifikimi është një konstruktim, një proces asnjëherë i kompletuar – gjithmonë “në proces”. (Hall 1996, 2). Bazuar në këtë mund të arrijmë në përfundimin se,

Dallimi ndërmjet identitetit dhe identifikimit qëndron në atë se me identitet kuptojmë diçka që është e përvetësuar nga një individ, apo disa individë të një grupi dhe kjo konsiderohet të jetë diçka brenda tyre. Me identifikim kuptojmë një gjendje [a proces] në të cilën këto

³ Shpjegimi esencialist i identitetit përkufizohet te ky autor si “identiteti [që] sinjalizon thelbin e unit/vetes, që shpalos prej fillimit deri në fund peripecitë e historisë e cila nuk pëson ndonjë ndryshim”, paraqet pra “një pjesë të vetes e cila mbetet gjithmonë-pothuajse “e njëjtë”, identike me veten gjatë gjithë kohës” (Hall 1996, 3) dhe të njëjtën e përkthen edhe në lidhje me identitetin kulturor si “një unë të vërtetë apo kolektiv që fshihet brenda shumë “uneve” të të tjerëve të imponuara sipërfaqësisht apo artificialisht, të cilat njerëzit me histori, apo prejardhje të përbashkët, i konsiderojnë si të përbashkëta” gjë që mund ta stabilizojë, ta rregullojë, ose ta garantojë një “veçanti” të pandryshueshme apo përkatësi kulturore që ndodhet nën të gjitha dallimet e tjera sipërfaqësore” (Hall 1996, 3/4). Mirëpo, gjithashtu, thekson se ekziston edhe një qëndrim tjetër që konceptin esencialist mbi identitetin gjithnjë e më shumë e kundërshton. Sipas këtij koncepti i ashtuquajtur “diskursiv” (strategjik, pozicional) mbi identitetin: “identitetet asnjëherë nuk janë të unifikuara dhe, në kohët e vona moderne, gjithnjë e më shumë janë të fragmentuara dhe ndara; asnjëherë nuk janë të konstruktuar njëfish, por shumëfish rreth diskurseve, praktikave dhe pozitive të ndryshme, shpeshherë të atilla që kryqëzohen, apo edhe kundërshtohen mes vete.”(Hall 1996,4) Shih për këtë edhe: Kadriu 2009, 29-34.

⁴ Përkthimi i këtij citimi si dhe të tjerave në këtë punim marrë nga literatura në gjuhën angleze nga autorë të ndryshëm janë bërë nga autorja e këtij teksti.

subjekte vihen në raport, apo relacion me njëri-tjetrin brenda grupit, me të tjerët si dhe me elementet e jashtme, situatat, pozitat, vendet, të cilat këta mund t'i përvetësojnë, konsiderojnë si të tyre apo përjashtojnë ato si të të tjerëve. (Kadriu 2009, 31)

Dhe kjo “pasiguri” në çështjen e identifikimit të shqiptarëve të Kosovës sot sigurisht ka të bëjë me procesin e shtetformimit të Kosovës, që nxjerr në pah tensionet e dilemat e identifikimit etnik e kombëtar të lidhura ngushtë me konceptin e etnisë dhe të shtetit, si dhe raporteve situacionale të të gjitha këtyre në rast përballjesh të caktuara.

Fakti se në terren konfirmohet që mërgimtarët kosovarë ndihen “shqiptarë të vërtetë, apo vërtetë shqiptarë”, mund të shpjegohet me situatën që ata së bashku me shqiptarët e trojeve të tjera ballafaqohen me “tjetrin” apo “të tjerët” në vendet e ndryshme pritëse. Dhe, si rezultat, këtu na gërshetohen një varg konceptesh ideologjike dhe nuancat e tyre, si: nacionalizmi, etnicizmi dhe shtetformimi, të cilat me vete mbartin ambiguitete të caktuara.⁵ Për shembull: nacionalizmi (i lidhur me mënyrën e shtetformimit) sipas Thomas Hylland Eriksen “varësisht nga konteksti social [...] mund të ketë si efekte integruese socio-kulturore ashtu edhe dezintegruese; ai ndonjëherë shërben që të identifikojë një numër të madh të njerëzve si *të jashtëm*, por, gjithashtu, mund të identifikojë numër çdo herë e më të madh të njerëzve si të *brendshëm* e kështu të inkurajojë integrimin social në nivel më të lartë se ai ekzistues” (Eriksen 1991, 266). Mund të

⁵Për raportet etnicitet, shtet dhe nacionalizëm shih: Eriksen 1991, 263-278. Për identitetet kulturore dhe dallimet “ne” versus “të tjerët”, Chris Weedon, ndër të tjera, thekson: “Të gjitha identitetet i kanë ‘të tjerët’ e tyre prej të cilëve shënojnë dallueshmërinë e tyre. Ky kërkim i dallimit shpesh shkon në dëm të ngjashmërive, për shembull, në kontekstin britanik, të qenit skocez dhe uellsian shpesh përcaktohen si e kundërta e të qenit anglez dhe dallimet në veprim nuk janë gjithmonë të dukshme për ata që nuk janë të përfshirë drejtpërdrejt”; si dhe: “Identiteti në të gjitha format e saj, madje edhe identiteti nacional, asnjëherë nuk është një, por është i shumtë, i ndarë dhe i rikonfiguruar nga raportet gjinore, etnike dhe klasore” (Weedon 2004, 19-20). Për këto çështje shih edhe Grbic 1994.

thuhet se shtetet perëndimore demokratike çdo herë e më shumë po e synojnë në shtetet e tyre nacionalizimin integrues socio-kulturor, duke mbështetur multikulturalizmin. Megjithatë, integrimi është i lidhur ngushtë edhe me politikat e migrimit. Ndaj, le të shohim se si qëndron diaspora si komunitet në këto raporte.

Çfarë është diaspora dhe si duhet kuptuar diaspora shqiptare e Kosovës?

Diaspora si koncept, i cili nënkupton shpërndarjen e popujve nga vendlindja, ishte i njohur për përcaktimin e migrimeve qysh në kohët paramoderne.⁶ Fillimisht, vetëm përvoja e popullit hebre të shpërndarë anembanë botës nënkuptohej me termin diasporë, e më vonë aty u numëruan edhe armenët e grekët. Për Safranin, madje, kjo përfaqëson “tipin ideal” të diasporës. (Safran 1991, 83-89, sipas Clifford 1994, 305; Cohen 2008). Në përkufizimin e tij për diasporën, Safrani numëron gjashtë tipare që janë karakteristike për një diasporë. Sipas tij diaspora përmban:

“Komunitetet minoritare emigrante (ang. “expatriate”) që: (1) janë shpërndarë nga “qendra” e origjinës në të paktën dy vende “periferike”; (2) ruajnë kujtesën, vizionin apo mitin për vendlindjen origjinale; (3) besojnë se ata nuk janë – dhe mbase nuk mund të jenë – të pranuar plotësisht nga vendi i pritjes; (4) e shohin shpinë e paraardhësve si vend të një kthimi të mundshëm, në një kohë të duhur; (5) janë të përkushtuar në mirëmbajtjen dhe restaurimin e kësaj vendlindjeje; (6) vetëdija dhe solidariteti grupor i tyre është “i përcaktuar në mënyrë domethënëse” me anë të këtij raporti të vazhdueshëm me vendlindjen”. (Shih edhe: Brubaker 2005, 5; Cohen, 2008, 6)

⁶ Robin Cohen argumenton se diaspora si nocion dhe fenomen i është nënshtruar disa fazave të zhvillimit, duke filluar nga e ashtuquajtura “Diasporë prototipike/ Prototypical Diaspora”, pastaj “Koncepti i zgjeruar i diasporës/The expanded concept of diaspora”, “Kritikat social konstruksioniste të diasporës/Social constructionist critiques of diaspora” dhe tani “Faza e konsolidimit/ consolidation phase”(Cohen 2008).

Gjatë periudhës moderne kur u krijuan shtetet kombe, njerëzit, për shkak të luftërave dhe konflikteve, jo vetëm që u shpërndanë në vende të ndryshme, në raste të caktuara me dhunë dhe në mënyrë traumatike, por, gjithashtu, ata u ndanë me anë të themelimit të kufijve të rinj të shteteve kombe. Bazuar në faktin se identitetet etnike ose/dhe nacionale ishin ndërtuar përgjatë një procesi të gjatë kohor, kurse kufijtë e shteteve kombe ishin caktuar si rezultat i vendimeve të ndryshme politike të fuqive botërore, disa grupe në mënyrë aksidentale, siç thotë Brubaker, u lanë jashtë “vendlindjes” së tyre etno-kombëtare dhe prandaj këto, sipas tij, mund të konsiderohen *Diaspora Aksidentale*. (Brubaker 2000). Prandaj ai e definon këtë dukuri, jo vetëm si shpërndarje të njerëzve, por edhe të kufijve.

Nga kjo shihet se për identifikimin e kosovarëve është shumë i rëndësishëm fakti që ata e konsiderojnë veten edhe në vendlindjen e tyre në Kosovë, si një diasporë, diasporë e ashtuquajtur aksidentale, e cila e sheh veten të ndarë nga vendi i origjinës. Megjithatë, unë kisha të bëj me një kategori tjetër, atë të diasporës së shpërndarë më larg, jo vetëm larg territorit, të themi lokal, brenda Kosovës, po edhe atij “amë” të Shqipërisë, me të cilin ata janë aq të lidhur dhe një pjesë të pushimeve i bëjnë pikërisht aty. E, madje, jo vetëm aty, po edhe në Mal të Zi, në Ulqin që ata e quajnë bregdet shqiptar, bregdet i yni. “Ne këtu ndihemi si në shpi”, ishte fraza e dëgjuar më së shpeshti gjatë bisedave me ta. Për më tepër, goja e tyre është plot ndjenja patriotike e nacionaliste, sa herë që flasin për to. Pasiguritë e mia sa vinin e shtoheshin. Përveç përcaktimit edhe më të saktë të diasporës doli në pah edhe pasiguria rreth çështjeve e koncepteve të etnoturizmit, shpisë (home) si dhe territorialitetit. Por, t’i kthehem njëherë diasporës.

Po në periudhën moderne dhe në vijim, si rezultat i rritjes së mobilitetit dhe zhvillimit ekonomik global, termi diasporë, që fillimisht përshkruante shpërndarjen e hebrenjve, grekëve e armenëve, kishte marrë kuptimet nga një domen më i gjerë semantik, i cili përfshin fjalët, si: imigrant, emigrant, refugjat, punëtor vizitor, komunitet i shpërngulur, komunitet etnik (Brubaker 2005, 2-3). Në kohët e sotme, shpjegimi i konceptit të kombit, si “komunitet i imagjinuar”, i bërë nga Benedict Anderson (2002[1983],6) është i pranuar gjerësisht dhe shmangia apo largimi nga interpretimet esencialiste e të natyralizuara të koncepteve si kombi e etniciteti, duke i ditur pasojat negative të nacionalizmit, bëhet nga

secili studiuës serioz. Për më tepër, për shkak të mobilitetit dhe kompleksitetit çdo herë e më të madh në botë, i cili depërton në dimensionet shoqërore, ekonomike e politike globalisht, me lehtësi të madhe janë duke u bërë interpretime të shumta, jo për një identitet, por mbi identitete të ndryshme, ndër të tjera edhe ato etnike e kombëtare, të shpjeguara në kuptim të deterritorializimit (Appadurai 1996), fluiditetit, rrjedhave, e likuiditetit (Bauman 2000), hibriditetit të përzierjeve (Hannerz 2000) etj.

Por James Clifford thekson se përkundër kësaj, “diasporat [akoma] janë të kapura dhe të definuara kundrejt (1) normave të shteteve-kombe dhe (2) pohimeve të popujve “fisnorë” si indigjenë, e posaçërisht autoktonë” (1994, 307), ndërsa Brubaker del në përfundimin se “tri elemente themelore mbeten gjerësisht përbërës të diasporës [...] e para është shpërndarja në hapësirë; e dyta, orientimi drejt “vendlindjes”; [...] dhe e treta ruajtja e kufijve.” (2005, 12). Madje, derisa shumë studiuës në postmodernitet kanë presupozuar shkatërrimin e shteteve kombe, shumë nga ata, gjithashtu, vërejnë se migrimi asnjëherë më parë nuk ka qenë më i kontrolluar. (Brubaker 2005, 9).

Prandaj, në këtë fazë, në njërën anë kemi të bëjmë me këmbënguljen/vazhdimësinë e shtetit komb dhe me këmbënguljen e njerëzve për identitetet e tyre kulturore, ndërsa, në anën tjetër, me krijimin e riorganizimit supranacional, nga politikat e të cilit varen jo vetëm shtetet kombe, por, gjithashtu, edhe fatet e njerëzve çdo herë e më mobil, të cilët ndërveprojnë në mënyra të ndryshme.

Një tendencë tjetër kundërthënëse në lidhje me mërgimtarët, gjithashtu, vërehet kur Cohen-i thotë:

“ata dëshirojnë jo vetëm sigurinë dhe mundësitë që i kanë në dispozicion në vendet ku janë vendosur, por duan gjithashtu një raport të vazhdueshëm me vendin e origjinës dhe anëtarët bashkë-etnikë në vendet e tjera [...]. Diasporat artikulojnë kërkesat e tyre në kuadër të të drejtave të njeriut apo “të drejtave të grupit”. (2008, 173).

Kështu, pothuajse në të njëjtën trajektore, studimet mbi diasporën theksojnë mënyrat e reja të ruajtjes së “të njëjtës së ndryshueshme”, si diçka që është pafundësisht e hibridizuar dhe në proces, por që është vazhdimisht

aty – kujtimet dhe praktikat e identitetit kolektiv të ruajtura në periudha të gjata kohore” (Clifford 1994, 320). Kjo “e njëjtë e ndryshueshme” nga Clifford- i u quajt e u vlerësua si “taktikë e padëmshme e mbijetesës etnocentrike [...] jo qëllim absolut në vete” (Po aty, 322). Koncepti i Martin Sökefeld-it për “formimin e diasporës si një ‘rast i veçantë i etnicitetit’, si ‘komunitete të imagjinuara transnacionale që bashkojnë segmente të popujve që jetojnë në lokacione territorialisht të ndara” (Cohen, 2008, 13), së bashku me etnopeizazhet dhe prodhimet e lokalitetit të Appadurait (1996) mund të kuptohen në të njëjtën mënyrë, pra si *ruajtje e së njëjtës së ndryshueshme*.

Vendlindja, etnoturizmi, territorialiteti, ndjenja si “n’shpi”

Nga të dhënat e mësipërme argumentohet se diaspora, qoftë aksidentale apo e shpërndarë më larg, kujtimet dhe praktikat e identitetit kolektiv synon t’i ruajë, pa marrë parasysh sa ato ndryshojnë. Praktikimi i pushimeve në vendlindje ishte një mënyrë e ruajtjes dhe kultivimit të atyre kujtimeve. Por, si të sqarohet e shpjegohet epistemologjikisht fakti që, as Shqipëria e as Mali i Zi nuk janë vendlindja e kosovarëve dhe si t’i shmangem rrezikut që interpretimi im të emërtohet si një që ka të bëjë me “shqiptaromadhinë territoriale”, koncept ky mjaft i manipuluar apo përdorur për qëllime të ndryshme ideologjike, e që ia ka frikën shumë kush? Pra, pasiguritë rreth koncepteve të etnoturizmit, shpisë (home) dhe territorialitetit, të cilat mund të rrëshqisnin në grackën e interpretimeve esencialiste e natyraliste akoma ishin aty.

Etnoturizmi në rastin e kosovarëve që në fillim të hulumtimit dukej i vetëkuptueshëm, por nuk doli ashtu kur u njoha me termin e gjetur në literaturë. Etnoturizëm na qenka, për shembull ajo që bën Shqipëria me kulturën e saj tradicionale dhe “ekzotike” për të tërhequr turistët e huaj, e jo vizitat e diasporasve të shtyrë nga ndjenja patriotike. Kjo, mbase, sepse udhëtimi i mërgimtarëve për në vendlindje është njohur dhe pranuar si aktivitet turistik vetëm së fundmi.⁷ Por lexim mbas leximi hasa në një punim debatues pikërisht për këtë koncept nga autori Brian King “Çka është turizmi etnik? Një perspektivë australiane” (King 1994), ku ai merret me

⁷ Për çështje të terminologjisë, shih edhe: Kadriu 2017, 109-113

përkufizimin e koncepteve të ndryshme, si: turizmin etnik, vizitat e familjes dhe miqve (VFR) dhe udhëtimin me qëllim të ribashkimit etnik. Një ndër kritikant kryesore të King-ut është e lidhur me keqkategorizimin e vizitës së familjes dhe miqve si aktivitet turistik, i cili është bazuar jo në motivimin e turistëve, por në mënyrën e akomodimit të tyre. Sipas King-ut:

“[...] për të pasur një kuptimtë drejtë për llojin e fundit të turistit etnik (udhëtarit për ribashkim etnik), na duhet më parë një kuptim i plotë i *motivimit* për udhëtim sesa i mënyrës së akomodimit që përdoret. Ky i fundit është vetëm njëri nga shumë aspektet e profilit të vizitorit. Për udhëtarët me qëllim ribashkimit etnik, një motivim i tillë zakonisht vjen nga ndjenja e përkatësisë [në]apo identifikimi [me] një mënyrë të jetës që është lënë mbrapa. Kjo ndjesi e “rrënjëve” të humbura është një influencë potente për udhëtim dhe ndikon në gjenerata të njëpasnjëshme të migrantëve jo vetëm në të parën.” (1994, 174)

King më tej argumenton se:

“Ekzotikja nënkupton diçka pak të kuptuar, ndoshta si rezultat i mungesës së njohurive personale dhe të tjerave. Në të kundërtën, turizmi për ribashkim etnik nënkupton një nivel të lartë të vetëdijes/njohurive falë lidhjeve familjare dhe vlerave të përbashkëta kulturore. [...] Udhëtimi për qëllime të ribashkimit etnik është një aktivitet domethënës dhe i rëndësishëm në të gjitha pjesët e botës, siç tregojnë shembujt nga Evropa, Azia, Australia dhe Amerika Veriore.” (*Ibid.*, 176)

Në rastin e mërgimtarëve shqiptarë të Kosovës, si duket, pushimet bregdetare në Shqipëri i përshtaten turizmit etnik në të dy kuptimet, sidomos kur është fjala për gjeneratën e dytë të migrantëve, sepse në një mënyrë ata kërkojnë “rrënjët ekzotike” me një nivel të lartë të vetëdijes dhe njohurive për një përkatësi të imagjinuar andersoniane.

Pasigurinë rreth çështjes së konceptit të shpisë dhe territorialitetit ma hoqi autori J. Macgregor Wise. Për mërgimtarët vendlindja mbetet një faktor tërheqës i rëndësishëm për vizita dhe me këtë rast, socializimi me familje e miq paraqet pjesën e saj të paevitueshme e, mbase edhe kryesore. Edhe pse

të shkuarit në vendin e origjinës për pushime mbetet motivi kryesor i udhëtimit të migrantëve gjatë verës, e kështu pushimet bregdetare mbeten vetëm një fragment (jo i domosdoshëm) i pushimeve të tyre në përgjithësi, megjithatë mund të konsiderohet që mërgimtarët ikonizojnë të shkuarit në bregdet si pikë kulmore të vizitës në vendlindje; është bërë ikonë e të qenit “në shpi”, e arritjes së suksesit, e planifikimit të së ardhmes. Ata aty riprodhojnë rrjetet familjare, krijojnë shoqëri të reja apo përforcojnë të vjetrat, ushtrojnë shqiptarizmin me anë të të folurit shqip dhe patriotizmin, duke i zgjedhur këto vende si destinacione për pushime, duke riprodhuar kështu kulturën e tyre në përgjithësi.

Ndjenja “si në shpi”, e cila shoqërohej me ndjenjën e relaksit, rehatisë, dashurisë, rezulton të jetë faktori kryesor ndërlidhës i dy pjesëve të pushimeve, asaj qendrore në vendlindje dhe asaj fragmentare dhe jo të domosdoshme në bregdet. Sipas J. Macgregor Wise, “shpia nuk është një vend i origjinës nga i cili identiteti ngrihet/ndërtohet. Nuk është një vend “prej nga vijmë”; është vendi ku ne jemi” (Wise 2000, 297). E ne jemi ata që jemi; “jemi ne” kudo që ndihemi “si në shpi”.

Wise në esenë e tij “Shpia: territori dhe identiteti” (2000) argumenton se në fakt janë ndjenjat ato që e bëjnë një shpi (home) dhe këto ndjenja, së bashku me idetë, e bëjnë të mundur procesin e territorializimit dhe identitetit që, në anën tjetër, me anë të përsëritjes dhe shprehisë zhvillohen në ruajtje kulturore, por edhe prodhim të saj. Në po këtë mënyrë mund të ilustron edhe lidhja e dy pjesëve të pushimeve të praktikuara nga mërgimtarët.

Sipas tij, çdo hapësirë e zbrazët do të kthehet në një mjedis përmes ndonjë komponenti material (mur, shenja, rrugë, shtëpi), apo jomaterial (këngë, fishkëllimë, aromë, gjuhë), të cilët ai i quan shenja, e që në të njëjtën kohë janë të lidhura me një vend diku tjetër. Vetë mjedisi është mjaft fluid dhe i depërtueshëm, kështu që ato kryqëzohen ndërmjet tyre (për shembull, në një zyrë përplot me postera nga konferenca të ndryshme dhe suvenire nga vende të ndryshme, secila prej tyre lidh një mjedis me diku tjetër). Si rezultat i efekteve të mjedisit vjen një territor, i cili “huazon nga të gjitha mjediset; kafshon secilën prej tyre, i kaplon me trup (edhe pse mbetet i ndjeshëm ndaj ndërhyrjeve). Ai është i ndërtuar nga aspektet apo pjesët e mjedisëve”. (Deleuze dhe Guattari 1987, cituar në Wise 2000, 298)

Wise pohon se: “Territori është një *akt*, territorializimi është *shprehje e territorit*” (Po aty, 298). Prandaj për të:

“Shpia, njëjtë [si territori] është një koleksion i mjediseve dhe si e tillë, është një organizim i shenjave (objekteve) dhe formacion i hapësirës. Por shpia, më shumë se kaq, është një territor, një shprehje. Shpia mund të jetë një koleksion i objekteve, mobilieve e kështu me radhë, që njeriu i bart me vete nga një lëvizje në tjetrën. Shpia është ndjenja që vjen kur objektet e fundit ç’paktohen dhe sistemohen e hapësira duket e kompletuar (ose madje edhe kur njeriu shikon ngulazi kutitë e pahapura duke imagjinuar). Shenjat e shpisë, sidoqoftë, nuk janë thjesht objekte të pashpirta (një vend me gjëra), por janë prania, shprehitë dhe efektet e bashkëshortëve, fëmijëve, prindërve dhe shoqëruesve. Dikush mund të jetë [ndihet si] në shpi thjesht me praninë e ndonjë tjetri domethënës. Ajo që i bën territoret e shpisë ndryshe nga territoret e tjera është në njërën anë të jetuarit e territorit (temporalizmi i hapësirës) dhe, në anën tjetër, lidhja e tyre me identitetin, apo më mirë procesi i identifikimit, artikulimit të ndjenjës/emocionit.” (*Ibid.*, 299)

Më tej Wise vazhdon të elaborojë konceptin e shpisë si një proces kulturor. Ai shkruan “kulturat janë mënyra të territorializimit, mënyra që njeriu e bën të ndihet si në shpi [...] dhe shpia [...] është krijim i hapësirës së rehatshme (një proces i pambarim).” (po aty, 300). Linja e Wise-it, nëse thjeshtëzohet, vazhdon tutje në shpjegimin e asaj se si shënjimi fuqizohet me përsëritje dhe përsëritja bëhet shprehi; shprehia është përbërëse e identitetit dhe të gjitha këto mund të riprodhohen vazhdimisht nëpër kohë e hapësirë. Kështu, në një mënyrë, të gjithë ne jemi nomadë, që do të thotë jemi “në përpjekje/luftë të vazhdueshme midis forcave hapësinore dhe identitetit, përpjekjeje që të bëjmë shpi, të krijojmë hapësirë që hapet ndaj hapësirave të tjera. Nostalgjia mund të jetë mjet që përdoret për të krijuar atë hapësirë, por ajo nuk është zemra e shpisë”. (*Ibid.*, 305).

Edhe antropologu Arjun Appadurai, pikërisht duke u mbështetur në strukturën e ndjenjës, i shpjegon tiparet kulturore të lidhura me globalizimin dhe ndryshimet e pësuara si rezultat i tij në formacione të ndryshme kulturore, si: lokaliteti, nacionaliteti, transnacionaliteti si dhe patriotizmi. (Appadurai 1996)

Në rastin e shqiptarëve të Kosovës, qendërzimi i socializimit me anëtarët e familjes në aktivitetet e mërgimtarëve gjatë pushimeve, si në bregdet ashtu edhe vendlindje, nuk ka humbur, por vetëm ka ndryshuar. Prania e familjarëve dhe e tipareve të tjera kulturore, vetëm sa e ka bartur përjetimin e *shpisë* nga lokalitetet përkatëse edhe në bregdet, pra ka mundësuar territorializimin e ndjenjës deri në bregdet. Ka ndodhur një territorializim, në të cilin lidhjet me lokalitetin e origjinës janë zëvendësuar nga një lokalitet tjetër, pra plazhin dhe, për më tepër, aty shpiken traditat e reja për të ruajtur lidhjet familjare e kulturore dhe për të rivendosur identitetin kulturor. Si pasojë bëhet edhe territorializimi i vetë konceptit të vendlindjes, që gjithashtu i zgjeron kufijtë aktualë shtetërorë. Vendlindja me këtë rast korrespondon më shumë me atë që Appadurai e quan fqinjësi e, sipas tij, “prodhimi i fqinjësisë është gjithmonë i bazuar historikisht e prandaj është kontekstual”.(Appadurai 1996,182) Në rastin e shqiptarëve konteksti historik e kulturor ka të bëjë, ndër tjera, edhe me ndërtimin e identitetit kombëtar, si një “komunitet i imagjinuar” gjatë shekullit të nëntëmbëdhjetë. Ky ndërtim dhe ky përfytyrim kombëtar prej asaj kohe, si duket është shkak dhe mundëson këtë strukturë të ndjenjës, në të cilën përfshihet ndjenja “si n’shpi”.

Çështja e pushimeve të diasporës në vendlindje, si dialog midis diasporës dhe vendlindjes, mund të shpjegohet brenda kornizës së “negocimit të identitetit” të definuar sipas autorëve William B. Swan Jr. dhe Jeniffer K. Bosson, të cilët thonë:

“Edhe pse negociimet e identitetit potencialisht janë të ndikuara nga një spektër motiuesh, tri nevoja të ndërlidhura mund të luajnë rol posaçërisht të rëndësishëm në procesin e negociimit të identitetit: agjencia/agency (që përfshin ndjenjat e autonomisë dhe kompetencës), bashkësia/communion (që përfshin ndjenjat e përkatësisë dhe lidhjes ndërpersonale) dhe koherenca psikologjike/psychological coherence, e cila përfshin ndjenjën e rregullsisë, parashikueshmërisë, dhe kontrollit.” (Swan dhe Bosson 2008, 452)

Nëse analizojmë pushimet verore në kontekst të dialogut midis diasporës e vendlindjes, bazuar në përkufizimin e negociimit të identitetit

dhe nevojave specifike, mund të them se ky është rast ku paraqitet nevoja e agjencisë, sikurse edhe në rastin e konotimeve të zbuluara dhe diskutuara në përkufizimin e pushimeve të praktikuar nga diaspora (Kadriu 2017), sepse në plazh ata mund të shfaqin ndryshimet që ata kanë bërë, suksesin që kanë arritur, autonominë e tyre në vendimmarrje. Agjencia e performuar mund të shihet në shfaqjen e tyre të ndjenjave të kompetencës, duke qenë në gjendje që të përballojnë këto pushime dhe, mbi të gjitha, të tregojnë nivelin e “modernizimit” që e kanë adoptuar. Por, kjo ndjenjë e agjencisë e përmbushur në plazh, shkon krah për krah dhe është e kombinuar me dialogimin e nevojës tjetër, të dytës, atë të bashkësisë – pra ndjenjës së përkatësisë dhe lidhjes ndërpersonale – i cili reflektohet me shkuarjen së bashku, takimin *me*, e madje edhe pagimin *për* të afërmit e tjerë atje.

Ky dialog në plazh ngrihet në nevojën e radhës sa i përket identitetit etnik e nacional, nevojës për *koherencë psikologjike*. Në mënyrë që të përmbushet kjo “njerëzit do të kërkojnë një prapavijë/ feedback dhe eksperiencë konsistente të identitetit” (d.m.th. informatë e cila përputhet me vetëvështrimin e tyre të qëndrueshëm) e kjo nënkupton të qenit shqiptar. Përkatësia në një komunitet të imagjinuar dhe përforsimi i kësaj përkatësie në mënyrë praktike, madje edhe si turist, është, po ashtu, shumë e rëndësishme në rastin e shqiptarëve të Kosovës. Kur marrim parasysh kohën dhe vendet në të cilat ky identitet vihet në skenë, zbulohet se jo vetëm që identitetet bëhen plurale, por edhe vendlindjet e imagjinuara bëhen plurale gjithashtu.

Kemi vërejtur se në mënyrë që të kënaqet/plotësohet nevoja e rehatisë në një plazh të caktuar, vendimi për zgjedhjen e atij plazhi është i ndikuar edhe nga situatat politike në kohë të caktuar, siç ishte rasti i zotit të shtëpisë në familjen I. nga Deçani që jeton në Gjermani, i cili tha se njëra nga arsyet se pse e kishte zgjedhur Ulqinin e jo bregdetin shqiptar, ishte fitorja e socialistëve në zgjedhjet e fundit. Kjo tregon se dialogu bëhet më i nuancuar gjatë procesit.

Në një kuptim të gjerë bregdeti ofron një hapësirë për kultivimin e rrjeteve të shumta ekzistuese shoqërore si dhe krijimin e të rejave. Në kontekst të përgjithshëm pushimet verore në plazh paraqesin një kohë/hapësirë transnacionale të caktuar, kur/ku njerëzit e shfaqin identitetin e tyre të negociuar, në të vërtetë e tregojnë ndërgjegjen/vetëdijen

e tyre për identitetet, duke i performuar që të dyja, kush *janë bërrë* (ndryshimet, suksesi) dhe kush “*ishin/janë*” dhe/ose ku ndiejnë se përkasin.

Tomas Hylland Eriksen shkruan punimin “Siguria njerëzore dhe antropologjia sociale” si hyrje për librin “Bota e pasigurisë: perspektivat antropologjike mbi sigurinë njerëzore”. Aty flet për shumë aspekte të sigurisë e pasigurisë së njeriut në kohë të ndryshme (paramodernitet e modernitet) duke elaboruar edhe qëndrimet e autorëve të ndryshëm. Me këtë rast do të ndalesha tek argumentimi i tij se “në mënyrë që të kuptohet siguria [e individëve] në kuptim të përkatësisë së tyre shoqërore, duhet të merret parasysh identiteti personal i tyre apo personaliteti”. (Eriksen 2010, 10) Ai thekson se megjithëse identiteti personal formësohet përmes përvojave [të ndryshme e të shumta] shoqërore, duke mundësuar identifikime dhe identitete të shumta e të lakueshme bazuar, p.sh., në përkatësinë e individit në një komunitet gjinor, klasor, pastaj banimin në një vend, pasjes së një bindjeje politike, ose identitetin bazuar në orientimin seksual, identiteti nacional apo religjional etj., sipas tij “disa fakte të caktuara për [individin] janë të pandryshueshme”, e në këto mund të aludohet se e mendon edhe gjuhën. (Ibid.) Më tutje ai flet për dy forma të aktivitetit shoqëror të individit, atë të sigurt dhe atë të pasigurt. Kur është fjala për një aktivitet shoqëror të sigurt “njeriu qëndron në sferën ku ndihet pjesë e grupit, pra ku mund të flasë dialektin e vet gjuhësor, të merret me shakatë që i kupton rrethi i tij, shijon aromata e fëmijërisë së tij dhe e di se ka një kompetencë kulturore intuitive dhe të mishëruar, të cilën me sukses e performon pa u munduar” (Ibid., 11).⁸

Në rastin e këtij hulumtimi, pothuaj të gjithë mërgimtarët argumentin më të fuqishëm për zgjedhjen e bregdetit shqiptar kishin gjuhën. Më poshtë po sjell disa fragmente nga bashkëbisedimi me ta.

Në vitin 2004 në Prishtinë takova pas shumë vitesh Sh. Berishën, një mik të familjes që jeton në Londër, dhe gjatë një bisede spontane me të se si po kalonte dhe a kishte qenë në bregdet dhe në cilin, ai tha: “A dini qysh, e

⁸ Thomas Hylland Eriksen në vazhdim flet edhe për aktivitetin shoqëror të pasigurt, i cili i përgjigjet një sferë kozmopolite por unë këtu nuk do të zgjerohem më shumë në lidhje me këtë, meqë diaspora kosovare në vendlindje kërkon dhe synon një socializim të sigurt.

zgjodha Ulqinin se aty fmit mujn me u shoqnu me njerëz nga Kosova, edhe mujn me fol shqip. T'paktën aty kanë mundësi me fol, se në Londër ton kohën jemi të rrethum me t'hûj.”

Në verën e vitit 2013 në Ulqin, gjatë bisedës me Ilirin, i cili kishte ardhur me familje nga Suedia, kur e pyeta se sa kanë dëshirë fëmijët që të vizitojnë Kosovën, tha: “Ooo, ata kanë shumë qef. Ata takojnë familjarët dhe shoqinë. Me thanë të drejtën ndoshta na ua imponojmë këtë pak atyne për shkak të gjuhës e kulturës. Në të vërtetë për këtë arsye zgjedhim t'i bëjmë pushimet pikërisht në bregdetin tonë, që ta ruajmë gjuhën, të kontaktojmë shqiptarë.”

Po në Ulqin një nga bashkëbiseduesit, Agimi, i cili jetonte me familjen në Zvicër, ndër të tjera më tha: “Në Antali, Turqi shkojnë ata që e dojnë veç veten e kërkon tjetër. Na kënaqemi në Ulqin se ku të shkosh nin shqip, shqip”.

Më duhet të theksoj se po të tilla përgjigje e deklarata kam hasur edhe gjatë hulumtimit të bërë në plazhin e Velipojës në po të njëjtin vit.

Përfundim

Nga sa u tha më sipër mund të vijmë në përfundimin se shumësia e teorive dhe metodave ekzistuese në shkencat shoqërore e humane sot, si dhe dinamika e proceseve nëpër të cilat kalojnë shoqëritë, duke ngërthyer përbrenda fenomene dhe koncepte të llojllojshme e me shumë nuanca, mund të shkaktojnë pasiguri në nivele të ndryshme, përfshirë interpretimin shkencor. Por, po kjo shumësi metodash e teorish e ofruar edhe si mundësi për ndërthurje multidisiplinare, megjithatë, pas shoshitjes së tyre të thukët, në fund të fundit, ofron gjetjen e një sigurie personale në interpretim/e, gjithmonë fuqishëm të argumentuar/a dhe mbështetur/a në gjetjet empirike. Përkundër ndryshueshmërisë së gjendjes shoqërore në kohë e hapësirë, përkundër fluiditetit, përzierjes nëpër të cilat kalojnë njerëzit, studimi i thellë historik dhe kontekstual e multidisiplinar mundëson emërimin e drejtë të fenomeneve dhe lehtëson kuptimin e proceseve në mënyrë sa më holistike.

Bibliografi

Andersen, Aasmund. 2002. “Transforming Ethnic Nationalism – the Politics of Ethnonationalistic Sentiments among the Elite in

- Kosovo”, konsultuar për herë të fundit më 1 tetor 2019, <http://urn.nb.no/URN:NBN:no-10656>.
- Anderson, Benedict. 2002[1983]. *Imagined Communities*, London, New York: Verso.
- Appadurai, Arjun. 1996. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization Public Worlds*. Volume 1, London: University of Minnesota Press.
- Bauman, Zygmunt. 2000. *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Brubaker, Rogers. 2005. “The “Diaspora” Diaspora”. *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 28. No 1, 1-19.
- Brubaker, Rogers. 2000. “Accidental Diasporas and External “Homelands” in Central and Eastern Europe: Past and Present.” Në *IHS Political Science Series 71*, (October 2000), konsultuar për herë të fundit më 1 tetor 2019, <http://www.ihs.ac.at/vienna/IHS-Departments-2/Political-Science-1/Publications-18/Political-Science-Series-2/Publications-19/publication-page:6.htm>.
- Clifford, James. 1994. “Diasporas: Further Inflections Toward Ethnographies of the Future.” *Cultural Anthropology*. Vol. 9, Nr. 3, 302-338.
- Cohen, Robin. 2008. *Global Diasporas: An introduction*. Second edition, London: Routledge. Google e-book.
- Cormack, Bill. 1998. *A History of Holidays:1812-1990*. London: Routledge.
- Deleuze, Gilles dhe Félix Guattari. 1987. *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. Mineapoliss: University of Minesota Press.
- Wise, J. Macgregor. 2000. “Home: Territory and Identity”. *Cultural Studies*, 14(2): 295-310.
- Eriksen, Thomas Hylland. 1991. “Ethnicity versus Nationalism”. *Journal of Peace Research*, Vol. 28, Nr.3: 263-278.
- Eriksen, Thomas Hylland. 2010. “Human security and social anthropology”. Në *A World of insecurity - Anthropological perspectives on human security*, përgatitur nga Thomas Hylland Eriksen, Ellen Bal dhe Oscar Salemink, 1-19. London: Pluto.
- Grbic, Jadranka. 1994. *Identitet, jezik i razvoj*. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.

- Hall, Stuart. 1996. "Introduction: Who Needs 'Identity'?" Në "*Questions Of Cultural identity*", përgatitur nga Stuart Hall dhe Paul Dugay, 1-17. SAGE Publications London, Thousand Oaks, New Delhi.
- Hannerz, Ulf. 2000. "Flows, Boundaries and Hybrids: Keywords in Transnational Anthropology", konsultuar për herë të fundit më 1 tetor 2019, <http://www.transcomm.ox.ac.uk/working%20papers/hannerz.pdf>.
- Kadriu, Lumnije. 2009. *Glokalizimi –Perceptime etnokulturore*. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.
- Kadriu, Lumnije. 2017. *Pushimet, vendlindja, familja në praktikat e diasporës shqiptare të Kosovës*. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.
- King, Brian. 1994. "What is ethnic tourism? An Australian perspective". *Tourism Management*, 15(3): 173-6.
- Safran, William. 1991. "Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return". *Diaspora* 1(1): 83-99.
- Swan Jr. W. B. dhe J. K. Bosson. 2008. "Identity negotiation: A Theory of Self and Social Interaction". Në *Handbook of personality psychology: Theory and Research*, botimi i 3-të përgatitur nga O. John, R. Robins dhe L. Pervin: 448-47. New York: Guilford Press.
- Weedon, Chris. 2004. *Identity and Culture: Narratives of difference and belonging*. Maidenhead: Open University Press.
- Wise, J. Macgregor. 2000. "Home: Territory and Identity." *Cultural Studies*. 14(2): 295-310. DOI: [10.1080/095023800334896](https://doi.org/10.1080/095023800334896)

FIGURA TË MITOLOGJISË NË EPIKËN POPULLORE SHQIPTARE DHE PROPOZIM PËR NJË RRUGË ALTERNATIVE TË MBËRRITJES SË TYRE NË EPOS

Abstrakt

Teksa e njeh mitologjinë si një sistem simbolesh, artikulli trajton jo vetëm fazat e zhvillimit të sistemeve mitologjike dhe elementeve të tij si inventar mitografik, por ndalet për të hedhur dritë edhe mbi disa figura të veçanta të mitologjisë klasike, që ndeshen në trup të këngëve epike shqiptare. Punimi eksploron paradigmat mitologjike, duke u përqendruar veçanërisht te heronjtë e përbashkët të kulturave fqinje. Vëzhgohen motivet dhe sfondi i këngëve epike tradicionale që udhëtuan përgjatë rajonit e që mund të kenë origjinën gjetkë, por gjenden edhe në arealin kulturor shqiptar. Krahas personazheve të miteve homerike në epikën dhe përrallën shqiptare, shfaqen edhe argumentet mbi mitet me prejardhje nga teatri ose mite të frymëzuar nga motivet e teatrit. Ky veçim i prejardhjes së “miteve teatrore” nga “mitet homerike” mbështet mendimin se krahas këngëtarëve-bardë dhe rapsodëve shëtutës-nomadë, teatri ka luajtur rolin e tij prej placente në ushqyerjen dhe përhapjen e miteve antike në këngët epike shqiptare dhe në përrallat e rrëfyera. Një nga rastet që, mes të tjerëve, merret në shqyrtim, është ai i pranisë së një varianti të mitit të Medeas në këngët epike, që këndohen në Veri të Shqipërisë. Përveç rrugëve të njohura të emigrimit të popujve dhe të *rhapsōidos*, artikulli propozon njëkohësisht rrugë të tjera alternative të shtegtimit të miteve larg vendit të njohur të krijimit dhe mbërritjes së tyre të mundshme në Eposin shqiptar, duke nënvizuar gjithashtu rolin e teatrit dhe të repertorit teatrore.

Fjalë kyçe: mitologji, epika popullore, antropologji kulturore, mite homerike, shtegtimi i miteve, heronj të përbashkët kulturorë, mite teatrore

Abstract

While considering mythology as a system of symbols, the article deals not only with the development stages of mythological systems and its

elements as mythographic inventory, but it sheds light on some particular characters of classical mythology found into the body of Albanian epic traditional songs. Through several arguments, the paper explores mythological paradigms, focusing particularly on common heroes in conterminous cultures and looks at the motives, background and traditions of epic traditional songs, which travelled round the region. Many of the motifs of the songs may have originated elsewhere, but they are also found in the Albanian cultural area. Alongside the characters and cultural heroes of Homeric myths in the Albanian epic songs and fairy tales too, there are also some other arguments about the myths originating from the theater or myths inspired by theater motifs. This separation of “theatrical myths” from “Homeric myths” buttress the idea that in addition to singer-bards and itinerant-nomadic rhapsodic, the theater played also a placental role in feeding up and spreading out ancient myths in Albanian epic songs and in oral fairy tales. Among many other cases, there is the one regarding the presence of a variant of the Medea’s myth in epic songs, typically sung in the Northern Albania. Besides to the well-known ways of culture emigrating and “*rhapsöidos*”, the article proposes at the same time other ways of migrating the myths away from the known place of creation and their possible arrival in the Albanian Epos, while also highlighting the role of theater and theatrical repertoire.

Keywords: mythology, epic songs, cultural anthropology, Homeric myths, journey of myths, common cultural heroes, theatrical myths

Hyrje

Prirja për t’i këqyrur mitet dhe rrëfenjat mitike të zhveshura nga petku magjik i “alegorive të natyrës” apo nga “realiteti platonian” vërehet që herët në traditën shkrimore europiane.

Duke filluar prej Platonit (për të vijuar më tej me racionalizmin shkencor dhe, më përtej akoma, me mendimin filozofik të shekullit XX, sipas të cilit gjithçka që mund të emërtohet duhet më parë të ekzistojë, ose duhet të ketë njëfarë “të qeni” edhe nëse një “qenie” e tillë nuk rezulton në ekzistencë) kërkesa për të kuptuar diçka më shumë prej legjendës ka nxitur gjetjen e “sensit të gjallë të realitetit” edhe te mitet e mitologjitë e kulturave të ndryshme.

Pikënisja mbi këtë lloj të veçantë qenësie i dha Bertrand Russell-it arsien për të shprehur besim jo vetëm në atë që rëndom e përfillim si reale, por edhe në ekzistencën e “numrave, zotave homerikë, kimerave, hapësirave katër përmasore dhe gjithë qenieve imagjinare”, pjesë e të cilave bëhet edhe koleksioni i miteve.

Duke mos hequr dorë nga pikëpamja e tij, që përmbledhet në thënien: “një emër është kuptimplotë vetëm nëse ekziston ajo çka ai emërton”, Bertrand Russell-i ofroi një instrument për t’i trajtuar realitetet mitologjike si entitete të qenë, pasi “nëse nuk do të ishin të tillë, ne nuk do të mund të bënim rreth tyre dot asnjë propozim.” (Russell 2010, 455-456).

Rreth zonës së veçantë të pranimit të mitit si “entitet të qenë” – e falë këtij fakti edhe pranimit të mundësisë për një “propozimi të ri” - afrohen shkolla studimi e autorë që e shohin tekstin mitik si një skenar me akte përgjithësuese, brenda varianteve të të cilit ndeshen jo pak ndryshime, shmangie, dallime e shndërrime.

Në këto krijime brenda një “illo tempore”, si kohë e papërcaktuar e së shkuarës, skenari mitik apo imagjinata pëson ndryshime historike dhe kulturore si brenda një kulture, ashtu edhe duke u mbartur në territore e kultura të tjera pritëse.

Mes atyre ka autorë që e përfillin mitin si një *hipotekst*, ndërsa tekstin që rrjedh prej tij e studiojnë si një *hipertekst* të lidhur pas një skeme mitike. Te këto përcaktime, që i brendashkruhen anatomisë së mitit, gjenden pika takimi me termin “mitemë”, që Claude Lévi-Strauss përdor për mitin, duke qartësuar sakaq se, krahas veçorive, miti ka edhe një bërthamë të qëndrueshme, të pazhbëshme, së cilës i bashkohet gjithçka tjetër që graviteti i mitit tërheq pas vetes në formë fragmentesh apo variantesh të mbijetuara nga strukturat e dikurshme të vetë mitit.

Ato që për Claude Lévi-Strauss-in ishin *mitema*, për Boris Tomashevsky-n, në studimin me titull “Tematikat”, botuar në vitin 1925, janë quajtur *invariante*. Të dy së bashku priren të na bëjnë ta vështrojmë mitin si një sistem nomad në marrëdhënie me kultura të ndryshme që shkëmbejnë tema, fabula, motive e personazhe me emrat primatë a të riemërtuar.

Elementeve të mësipërm u shtohet edhe gjuha me funksion artistik dhe imazhet që miti përdor për të përligjur parimin e *heteroglosisë*, term ky i

përdorur nga Mikhail Bakhtin në kontekstin e gjuhës si entitet socio-politik, “e cila lejon jo vetëm zhanrin e romanit, por edhe mitologjinë të shfaqet si histori e vërtetë e realiteteve shoqërore të fiksionalizuara.” (Bakhtin 1981, 351-371).

Fakti që studimi i mitologjisë ka zënë vend prej kohësh ndër disiplina të veçanta të shkencave humane, duke shtjelluar prej aty tiparet e kulturave që shpjegimin e realiteteve e shfaqën përmes gjuhës metaforike, falë së cilës interpretuan, veç të tjerave, edhe gjendjet e tyre psiko-sociale, dëshmon se mitet e kanë siguruar tanimë ekzistencën e tyre, edhe pse nuk i referohen të vërtetës themelore dhe përfundimtare, siç disa disiplina të tjera mëtojnë.

Por, lidhur me mitet, mitologjinë dhe gjithë sa mbërrijnë të mbijetuara prej tyre në formë fragmentesh a variantesh, Paul Ricoeur theksonte se përtej pohimit të pranisë dhe ekzistencës, nevoja më e madhe e mitit letrar nuk është thjesht analiza anatomike e tij, por njëkohësisht edhe nevoja për demitologjizim. Ricoeur kërkoi që miti të bëhej shpjegues i botës, i ndodhive, i historisë, i fatit dhe i rutinës së përditshmërisë së ceremonialeve.

Ajo që propozohet është përdorimi i mitologjisë dhe i miteve kryesore të saj në funksionin e krahëve të Dedalit, që na ndihmojnë të gjejmë një shtegdalje nga labirinti i pyetjeve dhe mëdyshjeve, për të shprehur kësisoj “vetëdijen që njeriu ka pasur për veten, në lidhje me themelin dhe kufirin e ekzistencës së tij.” (Ricoeur 1974, 391).

Ardhur në këtë formë mitet shfaqen gjithashtu edhe si simbole të njësisë thelbësore të shpirtërores dhe natyrores brenda jetës dhe të zhvillimit të njerëzimit në përgjithësi, duke pranuar ndërkaq format polimorfe të mitit apo rikoneteksualizimet e tij në kohë, siç ka ndodhur jo rrallë.

Një prirje e spikatur vjen përmes rimarrjes së *Mitit të Sizijfit* të Albert Camus-ë i cili, veç të tjerash, na bën me dije mbi fazat evolucionare që mund të ndodhin brenda një miti falë zhvillimeve shoqërore dhe nevojës që shoqëritë kanë për ta dekonstruktuar mitin, për të nxjerrë riinterpretime prej tij.

Teksa trajton çështjet e miteve, ëndrrat dhe mistereve dhe pikëtakimet mes besimeve bashkëkohore dhe realiteteve arkaike Mircea Eliade shprehet se çdo tregim që lidhet me atë që ndodhi në epokën e shenjtë të fillimit s’është veçse një variant tjetër i historisë arketipore për të rrëfyer se si u bë

bota dhe se në shoqëritë e hershme ekziston dukshëm lidhja mes mitit dhe realitetin hyjnor, përfillur si vërtetë zanafillore. (Eliade 1975, 27-56).

Këndvështrime të tilla ndaj miteve dhe mitologjisë në përgjithësi mbërrijnë si ftesë a grishje për të hapur një dialog apo për t'iu avitur miteve si forma të historisë paralele, e cila mëton të jetë më shumë sesa thjesht një regjistër a inventar bëmash mbinatyrore. Nga ana tjetër, vetë mitet paraqesin mëvetësi të fuqishme ndaj ngjarjeve si ndodhi dhe jo gjithmonë mund të lidhen drejtpërsëdrejti me historinë si e tillë.

Mitet mbeten pjesë e një sistemi të mbyllur, ku evolucioni dhe gjenealogjia kanë përfunduar, ku heronjtë janë klasifikuar dhe ndodhitë janë kodifikuar, duke lënë të hapura rrugët për interpretime të reja e të vazhdueshme. Në sajë këtyre zhvillimeve, në katalogun e miteve mund të gjejmë fragmente motivesh, motërzime, variante, ngjashmëri me përputhje të pjesshme a të plota, por nuk mund të ndeshim më prurje krejtësisht të reja e fare të panjohura, për sa i përket pasurimit të panteonit me perëndi të tjerë dhe heronj kulturorë mitikë.

Përtej kërkesës që miti të jetë shpjegues i botës dhe përtej mëvetësisë së fuqishme të mitit, në veprën e tij *Mendja e Egër*, Claude Lévi-Strauss sugjeron një rrugë të kithët apo një tërthore, duke besuar se mitet udhëtojnë nëpër të njëjtin shtrat dhe se ato rrëfejnë historinë e bigëzuar të të njëjtit qytetërim, që ka nevojë të vetëpërskruhet.

Sipas tij, “hendeku që ekziston në mendjen tonë, deri në njëfarë mase, mes mitologjisë dhe historisë, ndoshta mund të tejkalohet duke studiuar ngjarjet që janë konceptuar jo krejt ndarazi, por si vazhdim i mitologjisë” (Lévi-Strauss 2001, 18). Përkrah e kundër kanë qenë edhe zërat që mbështetën tezën e një “protomitologjie”, që sjell motërzime në secilën kulturë, siç edhe të një “monomitologjie” universalizuese.

Megjithatë, jo gjithmonë përmendja e *Herakliut* / *Herkulit* dhe e trimërive të tij lidhet detyrimisht me ndonjë epokë të cilësuar historike apo me ndonjë ndodhi natyrore që zhduku përbindëshat detarë, ndonjë lloj të veçantë gjiganti fluturues apo me ndonjë përmytje ujërash që ndodhi në natyrë, por që e ndeshim edhe në letërsi.

Duke iu referuar Rudolf Bultmann-it, argumentet të çojnë drejt mendimit se interpretimi i miteve si një sistem i hapur leximi, e shndërron praninë e miteve në lëndë të parë për atë formë mendimi që shtjellohet në

terma antropologjikë, gjuhësorë, letrarë e psikologjikë si edhe për shtjellime të tjerë në terma ekzistencialistë. (Bultmann 1985, 9)

Ndaj dhe në kushtet e mungesës së pasurimit të inventarit mitik me personazhe të rinj dhe me ndodhi të reja, studiuesit e miteve, përmes shkollave dhe metodave të ndryshme të kërkimit shkencor, ngulmojnë të gjejnë lidhje si mes ngjarjeve të vërteta, ashtu edhe mes “miteve të alegorive”, për të dalluar se çfarë ka përtej *mutboi* dhe *logoi* të poetëve e të historishkruesve të parë, për të zgjeruar kësisoj rrathët e brendshëm të interpretimeve.

Këto fjalëkode në përdorimin e Homerit, Hesiodit, Parmenitit, Pindarit apo fjalë me kuptim të shformuar a të shtrembëruar, si *skolioi*, me kuptim mashtrimtar; si *aimulioi*, fjalë të dëlira; si *katharoi* *logois*, fjalë-gjuhë / histori të vërteta; si *logos alathes* apo fjalëtregues për histori të trilluara / të rreme, si *pseudea*, nuk mund të shpjegohen nga njerëzit, por vetëm nga Muzat, të cilat kishin fuqinë dhe aftësinë për të dalluar një fjalë apo ligjërim të vërtetë nga një i rremë, i trilluar apo i shtrembëruar. (Brisson 2000, 46-47)

Sipas Çabejt, në këto këndvështrime duket se marrëdhëniet mit-realitit, njëlloj si edhe ndikimet e huaja përkrah visarit vendas, që *kryqëzujnë ose zhdrukën njëra-tjetrën*, kanë qenë aktive.

Prej këtej ndizen vatra të tjera interpretimesh jo thjesht mbi motivet e kryqëzuara, mbi motërzimet e pranishme apo mbi ato që u zhdrukën për të lënë aty-këtu ndonjë detaj apo fosil mitik, por edhe mbi motivet e pakohshme, motivet historike të lidhura me to dhe veçmas mbi mënyrën apo rrugët e shtegtimimit të miteve nga vendi i ngjizjes së tyre drejt arealeve të tjera të rajonit a më gjerë.

Personazhe të miteve homerike në epikën dhe përrallën shqiptare

Prej më shumë se 100 vjetësh kërkimet shkencore në fushë të albanologjisë kanë hedhur dritë, duke e zgjeruar fushëpamjen jo vetëm ndaj pranisë së figurave, lëndës dhe stilit të poezisë popullore shqiptare dhe lidhjen e posaçme të motiveve dhe personazheve në fabulën e përrallave të popujve fqinjë, por edhe mbi analizimin e temave të miteve arketipore që gjenden të shpërndara si në narrativën e krijuar në gjuhën shqipe, ashtu edhe në kulturën të vendeve të tjera të Ballkanit.

Një regjistër të përmbledhur apo një bibliografi të sistematizuar ka mbërritur falë studimit *Për gjenezën e literaturës shqipe*. (Çabej 1939, 149-180). Në atë punim Eqrem Çabej përmbledhi një pjesë të rëndësishme të prurjeve, tezave dhe të dijes së kohës lidhur me studimin e miteve, duke ofruar përmes atij një antologji të mendimit shkencor rreth marrëdhënieve mes krijimtarisë popullore letrare tek shqiptarët, miteve të lashtësisë dhe përhapjes së tyre në Shqipëri dhe te ballkanasit.

Vëzhgimeve të hershme të Gerog Hahn-it rreth personazheve e motiveve përbashkëta mes përrallave greke dhe atyre shqiptare, në tekst u bashkohen vërejtjet e Franz Nopsca-s mbi praninë e figurës mitike të *Polifemit* në krijimtarinë në gjuhën shqipe.

Vite më pas, të dhënat u pasuruan edhe nga tekste e hulumtime të tjera të Bernardin Palajt dhe Rrok Gurashit. Në ato studime u jepet përgjigje pohuese pyetjes “a ka me të vërtetë mitologji ndër malet t’ona?” (Palaj dhe Gurashi 1941, 3-5).

Ndërkaq, po aty përmendet se lënda mitologjike u përdor jo vetëm nga rapsodët shëtitës, por edhe poetët e kultivuar shqiptarë. Në kohën kur u shkruan tekstet e poetëve mitet ndesheshin dhe nderoheshin ende si të gjallë ndër bjeshkët shqiptare, siç e dëshmojnë mbledhësit e këngëve të kreshnikëve mes viteve 1930.

Në tokën tonë, në këngë, në variante apo “krahazime mitologjike”, siç i quan Kolë Ashta në artikullin me titull “Rmuesi i shpirtit shqiptar”, botuar në revistën *Shkëndia* të vitit 1941 dhe kushtuar P. Shtjefën Gjeçovit, “përkundet, së pari, mitologjija e lashtë e popujve.” Duke shkruar mbi kontributet e Gjeçovit në etnografi, autori përmend edhe perëndi e figura mitologjike të dorës së parë, si: Kronosi, Rea, Titanët, Zeusi, duke parashtruar qëllimin e Gjeçovit për të dëshmuar se këto “qenie mitologjike jetojnë ende në mendsinë e banorve malsorë.” (Ashta 1941, 59).

Prania e figurës së Polifemit gjendet edhe në këngët me karakter epik të shqiptarëve, siç shtjellohet gjithashtu edhe në artikullin “Rreth Kishës s'Abatit e Fisit të Shalës” me autorë Bernardin Palaj dhe Rrok Gurashi, botuar në vitin 1941 te *Hylli i Dritës*. (Palaj dhe Gurashi 1941, 375-376).

Po aty, duke shkruar për Dukagjinin, autorët veçojnë faktet se në bjeshkët e papërkuleshme “indoeuropjani gjen tharmin trako-ilir mâ acarë se kudo njeti në Shqipëri; turisti bjeshkët ma të madhnueshmet; glotologu

gjuhën ma të bukuren e ma të kulluetën; poeti rapsodinat homerjane me prrallën e Polifemit e një theogoni orësh e zanash në luftë me bushtra o kulshedra e shtoj Zo' rrjeshtash kundra Thôperkut damtues, e drangoj e ganeca, si në ma të hereshmet kohë mitologjike.”

Në këtë pohim ndeshim të dhënë se në Shqipëri, në prag të kohës moderne, mitet nuk u përcollën vetëm nga rapsodët dhe vetëm përmes metodës këndimore, por edhe përmes poetëve dhe formave shkrimore.

Këto mënyra, dallueshëm të ndryshme prej njëra-tjetrës për nga teknologjia e transportimit të mitit, iu drejtoheshin dy grupeve të ndryshme shoqërore, (atyre që morën dije nga kultura orale-dëgjimore dhe atyre që fituan dije përmes leximit), dy kulturave të dallueshme (rurale dhe urbane) por edhe dy versioneve të mitit (miti që njihte ndryshime, përmes shkurtesave, shtesave apo riemërtimeve dhe mitit të formalizuar, që nuk pëson më ndryshime.)

Ndonëse autorët e artikujve të përmendur nuk e emërtojnë dukurinë, për ta cilësuar emrin e poetit, një rast i spikatur për kohën mbetet krijimtaria poetike e Ndre Mjedjës, veçanërisht “Scodra”, botuar në vitin 1939, pas vdekjes së tij.

Vargjet e Këngës IV të poemit “Scodra” poetizojnë mitin e “tatagjysh” Polifemit, i shpallur si perëndi-themeltare e qytetit për të vendosur marrëdhënie me gjenealogjinë më të hershme të kozmologjisë sipas mitit (Poseidon/Polifem) si edhe duke e zgjeruar, por edhe ndryshuar përmes kësaj, drejtimin e komunikimit të përdoruesve të mitit. Vetë forma familjare e përdorimit të respektit, si *tatagjysh - tatëzót – tatëlósh - tatëmádh*, tregon afri dhe përfillje si njësi e familjes dhe e fisit, përveç përdorimeve në tyre në gjuhët e familjes indoevropiane, siç i shpjegon Eqrem Çabej. (1976, 166)

Po qe prej shpелlet, ku n’qeti banote,
U shfaq tatagjyshi Polifem, e drodhi
Rrotullën e synit që mbi ball’ i ndodhi
Vetëm, shkëlxote porsi hana e plotë.

Po ashtu ky argument zgjerohet edhe përmes vargjeve:

E ti smirën difto që t’përzemruemit
Hyjt e Eladës gërmoi, e jasht’ zakonit

Dergjë e rrënime grumbulluen e t'shuemit
E nipave caktuene t'Poseidoni.

Këtë fakt e pikas edhe studiuesja Jolanda Kodra në revistën *Fryma* e cila, në artikullin “Themelimi kreshnik i Shkodrës në poezinë e Mjedjes” plotëson argumentet e Franz Nopsca-s lidhur me figurat e tjera të mitologjisë dhe *Polifemin* që “bën hie akoma nër prallat shqiptare”.¹

Nga ana tjetër, veç *Polifemit*, si personazh i katalogut themeltar të mitologjisë klasike, një figurë tjetër e mitologjisë që pikaset me kohë është edhe ajo e *Circës / Kirke*. Të dy së bashku, *Kirkeja* dhe *Polifemi* janë pjesë e inventarit të miteve homerike, por figura e parë (*Kirkeja*) ka mbërritur në narrativën shqiptare në formën e së *Bukurës së Dheut*.

Kjo trajtë e “Persefonë - Demetrës shqiptare”, që ka lidhje me tokë/nëntokën, është trajtuar herët nga Maximilian Lambertz e Holger Pedersen dhe E. Çabej e citon në artikullin e tij *Për gjenezën e literaturës shqipe*, duke iu referuar punimit me titull *Albanische Märchen und andere Texte zur albanischen Volkskund*, 44, të këtyre autorëve. (Çabej 1939, 153).

Por kjo figurë është paraqitur edhe si e *Bija e Diellit* nga Auguste Dozon, “përkundrejt së *Bukurës së Qiellit* dhe së *Bukurës së Detit*”, siç nënvizon Lambertz. Në këtë kuptim, kozmogonia në fabulat apo vargëzimin popullor shqiptar prek jo figurat periferike, por i takon një hierarkie të gjerë të krijesave me natyrë uranike, ktonike dhe detare të mitologjisë klasike.

Veçse rasti i Ndre Mjedjes dhe përdorimit të mitologjisë në poemat autoriale nuk është një model i shkëputur. Prej krijimtarisë së At Gjergj Fishtës mund të besohet se prirja do të ndiqet sa herë që kemi të bëjmë me frymën epike në krijimtari.

Nga besimi popullor dhe vargëzimi anonim figurat mitike u mbartën drejt poezisë autoriale. E spikatur, mes rasteve të tjera, mbetet vepra *Labuta e Malcis*, në vargjet e së cilës “jetojnë Zâna, Ora, E bukura e Dheut”, shfaqen “të Mirat”, Shtojzavallet lodruese” dhe ku “dragojtë luftojnë me fuqi elementare me kulshedrën me shtatë krerë, nëpër ujra po lëvizin Floçka

¹ Kodra, Jolanda. 1944. “Themelimi kreshnik i Shkodrës në poezinë e Dom Ndre Mjedjes.” *Fryma*. 1: 17-20.

e Kshetza, shtrigat shkojnë kaluar mbi breshka të stërmëdhá”, siç vëren Eqrem Çabej në studimin “Epika e Gjergj Fishtës”. (Çabej 1941, 3-40).

Polifemit dhe *Persefonës*, si personazhe të rendit të parë të kozmogonisë, u bashkëngjitet edhe personazhi i *Odiseut*, një prej figurave kryesore të miteve me prejardhje nga Homeri. Të gjithë këta iu bashkohen kësisoj *Circes* / *Kirke* dhe *Poseidonit*.

Por gjurmë të mitit të *Odiseut*, siç është vënë re, ndeshen në kulturën arbëreshe. Ngjashmëritë janë pikasur prej kohësh jo vetëm në tiparet e personazhit të *Konstandinit të Vogëlith* në vetvete, por edhe në motivin e kthimit drejt shtëpisë të Odiseu. Sidoqoftë, sa herë që përkufizimi ndalet te mitologjitë e krahasuara, pohohet teza e Kretschmer-it se “nuk ekzistojnë kufi etnikë në krahasimin e miteve të përbashkëta”, pasi “ka ngjashmëri të çuditshme midis mitit të Odiseut dhe t’Orendel-it në Gjermani”. (Çabej 1938, 82).

Argumente të tillë mbi prani të lëndës mitike, veç studiuesve të tjerë, janë shprehur edhe në studimet e kryera prej Ernest Koliqit në këtë fushë, siç paraqiten në rastin kur ky autor i drejtohet “amazonave malore, si këndohet në rapsodinë [...] me motive të marruna nga jeta kombtare” (Koliqi 1939, 347), duke plotësuar veprimin e Odiseut edhe me elementin e femrave-luftëtare, amazonat.

Përpjekjet e disa dekadave të para të shekullit XX, të kryera sidomos nga etërit françeskanë, kanë hedhur dritë jo vetëm mbi këngët e kreshnikëve, por mbi ato fabula përrallëtare të shqiptarëve, ku ndeshet jo vetëm prania e perëndive të gjenealogjisë më të hershme, të përmendur tanimë, por edhe prania e heronjve të gjenealogjisë së dytë në krijim.

Personazh i tillë është *Herakliu* - heroi me natyrë të dyfishtë, të perëndishme dhe njerëzore, pasardhës i olimpijanëve dhe hero më i vonë në mitologji, i cili shfaqet përkrah titanit të ndëshkuar, Atlasit –gjithashtu pjesë e gjeneratës së vjetër të perëndive, pas titanomakisë.

Prania e pandërprerë e personazheve mitikë në ndërgjegjen etno-estetike të shqiptarëve, në të cilën studiuesit kanë pikasur edhe pasardhësit e hyjnive të Epokës së Artë legjendare të Greqisë antike, përfaqësuesit më të panteonit të parë të hyjnive që i paraprinë Olimpiti (*Atlasi*), edhe perëndi olimpiane, fëmijë a vëllezër të Zeusit (*Persefona*, *Poseidon*), edhe pasardhësve të tyre heroikë (*Herakliu*, *Odiseu*, *Meleagri*, apo vëllezërit dioskurë të

mitologjisë antike greko-romake *Kastori a Polideuku/Poluksi*), përfshi këtu edhe krijesa mitike e magjike, si *Circe / Kirke* dhe *Cerber*, jep të dhëna shtesë se procesi i shtegimit të miteve nuk ka njohur ndërprerje apo thyerje të shqiptarët. Ai ka vijuar deri kur cikli i krijimit të mitologjisë vendase përfundoi, duke njohur takime e ndarje me kulturat burimore fqinje, përshtatje të brendshme përsa u përket tematikave, emrave të hyjnive, heronjve dhe krijesave të demonologjisë.

Mendimi i Çabejt, Hahn-it, Lambertz-it, Jokl-it apo i Idriz Ajetit mbi fondin e përbashkët gjuhësor indoevropian të mbartur, përshtatur e ruajtur në kultura të ndryshme, mund të përdoret edhe përsa i përket fondit mitologjik indoevropian gjatë mbartjes, përshtatjes dhe krijim/rikrijimit të tij në kulturat ku heronjtë mitologjikë dhe krijesat magjike shtegtuhan, duke fituar tipare të veçanta vendase për çdo kulturë.

Ka studiues që argumentojnë se emërtimet themelore të figurave të mitologjisë shqiptare janë me origjinë nga antikiteti greko-latin (por nuk përkojnë në brendi), ose nga fjalëformimi i brendshëm i gjuhës shqipe. Vetëm emërtimet e tyre dytësore e tretësore, si ndikime më të vona, i kemi dhe me origjinë greko-bizantine, sllave, rumune, turko-arabe. (Tirta 2004, 111).

Duke iu kthyer gjurmimit të pranisë së *Herakliut* në fabulistikën shqiptare, vërehet se, njëlloj si në mitologjinë klasike, heroi vjen i shoqëruar me qenie apo krijesa të qëmotshme të demonologjisë antropofage, të lidhura ngushtësisht me bëmat dhe sprovat e tij. Një i tillë bëhet titani *Atlas*, i ndëshkuar të mbajë Dheun mbi supet e tij, siç vërehet në përrallën *Shtatë pllambë mjekërr e tri pllambë shtat*, botuar në revistat e kohës, si *Hylli i Dritës*.²

Një krijesë tjetër që ndeshet në narrativë është edhe *Cerberi*, përbindëshi trikokësh që ruante Hadin – Skëterrën, i njohur ndryshe edhe si *Syqeni* apo edhe në formën e vet femërore, *Syqenia*, siç e vëren Hahn dhe siç e gjejmë në përrallën *Nusja dhe syqenëza*.³

Simetria nuk është e përputhur në asnjë rast. Në përshkrimin e katalogut *Cerberi* është një monstër, ai nuk është antropomorf, ndërkohë që te *Syqeni* apo *Syqenëza* e përrallës shqiptare ruhet trajta antropomorfe. Përveç

² Shih edhe *Hylli i Dritës*, 1936, Shkodër: 7-8, 400-407.

³ Shih edhe: Sako 1954, 37.

kësaj, një dallim tjetër është edhe se *Cerberi* ka tri kokë dhe shumë sy. Nga përshkrimi i *Cerberit*, si qeni me tri kokë, duket se përfytyrimi është i njësuar me atë të mitologjisë arketipore dhe jo me përfytyrimet e mëvonshme, të prejardhura prej poetëve, si Hesiodi, për shembull, ku *Cerberi* shfaqet me pesëdhjetë kokë.

E përbashkëta mes *Cerberit* dhe *Sygenëzës/Sygenit* të përrallës shqiptare është se të dy janë antropofagë. Ndaj, përveç përngjasimit me *Cerberin* - qenin monstër që ruan *Hadin*, siç e përcjell Çabej te *Sygenëza/Sygeni* i përrallës shqiptare, mund të gjejmë bashkëveprimin e një tërësie tiparesh të krijesave të tjera mitologjike, përfshi këtu edhe tipare të kanibalizmit.

I atillë mund të jetë përngjasimi me *Graiet* e motshme, shtrigave thinjoshe, që ndanin me njëra-tjetrën të njëjtin dhëmb e të njëjtin sy. Përngjasimi vijon edhe me *Polifemin* njësysh, që jetonte në një shpellë mali, që hapej e mbyllej, njëlloj si vendbanimi i burrecit të përrallës *Shtatë pllambë mjekërr e tri pllambë shtat*, që jetonte në një të çarë mali që hapej e mbyllej e që është pothuajse i njëjtë me përshkrimin që Homeri i bën birit të *Poseidonit*, ciklopit *Polifem*⁴.

Po te kjo përrallë ndeshen edhe forma përkimi. Përveç heronjve dhe titanëve (*Herakliut* dhe *Atlasit*) duket edhe një skenë, ku një nga personazhet e “bajte katundin në shpinë” dhe “vetëm me një dorë të pshtetun në cep të krahit po e bate katundin e vet me ara, me kopshtije e me njerz.”

Në këtë përrallë, për efekt krahasimi mes dy modelesh, midis të tjerash gjendet edhe ky dialog botuar në vëllimin e *Pralla popullore shqiptare*:

“- Puna e mbarë burra!

- Të mbarë paç! - Po i përgjegjet bulku.

- A i a ke ndie zanin një burrit, qi thonë se e ban katundin e vet mbë krahë? A din me me drejtue ku mund ta gjejë?”

Po aty, këtë dialog e ndeshim edhe në një version tjetër.

“- Manet a ke marrë vesh për një nieri, qi e mban katundin e vet në krah; a por më kanë rrejtë?- i thotë udhëtari.

- Jo s'të kanë rrejtë — ia priti bulku. — Njimend asht një qi e mban katundin e vet në krah.” (Sako 1954, 82)

Përngjasimet mes takimit të personazheve të përrallës me njëri-tjetrin

⁴ Shih: *Hylli i Dritës*. 1936. Shkodër. 7-8: 402.

dhe takimit të Herakliut me Atlasin në mitin antik bëhen të dukshme edhe përmes të njëjtit tekst, ku njeriu që mbante katundin në krahë shfaqet me pamje gjiganti, që i kishte “pshtet kambët në dy maje malit e shikjote për seri humnerën, qi gjindej nen te.”

“- Shka po ban ashtu - po e pvesin dy miqt.

- Asht beditë - u gjegje ai – bisha e po na e han gjan e gjallë e s’i pash tjetër shteg veç me e bajtë katundin në krah.

- Lshoje, bre, katundin në vend të vet e eja t’a zaptojmë botën!” (*Ibid.*)

Përveç elementeve dhe motiveve të lartpërmendura, brenda rrëfimit popullor janë vrojtuar edhe rituale vajesh / kuje me kor dhe korife, si në teatrin antik. Po në këtë burim është studiuar kulti i *Dianës / Zanës*, siç është vërejtur ngjashmëri edhe me skenën e gjuetisë së *Meleagrit* me shokë kundër thiu të egër, ashtu siç ndeshet në përrallën *Shtatë pllambë mjekërr e tri pllambë shtat.*

Edhe brenda vargëzimeve të Eposit shqiptar janë gjurmuar skena rrëmbimesh, që përngjajnë nga ana tipologjike me rrëmbimin e Helenës apo tablo dhune mbi të vdekur e kobe në dyluftimet mes heronjve, që të sjellin në kujtesë mizorinë e Akilit mbi Hektorin të *Iliada* e Homerit, siç vërehet në shënimet plotësuese dhe në komentarin e përrallës *Shtatë pllambë mjekërr e tri pllambë*, botuar në vitin 1936 të *Hylli i Dritës*. (7-8, 404-405).

Janë dalluar edhe duete heronjsh, si Muji e Halili, të afërt jo vetëm me heronjtë kulturorë europianë, por edhe me eponenë e Indëve (Açvins) apo me eponenë heroike armene Sanazar Aslimelik, të cilët janë “çift vllazëriush trima që na ndeshim të Grekët /Dioskurët”. (Çabej 1937, 161).

Studiuesi Shaban Sinani qëmton në figurën e Mujit mitologjinë antike, shprehur përmes figurës së Akilit, me të cilën gjen ngjashmëri me “kultin e fuqisë në veprat homerike.” (Sinani 2006, 61-62).

Sigurisht që të Muji kulti i forcës ndeshet në tiparet e luftëtarit të paepur e me fuqi mbinatyrore mëkuar prej dy amash të ndryshme: Akili prej ame detare dhe Muji prej ame tokësore. Por tiparet e Mujit ndahen me ato të Akilit homerik kur merret në shqyrtim hakmarrja apo mëria e verbër, pasi të Muji dallohet prania e një kodi etik. Heronjtë ndahen edhe prej motivit të pjesëmarrjes / pajtimit në luftë. Akili pajtohet për lavdi, edhe kur lufta që bën nuk është pjesë e luftërave të fisit të tij. Ndarje vërehet edhe tek elementi i rrëmbimit të femrave, i cili mund të bëjë që më fort sesa Muji, të

jetë Halili ai që i ngjan Akilit.

Përtej kultit të fuqisë së mbinatyrshme, në rrafshin etik, social apo edhe politik, Muji modelon më pranë sipas Hektorit me disa tipare, si vetëpërmbytja, këshilla, urtësia. Është Muji ai që jo në pak raste qorton Halilin të mos i erret gjykimi e ta mbajë hakmarrjen nën fre. Ai nuk ia pëlqen aspak Halilit fjalët hakmarrëse, sidomos ndaj kundërshtarit dhe të të huajit, siç vërehet në vargjet kur Muji i drejtohet Halilit, referuar versioneve të mëposhtme, botuar nga Zymer Neziri. (2009, 163-164).

- Ç’je kah thue, Halil, të vraftë zoti!
Sall prej t’dekunsh, marre ty me t’ardhël
Gjak as fis me shkje na nuk i kemi,
qi me t’dekun punë ne me na dalël
Lufto t’gjallët, se t’dekunt s’kanë ça t’bajnë,
si kanu qi na kanë lanë të parët.
Se tanë trimnija, Halil, qi m’passe ba,
me ket fjalë ti vedit ja ke hupun!

Por çdo simetri mbetet ideale, përderisa edhe te Hektori-hero me kod etik ndeshim dhunë, si në rastin e hedhjes së trupit të Patroklit si ushqim për qentë e Trojës, njëlloj siç Akili bën dhunë teksa zvarrit pas kuajve Hektorin e vrarë, detaj ky që ndeshet edhe në një dialog të Halilit, pjesë e të cilit janë vargjet:

- Baca Muji, pse po m’shpotitë,
ja ktheu djali kah po lidhë do varrë.
Se me kenë, si ç’thue Llabutani,
kječë tu’ e lidhë për bishtit të gjogut,
rrshanë m’e ngrehë qenin për rrgalle,
zhag m’e ngrehë qenin për zalle,
nëpër zalle ktu e n’Jutbinël

Motive të ngjashme, shfaqur në poezinë popullore, në përralla, në balada dhe në këngët e kreshnikëve të Epikës shqiptare janë studiuar edhe nga *Gustav Meyer*, *Johann Georg von Hahn*, *Holger Pedersen*, *Zef Skiroi* (*Giuseppe Schirò*) *At Donat Kurti*, *P. Marin Sirdan* dhe hulumtues të tjerë të mëhershëm të epikës legjendare, bashkëkohës apo të mëvonshëm me këta. Dhe, që prej fillesave, në ato tekste, thujse prej të gjithë autorëve

nënvizohet fakti se brenda këtij visari epik mund të ndeshim këngë e gojëdhëna që pasqyrojnë motive njerëzore të lashta e gjendje zakonore të moçme pagane, që çelin rrugë për vëzhgime të mëtejshme dhe interpretim.

Ka gjithashtu edhe autorë që kanë hedhur mendimin se për të zbuluar se kush e çka kemi qenë, duhet të shtyhem pas në kohërat “para-historike, në gojdhënat e largta e në mitologji, e cilla shtjelljet ndër të parët t’onë e mandej përvetësohet prej popujve tjerë.”⁵

Në po këtë artikull autori bën gjithashtu përpjekje për të shpjeguar toponiminë lokale me emra mitologjikë të përshtatur, si në rastin kur mëton të argumentojë se “të parët t’onë ngrehen një kështjell për nderim të Kroit në fushen e Finikut. Sot ky vend thirret Krongji me gërmadhat pranë Delvinës”, ashtu edhe kur shkruan se “në tokën t’onë përkundet së pari mitologjia e lashtë e popujvet”.⁶

Kohë, hapësirë dhe rrugë shtegtimi për mitet

Me gjithë pikasjet e motiveve, veçimit të personazheve dhe qasjeve ndaj temave mitike, çështja se si lindën apo sesi mbërritën këto motive në epikën apo në narrativën e fabulave shqiptare, duket se nuk ka vëmendje kryesore në studimin e përmendur të Eqrem Çabejt.

Kur merret në shqyrtim çështja e rrugëve të mundshme të mbërritjes, shpjegimi jepet përmes “teorisë së valëve”, me të cilën gjuhëtari gjerman Johannes Schmidt “pat spieguar marrëdhëniet e gjuhëve indogjermane ndërrijnjet tyre”. Sipas kësaj teorie, që i drejtohej gjuhëve kryesisht, motivet dhe personazhet e miteve janë përhapur pak e nga pak, duke shtyrë njëra-tjetrën, siç ndodh me rrahët koncentrike, të cilat bëjnë të mundur konvergencën midis motiveve dhe personazheve mitike, të zhvendosura përmes bartësve të tyre.

Prej kësaj, duke i marrë “lokalizimet e ndryshme të gojëdhënave si qendra rrethesh, prej ku hapen versionet e tyre të ndryshme në formë valësh,” Eqrem Çabej shtroi pyetjen nëse kjo teori mund të ishte e përdorshme edhe “në gjurmimin e gojëdhënave të një vëndi kaq të

⁵ Ashta, Kolë. 1941. “Rmuesi i shpirtit shqiptar.” *Shkëndia*. 8-9: 58-60.

⁶ Ashta, Kolë. 1941. “Rmuesi i shpirtit shqiptar.” *Shkëndia*. 8-9: 58-60.

përmledhur siç është Ballkani.” (Çabej 1937, 154-155).

Gjithsesi teoria në fjalë u sugjerua veçanërisht për të nxjerrë prej andej jo thjesht rrugën e përhapjes, por edhe “moshën relative të këtyre varianteve të gojëdhënave”, përfshi aty dhe “prioritetin e një sosh përmbi të tjerat.” Në këtë rrjedhë kërkimesh mbi rrugët e përhapjes, mbi moshën relative dhe përparësitë mes varianteve, Ernest Koliqi sugjeron, veç të tjerash, edhe një klasifikim kronologjik e tematik si dhe skedimin sipas zonave të ndikimeve të miteve.

Cilat ishin temat dhe motivet kryesore? Kur datohet koha e krijim/rikrijimit apo e mbërritjes së tyre? Eqrem Çabej në artikullin e lartpërmendur citon E. Koliqin dhe shqyrton tezat e botuara në vitin 1937 tek *Epica popolare albanese*. Koliqi paraqet fillimisht si kohëkrijim “pragun e kohës turke”, ku në trajtat e jetës paraturke të epikës popullore të kolonive shqiptare të Italisë, veç mbishtresëzimeve, dallohet ende edhe “gjendja bizantine - paraturke”. (Koliqi 1937, 44). Lidhur me sa u përmend më sipër, më parë se të gjejë motivet përbashkuese, Ernest Koliqi ndan në mënyrë të dallueshme dy njësi. Po në këtë artikull vërehet se fillimisht ky studiues veçon epikën italo-shqiptare nga cikli i Gjeto Basho Mujit, në të cilin, sipas vërejtjes së tij, ndërhyjnë krijesa e fuqi të mbinatyreshme, të tilla, si Ora dhe Zana, ndërkohë që në grupin e këngëve *tërthorçe* apo *mbaje krabi* “nuk shifet ndikimi i epikeve popullore të hueja, pse marrin landën prej ngjarjeve të vërteta”. Me këtë ndarje mëton të zërë vend jo vetëm dallimi mes motiveve të epikës vendase nga motivet e huaja, por edhe klasifikimi mes legjendares/mitikes dhe historikes në këngët popullore.

Mendimin mbi praninë e elementeve nga historia në këngët e kreshnikëve të Mujit e Halilit e mbështet edhe Fulvio Cordignano në artikujt e studimit të tij *La poesia epica di confine nell'Albania del Nord*. Por ai veçon edhe tema të tjera të mitologjisë me prejardhje nga teatri si të “La leggenda de l'Edipo Albanese” (Gojdhana e t'brit qi martohet me t'amen), dhe “La Penelope Albanese” (Gojëdhana e grues besnike).

Ndërkaq janë veçuar dy vatra studimi. Në të parën dallohet ndikimi aktiv i miteve të mistereve, të faunës e florës magjike apo edhe i krijesave të katalogut imagjinar të demonologjisë, ku pikasen personazhe mitike që lëvizin brenda karakterit ktonik të epikës legjendare (Circe - Kirke; Cerber; Persefonë; Polifem).

Në vatrën e dytë kryhen përpjekje që epika shqiptare, e cila e kishte tanimë hapësirën e veprimit të saj, të vendosej jo vetëm në një topos, por edhe në kohën e saj, përfshirë në atë qerthull marrëdhëniesh me vetveten dhe me botën. Duke iu referuar studiuesit Shaban Sinani, në studime të mëvonshme, mendimet mbi praninë e *ketonizmit* dhe të kufirit midis *kobës bizantino-paraturke* janë pasuruar me propozime të tjera, si ai i karakterit dhe “tiparit matriarkal të figurave mitologjike të epikës legjendare”. (Sinani 2006, 63-64). Studimet janë plotësuar me teza, interpretime e argumente të rinj, siç i gjejmë hollësisht të shprehura edhe në monografitë e të njëjtit autor lidhur me mitologjinë në Epos apo me çështje të etnosit në Epos. (Sinani 2006, 172-173). Edhe në punime të studiueses Andromaqi Gjergji gjejmë trajtesa e argumente lidhur me heronjtë e Eposit, “konfliktin etnik” apo “tiparet e heronjve të lashtësisë.” (Gjergji 1986, 103-119). Po ashtu, edhe studiuesi Mark Tirta në veprën *Mitologjia ndër shqiptarë* bën qartësime të hollësishme lidhur me krijesat dhe personazhet mitike në epos, përralla apo në besëtytni.

Një emër që i shton edhe më herët argumente temës mbi rolin e kulturave në marrëdhënie bëhet edhe Marin Sirdâni. Duke mbrojtur mendimin se kultura në trojet e shqiptarëve ka qenë jo vetëm një kulturë marrëse, por edhe dhënëse njëkohësisht, apo thënë edhe më drejt, se ishte një kulturë në marrëdhënie, në artikullin e tij *Kulturë e arte në Shqipëri*, Sirdâni thekson se “Shqipëria e kohërave të hershme ishte ba urë kalimi ase ndërmjetse marrëdhanjesh e përpjekjesh mes gadishullit Ballkanik me ate Italik.” (Sirdani 1943, 5-6). Po aty Sirdâni kundërshton mendimin e arkeologut dhe historianit italian Luigi M. Ugolini lidhur me vektorin e lëvizjes së miteve kulturore. Teza e Ugolini-t sillet rreth mendimit se *nuk duket një fakt i jashtëzakonshëm qi kalimi i qytetnimit të jët i përkundërt me atë të mërgimit (migrazione) të popujve*. Prej këtij mendimi nënvizohej ideja se kultura, ndryshe nga migrimet e popujve, mund të ketë lëvizur nga Gadishulli Apenin në drejtim të Ballkanit Jugperëndimor dhe jo e kundërta.

Në argumentet e sjella në artikull nga Sirdâni përfshihen për analogji edhe emra të tjerë studiuesish, si Nicola Jorga dhe Carl Patsch, sidomos lidhur me argumentimet e tyre rreth çështjes trako-ilire, apo historisë dhe trashëgimisë e tyre kulturore në Ballkan.

Ndërkaq, vëmendje mbi përcaktimin e vendlindjes së miteve, disa pyetje e disa përgjigje më të drejtpërdrejta mbi çështjet se “ku kanë le, kah

kan ardh, si jan shpërnda” këto motive, i ndeshim edhe më herët se kaq, të botuara në *Visaret e Kombit II*, botim i vitit 1937. Në atë tekst paraqiten dy rrugët e mundshme të mbërritjes së motiveve mitike drejt Europës, duke marrë të mirëqenë vendlindjen e miteve. Këto rrugë apo mënyra, siç është pohuar, duhet t’u kanë shërbyer edhe motiveve të miteve poetike të Homerit dhe të Hesiodit për të mbërritur deri në epikën e Shqipërisë Veriore si dhe në përrallat e shqiptarëve në Jug.

Ndonëse me ndikim më të pakët, rrugë komunikimi të tilla duket se kanë qenë edhe shkëmbimet tregtare apo martesat ndëretnike. Jo bardët e rapsodët, por njerëz të zakonshëm, tregtarë apo nënat e fëmijëve, bëhen sipas kësaj transportuesit e motiveve të këngëve nga njëri etnos në tjetrin.

Por, a janë vërtet shteruese përgjigjet tona lidhur me rrugët dhe mënyrat e zhvendosjes në motiveve mitike nga vendkrijimi i tyre drejt vatrave të tjera në marrëdhënie? A mund të ketë edhe rrugë të tjera për zhvendosjen e motiveve mitike nga një kulturë drejt tjetrës, përveç atyre që ofrohen në sajë të shtegtimit të miteve përmes bardëve-rapsodë, migrimeve të popujve dhe themelimit të qyteteve bregdetare nga kolonistët korintas e korkyras mbi vendbanime më të hershme ilire?

Përveç teknologjisë së tyre, a mund të ekzistojnë edhe rrugë të tjera të krijim/rikrijimit? A është dhënë përgjigja përfundimtare apo ka ende vend për të sugjeruar rrugë të tjera, të cilat mund t’i çojnë kërkimet shkencore drejt përfundimeve të tjera, sidomos lidhur me zhvendosjen e motiveve mitike drejt kulturave kufitare fqinje dhe prej aty edhe më tej? Së këtejmi bëhet ndjellëse ideja e të kërkuarit të mënyrave alternative të mbartjes së motiveve mitike në përrallat, legjendat dhe rapsoditë shqiptare, apo edhe përcjellja e tyre nga narrativa shqiptare drejt kulturave të tjera, duke propozuar, veç ekzistueseve, edhe rrugë mbartjeje të pavënë dukshëm në spikamën e prurjeve. Tek e fundit, a mund të ketë qenë, veç gjithë elementeve të përmendur më lart, edhe *teatri antik* një mjet i transportimit të miteve nga kultura në kulturë me një tipikë krejt të pangjashme me to?

Teatri antik - placentë për mitet dhe një përkim me mitin e Medeas në veriun shqiptar

Ideja se – veç emigrimeve dhe migrimeve, shtegtimit të rapsodëve dhe martesave ndëretnike – teatri mund të ketë qenë një nga mjetet bartëse e

përcjellëse të miteve, bëhet veçanërisht tërheqëse, sidomos kur “përballë miteve të prejardhura nga teatri vendosen mitet parahomerike” dhe “kozmogonia e Homerit, si një version i mitologjisë pellazgiane të krijimit, mitet orfike të mistereve dhe gjithë sa mbeti prej tyre në epose”. (Graves 2011, 27-34).

Teatri krijoi mitet e tij, veçanërisht me personazhet e breznisë së tretë, mes bijve dhe pasardhësve të mbretërve antikë, të cilët zunë rendin e parë në skenat e shumta teatrore të shpërndara kudo nëpër bregdetin mesdhetar dhe në brendatokën pranëdetare të qyteteve të Haemusit të lashtë, veçanërisht pas largimit të perëndive nga tempulli teatror.

Duke bërë fillimisht dallimin midis miteve të Homerit dhe miteve teatrore, të rikrijuar nga vënia në skenë e tragjedive autoriale të antikitetit, mund të vëzhgohen disi më qartë edhe rrugët më të volitshme që shfrytëzoi miti për të mbërritur nga krijuesit te bartësit dhe prej këtej te përdoruesit e tij. Për personazhet e miteve-arketip të Homerit dhe të Hesiodit shtegtimi përmes teknologjisë së rapsodëve apo migrimit të popujve bartës përlligjet mirë. Por, kur shqyrtohen rastet e përhapjes së miteve të teatrit, mitet që nuk u përpunuan prej kulturës anonime dhe orale, por mbërritën prej autorëve antikë, si Eskili, Euripidi, Sofokliu, rruga e lëvizjes së mitit mund të kërkohe në të tjera hulli, madje në drejtim të kundërt apo nga subjekte të ndryshme nga ata të rrjedhës së zakonshme.

Rasti i pranisë së motivit homerik të Odiseut tek Arbëreshët e Italisë apo i Circes, si e Bukura e Dheut në përrallën e jugut shqiptar, zhvillohet brenda logjikës së bartjes së kulturës anonime dhe shpirtit nomad të rapsodëve që e zhvendosën kulturën nga një individ te popujt - bartës. Por, kur shtrohet çështja për “mitet e teatrit”, si krijimtari autoriale dhe e ngulitur në kohë dhe hapësirë të përcaktuar mirë, të tillë si motivi i Medeas apo miti i Edipit, është e arsyeshme të mendohet mbi mundësitë reale që kanë pasur rapsodët dhe bardët për t’ia qasur kulturës teatrore si të tillë.

Nuk ka të dhëna të besueshme historike që na bëjnë ta marrim për të qenë hipotezën se mbreti Edip apo Medea kanë pasur një jetë të tyre reale dhe kanë ekzistuar si kulturë, para se të shndërroheshin në personazhe tragjike *fiction* prej autorëve antikë, por kjo nuk përjashton aspak mendimin se nukli i ngjarjes që vendoset në një topos si Teba, të ketë ekzistuar edhe më parë se të merrte formë nën autoresinë e Sofokliut.

Teatri vendosi kufij të rinj dhe ngulitet si një veçues përballë epokës së bardëve, duke shënjuar fillimin e fundit të kulturës së improvizimit rapsodik, praninë e motërzimeve dhe varianteve të hapura. Kultura teatrore e tekstit të ngulitur dhe pa variacione rreth temës së një miti paralelizoi kulturën e këngëtimit me ndryshime tekstuale të së njëjtës histori apo të njëjtët mit, teknikë kjo që prirëj më shumë ndaj proceseve plotësuese, sesa ndaj kodifikimit. Ajo që u lejohej rapsodëve-krijues, u ndalohej aktorëve-interpretues, përderisa përballë tyre qëndronte një tekst i fiksuar me shkrim, që linte më pak hapësirë për modifikime apo improvizim.

Pavarësisht jetës së mëvetësishme që eposi dhe teatri mund të bëjnë dhe marrëdhënien e tyre të ndërsjellë, ky i fundit e zhvendosi eposin dhe rapsodinë epike nga mjediset urbane, duke ruajtur distancën nga e folura deri tek e shkruara. Me lindjen e teatrit ndodhi edhe një ndryshim i dukshëm cilësor. Mjedisë i zakonshëm i qarkullimit të miteve nuk ishin më në zonat e izoluar ndaj komunikimit, malet apo mjediset e pa urbanizuara. Mjedis i ekspozimit të ndodhisë dhe i shkëmbimit të përvojave bëhet teatri, publiku i kultivuar që ndjek atë dhe, mbi të gjitha, kreu i vendit dhe dafinat nuk i përkasin më rapsodit, por autorit.

Ndryshe nga rapsodi, si përfaqësim i kulturës nomade, e cila i drejtohej kryesisht mjediseve natyrore e rurale dhe që, me lindjen e teatrit shfaqet gjithmonë e më rrallë në mjediset publike (si e ftuar në pallatet mbretërore apo nëpër agoratë) autori dhe teatri fitojnë status më të lartë, duke u përkatësuar si kulturë e polisit mirëfilli, kulturë e mjedisit publik dhe jo e rrethinave të tempujve, e faltoreve apo e vendeve të shenjta të orakullimit.

Duke e vendosur përkundrajt teknologjisë së bardëve nomadë, por pa e asgjësuar atë krejtësisht si gjasë, mund të sillët në vëmendje se është vetë teatri ai që shfaqet si teknologji e avancuar, si teknologji plurale e korit, që i kundërvihet vetmisë univokale të rapsodit-aed. Vetë teatri dhe infrastruktura e tij e gjerë duhet të ketë qenë mjeti që u përdor si bërthamë rrezatuese dhe përcjellëse e miteve-ngjarje, nga zona ku ndodheshin teatrot antike, drejt truallit të bregdetit apo brendatokës shqiptare e, prej këtej, drejt njësive të tjera më të largëta.

Sidomos pas shekullit V para Krishtit, mitet i paraqiteshin demosit dhe audiencave gjithmonë e më të sofistikuar përmes një formati të ri,

formës së teatrit. Kjo u bë formë e kontributit, angazhimit dhe pjesëmarrjes në jetën e qytetit - polis. Qyteti dhe hapësirat e tij, shkollat dhe artet e kultivuara, që prodhuan shtatorët e perëndive e të heronjve, por edhe artizanati, që përmes vazove të pikturuara me skena e motive mitike, prodhuan jo thjesht vazo, por mite në seri, ishin bërë të rëndësishme për ruajtjen, por edhe tejçimin e mitit nga njëri vis në tjetrin. Mes këtyre, teatri - si një nga krijimet më të rëndësishme të kumtimit publik në kulturën antike - mund të konsiderohet si një placentë – shtrat, me të cilat mund të jenë mbështjellë, rritur dhe përcjellë motivet mitike.

Në dobi të këtij mendimi dhe duke iu rikthyer mendimit të Ugolini-t, bëhet më i besueshëm fakti se nuk duhet të ketë qenë e pazakontë që motivet e një qytetërimi të kenë ndjekur rrugën e përkundërt me migrimet e popujve, përfshi këtu edhe kolonizimet apo pushtimet. Kjo paradigmë do e bënte arealin e kulturës shqiptare të ndihet jo vetëm një kulturë pritëse, por pjesë e një kulture në marrëdhënie, një kulturë përpunuese dhe tejçuese e miteve apo e epopeve antike, qofshin ato greke apo romake.

Ndjekja e mendimit se jo bardët, por teatri me elementet e tij kanë luajtur rol të dorës së parë në transferimin e miteve nga areali pranëdetar drejt thellësisë, mund të sjellë një përfytyrim të ndryshëm nga ajo që dimë rreth vektorëve të lëvizjeve kulturore apo kalimin e motiveve përmes kryqëzimeve të tjerë gjeografikë. Një rast i lëvizjes së përkundërt të motiveve me drejtim nga brenda jashtë, mund të gjurmohet në mitin e Eneas, si mit themeltar i Romës, njërit prej qytetërimeve më të rëndësishëm të kulturës europiane. Në këngën e përcjellë nga prof. Frano Alkaj që, sipas botimit të vitit 1942, mban titullin “Zbritja e Eneut në Butrint”, mbështetur “si mbas Eneidës së Virgjilit”, Libri, 111, vargjet 266-355, Buthroti si topos vendoset në Kaoní dhe paraqitet si një qytet i ndërtuar sipas shëmbëllimit të Trojës, pranë viseve të të cilit jeton Andromaka, siç paraqitet në përkthimin dhe shënimet filologjike të Frano Alkajt.⁷

Miti homerik i Trojës kalon te Eneida e Virgjilit dhe toposi përcjellës, toposi në marrëdhënie mes kulturave bëhet Butroti, në Kaoní, qytet që strehon Andromakën, mitin, kujtimet dhe ritualet e saj. Në kohën e rrëfimit “Andromakja”, në versionin e Virgjilit, të të njëjtit përkthim në shqip,

⁷ Alkaj, Frano. 1942. “Zbritja e Eneut në Butrint”. *Hylli i Dritës*. 1-2: 25-26.

qëndron përballë një arkëmorti të zbrazur, pa trupin e të vdekurit brenda, duke kryer flijime për shpirtin e shuar të Hektorit, siç shfaqet në vargjet e së njëjtës vepër:

Dal prej limanit
 Lundrin tue lanë e bregun, kur pa pritun
 Qe se Andromakja m'pyll perbri qytetit
 Zanë vend ke rryma e Simoentit t' rrejshem
 Po bate flit vjetore e dhurata
 T'permortshme i lruete hinit te Hektori
 Tue thirrun Hien e tij perane njaj vorri,
 Qi mbrenda zbraztë me plisa t' njomë reduë
 Atij kushtue i a kisht me dy lterë ngjytun
 Shkak lotsh e vaji.

Ardhur përmes arealit pas fushëbetejave antike drejt Buthrotit e prej këtej drejt Gadishullit Apenin, nukleusi i mitit të Eneas jep të dhënën e theksuar se rruga e shtegtimin të mitit nuk përkon gjithmonë me rrugën e pushtimeve të mëdha apo të kolonizimeve kulturore masive.

Pa qëndruar më gjatë në përballjen e mitit homerik dhe mitit virgjilian, përmes arsytimit të tillë dhe, duke përfshirë në arsytim edhe praninë e një apo disa teatrove përreth, si ai i Butrintit, i Foinikes, Orikut, i Hadrianopolit, Bylisit më lart, Apollonisë në bregdet apo edhe *buleterioni* i Zgërdheshit më thellë, thuajse si një bashkuese me Lisin dhe Skodrën në veri, mund të gjurmojmë rrugën që mund t'i jetë dashur të kryejë miti teatror i Medeas, derisa ngec në malet shqiptare, si miti i nënës që vret fëmijët për ndëshkim dhe për hakmarrje.

Motive e fragmente, tipare, shenja dhe të gjurmë të mitit të Euripidit paraqiten jo krejt të huaja edhe për rapsodinë “Dashtnija vllaznore e smira e grues”, të mbledhur në skajin verior të Shqipërisë.

Motivet mitologjike nuk përputhen kurrë në mënyrë simetrike mes versioneve në madhësi apo në trajtë, por ato shfaqin ngjashmëri befasuese. Thelbi apo cilësimi i motivit mbetet i njëjtë, kur trajtohet miti i nënës vrasëse, si vrasëse e fëmijëve/fëmijës së vet për shkak të hakmarrjes. Nuk ka fort rëndësi nëse motivi-shtysë është martesë mes një burri me një grua tjetër apo përbetimi i një vëllai për të mos u ndarë kurrë nga motra e tij.

Këto elemente bëhen dytësorë për mekanizmin që e bën mitin të funksionojë, mekanizëm ky që në argumentin e këngës epike i bën të dallueshme motivet e ngjashme mes mitit teator dhe fragmentit të tij në malet e veriut shqiptar, në të cilin shkruhet: “Vlla e motër, dy jetima, i apin besën shoshoqi, se s'do të daheshin për të gjallë...Kur u martue vllau grueja duel smirëzezë e mendoj me i a mbushë mendën të shoit, qi t'a largonte motrën e t'a martonte larg. Djalit s'i pëlqei kjo punë. Grueja atëhere mbërrijti në e kulm t'inatit e të mizoris; mbyti kalin e shalës, mbyti qet' e kularit e së mbramit mbyti edhe të vetmin djalë.” (Alkaj 1942, 25-28).

Në versionin shqiptar të mitit, gruaja, për të ndëshkuar burrin e saj, pasi “myt kalin e shals” (ikonografi e kultit të heroit dhe kultit të fuqisë) dhe, pasi myt edhe “qet e kularit” (ikonografi e kultit të mirëqenies dhe ekonomisë), mbyt edhe të “vetmin djalë” (ikonografi e smirës keqdashëse dhe marrëzisë), siç e ndeshim në vargjet nga po e njëjta poemë dhe nga po i njëjti burim:

Herët natën prejë gjumit a çue
Marrë m'a ka një thikë të vogël në dorë
Djepin shaka prejë vedit e avitë
Kryet djalit kadalë ia zblon
Në të butë të kres thikën i ea ka kûlë
Prap n të shtrueme me 'i herë a ulë e ra. (Miraj 1972, 72)

Duke rimarrë pyetjen e sythit të mësipërm kërkohet shpjegim se përmes cilës rrugë u mbart miti teator i Medeas, për të mbërritur në malet e Vermoshit, ku u kënduan nën cilësimin “këngë kreshnikësh”? A mund të ketë qenë bartësi i kësaj kënge tragjike një rapsod i thjeshtë shëtitës? Nëse po, ku mund ta ketë dëgjuar ai këtë motiv teator dhe pse mund t'i jetë dukur aq i rëndësishëm sa ta mbartte me vete prej arealit të krijimit të mitit deri në arealin e tij të largët malor? A mund të mendojmë se jo ai, bardirapsod, por teatri dhe elementet e shumtë të tij (repertori teator, aktorët, pjesëtarët e korit, muzikantët dhe qytetarët - spektatorë që e ndoqën nga shkallaret tragjedinë që ndodhte në skenë) kanë luajtur rol në përcjelljen e miteve nga teatri në qytete dhe nga qytetet drejt zonave më periferike, për ta përcjellë mitin teator nga zona në zonë dhe nga kultura e një etnosi në kulturën e një etnosi tjetër fqinj? A mund të shpjegohet edhe kjo përhapje e mitit teator me teorinë e valëve, ku jo më rapsodët e vetmuar dhe thuajse

pa teknologji përballë teatrit, por vetë skenat teatrore ia përcollën njëra – tjetrës mitin e nënës fëmijëvrasëse me prejardhje nga Euripidi, nga jugu detar në brendinë e qendrës së vendit?

Prania e shtuar e teatrove antike, që ekspeditat arkeologjike kanë zbuluar në Shqipërinë Jugperëndimore, si dhe kapacitetet e tyre jo të vogla për modelin dhe kohën, sugjerojnë mendimin se teatri, në tërësinë e elementeve të tij, ofron parakushte të besueshme që përmbushin jo vetëm qëllimin edukues dhe argëtues, por edhe atë të konservuesit dhe përcjellësit të miteve nga skena drejt qendrave të banuara në qytete, qendrave me mjedise publike kulturore dhe edukative të zhvilluara, në të cilat komunikimi kryhej gjithmonë e më pak përmes rapsodëve dhe përherë e më shumë përmes formave publike të komunikimit, një prej të cilave edhe teatri.

Nëse teatri, si njësi ekspozuese dhe transferuese e mitit, do të shmangej, logjikës do i mungonte vegja që lidh vendkrijimin me zonën e përdorimit dhe të përpunimit të mëtejshëm të mitit, si në rastin e këngës kreshnike me gjurmë e fragmente të Medeas vendase mes maleve të Vermoshit në Shqipëri. Pa teatrin do të duhej riformulim i pyetjes mbi rrugën sesi ka mbërritur kjo formë e mitit të Medeas fëmijëvrasëse në veriun shqiptar.

Duke iu rikthyer këngës epike shqiptare me motivin e Medeas mund të vërehet se vendkëndimi i saj ndodhet jo mjaft larg vendkrijimit të mitit të krijuar nga Euripidi në Greqinë antike. Ndaj, si njeje e arsyeshme lidhëse mes vendmbledhjes së këngës epike shqiptare dhe vendkrijimit të arketipit të mitit të një nëne fëmijëvrasëse, sugjerohet të jetë teatri apo gjerdani i teatrove jo të paktë që gjenden në këtë territor antik. Këto teatro ndodhen thuajse të baraslarguar si nga hapësira ku është mbledhur kënga tragjike, ashtu edhe nga hapësira e vendndodhjes së teatrove antike të Greqisë së lashtë, ku u vunë në skenë ato tragjedi.

Vërehet se skenat teatrore nisen nga Jugu për t'u drejtuar më në qendër të viseve shqiptare, duke filluar nga Butrinti në Finiq ku, siç vëren edhe Neritan Ceka, teatri u ndërtua në dhjetëvjeçarët e fundit të shek. III p. Krishtit, kur Foinike u bë kryeqytet i Epirit, nga Hadrianopoli me teatër të madh - ku në shkallare uleshin rreth 3500 – 4000 spektatorë, në Orik - ku kishte një teatër të vogël - ku uleshin rreth 600 spektatorë e deri te varri numër 2 në Selcën e Poshtme - që ka formën e një teatri me dy radhë

ndenjësesh, me një vend orkestre, që e bën unik një monument varrimi. (Ceka 1972, 151-178)

Deri tani ka të dhëna mbi vendndodhjet, kapacitetet dhe stilet apo tipin arkitekturor të modelit grek apo romak të teatrove antikë që ndodhen në hapësirën shqiptare, por mungojnë të dhënat që mund të dëshmonin mbi titujt dhe repertorët e shfaqjeve që janë vënë në skenën e atyre teatrove. Nuk mund të thuhet nëse edhe nëpër ato skena është parë e dëgjuar historia e një nëne vetëvrasëse (*Jokastrá*), siç dhe nuk mundemi ta provojmë se është interpretuar motivi mbi fatin e një bije që flijohet për luftën (*Ifigjenia*)? Nuk ka të dhëna nëse është rrëfyer për publikun vendas apo edhe për të ardhurit nga larg ngjarja e motrës që vetësakrifikohet (*Antigona*) për të varrosur vëllanë e vrarë? Nuk dihet as nëse tragjedia e nënës që, e lënduar nga tradhtitë e bashkëshortit, vret fëmijët për t'u hakmarrë (*Medea*) apo motra që bashkëpunon me vëllanë për të vrarë nënën (*Elektra*) a është ndjekur nga ato shkallare?

Teatrot e asaj kohe të ngritur në ato vise nuk kanë qenë institucione kulturore dekorative, por duhet të kenë bërë jetë të gjallë dhe të kenë shërbyer për shfaqje të gjalla skenike, me repertor, kalendarë dhe elemente të tjerë të ndihmës, të domosdoshëm për mbarëvajtjen e një teatri nën qiell të hapur.

Që të ishin funksionalë, ata teatro duhet të kenë pasur repertorin, trupën teatrore (shëtitëse apo jo), mjeshtrin e maskave, mjeshtrin e korit, korifeun, mjeshtrin e elementeve skenike dhe punonjësit ndihmës të skenës. Në atë skenë diçka do të jetë luajtur, në përputhje me qëllimin dhe funksionet e ngritjes së një teatri, si vepër e rëndësishme publike. Përtej kësaj mbetet të pyesim se prej nga vinin spektatorët, nga larg apo nga qytetet e qendrat e banuara përreth teatrove antike?

Përveç hapësirës, si vendndodhje, edhe koha e ndërtimit dhe e funksionimit të këtyre teatrove antikë nuk është larg kohës aktive të funksionimit të teatrove të vendeve fqinje. Prej këtij mund të kërkohet me më shumë ngulm jo vetëm rreth stileve dhe elementeve arkitekturorë të shkallareve, skenave dhe kolonave të këtyre teatrove, por të mësohet diçka më gjerë edhe rreth rolit e funksionit të parë të teatrove në ato zona me shkëmbime të gjera kulturore? I duhet dhënë një përgjigje gjithashtu se ç'domethënie ka një prani e lartë teatroshe në një hapësirë të ngushtë si

territor.

Dijet e fushës arkeologjike mund të ofrojnë të dhëna se cila ka qenë fusha e ndikimit që mund dhe duhet të ketë luajtur kjo prani e dendur teatroshe në atë hapësirë. Prej këtyre pikënisjeve sot mund të gjurmohen, të mblidhen e ndoshta edhe të zbulohen detaje mbi titujt e veprave teatrore që mund të jenë luajtur në teatrot brenda trojeve jugore të Shqipërisë së sotme? Mund të mësohet se cila ishte gjuha (lingua franca) e aktorëve si edhe gjuha bisedore e audiencës? Sa e kultivuar ka qenë audiencia që ndiqte shfaqjet teatrore? Ishte vendase, e huaj, e përzier dhe ç'formë përfaqësimi social kishte audiencia? Po t'i referohemi kapaciteteve prej mijëra vendesh të shkallareve të teatrove antikë, që gjenden brenda territorit të Shqipërisë, duhet ta hamendësojmë se audiencia ka qenë e gjërë.

Duke u nisur nga përvojat e sotme, por dhe me analogji, mund të paramendohet se audiencia që i ndiqte shfaqjet teatrore duhet të kishte përfaqësim të mirë social, qytetar, përfshi edhe disa parakushte kulturore, përderisa zgjidhte teatrin si mënyrë komunikimi publik. Por, a mund të besojmë se ajo audiencë u bë një nga faktorët që i transferoi mitet nga teatrot drejt qyteteve bregdetare e kodrinorë dhe prej atje, më lart, drejt veriut shqiptar, prej nga mbërrijnë dhe janë qëmtuar shembujt e sipërcituar?

Si përfundim, lipset jo vetëm gjurmimi dhe interpretimi i pranisë së miteve-mëmë në këngët epike dhe në përrallat shqiptare, që ruajnë elemente mitikë, por edhe një shpjegim sa më bindës mbi rrugët se si këto motive shtegtuuan drejt kulturave në marrëdhënie. Prej këtyre mund të vërehen edhe motive të tjerë, si ai i fatit tragjik të një burri që tradhtohet dhe vritet nga gruaja e tij (*Agamemnoni / Klitemnestra?*), *gjama* e djalit babavrasës (*Edipi?*) apo e djalit nënëvrasës (*Orest?*).

Të njëjtat pyetje a gjejë vlejë edhe për gjurmë të motiveve të tjerë, si ai i *torturimit të heroit të vdekur* (si në rastin e Akilit ndaj Hektorit). Po kështu edhe *motivit të vajtimit të kalit*, si në rastin e vdekjes së Akilit, gjurmë të të cilit mund t'i hamendësojmë te gjoku i Mujit, që nuk pranon të ushqehet nga hidhërimi.

Edhe te *motivi i rrëmbimit të femrave*, si në rastin e Agamemnonit në mitologjinë klasike mund të hiqen paralele me grabitjet e femrave që ndodhin jo vetëm një herë në Eposin shqiptar, përfshi këtu edhe grabitjen e së shoqes së Mujit, herë nga Filipe Maxhari, në një motërzim dhe herë nga

Krajli Kapedani në një tjetër variant. Po në këtë hulli vijjnë edhe versionet e këngës “Rrëmbimi i shoqes së Mujit”, mbledhur e redaktuar nga At Bernardin Palaj dhe At Donat Kurti.⁸

Pyetjet e shtruara i kthehen mendimit të shprehur më lart, lidhur me drejtimin që ndoqën mitet në shtegtimin e tyre: – nga ishujt detarë drejt brendatokës?; nga vija pranë detare drejt arealit kontinental?; nga malet drejt detit?; nga zonat rurale drejt qyteteve antike?; nga kulturat malore drejt zonave urbane? Në fund të fundit, a përkojnë vektorët e lëvizjes së miteve me rrugët e zhvendosjeve së popujve nga brendatoka drejt detit dhe nga brigjet drejt malësive - areal ku studiuesit i kanë pikasur prej kohësh vatrat dhe paralelet e motiveve mitike në rapsodi e në përralla?

Por veç metodave të përmendura të hulumtimit, shtresëzimet e motiveve mitike mund t'i kërkojmë edhe përmes arkeologjisë kulturore si edhe përmes interpretimit të miteve që “ngecën” në Epos.

Motivet mitike të fosilizuara në këngët epike janë njëlloj si një molusk detar, që gjendet mes shkëmbinjve malorë, mijëra kilometra larg detit, por që rrëfejnë një të kaluar të largët apo një kohë mitologjike kur deti ishte aty. Por këto shtresëzime mund të shqyrtohen edhe përmes zbulimeve arkeologjike, të cilat, sipas Ugolini-t, japin më të mirën provë se “populli shqiptar ka lidhni ethnike e i përket njanës ndër raca mâ të vjetra t'Evropës, e ruejtun gadi për mërekulli” dhe se malësorët kanë tashti në përdorim zakone të njaj kohe aqe të vjetër sa duhet me i kërkuë në koha omerike.” (Sirdani 1942, 108).

Një pohim i ngjashëm është bërë edhe më herët nga Milan Šufalj i cili, në artikullin “Burime të historisë së Shqipërisë”, botuar në revistën *Diturija* gjatë vitit 1928, thekson se “shpresa e vetme për të shpjeguar kulturat janë zbulimet arkeologjike dhe se për t'u dëshmuar na duhen studime antropologjike dhe gjuhësore.”⁹

Bibliografi

Alkaj, Frano. 1942. “Zbritja e Eneut në Butrint, si mbas Eneidës së

⁸ Palaj, Bernardin dhe Donat Kurti. 1931. “Rrëmbi i shoqes së Mujit”. *Hylli i Dritës* 11: 621.

⁹ Šufalj, Milan. 1928. “Burime të historisë shqipëtare”. *Diturija* 12: 362.

- Virgilit”. *Hylli i Dritës*. 1-2: 25-29.
- Ashta, Kolë. 1939. “Prolusjoni i Epikës Popullore në katedrën e Gjuhës Shqipe në Romë nga Prof. E. Koliqi”. *Hylli i Dritës*. 3-7: 345-348.
- Bakhtin, Mikhail. 1981. *The Dialogic Imagination: Discourse in the novel*. Texas: University of Texas Press.
- Brisson, Luc. 2000. *Plato the Myth Maker*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Bultmann, Rudolf. 1985. *New Testament and Mythology and Other Basic Writings*. London: SCM Press.
- Ceka, Neritan. 1885. *Qyteti Ilir pranë Selcës së poshtme*. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Ceka, Neritan. 1972. “Qyteti ilir në Selcën e Poshtëme”. *Iliria*. II: 151-178.
- Cordignano, Fulvio. 1943. *La poesia epica di confine nell’Albania del Nord*. Venezia.
- Çabej, Eqrem. 1938. “Konstandini i vogëlith dhe kthimi i Odiseut”. *Hylli i Dritës* 12. 2-3: 77-85.
- Çabej, Eqrem. 1939. “Për gjenezën e literaturës shqipe”. *Hylli i Dritës*. 3-7: 149-80.
- Çabej, Eqrem. 1976. *Studime gjubësore II*. Prishtinë: Rilindja.
- Eliade, Mircea. 1975. *Myths, Dreams, and Mysteries: The Encounter Between Contemporary Faiths and Archaic Realities*. New York: Harper & Row.
- Graves, Robert. 2011. *The Greek Myths*. United Kingdom: Penguin Books.
- Gjergji, Andromaqi. 1986. “Etnosi ynë në epikën heroike legjendare”. *Çështje të folklorit shqiptar*. II: 111-117.
- Koliqi, Ernest. 1937. *Epica popolare albanese*. Disertacion. Padova: Gruppo universitario fascista.
- Lévi-Strauss, Claude. 2001. *Myth and meaning: When myth becomes history*. London: Routledge.
- Miraj, Klement. 1942. “Dashtnija vllaznore e smira e grues” *Hylli i Dritës*, V. 1-2: 65-72.
- Neziri, Zymber. 2009. *Eposi i Kreshnikëve*. Prishtinë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor.
- Palaj, Bernardin dhe Donat Kurti. 1937. “Parathânje” *Visaret e Kombit* II. 1937. Tiranë: Nikaj. III-VII.
- Palaj, Bernardin dhe Donat Kurti. 1937. *Këngë kreshnikësh dhe legjenda*. Tiranë:

- Nikaj.
- Palaj, Bernardin dhe Rrok Gurashi. 1941. "Rreth Kishës s'Abatit e Fisit të Shalës." *Hylli i Dritës*. 9-10: 375-376.
- Pollan, Michael. 2006. *The Omnivore 's Dilemma: A Natural History of Four Meals*. New York: Penguin.
- Ricoeur, Paul. 1974. *The Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics*. USA: Northwestern University Press.
- Russell, Bertrand. 2010. *Principles of Mathematics: Logical Arguments Against Points*. London-New York: Routledge Classics.
- Sako, Zihni, përg. 1954. *Pralla popullore shqiptare*. Tiranë: Instituti i Shkencave.
- Sinani, Shaban. 2006. *Ura dhe këshjtjella*. Tiranë: Argeta LMG.
- Sinani, Shaban. 2011. *Entos në Epos*. Tiranë: Naimi.
- Sirdani, Marin. 1943. "Kulturë e arte në Shqipni". *Hylli i Dritës*. 1-3: 1-7.
- Tirta, Mark. 2004. *Mitologjia ndër shqiptarë*. Tiranë: Akademia e Shkencave.

PASIGURIA/TË DHE QERTHULLI I MBYLLUR I VARFËRISË NË NJË KOMUNITET TË VARFËR TË PAKICËS ROME.¹

Abstrakt

Në këtë artikull diskutohet një çështje jetike për shumë individë e familje të pakicës rome në Shqipëri, siç është cikli i varfërisë. Artikulli fokusohet në një prej komuniteteve më të varfra të kësaj pakice që jeton në kushtet e varfërisë ekstreme dhe jo e gjithë pakica, duke e lokalizuar si dukuri e duke vlerësuar njëkohësisht heterogjenitetin e pakicës rome në tërësi. Nisur nga graviteti i problemit në të tashmen, i cili ekspozon njëkohësisht të shkuarën dhe ndihmon në eksplorimin e prirjeve të së ardhmes, bëhet përpjekje për të kuptuar se përse ky komunitet gjendet në kushtet e ekonomisë së mbijetesës. Në pamundësi që në këtë artikull të rrokën të gjithë nyjëtimet komplekse të dukurisë, trajtohen vetëm disa prej faktorëve të brendshëm që ndikojnë në riprodhimin e vazhdueshëm të pozitës sociale dhe që vështirësojnë mobilitetin social të këtij komuniteti, veçanërisht si pasojë e pasigurive me të cilat ky komunitet përballet. Kjo reflektohet më së shumti në raportin me punën dhe me strehimin. Mbështetur në të dhënat empirike bëhet përpjekje që shkaqet dhe efektet e problemit të emërtohen dhe kategorizohen përmes individit. Në rrafshin teorik fenomeni lexohet përmes konceptit të kapitaleve, fushës sociale, rrjeteve sociale, marrëdhënies pakicë-shumicë dhe habitusit.

Fjalë kyçe: Pakica rome, cikli i varfërisë, riprodhim i vetes dhe strukturës, rrjete sociale, kapitale, habitus

Abstract

This article discusses about a crucial issue for many Roma minority individuals and families in Albania such as the cycle of poverty. The article

¹ Ky artikull është ripunim i kumesës së mbajtur në konferencën shkencore të Departamentit të Etnologjisë në Institutin e Antropologjisë Kulturor dhe Studimit të Artit me temë: “Pasiguritë e etnologjisë shqiptare”, 18-19 dhjetor 2017.

focuses on one of the poorest groups from this minority: those that live in conditions of extreme poverty, locating it as a phenomenon and considering at the same time the heterogeneity of the Roma minority. Given the gravity of the problem in the present, which simultaneously exposes the past and helps to explore future trends, an attempt is made to understand why this community is in the conditions of a survival economy. Unable to address all the complexity of this phenomenon, this article focuses only on a few of the intrinsic factors that influence the continued reproduction of social status and which hamper the social mobility of this community, especially as a result of the insecurities that it faces. This is mostly reflected in the relation to work and housing. Based on empirical data, efforts are made to name and categorize the causes and effects of the problem through the individual. Theoretically the phenomenon is read through the concept of capital, social space, social networks, minority-majority relations and habitus.

Keywords: Roma minority, poverty cycle, reproduction of self and structure, social networks, capital, habitus

Parashtrim

Artikulli mbështetet në dy burime të dhënash nga terreni:1) Të dhënat e gjeneruara nga kërkimi cilësor mbi romët në Tiranë, banorë të zonës që njihet si Lanabregas, një prej komuniteteve më të varfra të pakicës rome në Shqipëri, që përbëjnë edhe burimin kryesor të të dhënave. 2) Të dhëna që burojnë nga bashkëpunimi e vëzhgimi nga afër i punës së disa prej aktivistëve të shoqërisë civile, organizatave jo fitimprurëse (OJF-të) dhe institucioneve shtetërore të cilët synojnë integrimin² e komunitetit të Lanabregasit dhe të pakicës rome në përgjithësi.

² Pavarësisht shqetësimit për nevojën e problematizimit nga një pikëpamje kritike të nocionit dhe praktikave të integritit si në kontekstin tonë, ashtu edhe më gjerë për të qëndruar brenda kornizave të këtij artikulli kjo çështje nuk diskutohet këtu. Kësisoj, dukuria në fjalë nuk i nënshtrohet filtrave të një analize teorike dhe as diskutimit të gjetjeve që zbulohen nga vëzhgimi empirik, por merret si i mirëqenë, mbështetur në domethëniet që i atribuohen nga shumica e aktorëve pjesëmarrës në këtë hapësirë sociale. Mbështetur në narrativën e prodhuar nga OJF-të, mediat dhe institucionet shtetërore, me integrim kuptohet integrimi në tregun e punës, në

Materiali empirik, i cili mbështetet në burimet e lartpërmendura, pasqyron dy këndvështrime mbi ciklin e varfërisë së këtij komuniteti: nga njëra anë si interpretim nga jashtë përmes tjetrit të përfaqësuar nga OJF-të dhe, nga ana tjetër, si interpretimi i vetë individit që është subjekt i dukurisë. Dallimi në pikëpamje midis aktivistit të OJF -ve (që është njëkohësisht një agjent social në të njëjtën hapësirë sociale) dhe individit rom vlen për të evidentuar asimetrinë në gjykim e në qëndrim midis aktorit që e jeton “këtë jetë” dhe atyre që ndërmjetësojnë për “një tjetër jetë”, ose, e thënë ndryshe, agjentëve që marrin përsipër të mundësojnë integrimin e “të paintegruarve”. Megjithëse nuk është qëllimi i këtij artikulli krahasimi i dy pikëpamjeve që projektohen prej pozitës së ndryshme sociale, dallimet e ekspozuara vetvetëshëm përmes germëzimit të qëndrimeve ndaj dukurisë së marrë në analizë, vlejné, para së gjithash, për të hedhur dritë mbi rëndësinë që mbart fjala e vetë individit apo grupit shoqëror (sidomos kur bëhet fjalë për pakica) në domethënie që i atribuohet sjelljes e qëndrimeve të caktuara, të artikuluara prej vetë atij/asaj.³

Gjithsesi, është me rëndësi të theksohet prej fillimit që për shkak të kompleksitetit që mbart dukuria e ciklit të varfërisë, ky artikull është vetëm një pikënisje e problematizimit dhe diskutimit të kësaj çështjeje, vetëm një nga fragmentet e një pune në proces.

Cikli i varfërisë është një çështje që mbart mjaft vështirësi në hulumtim dhe analizë, veçanërisht kur objekti i studimit janë pakicat, kjo për disa arsye:

Së pari, pavarësisht se bëhet përpjekje që problemet, shkaqet e efektet të emërtohen dhe kategorizohen prej vetë subjektit që gjendet brenda ciklit të varfërisë, sapo “gërvishtet” sipërfaqja e dukshme e fenomenit, shfaqet një rrjetë komplekse faktorësh ndikues, që përfshin pashmangshmërisht diskutimin mbi shtetin, strukturën, ideologjitë e historiografinë.

aksesin dhe përfitimin e shërbimeve publike, ashtu si edhe ndryshimi i stilit të jetesës në përgjithësi.

³Një pikëpamje kjo, që, përpos të tjerash, mbështetet në elementin më bazik të qasjes dhe njëkohësisht ftesës së Geertz-it për ta parë e aplikuar shkencën si interpretative, në kërkim të domethënive dhe jo si eksperimentale, në kërkim të ligjësiive (Geertz 1973, 5-6).

Së dyti, prej ngarkesës së shumëfishtë që implikon arsyetimi mbi një problem që ka rëndësi jetike për njerëzit, ngarkesë e cila manifestohet dukshëm sa herë përballesh me këtë mjedis social. Për shembull, një javë para se të zhvilloja një vizitë në terren në komunitetin që banonte në baraka, një fëmijë në moshën 6-vjeçare ishte sëmure rëndë dhe ishte në gjendje kritike për jetën, pasi ishte kafshuar nga miu dhe shërbimin shëndetësor e kishte marrë me shumë vonësë.

Arsyeja e tretë është marrëdhënia delikate e studiuesit me subjektin e studimit, në mënyrë të veçantë kur synohet të bëhet etnografi e një grupi etnik. Kjo për arsyen se studiuesi është njëkohësisht Tjetri, madje për individin rom me të cilin po dialogohet, me gjasa studiuesi përfaqëson Tjetrin. Kjo përforcohet edhe më shumë në mungesë të zotërimit të gjuhës rome, mangësi që me shumë mundësi i kujton vazhdimisht gjatë bisedave romit, faktin që studiuesi është “gaxho”⁴.

Në këtë artikull trajtohet vetëm një nga dimensionet e ciklit të varfërisë, si diskutim i një prej pyetjeve që ka lindur nga puna në terren. A ekzistojnë faktorë të brendshëm që ndikojnë në kultivimin e ciklit të varfërisë dhe që bëhen pengesë për daljen e komunitetit nga varfëria, përpos faktorëve të jashtëm?

Nisur prej kësaj pyetjeje, në tekst, përpos përshkrimit të varfërisë së komunitetit të Lanabregasit, arsyetohet mbi gjetjet, të cilat diskutohen edhe në një rrafsh teorik. Kjo kornizë teorike që është më së shumti një hapje drejt shtigjeve të mundshme teorike në interpretimin e kësaj dukurie, se sa përpjekje për të rrokur e shteruar korpusin e pasur të perspektivave teorike me këtë objekt studimi, gjendet në dy sythet e fundit të këtij artikulli. Konceptet kryesore teorike që diskutohen në këtë artikull, mbështetur në qasjen e Bourdieu-së janë kapitalet, fusha sociale dhe habitusi (Bourdieu dhe Passeron 1990; Bourdieu 2013; Bourdieu 1992; Bourdieu 1986; Bourdieu 1984). Veçanërisht, habitusi përbën edhe konceptin analitik më të rëndësishëm, në përpjekjen për të shpjeguar ciklin e varfërisë, përmes leximit të faktorëve të brendshëm që ndikojnë në riprodhimin e

⁴ Gaxho është një term që përdoret prej romëve për të dalluar tjetrin që nuk është pjesë e këtij grupi etnik dhe shpeshherë për të identifikuar dikë që nuk është pjesë e kulturës së tyre.

vazhdueshëm të dukurisë në fjalë. Po ashtu, bëhet një ndalesë e shkurtër edhe në autorë të tjerë, si Eriksen dhe Barth (Barth 1969; Eriksen 2005, Eriksen 2001), në trajtimin e linjës etnike të varfërisë, megjithëse qasjet e tyre vetëm sa cekën, për t'u rimarrë në artikuj të tjerë, ashtu si edhe të tjera perspektiva teorike të rëndësishme mbi këtë objekt studimi.⁵

Një skicë e varfërisë

Në këtë artikull, siç nënvizohet edhe më lart, po mbështetem vetëm në të dhënat e siguruar nga etnografia e zhvilluar në terren në komunitetin që banon në zonën e Lanabregasit, e cila është një lagje periferike që shtrihet në lindje të Tiranës. Përpos takimeve të mëhershme e të paprogramuara me individë që aktualisht banojnë në këtë zonë, një komunikim më i afërt dhe më i organizuar, për shkak të rritjes së frekuencës së vizitave në terren, është realizuar në periudhën midis viteve 2016-2019. Kjo periudhë përkon me kohën në të cilën, përpos problemeve të zakonshme që burojnë prej varfërisë ekstreme, shumë prej familjeve u detyruan nga strukturat shtetërore të largoheshin nga vendbanimi i tyre i mëparshëm në Bregun e Lumit. Këtë proces kam mundur ta vëzhgoj nga afër dhe të zhvilloj biseda e intervista të thelluara me 20 individë, burra e gra, të moshave të ndryshme, në kohë të ndryshme. Në funksion të artikullit, në këtë kapitull po ndalem vetëm në një përshkrim etnografik të varfërisë, përmes eksplorimit të marrëdhënies me strehimin, punën dhe arsimin, si elementë që ndihmojnë jo vetëm për të deshifruar arkitekturën e varfërisë, por edhe për të lexuar kushtet në të cilat rutinizohet riprodhimi i kësaj gjendjeje.

Me një përbërje etnike homogjene, komuniteti i Lanabregasit përbëhet nga rreth 60 familje rome. Vetëm dy prej të cilave janë familje mikse, meqenëse njëri prej bashkëshortëve është egjiptian. Janë kryesisht endogame, meqenëse martesat ndodhin brenda të njëjtit grup etnik, ashtu si dhe brenda komunitetit, në qoftë se burri dhe gruaja nuk janë në lidhje

⁵ Perspektiva të rëndësishme për t'u konsideruar në analizën e ciklit të varfërisë të minoriteteve nga një pikëpamje antropologjike dhe sociologjike janë: Teza e kulturës së varfërisë (Lewis 1959, 1970), teza e racializimit të varfërisë dhe teza e etnicizimit të varfërisë.

gjaku midis tyre. Familjet përbëhen mesatarisht nga pesë anëtarë, nga të cilat familja më e vogël përbëhet nga dy anëtarë ndërsa më e madhja nga dhjetë anëtarë. Formacioni familjar në shumicën e rasteve është e llojit familje e zgjeruar, sepse përbëhet nga të paktën tre brezë që banojnë në të njëjtën strehë. Kjo është edhe rezultat i martesave të hershme që janë një dukuri e zakonshme për këtë komunitet. Shumë prej martesave ndodhin kur vajza dhe djali janë midis moshës 13-16 vjeç. Gjithashtu, ky komunitet është patrilokal, pasi gratë bëhen pjesë e komunitetit përmes linjës së burrit dhe, njëkohësisht, fisnor duke ndjekur të njëjtën linjë, përjashtoj pak raste në të cilat ndiqet linja e gruas.

Komuniteti është krijuar pas viteve '90, nga individë dhe familje me prejardhje nga Elbasani, Fushë-Kruja, Fieri, Korça dhe Tirana. Më konkretisht, përjashtoj tri familje që e kanë prejardhjen nga Tirana, të gjitha familjet apo individët e tjerë kanë migruar në drejtim të Tiranës pas rënies së regjimit komunist, për të siguruar apo për të përmirësuar jetesën, ashtu si edhe shumë individë dhe familje të shumicës së popullatës. Si të ardhurit nga zonat e tjera, ashtu edhe individët që banonin në Tiranë, janë detyruar të largohen prej banesës së familjes së origjinës, për shkak të zgjerimit të strukturës familjare. Norma e lartë e lindshmërisë, si pasojë edhe e martesave të hershme, e ka bërë të pamundur bashkëjetesën në të njëjtën banesë. Në mungesë të kapitalit financiar për të ndërtuar apo blerë një shtëpi detyroheshin të lëviznin kudo që mundeshin për të siguruar jetesën, kryesisht brenda hapësirës urbane të Tiranës. Kësisoj, strehimi ishte situacional dhe i kushtëzuar nga distanca e afërt (vijon të jetë në komunitete të ngjashme) me territore të Tiranës në të cilat ka më shumë mirëqenie. Ndërsa një kriter tjetër i rëndësishëm, si edhe në rastin e komunitetit të Lanabregasit, që dikur jetonte në Bregun e Lumit, është afërsia me ujin, si një element i domosdoshëm për përmbushjen e nevojave bazike jetësore.

1. Ndarja e punës

Ky komunitet prej 28 vitesh angazhohet vetëm në punë të paqëndrueshme dhe informale. Prej ndryshimit të regjimit puna kryesore për shumicën prej tyre ka qenë mbledhja dhe tregtimi i hekurit, mbetjeve të riciklueshme apo, siç njihet në zhargonin e tyre “mbledhja e kanaçeve”, si dhe në pak raste, lypja dhe tregtimi i rrobave të përdorura. Gjithashtu,

pothuajse të gjitha familjet përfitojnë prej vitesh nga skema e ndihmës ekonomike.

Përrjashto individët të cilët në regjimin e shkuar kanë punuar në profesione të ndryshme, individët e tjerë, punët e vetme që njihin dhe në të cilat janë ushtruar gjithmonë janë punët e lartpërmendura. Pas rënies së regjimit komunist, të mbetur pa punë si pjesa dërrmuese e popullatës, të braktisur nga shteti dhe pa asnjë lloj përkrahjeje nga askush, shprehen se nuk kishin mënyrë tjetër për të mbijetuar veç punëve të tilla, si: tregtimi i hekurit, tregtimi i rrobave apo artikujve të tjerë të përdorur. Ata tregojnë se si merrnin hekur për ta shitur nga ndërtesat e rrënuara e të braktisura, që dikur funksiononin si magazina, fabrika apo ndërmarrje të ndryshme; se si bënë tregti rrobash apo artikujsh të tjerë se, ndryshe nga “gaxhejt”, kishin mësuar më herët që ta bënë këtë punë, pasi disa prej tyre e kishin ushtruar këtë aktivitet edhe në regjimin e shkuar.

Puna për mbledhjen dhe tregtimin e mbetjeve të riciklueshme dhe hekurishteve është aktiviteti në të cilin janë angazhuar përgjithësisht të gjithë anëtarët e familjes, madje që në moshë të mitur. Në këtë punë përfshihen edhe gratë, në rastet kur nuk kanë fëmijë të vegjël për të rritur (përgjithësisht fëmijë gjer në moshën 5-6 vjeç), të cilat punojnë bashkë me burrat, ose gra, të cilat, kujdesen të vetme për familjen.

Shpeshherë, prindërit rrëfejnë me keqardhje se si fëmijët e tyre janë rritur pranë kazanëve apo vendgrumbullimeve të mbetjeve. Kryesisht i marrin me vete fëmijët, sepse nuk kanë ku të rrinë gjatë kohës së punës. Në këtë aspekt, gjatë punës së zhvilluar në terren më ka ndodhur shpeshherë që të takoj 12 vjeçarë, kryesisht meshkuj, të cilët pohojnë që merren me atë punë prej moshës 7 vjeçare dhe, megjithëse nuk ishin të kënaqur me kushtet e kësaj pune, e vlerësonin si një aktivitet normal e të dobishëm për ekonominë familjare. Po ashtu, kam biseduar edhe me individë që aktualisht kanë krijuar familjet e tyre dhe që merren me këtë punë që kur ishin fëmijë.

Të ardhurat që mund të sigurohen prej kësaj pune janë rezultat i sasisë së materialeve të riciklueshme që mund të mblidhen brenda një dite, nga lloji i mjeteve që përdoret për transportimin e tyre dhe nga forcat e punës që angazhohen në këtë aktivitet. Shumë prej tyre pohojnë që fitimet e siguruara nga kjo punë dikur ishin më të larta se sa sot. Kjo për shkak të distancës që kanë aktualisht me zona të qytetit, në të cilat dendësia e popullatës dhe

mirëqenia është më e lartë. Gjithashtu, faktori më i rëndësishëm që ka ndikuar në reduktimin e fitimit është moslejimi i ushtrimit të këtij aktiviteti nga Bashkia e Tiranës, në funksion të disiplinimit të trajtimit të mbetjeve të riciklueshme nga kompani të licensuara prej saj. Në katër vitet e fundit shumë prej anëtarëve të komunitetit janë ndaluar, janë gjobitur, iu është sekuestruar mjete i transportit (kryesisht mjetet motorike) dhe materialet e mbledhura.

Lypja, (që, duke iu referuar pohimeve të tyre, është kryesisht e ushtruar si punë nga gratë dhe fëmijët) gjithashtu po bëhet gjithnjë e më e vështirë që të ushtrohet si aktivitet, si pasojë e moslejimit nga strukturat përkatëse të Bashkisë së Tiranës, ashtu si edhe për shkak të distancës së largët me zonat më të pasura të Tiranës. Megjithatë, pak familje që merren me këtë punë gjatë pranverës apo verës emigrojnë në drejtim të Prishtinës e Prizrenit në Kosovë.

Në tregtimin e rrobave të përdorura aktualisht janë të përfshirë pak individë nga komuniteti i Lanabregasit. Kryesisht është një sipërmarrje familjare, por në të cilën gratë angazhohen vetëm kur kanë fëmijë të rritur, kur vajzat më të rritura të familjes kujdesen për më të vegjlit dhe në rastet kur mbajnë të vetme familjet. Mbështetur në pohimet e tyre edhe kjo punë ka pësuar tkurrje si pasojë e ndërhyrjeve të shtetit në reduktimin e aktivitetit informal, zhvillimit të praktikave të reja të konsumit, mbylljen e tregjeve të rrobave të përdorura apo edhe reduktimin e fitimit në tregtimin e tyre në fshatrat afër Tiranës.

Megjithëse të tri tipologjitë e punës janë të pastrukturuara, në qoftë se i krahasojmë me strukturën e zakonshme të një pune formale, prirja e individëve është që të punojnë në bazë të një rutine ditore. Gjer në orët e pasdites në shtëpi mund të gjenden kryesisht nënat me fëmijë të vegjël, vajzat në moshë të mitur që nuk frekuentojnë shkollën, ose individë që nuk zotërojnë aftësitë fizike për të punuar. Megjithatë, koha e punës efektive gjatë një dite pune, kohëzgjatja e pushimit apo pushimeve përgjatë punës, si edhe zonat në të cilat do të punohet, përcaktohen çdo ditë nga vetë individi. Të ardhurat e siguruar nga këto aktivitete ekonomike (përfshijto ndihmën ekonomike) janë ditore. Për rrjedhojë, edhe konsumi është me bazë ditore, në kuptimin që si mundësitë, ashtu edhe prirja dominuese nuk është që paratë të akumulohen dhe të trajtohen si kapital i mundshëm, por të

konsumohen brenda ditës. Individët e intervistuar shprehen se përmes këtyre punëve që janë burimi kryesor i të ardhurave prej të paktën 25 vitesh, ia kanë dalë vetëm të mbijetojnë, ndaj dhe nuk kanë mundur të ndërtojnë një shtëpi apo të akumulojnë kapital.

2. *Strehimi*

Gjer në vitin 2016 komuniteti në fjalë banonte në zonën e Bregut të Lumit në Tiranë, e cila shtrihet në anën veriore të qytetit. Në hapësirën përgjatë Bregut të Lumit, rreth 50 familje kishin arritur të ndërtonin dhe të përshtatnin për banim disa objekte banimi të llojit baraka, në të cilat pohonin se banonin prej më shumë se njëzet vitesh, në kushte ekstremisht të vështira. Ndërsa rreth dhjetë familje shprehen se, megjithëse në kushtet e varfërisë ekstreme, ia kishin dalë të ndërtonin shtëpi përdhese.

Duhet nënvizuar fakti se jetesa në këtë territor ishte një prej tablove më përfaqësuese të varfërisë ekstreme, një prej formave më të qarta të manifestimit të varfërisë në hapësirën urbane shqiptare. Sapo i afroheshe këtij mjedisi përballesh me një përzjerje aromash të këqija si rezultat i ndotjes së gjithanshme. Ndotje që shkaktohej nga papastërtitë që sillte lumi, kombinuar me pirgje mbetjesh që mbeteshin pas seleksionimit të materialeve me vlerë dhe ujërat e zeza që rridhnin lirshëm në të gjithë territorin e përbashkët të banimit. Barakat ishin ndërtuar me materiale rrethanore të siguruara kudo ishte e mundur nëpër qytet, kryesisht karton, plastikë, dërrasa dhe, në rastin më të mirë, llamarinë. Kjo e fundit shumë e rrallë, sepse duke qenë e tregtueshme me një vlerë të konsiderueshme, jo vetëm që është vështirë të gjendet, por edhe preferohet të shitet, më shumë se sa të përdoret për të rregulluar barakat. “Çfarë binte jashtë futej brenda në barakë...i sistemonim fëmijët në pjesët e barakës që nuk lageshin nga shiu”, shprehej zonja M. një grua rome rreth të dyzetave. Nga i ftohti dhe papastërtitë përhapeshin shumë sëmundje dhe prej tyre pohohet që në këto kushte ka pasur edhe raste të vdekjes së foshnjave.

Megjithatë, siç edhe rrëfejnë shumica prej tyre, megjithëse në kushte ekstremisht të vështira në Bregun e Lumit, ia kishin dalë të ndërtonin jetën; ishin martuar, kishin lindur dhe rritur fëmijët, megjithëse shteti dhe askush tjetër nuk ishte kujtuar kurrë për ta, përjashto kohën e zgjedhjeve elektorale në nivel lokal apo qendror. Në vitin 2016 njoftohen nga Bashkia e Tiranës se duhet të largohen prej banesave të tyre, sepse do të rregullohej rruga dhe

shtrati i lumit. Banesat ishin ndërtuar në një zonë informale dhe ishin të palegalizuara, madje 50 prej tyre, duke qenë të llojit baraka, ishin edhe të paklasifikueshme prej ligjit si banesa të legalizueshme. Për rrjedhojë, nuk dëmshpërbleheshin, duke rrezikuar që të dëboheshin dhe të mbeteshin të pastrehë.

Si pasojë e kundërshtisë dhe rezistencës në mbrojtje të banesave, të mbështetur nga disa aktivistë romë dhe egjiptianë si dhe OJF-të, komunitetit i premtohet nga punonjësit e Bashkisë së Tiranës mundësia e strehimit në një kompleks banesash që do të ndërtohej në zonën e Lanabregasit. Për shkak edhe të vendndodhjes së vendbanimit të ri që shtrihej në anën tjetër të qytetit, shumica nuk pranonte që të lëvizte nga vendbanimi i Bregut të Lumit, sepse, siç edhe pohonin, “në Bregun e Lumit gjendej gjithë jeta e tyre”. Përpos marrëdhënies emocionale me territorin shumëvjeçar të banimit, arsyeja kryesore e artikulluar prej tyre ishte thellimi i distancës fizike me lagjet qendrore të Tiranës, prej të cilave mund të siguronin më shumë të ardhura përmes mbledhjes dhe tregtimit të mbetjeve të riciklueshme apo edhe lypjes në më pak raste (si burimet kryesore të të ardhurave të trajtuara më lart). Megjithatë, përballë frikës se mund të mbeteshin të pastrehë, alternativa e ofruar ishte e vetmja zgjidhje.

Për një periudhë kohore prej më shumë se një viti, kohë që nevojitej për të ndërtuar banesat e reja në Lanabregas, komuniteti u strehua përkohësisht në një godinë të amortizuar fizikisht, në pronësi të Bashkisë së Tiranës. Godina ishte një ndërtesë dy-katëshe që në regjimin e shkuar ishte përdorur si magazinë dhe ishte braktisur prej fillimit të post-socializmit. Brenda kësaj strukture u vendosën në të dy katet çadra kampingu për secilën prej familjeve. Në mungesë të ujit të pijshëm, kanalizimeve të ujërave të zeza, tualeteve kolektive e të pamjaftueshme, si dhe amortizimit të godinës në tërësi, u përhapën infeksione dhe sëmundje për shumicën e individëve. Gjithashtu, në këto rrethana, u rrit papunësia dhe u thellua varfëria e, për rrjedhojë, varësia ndaj ndihmës në ushqime dhe në artikuj të tjerë në funksion të plotësimit të nevojave bazike.

Për t’u nënvizuar është se në këtë kohë, gjendja e vështirë që po përjetonin prej dëbimit nga vendbanimi i mëparshëm, pasigurisë për t’u strehuar diku, që përceptohej si e largët dhe pothuajse e pamundur për shumë prej tyre, gjendjes së rënduar shëndetësore, mjerimit në tërësi,

manifestohej në vështirësinë që shfaqej në komunikim me shumicën prej tyre. Në bisedat e zhvilluara në këtë kohë bashkëbiseduesit shfaqnin vazhdimisht shenja nervozizmi dhe një nivel të lartë mosbesimi. Çdo individ që vinte nga jashtë komunitetit shihej si përfaqësues apo si bashkëpunëtor i bashkisë dhe OJF-ve, të cilat në gjykimin e tyre ishin edhe burimi i problemeve me të cilat po përballeshin.

Në dhjetor të vitit 2017 komuniteti u strehua në banesat e reja në zonën e Lanabregasit. Tashmë, jeta e tyre, siç edhe shprehen, fillon të ndryshojë pozitivisht, sepse pas shumë vitesh mund të strehohen në kushte më dinjitoze. Këto ndërtesa janë në pronësi të Bashkisë së Tiranës dhe, në bazë të një kontrate të nënshkruar nga të dy palët, mund të përdoren prej këtyre familjeve si banesa për një kohë të pacaktuar, por me kushtëzimin kontraktual për të mos u shitur, dhënë me qira, apo shkëmbyer. Gjithashtu, detyrime të rëndësishme kontraktuale janë edhe pagimi i energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm, ashtu si edhe arsimimi i fëmijëve.

Në kompleksin e banesave në Lanabregas u strehuan rreth 60 familje në bazë të një ndarjeje, që mbështetej në kombinimin e preferencës për vendndodhjen brenda strukturave përkatëse të banimit me numrin e anëtarëve të familjes. Banesat janë të vendosura në një terren kodrinor, të sistemuara me infrastrukturën bazë si në nivel banese, ashtu edhe për sa i përket hapësirës së përbashkët (kanalizime të ujërave të zeza dhe të bardha, energji elektrike, rrugët e brendshme të shtruara dhe të ndriçuara).

Struktura e ndërtesave ngjan me kapanonet e ushtrisë, megjithëse e ndarë në apartamente specifike. Pavarësisht se është bërë kujdes që ndarja e apartamenteve për njësi familjare, në secilën prej godinave, të bëhet në bazë të përzgjedhjes së fqinjit dhe kriteri i përzgjedhjes në shumicën e rasteve ka qenë marrëdhënia e gjakut, si pasojë e strukturës së këtyre ndërtesave (të ngjashme me kapanonet e ushtrisë) pamundësohet krijimi i një hapësire private të mirëfilltë.

Megjithatë, aktualisht banorët shprehen se këto probleme janë të pakonsiderueshme në krahasim me kushtet e strehimit në të shkuarën, por problem i rëndësishëm mbetet vendndodhja e tij. Distanca me disa prej institucioneve që ofrojnë shërbime të rëndësishme, si shërbimi shëndetësor, ashtu si edhe distanca me territore që dikur konsideroheshin si vende pune, ka krijuar shumë pakënaqësi duke konfirmuar pretendimet e dikurshme të

komunitetit, të artikuluar në momentin që u dëbuan prej banesave të mëparshme. Gjithashtu, kanë ndryshuar fqinjët dhe raporti me tjetrin në përgjithësi. Sipas pohimeve të tyre, megjithëse edhe në Bregun e Lumit jetonin të ndarë nga “dora e bardhë”,⁶ pas shume vitesh kishin arritur që të familjarizoheshin me banorët e zonës dhe të paktën të kishin një marrëdhënie normale, ndryshe nga niveli i lartë i diskriminimit që kanë hasur në Lanabregas.

Fqinjët që gjeten në këtë territor janë kryesisht familje të ardhura në Tiranë nga zona të ndryshme të Shqipërisë dhe ku shumica prej tyre kanë ndërtuar shtëpitë para dy dekadash. Prej individëve të ndryshëm nga komuniteti pohohet se marrëdhëniet me fqinjët që gjenden në një distancë fizike të afërt nuk janë të mira dhe madje shpeshherë konfliktuale. Ndërsa me pjesën tjetër që gjendet në një distancë fizike më të largët nuk kanë marrëdhënie ose marrëdhënia kufizohet në ofrimin dhe marrjen e shërbimeve, si në shit-blerjen e mallrave të konsumit apo artikujve të tjerë. Kësisoj, marrëdhëniet e tyre shoqërore janë të kufizuara me individë brenda komunitetit, mes kushërinjve ose me individë të tjerë të pakicës rome që banojnë në ndonjë tjetër zonë të Tiranës.

Aktualisht gjendja e komunitetit të Lanabregasit është përmirësuar për sa i përket kushteve të banimit krahasuar me strehimin e mëparshëm, por është e njëjta, ose në disa raste është përkeqësuar në raport me punën dhe nivelin e të ardhurave. Gjithashtu, detyrimi kontraktual për të paguar energjinë elektrike dhe ujin e pijshëm e ka rritur barrën financiare për shumë prej familjeve.

Nevoja për punë dhe për të diversifikuar e zgjeruar gamën e punëve të mundshme bëhet edhe më e vështirë të përmbushet, duke konsideruar nivelin e arsimit dhe profesioneve që zotërohen nga komuniteti. Pothuajse 95% e komunitetit janë analfabetë, ndërsa pjesa tjetër ka kryer mesatarisht vetëm dy vite shkollim, përjashtoj një grua egjiptiane, e cila ka përfunduar shkollën e mesme. Po ashtu, shumica e individëve në moshë madhore nuk zotërojnë një profesion se nuk janë ushtruar në asnjë punë tjetër veç punëve të diskutuara më lart. Është vështirë që në këtë aspekt të ndodhin

⁶ Shprehje që përdoret shpeshherë nga romët për të identifikuar anëtarët e shoqërisë që nuk janë me ngjyrë.

ndryshime edhe në të ardhmen, duke pasur parasysh që shumica e fëmijëve janë analfabetë, sepse nuk e kanë ndjekur shkollën gjatë kohës që jetonin në vendbanimin e mëparshëm.

Reaksioni i shkaktuar prej ndërhyrjes nga OJF-të dhe institucionet shtetërore

Punën e aktivistëve dhe të OJF-ve në raport me komunitetin e Lanabregasit e kam vëzhguar nga afër, ashtu si edhe në kohë të ndryshme mes viteve 2016-2019 kam zhvilluar biseda për të kuptuar më mirë këndvështrimin e tyre. Nisur nga premisa që në kushtet e reja të strehimit të qëndrueshëm, komuniteti i Lanabregasit mund të kalojë në një stad tjetër integrimi, është zgjeruar gama e ndërhyrjes nga organizatat ndërkombëtare e lokale jo fitimprurëse, në bashkëpunim me instancat shtetërore në nivel lokal dhe qendror. Meqenëse, tashmë problemi i strehimit mund të konsiderohet i zgjidhur, fokusi kryesor i ndërhyrjes është reduktimi i varfërisë përmes punës, ofrimit të kurseve profesionale, arsimit të fëmijëve dhe ndryshimit gradual të stilit të jetesës.

Në lidhje me arsimimin, nisur prej vullnetit të vetë komunitetit, ky i fundit vijonte të mos i dërgonte fëmijët në shkollë. Por, si rezultat i masave lehtësuese të ofruara nga OJF-të (transporti, materialet didaktike falas, një vakt ushqim) dhe masave shtrënguese të parashikuara në kontratën e nënshkruar midis Bashkisë së Tiranës dhe komunitetit, fëmijët aktualisht po frekuentojnë shkollën. Duhet theksuar fakti se, referuar komunitetit, si nxitje për të dërguar fëmijët në shkollë, më shumë se sa masat shtrënguese po ndikojnë masat lehtësuese. Kësisoj, nuk është e sigurt nëse kjo sjellje në raport me edukimin formal do të vijojë pas ndërprerjes së mundshme të mbështetjes nga OJF-të. Ndërsa alternativat e punësimit që inkuadrohen në strukturën e zakonshme të punësimit, si punë me orare të programuara, hierarki dhe të ardhura që mund të përftoheshin një herë në muaj, përgjithësisht po refuzohen nga komuniteti. Po ashtu, refuzohen edhe kurset profesionale, megjithëse janë të certifikuara dhe ofrohen falas.

Mbështetur në reagimin që artikullohet prej anëtarëve të komunitetit, shumica e aktivistëve apo e individëve të punësuar në organizata shprehën se, pavarësisht predispozitës së tyre për të ndihmuar në përmirësimin e kushteve të jetesës, duket sikur vetë romët nuk duan të ndryshojnë stilin e

tyre të jetesës. Duke e ilustruar me raste konkrete, një individ pohon se “e ndihmuam zonjën H. që pas shumë përpjekjeve të përfitonte ndihmën ekonomike. Shuma e përfituar nga ky burim është modeste, por ajo çka më shqetëson ishte mënyra se si e konsumon këtë shumë të hollash. Ditën e parë që tërhoqi paratë i harxhoi të gjitha. Kryesisht për ushqime të cilat konsumoheshin në dy ditë, ndërkohë që mund të bliheshin ushqime që të paktën mund të konsumoheshin në një javë”.

Një aktivist pohon se: “meqenëse kishte shprehur vazhdimisht dëshirën e vullnetin për t’u punësuar, e ndihmuam zotin B. që të siguronte një punë të qëndrueshme në sektorin e pastrim-gjelbërimit të Bashkisë Tiranë. Pas një jave u largua nga puna, sepse, sipas tij, nuk mund të presë që rrogën ta marrë një herë në muaj, nuk mund të punoj tetë orë në një vend pune, në një distancë të konsiderueshme nga shtëpia, megjithëse e arritshme me autobus dhe me orare të papërshtatshme, në mënyrë të veçantë turni i natës”.

Po ashtu, në një projekt të një organizate ndërkombëtare në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, që kishte për qëllim punësimin e komunitetit të Lanabregasit në një kompani pastrimi të qytetit të Tiranës, që iu ofrua të gjithë anëtarëve të komunitetit në moshë madhore, fillimisht pranuan 19 individë, prej të cilëve vetëm 7 vijojnë të jenë në punë. Arsyet e refuzimit të kësaj alternative punësimi ishin niveli i pagës i krahasueshëm me të ardhurat që mund të sigurohen përmes punës informale, përfitimi i pagës një herë në muaj dhe, sepse nuk donin të humbnin ndihmën ekonomike (ndihma ekonomike nuk mund të përfitohet në momentin që një anëtar i familjes punësohet në një punë të rregullt). Ndërsa arsyet e largimit nga puna për individët që e pranuan ishin: vështirësia për t’u përshtatur me një punë me rregulla dhe orare që shpeshherë degjeneronte në konflikt me eprorët; paga në fund të muajit; mendësia e burrit në rastin kur e punësuar ishte gruaja dhe emigrimi. Për shembull zoti B. rrëfen se: “më pëlqeu puna, me rregull, me uniformë, por u largova pasi jam futur në borxhe në dyqanin e lagjes dhe rrogën që marr e lë të gjithë atje. Nuk mund të pres dot një muaj, pasi familja ime pret të siguroj ushqimin çdo ditë”. Vetëm dy nga shtatë individët që qëndruan në punë shprehen se ndjehen mirë dhe se arrijnë të përballojnë shpenzimet, si edhe të paguajnë detyrimet për pagesën e ujit dhe energjisë elektrike. Ndërkohë që, tre nga individët e punësuar nuk

kanë mundur të kontribuojnë në përmbushjen e nevojave kryesore të familjes, sepse kanë marrë kredi për telefona, për televizorë apo për artikuj të tjerë që në gjykimin e grave të familjes ishin luks i panevojshëm. Po ashtu, gratë, për dy rastet e tjera, shprehen se burrat e tyre të punësuar në këtë punë, sjellin vetëm një pjesë të rrogës në shtëpi dhe se janë të prirur të kujdesen më tepër për veten dhe më pak për familjen, ndaj dhe nuk i ngelet tjetër mundësi përveçse të vijojnë të dalin për lypje.

Përshkrimi i varfërisë së komunitetit të Lanabregasit në post-socializëm, (si një rast përfaqësues i individëve dhe komuniteteve të kësaj pakice që kanë kaluar përmes një rrugëtimi të ngjashëm), zbardh disa prej treguesve kyç të ciklit të varfërisë. Nga ana tjetër, eksplorimi i ndërhyrjes nga OJF-të dhe institucionet shtetërore hedh dritë mbi llojin e ndërhyrjes dhe alternativave që i ofrohen aktualisht këtij komuniteti për të dalë nga cikli i varfërisë. Sigurimi i strehimit të qëndrueshëm, si eliminim i një prej enëve kryesore ushqyese të këtij cikli, na fton në një territor të ri hulumtimi, sepse përbën një mundësi për të vëzhguar nëse, së pari, është e mundur dhe, së dyti, se si e me çfarë shpejtësie mund të ndryshojë sjellja e individit apo e një komuniteti që ka qenë i shtrënguar të jetojë për një kohë të gjatë në kushtet e ekonomisë së mbijetesës. Kjo është edhe arsyeja kryesore se përse reagimi i komunitetit, prodhuar nga ndërhyrja e aktorëve të shoqërisë civile dhe shtetit, zë një vend të rëndësishëm në këtë artikull. Refuzimi i punësimit të rregullt, mungesa e motivimit për t'u arsimuar si edhe pohimi i aktorëve të shoqërisë civile se këtij komuniteti i mungon vullneti për të ndryshuar, kanë qenë shtysa kryesore për t'u orientuar drejt vektorit të kërkimit që diskutohet në këtë artikull.

Kjo nuk do të thotë që po vlerësohen si të përshtatshme mundësitë e ofruara nga agjencitë e lartpërmendura dhe, aq më pak, po aludohet që reagimi i komunitetit do të jetë i ngjashëm, nëse ofrohen mundësi më të përshtatshme. Siç theksohet edhe në hyrje të artikullit, gjurmimi i motiveve të brendshme është vetëm një nga akset e mundshme të trajtimit të kësaj dukurie që do të plotësohet me artikuj të tjerë me fokus faktorët e jashtëm strukturorë, historikë e situacionalë, dhe inxhinierinë sociale që aplikohet prej shtetit dhe agjencive të tjera me synimin e pretenduar të integritimit të kësaj pakice.

Prej hulumtimit të deritanishëm rezulton që shumica e individëve që janë pjesë e komunitetit të Lanabregasit po refuzojnë të ndryshojnë marrëdhënien me punën, me arsimimin dhe stilin e jetesës në përgjithësi. E lexuar me këtë optikë, të krijohet përshtypja se komuniteti në fjalë, është në një gjendje pezull. Edhe në qoftë se lëviz, kjo i ngjan më së shumti një lëvizjeje të mbyllur brenda vetes, si një përpjekje për të ruajtur habitusin ekzistues. Këtu e kam fjalën për konceptin e habitus të Bourdieu-së, që diskutohet në sythin e fundit të këtij artikulli, duke cituar vetëm një prej nënvizimeve të autorit mbi këtë koncept kur shprehet se: “sepse çdo shije duket sikur është natyrale dhe kështu habitusi i përjashton të tjerët si jo-natyrale duke krijuar një rreth vicioz” (Bourdieu 1984, 56). Për Bourdieu-në shijet, qëndrimet tona, bota e individit në përgjithësi, pavarësisht se është rezultat i kulturës, shpeshherë konsiderohet si e natyrshme prej tij/saj. Kjo natyrisht ushqen pabarazinë sociale sipas principit se disa njerëz janë më të predispozuar për gjëra më të lëvruara apo më të rëndësishme në jetë se të tjerët.

Po ta lexojmë dukurinë nga kjo perspektivë, ngjan sikur një prej grupimeve më të varfra të kësaj pakice beson, ose të paktën ka pranuar, se është e predispozuar “për gjëra më të vogla në jetë” se individë apo grupe të tjera shoqërore.

Nga breznia në brezni, si kultura materiale, ashtu edhe ajo jo-materiale transformohet me një ritëm shumë të ngadaltë. Në këtë aspekt martesat e hershme janë një e dhënë domethënëse. Martesa e vajzës në moshë të mitur është njëkohësisht respektimi i një norme sociale, i tabusë së virgjërisë, ashtu si edhe lehtësim i barrës së ekonomisë familjare. Duket sikur transformimi nuk motivohet së brendshmi, apo qoftë edhe si rezultat i ndërveprimit social. Por, edhe kur ndodh, më së shumti nxitet e, madje, fabrikohet nga agjentë socialë jashtë këtyre mikromjediseve, të cilët prej një pozicioni superioriteti përpiqen të ndërmjetësojnë marrëdhënien me strukturën dominuese. Madje, në këto rrethana mund të supozohet se në këtë ndërveprim subjekti rom është aq shumë i tëhuajzuar, sa raporti nuk fiton për asnjë moment përmasën e marrëdhënies e, për rrjedhojë, nuk bëhet përvojë e rutinizueshme dhe e absorbuar me kohën në kulturë.

E thënë ndryshe, përballë një bote fluide, duke e marrë si të mirëqenë konceptimin e modernitetit të lëngët të Bauman-it, të projektuar në këtë

kontekst, romët e varfër kanë ngrirë apo janë ngurtësuar. Ose, më saktë, pluskojnë në rrjedhën e fluiditetit, por pa mundur të krijojnë realitete sociale apo modele jetese të dekonstruktueshme e të rikonstruktueshme, mbështetur në vullnetin e vizionin e secilit prej tyre. Me pak fjalë, prirjen e këtij grupi, si metaforë mund ta emërtojmë si këmbëngulje për të ruajtur e administruar “këtë që kemi e jemi”, një qëndrim që sjell riprodhimin e qëndrueshëm të pozitës sociale të individit. Këtu nuk e kam fjalën për konceptimin e prirjes për të mos ndryshuar, si rezistencë ndaj vetë strukturës, e cila do të lexohej në një tjetër pikëpamje e përrhyerje teorike, por, më së shumti, formësimin e një qëndrimi të individit dhe grupit që e legjitimon nënshtrimin ndaj kushteve të krijuara prej saj. Ose, më saktë, gjer më tani unë nuk arrij ta gjej nga të dhënat empirike qëndrimin e tyre si rezistencë, por si përshtatje.

Nisur prej kësaj premise, i grishur nga pyetja nëse çka po konstatoja mund të interpretohej edhe si prirje për të ruajtur *status-quo*-në, apo për të administruar gjendjen ekzistuese, kam zhvilluar një pjesë të bisedave me individë të ndryshëm nga komuniteti.

Leximi i fenomenit prej kushteve e faktorëve të brendshëm

Të ftuar të shpjegojnë shkaqet e krijimit të qerthullit të mbyllur të varfërisë, shumica e bashkëbiseduesve nxitojnë me të drejtë të shquajnë si faktorin kryesor shtetin dhe tjetrin në përgjithësi. Ndërsa, nisur prej rolit dhe pozicionit të tyre në këtë proces, referuar disa prej qëndrimeve më përfaqësuese, shpërfaqen të tjerë faktorë me rëndësi.

“Në fillim të viteve ‘90 fitonim shumë para përmes shitjes së hekurit... kishte shumë hekur në gërmadha ndërtesash, ashtu si edhe njerëzit në shtëpitë e tyre. Paratë që fitonim nuk i ruanim, sepse çdo ditë arrinim të fitonim mjaftueshëm ndaj dhe nuk frikësoheshim për të nesërmen”. G. Lanabregas

“Fitonim para, por nuk ditëm të bënim llogaritë mirë siç i bën dora bardhë”. Z. Lanabregas

“Më dëgjo mua, ne romët e kemi mendjen te pija e te qejfi, të kisha ruajtur unë paratë siç bëjnë gaxhejtë kushedi ku isha sot”. R. Lanabregas

“Kur unë kam pasur vështirësi si edhe sot jam mbështetur te të afërmit por edhe të afërmit e mi kanë shumë halle”. I. Lanabregas

“Doja të bëja një operacion se isha shumë e sëmurë, i kërkova ndihmë kushërinjve dhe kujtdo që njihja, por askush nuk më ndihmoi...çfarë të bëjnë; edhe ata si unë janë për bukën e gojës”. V. Lanabregas

Duke u thelluar më tej në dialog, kupton që në fakt kjo marrëdhënie me ekonominë nuk manifestohet kurrësi si mungesë dëshire apo aspirate për më shumë mirëqenie, por shquhet mungesa e dijes dhe e mjeteve e, për rrjedhojë, mungesa e një strategjie për përmbushjen e kësaj aspirate. Gjithashtu, një pengesë tjetër e rëndësishme që identifikohet prej tyre, është mungesa e një rrjeti social tek i cili potencialisht mund të mbështeteshin për të përmirësuar gjendjen e tyre, apo të paktën si pikë mbështetjeje në momente të vështira.

Megjithëse vështirë të deshifrohet kozmosi i dëshirave dhe interesave, dhe aq më shumë të dilet në konkluzione te përgjithësueshme, është lehtësisht e kuptueshme që këtu nuk jemi përballë asnjë të papriture apo evidentimit të ndonjë veçorie specifike të kësaj pakice. Dëshirat e tyre kultivohen dhe marrin kuptim brenda një sistemi vlerash të përgjithshme: duan të kenë një punë më të mirë, më shumë të ardhura, më shumë mirëqenie. Por, përpos artikulimit të dëshirës për një jetë më të mirë e, njëkohësisht, shqetësimit për strategjinë e përshtatshme që do të mundësonte përmbushjen e saj, konstatohet që të jetuarit për një kohë të gjatë brenda ciklit të varfërisë ka rutinizuar një strukturë të brendshme të menduarit dhe të vepruarit që sjell modifikimin e vetë universit të dëshirave dhe interesave. Reagimi ndaj pasigurisë shumëdimensionale të jetësuar gjatë postsocializmit është administrimi i kapitaleve ekzistuese më shumë se sa krijimi i kapitaleve të reja, pavarësisht dëshirave apo aspiratave.

Në intervistat e zhvilluara në Lanabregas shumica e individëve pohojnë se punët e ofruara aktualisht janë më të përshtatshme se punët e ushtruara prej vitesh, si mbledhja dhe tregtimi i mbetjeve të riciklueshme, tregtia e rrobave të përdorura apo lypja, pavarësisht se të ardhurat e siguruar nga të dy tipologjitë janë të krahasueshme. Arsyet kryesore, sipas tyre, janë se punët e rregullta ofrojnë më shumë qëndrueshmëri të ardhurash dhe janë më pak të rrezikshme për shëndetin. Atëherë përse vijojejnë të angazhohen në këto punë? Mbështetur në përgjigjet e tyre, zbulohet se në fakt pas shumë vitesh jetese të ndërtuar përmes këtyre punëve, ato jo vetëm

janë të mirëpranuara brenda këtij komuniteti, por, në raport me këtë ndarje pune, është kultivuar edhe një model i caktuar jetese.

I gjendur edhe vetë në këtë kurth, kuptoj që ajo çka në këndvështrimin tim është e papranueshme, për shumicën e anëtarëve të këtij komuniteti është jeta e tyre e përditshme. Në këtë kontekst shprehja që artikullohet rëndom është se “fëmijët kanë nevojë të ushqehen çdo ditë”. E lëvruar prej tyre kjo do të thotë se prej vitesh skema me të cilën sigurohen të ardhurat dhe përkthehen në konsum është me bazë ditore. “Kemi ditë që fitojmë shumë dhe i konsumojmë ose paguajmë borxhet që kemi te dyqani i lagjes dhe pjesën tjetër blejmë gjëra” shprehen shumica e të intervistuarve. Të nesërmen janë të sigurt që do t’ia dalin të sigurojnë bukën e gojës, duke zgjidhur në këtë mënyrë shqetësimin e tyre më të rëndësishëm: mbijetesën.

Gjithsesi, kjo nuk duhet keqkuptuar si përbrendësimi i një modeli jetese dhe përligjja e tij si më e mira (sepse si e sqaruam edhe më lart, nuk mungon dëshira për të dalë prej kësaj gjendjeje), por është krijimi i një mikrorealiteti social të sigurt, përballë pasigurive që mbart realiteti jashtë këtij pragu, megjithëse në kushtet e ekonomisë së mbijetesës. Pavarësisht se të vetëdijshëm e njëkohësisht të shqetësuar për prestigjin e ulët social që implikojnë këto punë, të ardhurat e ulëta e, mbi të gjitha, të paqëndrueshme e të paplanifikueshme, rreziku i shëndetit dhe modeli i jetesës që imponojnë ofrojnë siguri, sepse sipas tyre kjo është “ajo çka dinë të bëjnë më mirë”. Jashtë këtij pragu perceptojnë një shumësi pasigurish që prodhohen së jashtmi dhe së brendshmi, në pikëtakimin e kushtëzimeve objektive dhe përjetimeve e interpretimeve subjektive. Pasiguri që nyjëtohen në një ansambël frikërash të shumëllojshme, si: frika nga diskriminimi apo nga përjashtimi si pasojë e të qenit rom; frika se nuk ka kush i mbron, edhe kur kanë të drejtë; frika që me kapacitetet dhe aftësitë që zotërojnë nuk mund t’ia dalin, pra, thellësisht, frika se mund të humbin edhe këtë që zotërojnë aktualisht.

Kjo përforcohet edhe më shumë nga përgjigja që artikullohet nga shumica e individëve në rolin e prindit, kur ftohen të idealizojnë apo të ëndërrojnë të ardhmen e fëmijëve të tyre. Ajo çka pak a shumë shprehet nga të gjithë është se ëndrra më e madhe për të ardhmen e fëmijëve, është të kenë një punë dhe një shtëpi, pavarësisht llojit të punës apo tipologjisë së shtëpisë. Domethënë, edhe në të ardhmen nuk aspirohen punë apo

aktivitete ekonomike, që do të garantonin një status më të lartë shoqëror dhe mobilitet social drejt një shkalle më të lartë në hierarkinë sociale. Prej kësaj të fundit është e qartë se, edhe rendi i dëshirave e interesave, megjithëse, siç thamë më lart, inkadrohet brenda sistemit vleror dominues, kur agjenti, anëtar i kësaj pakice rreket ta përkthejë me gjuhën e tij/saj apo, akoma më shumë, ta materializojë në realitet, nuk arrin të lëvizë prej aksit botëkuptimor që buron prej pozitës së tij/saj shoqërore aktuale.

Bauman-i, në një analizë të tezës së Marcuses mbi nevojën e çlirimit të individit në përgjithësi në shoqërinë moderne, shprehet se: “të ndihesh i lirë nga shtrëngimet, i lirë t’i bindesh dëshirës sate, do të thotë të arrish drejtpeshimin midis dëshirave, përfytyrimit dhe aftësisë për të vepruar: njeriu ndihet i lirë për aq sa përfytyrimi nuk është më i madh se sa dëshirat e tij aktuale, ndërsa asnjëra prej të dyjave nuk shkon matanë aftësisë për të vepruar” (Bauman 2017, 28). Po këtu, vijon më tej duke shpjeguar se si drejtpeshimi mund të arrihet vetëm në dy mënyra; ose duke pakësuar dëshirat, ose duke zgjeruar mundësitë e veprimit. Kushti në të cilin është i detyruar të projektojë ekzistencën ky komunitet, është rezultat i pamundësisë për të zgjeruar spektrin e mundësive të veprimit, duke kufizuar dëshirat, për të ruajtur drejtpeshimin social të kushtëzuar nga jashtë.

Treguesi më domethënës që konfirmon argumentin është pikërisht marrëdhënia me edukimin formal. Në qoftë se për shumicën e individëve në moshë madhore mungesa e ambicies mund të shpjegohet me aftësitë që zotërojnë edhe si pasojë e mungesës së edukimit formal ose edukimit në një nivel të ulët, nevojitet të shpjegohet se përse kjo projektohet edhe te fëmijët e tyre. Pavarësisht se aktualisht fëmijët në Lanabregas po e frekuentojnë shkollën, si pasojë e detyrimit kontraktual dhe lehtësirave mbështetëse të cilat sqarohen më lart, prindërit shprehen se nuk e vlerësojnë arsimimin si zgjidhje të problemeve të tyre sot apo në të ardhmen. Kësisoj, siç do të shohim edhe në sythin pasardhës, në mënyrë të veçantë marrëdhënia me edukimin manifestohet si nënshtrim ndaj gjendjes ekzistuese, pothuajse si pranim se kjo është “ajo çka na përket”.

Të jetuarit për një kohë të gjatë në kushtet e varfërisë ekstreme ka rritur pasigurinë e, për rrjedhojë, përligjen e nënshtrimit ndaj kushteve ekzistuese dhe rutinizimit të këtij modeli jetese, duke pamundësuar mobilitetin social e duke stabilizuar kushtet për riprodhimin e pozitës

ekonomike e sociale të këtij grupi shoqëror. Kësisoj, përpos faktorëve të jashtëm që ndikojnë në krijimin e kësaj gjendjeje, faktorët e brendshëm që filtrohen prej analizës së deritanishme, mbështetur në pohimet dhe qëndrimet e individëve të ndryshëm janë:

- a) Mungesa e *dijes, kapitaleve të tjera dhe rrjetit social* për t'iu përgjigjur dhe për të vepruar me një strategji të përshtatshme në kushtet e sistemit të ri në post-socializëm.
- b) Pasiguria. Sa më shumë kohë kalohet në varfëri, aq më shumë rritet *pasiguria* në përgjithësi dhe, për rrjedhojë, vulnerabiliteti e frika ndaj ndryshimit.
- c) Rutinizimi. Si pasojë e kushtëzimeve objektive, rutinizimi me kohën i një modeli jetese që është rezultat i nënshtimit ndaj kushteve ekzistuese, shpie në *administrimin e ekzistencës në të tashmen, në mungesë vizioni, plani apo edhe ambicije për të ardhmen* dhe, për pasojë, në riprodhimin e vazhdueshëm të vetes.

Raporti shumicë– pakicë, rrjetet sociale dhe kapitalet

“Ju mund t’ia shtrini dorën njëri tjetrit për ndihmë,
por ne nuk kemi kujt t’ia shtrijmë dorën”.

Banore në Lanabregas, Tiranë

Është me rëndësi të kujtojmë sërish, që nuk kemi të bëjmë vetëm me një grupim shoqëror çfarëdo, por me një pakicë etnike të margjinalizuar. Ndaj, dhe nisur prej kësaj premise, nuk mund të kuptohet përfitimi dhe zotërimi i kapitaleve pa u nisur prej të shpjeguarit të marrëdhënies së pakicës me shumicën. Sipas Eriksen-it: “Etniciteti mbetet një princip themelor në organizimin e jetës sociale. Kufijtë etnikë mbajnë rrjete dhe komunitete morale të bazuara në besim dhe detyrime, burime kulturore dhe një sistem të sigurisë sociale” (Eriksen 2005, 368).

Nëse e lexojmë fenomenin sipas kësaj perspektive, mbështetur edhe në vëzhgime të tjera empirike në të cilat kam marrë pjesë (Çeka dhe Kaçiu 2015), rezulton se kusht i rëndësishëm në kultivimin e kapitaleve gjatë socializmit dhe në post-socializëm bëhet lloji dhe shkalla e ndërveprimit me pjesën tjetër të shoqërisë. Domethënë, tejkalimi i rrjetit të mbyllur të paracaktuar prej kufirit etnik, megjithëse shpesh mund të fitojë trajtat e

asimilimit, është njëkohësisht edhe “shpëtim” prej të jetuarit në skaje të shoqërisë, si një trajektore që garanton shumë më tepër mobilitet social. Thënë kjo, duket sikur ekzistojnë dy shtigje nga janë të destinuar të kalojnë pakicat (në mënyrë të veçantë pakicat e marginalizuara), asimilim ose segregim. Eriksen shkon edhe më larg kur shprehet se: “Ndarja etnike e punës është rezultat i segregimit dhe integritit, por vetëm asimilimi dhe disa forma të integritit mund të sigurojnë pjesëmarrje të plotë politike në shoqëri.” (Eriksen 2001, 285)

Në mënyrë të veçantë, në kapërcyell të regjimit të kaluar, parakusht për pozitën sociale të individit në rendin e ri bëhet natyra e rrjetit social, që mund të angazhohet në ruajtjen dhe përfitimin e kapitaleve të reja. Sa më të mbyllura rrjetet sociale, dhe në mënyrë të veçantë sa më të kushtëzuara prej kufijve etnikë, aq më të destinuara të vuajnë prej segregimit fizik dhe social.

Në këtë kontekst, komunitetet rome që kanë jetuar më pranë mazhorancës dhe kanë ndërvepruar gjerësisht, si në mjedisin e përbashkët komunitar dhe atë të punës në të kaluarën, kanë pasur më shumë eksperiencë pune të qëndrueshme në sektorin shtetëror, më shumë arsim, zotërim më të mirë të gjuhës shqipe, marrëdhënie më të afërt me mazhorancën dhe, si rrjedhojë, më shumë kapitale për t’u përballuar gjatë post-socializmit. Ndërkohë, të gjithë këta tregues janë më të zbehtë, ose tërësisht jo të pranishëm për komunitetet rome, që kanë jetuar më të izoluar nga ndërveprimi me mazhorancën, siç janë edhe grupet e marra në analizë.

Në këto rrethana, për këtë grupim të pakicës rome, në mënyrë të veçantë kapitali kulturor i domosdoshëm në rrethanat e tranzicionit, reduktohet në zotërimin e disa njohurive dhe instrumenteve bazikë që garantojnë mbijetesën. Grupimet brenda komunitetit rom, që kanë ndërvepruar dhe ndërveprojnë më shumë me mazhorancën, jo vetëm që përfitojnë më shumë nga kapitali i përbashkët i shoqërisë, por kanë mundësi që duke u bërë pjesë e rrjeteve informale, të cilat në tranzicion kompensojnë keqfunksionimin e shtetit, të sigurojnë më shumë akses në të mirat e përbashkëta⁷.

⁷ Gjithsesi duhet theksuar që këtu po flasim për sukses apo integritim relativ edhe të këtyre segmenteve të këtij minoriteti. Për shembull, nuk kemi në gjithë historinë e

Në këtë vektor arsyetimi, është për t'u nënvizuar se, jo rastësisht, Barth-i në një ese që ka influencuar jo pak perspektivën e studiuesve në trajtimin e etnicitetit, nënvizon domosdoshmërinë e kërkimit mbi grupet etnike, nisur prej kufijve socialë dhe jo tipareve substanciale kulturore. Përmes argumentimit të perspektivës së tij Barth sugjeron që të ndryshojmë vektorin e kërkimit, duke u fokusuar në proceset sociale, e cila ndryshe nga perspektiva që niset prej dallimeve kulturore, shpalos ekzistencën e një marrëdhënieje ndëretnike dinamike dhe të negociueshme (Barth 1969, 11-16). Domethënë, identiteti kulturor i individit nuk është “i gdhendur në gur” dhe nuk përcakton rolin dhe pozitën shoqërore të individit, por ai mund të ndryshojë (ose të mbetet i njëjti) në varësi të ndërveprimit me tjetrin.

Po në të njëjtën linjë Eriksen argumenton se etniciteti është komponent i rëndësishëm i identitetit (siç citohet edhe më lart), por nuk përcakton identitetin social të individit. Një individ mund të jetë pjesë e grupeve sociale të ndryshme, për pasojë identiteti i tij mund të jetë shumë shtresor, nga të cilat përkatësia etnike është vetëm njëra prej nënshtresave (Eriksen 2001, 272).

Vështirë të deshifrohet marrëdhënia e pakicës me shumicën e popullatës pa lexuar edhe marrëdhëniet e pushtetit që ajo implikon. Siç shprehet Eriksen, “Shumica përcakton strukturën e duhur kulturore për karrierën dhe, kësaj, zotëron edhe një surplus të kapitalit simbolik kundrejt pakicës” (Eriksen 2001, 285).

Marrëdhënia me shumicën është, në një formë apo një tjetër, përcaktuese për suksesin ose dështimin e individit që është pjesë e pakicës. Kjo, sepse ndërveprimi me mazhorancën nënkupton pjesëmarrje në një rrjet më të gjerë mundësish, si akses në teritore kapitalesh që, në të kundërt, do të ishin të pamundura të arriheshin. Për individët që nuk arrijnë të dalin përtej kufijve të minoritetit të marginalizuar e të zgjerojnë rrjetin e tyre social, duke qenë të izoluar brenda këtij kapitali social bëhet më e vështirë që të çlirohen nga status-quo-ja. Duhet theksuar që kjo nuk është zgjedhje e vullnetshme e këtij komuniteti, por rezultat i ndërveprimit të kufizuar me

Shqipërisë asnjë rom në struktura drejtuese, në profesione të vlerësuara financiarisht apo me prestigj të lartë shoqëror.

pjesën tjetër të shoqërisë si pasojë e distancës fizike, ekonomike, sociale e kulturore, që me kalimin e kohës thellohet edhe më shumë.

Kapitalet, fusha sociale dhe habitusi: Aplikimi i aparatit konceptual bourdieu-nian si një prej leximeve të mundshme të ciklit të varfërisë

Me kapital të ulët ekonomik social dhe kulturor, sipas kuptimit që i jep këtyre koncepteve Bourdieu, ky formacion shoqëror veçohet gjithnjë e më shumë nga pjesa tjetër e shoqërisë. Të jetuarit në skaje të shoqërisë, të izoluar si pasojë e natyrës së ndërveprimit me të tjerët, këto grupime bëhen vetëreferenciale. Racion për veprimet e qëndrimet e tyre, këta agjentë socialë, në kuptimin e motivimit dhe legjitimitetit të sjelljes, e kërkojnë dhe e marrin brenda këtij grupimi të ngjashmish. Çdo entitet që shtrihet jashtë fushës sociale në të cilën kanë mundësi të veprojnë, perceptohet si i largët e, si i tillë, me kohën rresht së qeni pjesë e universit të dëshirave, ambicieve apo modeleve sociale për t'u ndjekur.

Në mënyrë që agjentët të fitojnë të drejtën për të hyrë në një fushë sociale të caktuar duhet të zotërojnë një sasi dhe strukturë të caktuar kapitalesh (Bourdieu 1986). Në librin e tij *The Logic of Practice* (Bourdieu 1992) pohon se ndërveprimi midis kapitalit, fushës sociale dhe habitusit përcakton strategjinë apo veprimin e agjentit. Praktika njerëzore është rezultat i strukturës sociale dhe njëkohësisht projektim i habitusit në një fushë sociale të caktuar. Habitusi si një sistem i qëndrueshëm apo strukturë perceptimi, konceptimi dhe veprimi, i mësuar dhe përbrendësuar prej subjektit që e orienton atë në botën sociale, është njëkohësisht garancia e besimit në rregullat e lojës sociale. Nisur prej këtij kushti, agjentët veprojnë në bazë të *doxa-s* (pozicionit të tyre në fushë, ashtu si edhe kufijve të mobilitetit social brenda një fushe të caktuar), e cila varet prej grupit shoqëror apo klasës në të cilën bën pjesë dhe strukturës e sasisë së kapitalit ekonomik, kulturor dhe social që zotërojnë (Bourdieu 2013, 164).

Kapitalet e trashëguara nga rendi socialist, në mënyrë të veçantë kapitali kulturor dhe kapitali social, siç pohohet prej vetë anëtarëve të pakicës, bëhen pengesë e rëndësishme në rrugëtimin e tyre përgjatë post-socializmit. Në një rend të ri që po krijohet pas rënies së rendit të mëparshëm, supozohet që të gjitha kapitalet të gjenden në hapësirën e re

sociale, si të tilla, në princip të ishin të arritshme. Por, në këtë kontekst, kapitali kulturor dhe social i trashëguar përbënte një avantazh të konsiderueshëm në luftën për kapitale midis agjentëve. Thënë kjo, duke konsideruar faktin që për pjesën dërrmuese të popullatës ishte akumuluar pak kapital ekonomik gjatë rendit socialist, ose edhe ajo çka ishte krijuar zhvlerësohej, ose të paktën vlera e saj relativizohej në sistemin e ri. Ndaj supozohet që në këtë aspekt, veç të tjerash (duke mos qenë e mundur në këtë tekst të analizohen edhe variabla të tjerë) kapitali social dhe kapitali kulturor të jenë burim i rëndësishëm për të zgjeruar kapitalin ekonomik.

Kapitali social është tërësia e marrëdhënieve sociale, agregati i burimeve aktuale apo potenciale që mund të gjenerohen nga familja, grupi apo klasa në të cilën individi bën pjesë. “Volumi i kapitalit social që zotëron një agjent varet prej përmasave të network-ut që efektivisht ai mund të mobilizojë” (Bourdieu 1986, 248-249). Në këtë kontekst, siç u shtjellua edhe më lart, përmes arsytimit mbi rrjetet sociale është e qartë që për këtë komunitet të pakicës rrome kapitali i kufizuar social nuk mundëson shfrytëzimin e burimeve të mirëqenies, duke e reduktuar në pranimin e punëve dhe aktiviteteve ekonomike më të marginalizuara. Ndërsa kapitali kulturor transferohet përmes familjes dhe edukimit formal dhe shpërfaqet në tri forma: si i trupëzuar (apo i përbrendësuar), i objektifikuar dhe i institucionalizuar (Bourdieu 1986, 243). Hallka më e rëndësishme brenda logjikës së shtetit modern në kultivimin e këtij kapitali është certifikimi i edukimit përmes institucioneve që janë mandatuar për të ekzekutuar këtë funksion. Edukimi formal është elementi më bazik në sigurimin e kapitalit social dhe simbolik (Bourdieu 1986, 244). Mungesa e kapitalit kulturor të institucionalizuar nënvizohet prej vetë anëtarëve të komunitetit si një faktor me shumë peshë në përcaktimin e pozitës së tyre shoqërore dhe mundësisë së mobilitetit social gjatë post-socializmit. Ndër frazat që artikullohet më shpesh prej tyre është se “ne jemi pashkollë, ndaj dhe nuk ia kemi dalë”. Madje, për këtë arsye përgjithësisht fajësojnë vetveten, si pranim të asaj çka në këndvështrimin e Bourdieu-së njihet si dhunë simbolike. Në këtë kuptim edukimi është pashmangshmërisht dhunë simbolike me qëllim ruajtjen e raportit aktual të forcave, të riprodhimit të strukturës sociale ekzistuese e të kulturës dominuese (Bourdieu dhe Passeron 1990, 5-6).

Këto qëndrime të komunitetit të Lanabregasit manifestojnë njëkohësisht edhe mospërputhjen midis pritshmërisë së artikulluar nga jashtë (për sa unë si studiues në këtë takim përfaqësoj tjetrin); kjo si derivat i strukturës në të cilën arsimimi qëndron si një prej vlerave më të rëndësishme nga njëra anë dhe diapazonit të mundësive, interesave e aspiratave të komunitetit në fjalë nga ana tjetër. Me terma të tjerë, si rezultat i gravitetit të së tashmes, ajo çka artikullohet nga jashtë, si panacea, përvetësohet si ideal prej tyre, por nuk besohet plotësisht e, për rrjedhojë, nuk aplikohet. Nisur prej kushteve aktuale bëhet e pamundur të përfytyrojnë se si kjo mund të bëhet një instrument shpëtimi, qoftë edhe në të ardhmen, ndaj dhe nuk motivohen që t'i orientojnë fëmijët e tyre drejt arsimimit. Natyrisht, kjo shkon përtej romëve, ndaj dhe Bourdieu me të drejtë argumenton se mekanizmi më i rëndësishëm në përmbushjen e qëllimit të çdo rendi për natyralizimin e arbitraritetit të prodhuar prej vetë atij është dialektika midis shanseve objektive dhe aspiratave të agjentit, që prodhon atë çka njihet rëndom si sensi i realitetit (Bourdieu 2013, 164).

Është e nevojshme të theksohet se veçanërisht sfera e edukimit është një territor i jetës shoqërore, që ndihmon të kuptojmë se si ndodh riprodhimi i strukturës dhe pozicionit social të grupeve shoqërore të nënrenditura, siç janë edhe romët e varfër. Bernstein-i nënvizon se performanca e fëmijës përgjatë procesit të nxënies në kuadrin e edukimit formal kushtëzohet që në fillimet e tij nga formimi që përftohet në familje. Klasa rregullon strukturën e komunikimit brenda familjes, si zanafilla e kodifikimit të orientimit sociolinguistik të fëmijës (Bernstein 2003). Edhe për Bourdieu-në kodi gjuhësor kushtëzon individin (Bourdieu, Passeron 1990, 43). Në terma të tjerë, aftësia dhe mundësia për të përthithur kapital kulturor institucional kalon përmes kapitalit kulturor të përbrendësuar.

Mbështetur në këtë paradigmë, në rastin tonë manifestohen disa pengesa që e vështirësojnë marrëdhënien normale me edukimin institucional të kësaj pakice. Së pari, gjuha e komunikimit në familje është romisht dhe, për rrjedhojë, kjo bëhet pengesë bazike për një performancë të suksesshme në arsimim, e evidentuar në shumë raste edhe nga vëzhgimet empirike si e tillë. Së dyti, kemi të bëjmë vetëm me gjuhë të folur me shumë varietete dhe të transmetuar nga prindër të pashkolluar, duke rritur gjasat që të mos përvetësohen kategori të njohjes, që, referuar Bernstein-it, janë thelbësore

për performimin në edukimin institucional. Së treti, në këto rrethana vetë gjuha bëhet një strukturë që ndikon në thellimin e distancës sociale midis këtij formacioni shoqëror dhe pjesës tjetër të shoqërisë, duke u bërë kusht i rëndësishëm jo vetëm për riprodhimin e kushteve materiale ekzistuese, por me gjasa edhe të kulturës.

Në vend të mbylljes: habitusi si koncepti analitik që ndihmon në shpjegimin e riprodhimit të strukturës dhe vetes

Është e kuptueshme nga çfarë diskutuam deri më tani që qerthulli i mbyllur i varfërisë bën që edhe breznitë e reja të mos artikulojnë si agjentë ndryshimi, por, më së shumti, si rojtarë të status-quo-së⁸. Të kushtëzuar nga rrethanat, në familje ushtrohet një lloj pedagogjie e mbijetesës e projektuar në ushtrimin e aftësisë për mbijetesë, e aftësisë për të administruar të tashmen. Idealet për të ardhmen nuk mungojnë, por të kufizuar në kapitale, të izoluar në komunitete të mbyllura, në pamundësi aksesit të rrjeteve sociale përtëj komunitetit përkatës, të segreguar fizikisht dhe të stigmatizuar, ato braktisen, ose të paktën lihen mënjane për sa kohë perceptohen si pengesë në administrimin e së tashmes. Pasiguria bashkëkohore e modernitetit të lëngët, kombinuar me pasiguritë kontekstuale të Shqipërisë dhe me pasiguritë ekskluzive të një pakice të përjashtuar prodhojnë, si rezultat, artikullimin e ekzistencës si vetëmbrojtje më shumë se sa prirjen për t'u vetëvendosur si agjent ndryshimi.

Gjithashtu duhet konsideruar fakti se romët e varfër në përfytyrimin e shumicës përmbushin imazhin e 'tjetrës perfekte', (lehtësisht të përjashtueshme) si tjetri ekstremisht i varfër, raca tjetër dhe kultura tjetër. Mbi këto premisa ushtrimi i pushtetit të shumicës ndaj pakicës nuk është vetëm ushtrim mekanik force i numrave të mëdhenj ndaj numrave të vegjël, por edhe jetësim i pashmangshëm i esencjalizmave të modernitetit (Appadurai 2006).

⁸ Natyrisht kjo nuk është veçori specifike as e komunitetit të Lanabregasit, as e pakicës rome në përgjithësi, por e shumë grupimeve shoqërore apo shoqërive që, të detyruar nga jashtë, ose në disa raste edhe si zgjedhje, prirjen të ruajnë statusin shoqëror apo gjendjen ekzistuese.

Foucault-i sugjeron që të mos e shohim pushtetin “si dukuri masive dhe homogjene [...] si diçka që ndahet midis atyre që e kanë dhe e zotërojnë pa përjashtim dhe atyre që nuk e kanë, por e vuajnë dhe e pësojnë [...], por si diçka që qarkullon, ose si diçka që funksionon vetëm në zinxhir”. Kjo do të thotë të studiosh trupat periferikë jo vetëm si hallka fundore e zinxhirit, por si trupa të nënvarur, që nën efektin e pushtetit formësohen si subjekte (Foucault 2009, 103).

Por ndryshe nga Foucault që e sheh pushtetin të kudondodhur, Bourdieu e lexon si produkt të ndërveprimit midis strukturës dhe agjencisë. Bourdieu me paradigmen e tij përpiqet të tejkalojë dualitetin midis perspektivës strukturaliste, që e redukton individin në një qenie tërësisht të programuar dhe asaj të agjencisë, që i konsideron individët si tërësisht të lirë. Habitusi pasqyron marrëdhënien dialektike midis strukturës dhe dispozitave përbërëse të vetë habitusit (Bourdieu, 2013, 84). “Habitusi është një sistem i qëndrueshëm dhe i zhvendosshëm dispozitash, strukturë e strukturuar e predispozuar të funksionojë si strukturë strukturuese”. (Ibid. 72). Kësisoj, habitusi është “opus operatum” dhe “modus operandi” (Bourdieu 1984, 172).

Domethënë, agjentët nuk janë thjeshtë aktorë socialë pasivë, që në skenën e tyre të jetës drejtohen nga forca jashtë fushës sociale, por mund të përpunojnë strategjitë e tyre të veprimit duke ushtruar një shkallë të caktuar agjencie. Por problemi është që habitusi, si shtrati botëkuptimor ku plazmohet sjellja e agjentit, varet si prej të kaluarës së përbrendësuar, ashtu edhe prej dinamicitetit të së tashmes dhe projeksioneve inercike të së ardhmes. Nga njëra anë habitusi i parë apo habitusi klasor siç emërtohet nga Bourdieu, është gjithçka përvetësohet në fëmijëri përmes prindërve, mbështetur në pozicionin e tyre klasor. Ky është themeli i shijes, interesave, stilit e mënyrës së jetesës në përgjithësi të individit, që konfigurron marrëdhënien dhe përvijon dallimin midis klasave të ndryshme sociale (Bourdieu 1984, 101). Nga ana tjetër, duke qenë se habitusi i individit është njëkohësisht rezultat i edukimit formal e përvojës jetësore, përbën një mundësi ndryshimi për agjentin. Kjo, pavarësisht peshës që mbart habitusi i parë në përcaktimin e trajektores jetësore të agjentit social, i cili meqenëse rrjedh nga pozicioni i tij/saj në fushën sociale garanton funksionimin e kufijve socialë të sjelljes tonë shoqërore. Kësisoj, habitusi

pashmangshmërisht riprodhon strukturën (Bourdieu 2013, 83), për shkak të përshtatjes thujtë të përsosur midis strukturës objektive dhe strukturës së përbrendësuar. Për rrjedhojë, “rendi kozmologjik dhe politik perceptohet jo si arbitrar, por si një rend vetë-evident dhe natyror që nuk vihet në pikëpyetje. Aspiratat e agjentit reflektojnë të njëjtat kufizime me kushtet objektive produkt i të cilave janë” (Bourdieu 2013, 166).

Romi i varfër, megjithëse në premisë, e mbart mundësinë për të qenë një agjent social i lirë, habitusi që rrjedh prej një pozite sociale të nënrenditur nuk ia mundëson ndryshimin e gjendjes. Ndaj, nuk i mbetet asgjë më shumë se sa të dorëzohet e të pranojë kushtet ekzistuese, i bindur shpeshherë që kjo është ajo çka meriton. Për rrjedhojë, jo vetëm si reagim ndaj impulsit të jashtëm (siç edhe shpeshherë keqkuptohet), por në ndërveprim me këtë strukturë, me një vetëdije sa të tijën, po aq edhe të imponuar nga jashtë, jo vetëm pranon, por i jep kuptim administrimit të ekzistencës në të tashmen dhe riprodhimit të strukturës e të vetes.

Me çfarë u tha, nuk po mbrohet ideja se habitusi i komunitetit më të varfër të romëve nuk mund të ndryshojë, por kjo kërkon kohë dhe ndryshime rrënjësore të kushteve objektive, për sa habitusi është pazgjidhshmërisht i lidhur me fushën sociale dhe kapitalet dhe për sa marrëdhënia mes tyre prodhon praktiken (Bourdieu 1984, 101). Ndaj është thelbësore të kuptohet që nuk mund të shpjegohet gjendja e tyre vetëm përmes analizës së strukturës ekonomike, ashtu siç edhe nuk mund të zgjidhet vetëm me arnime ekonomike të imponuara nga jashtë, që nuk marrin parasysh habitusin e tyre.

Bibliografi

- Appadurai Arjun. 2006. *Frikë nga numrat e vegjël, një ese për gjeografinë e zemërimit*. Përkthyer nga Virgjil Muçi. Tiranë: Instituti Shqiptar i Medias.
- Bauman, Zygmunt. 2017. *Moderniteti i lëngët*. Përkthyer nga Dritan Xhelo. Tiranë: Pika pa sipërfaqe.
- Barth, Fredrik. 1969. *Ethnic Groups and Boundaries*. Boston: Little Brown and Company.
- Bernstein, Basil. 2003. *Class, Codes and Control, volume III Towards a Theory of Educational Transmission*. London: Routledge.

- Bourdieu, Pierre dhe J. Claude Passeron. 1990. *Reproduction in Education, Society and Culture*. London: Sage Publications.
- Bourdieu, Pierre. 2013. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1992. *The logic of practice*. California: Stanford University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1986. "The Forms of Capital". Në *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, përgatitur nga J. E. Richardson: 241-258. New York: Greenwood Press.
- Bourdieu, Pierre. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.
- Çeka, Blendi dhe Ervin Kaçiu. 2015. *Hulumtim mbi profilin socio-politik të popullatës rome në Shqipëri*. Konsultuar për herë të fundit më 3 shtator 2019, https://www.osfa.al/sites/default/files/hulumtim_mbi_profilin_socio-politik_te_popullates_rome_ne_shqiperi.pdf
- Eriksen, Thomas Hylland. 2005. "Economies of Ethnicity"/ Në *A handbook of economic anthropology*, përgatitur nga Carrier G. James, 353-369. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Eriksen, Thomas Hylland. 2001. *Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology (Anthropology, Culture and Society)*. London: Pluto Press.
- Foucault, Michel 2009. *Pusheteti dhe dija*. Përkthyer nga Orgest Azizi, Persida Asllani. Tiranë: ISP& Dita 2000.
- Geertz, Clifford 1973. *The interpretation of cultures selected essays*. New York: Basic Books, Inc., Publishers.
- Lewis, Oscar. 1975. *Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty*. New York: Basic Books.

SEMINARI PERMANENT “PËRTHYERJE ANTROPOLOGJIKE”

Tiranë, janar – maj 2019

I konceptuar si një aktivitet i përhershëm i Departamentit të Etnologjisë, në Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (ASA) dhe i organizuar në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, ky seminar ka si qëllim zhvillimin e një serie takimesh të rregullta, ku prezantohen monografi, studime, projekte kërkimore, si dhe filma antropologjikë. Zhanret e shqyrtimit apo dokumentimit të jetës së përditshme janë objekt i prezantimit dhe debatit të hapur. Synimi kryesor i këtij aktiviteti është krijimi i një mjedisi ku mundësohen përthyerje pikëpamjesh antropologjike mbi kulturën dhe shoqërinë.

Në vijim, po paraqesim përmbledhje të shkurtra rreth fjalëve të secilit prej ligjëruesve të ftuar.

Lumnije Kadriu: *Pushimet, familja, vendlindja
në praktikat e diasporës shqiptare të Kosovës*

25 janar 2019

Lumnije Kadriu, studiuese në Institutin Albanologjik të Prishtinës, referoi mbi risitë që sjell monografia e saj me titull *Pushimet, familja, vendlindja në praktikat e diasporës shqiptare të Kosovës* (Prishtinë: Instituti Albanologjik 2017). Ajo foli për përvojat e migrimit të shqiptarëve, vizitat e bëra në vendlindje dhe në familje, si dhe pushimet e mërgimtarëve në vendlindje. Ky hulumtim ishte fokusuar në atë se cilët janë aktivitetet kryesore në të cilat angazhohen mërgimtarët gjatë kohës kur janë për pushime në vendlindje, duke shpalosur edhe shumë çështje të tjera komplekse e me interes për mërgimtarët, por edhe me punën kërkimore të vetë autores.

Shemsi Krasniqi: *Etnokultura – ripërfytyrim i natyrës
në kulturën tradicionale*

29 mars 2019

Shemsi Krasniqi është lektor në Departamentin e Sociologjisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Tema e këtij seminari trajtonte mënyrën e ripërfytyrimit të natyrës në kulturën tradicionale shqiptare. Në këtë kontekst, termi “ekokulturë” është përdorur për t’i paraqitur të gjitha ato elemente të kulturës tradicionale të cilat në përmbajtjen e tyre, në mënyrë implicite apo eksplicite, mbartin mesazhe ekologjike dhe paraqesin bazat e një etike mjedisore. Qëllimi kryesor i këtij studimi është identifikimi i elementeve të një etnoekologjie shqiptare, përkatësisht nisja e një fushe studimesh antropologjike mbi mënyrën e të kuptuarit të natyrës në kulturën tradicionale shqiptare. Pas parashtrimit të metodologjisë së hulumtimit, autori paraqet disa elemente të ekokulturës, si: ahti/afti, nëma, bekimi, betimi, metamorfoza, empatia, komunikimi, hiri, shëmbëllimi dhe shenjtërimi, elemente këto që hasen si në praktikat e përditshme të jetës reale, ashtu edhe në krijimet imagjinare, në besimet popullore, në folklor, mitologji dhe në traditën orale përgjithësisht. Këto elemente u trajtuan si pjesë përbërëse të ekokulturës, për shkak se përveç karakterit filozofik, mistik, etik, stilistik dhe estetik, ato kanë edhe karakter ekologjik. Duke krijuar vlera dhe norma të caktuara të sjelljes në raport me natyrën, ne konsiderojmë se këto elemente kanë vepruar edhe si mekanizma kulturorë për ruajtjen e ekosistemit dhe baraspeshës ekologjike. Në pjesën e dytë, u trajtua shkurtimisht arti shkëmbor i Kosovës, me tipologjinë e simboleve dhe interpretimin e tyre. Simbolet e gdhendura, ose pikturuara në gurë, janë shprehje spirituale dhe intelektuale të paraardhësve tanë dhe gjurmojnë disa probleme që lidhen me qenien njerëzore e që janë universale, të gjithëkohshme dhe të kudondodhura, pavarësisht koordinatave kohore dhe hapësinore. Arti shkëmbor paraqet një simbiozë të kulturës me natyrën. Në fund, u paraqitën gjetjet kryesore nga kërkimet shumëvjeçare në terren të Krasniqit, në përcjellje të festave popullore dhe praktikave rituale të lidhura me natyrën, si pelegrinazhet në male, ritet e kalimit në gurë, festat sezonale dhe kultet e lisave të vjetër në Kosovë. Të gjitha këto tema u integruan reciprokisht në funksion të idesë së ekokulturës.

Në funksion të kësaj ideje shoqëronte aktivitetin edhe ekspozita “Arterren”. Fjala është për fotografi të bëra gjatë punës kërkimore në terren dhe që paraqesin njerëzit, natyrën, trashëgiminë kulturore, materiale, shpirtërore dhe natyrore të Kosovës. Ndër të tjera, ekspozita “Arterren” mbart edhe një mesazh për hulumtuesit: gjatë punës empirike në terren, mund të bëhen edhe fotografi artistike. Përfshirja e dimensionit artistik në hulumtimin empirik, vetëm sa e pasuron dhe përplotëson hulumtimin.

Florina Jerliu: *Trashëgimia kulturore e Kosovës: koncepte dhe kontekste të mbrojtjes*

26 prill 2019

Florina Jerliu, lektore e historisë, teorisë dhe trashëgimisë arkitekturale në Universitetin e Prishtinës, tregoi se Kosova ka trashëguar një fond të jashtëzakonshëm të trashëgimisë kulturore, i cili fatkeqësisht nuk u hulumtua dhe nuk u integrua në mënyrë objektive në sistemin e mbrojtjes pas Luftës së Dytë Botërore, kur edhe vendoset kronologjikisht sistemi i administrimit të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Ky sistem ishte hallkë e një programi kompleks të Serbisë që ndoqi kauzën e çintegritit të elementit shqiptar dhe të diversitetit të shprehjes kulturore të popullit të Kosovës, të nisur që me rënien e Perandorisë Osmane dhe pushtimin e saj nga Serbia. Sot, trashëgimia kulturore e Kosovës, e mbrojtur me ligj, reflekton synimet shtetërore për përfaqësim objektiv të vlerave materiale dhe jomateriale të kulturës kosovare. Megjithatë, ajo vazhdon t’i ndiejë pasojat e politikës së diferencimit etnik, të trashëguara nga listat e regjimit të kaluar serb. Edhe Aneksi V i Planit të Ahtisaarit mbi trashëgiminë fetare (kryesisht ortodokse) bashkë me dokumentet tjera obliguese ndërkombëtare për Kosovën, kanë luajtur rol qenësor në përcaktimin e kornizës territoriale dhe juridike të një pjese të trashëgimisë kulturore në Kosovë, e cila si pasojë ka aktualizuar konceptin e identiteteve të lokalizuara, të formësuara përgjatë linjave etnike. Efekt i drejtpërdrejtë i këtij aspekti të ri kulturor dhe politik mbetet nënshtrimi i qendrave historike ndaj ndërtimeve të pakontrolluara, si dhe

përrjashtimi i trashëgimisë së tyre kulturore nga procesi i planifikimit urban dhe ndërtimit të identitetit kulturor në linjë me konceptet evropiane.

Linda Gusia: *Amësia politike dhe mobilizimi i grave në Kosovë*

31 maj 2019

Linda Gusia ligjëruese në Universitetin e Prishtinës, në Departamentin e Sociologjisë shpalosi tek prezantimi i saj angazhimin e grave në proceset politike dhe paraqitjen e tyre në sferën publike përgjatë viteve '90 në Kosovë. Në frymën e protestave paqësore, gratë aktiviste ishin të parat që reagueshan dhe u mobilizuan ndaj përshkallëzimit të dhunës që mori hov në ato vite. Ashtu siç kanë dëshmuar hulumtimet e vetëdijshme për veçoritë gjinore, gratë dhe burrat marrin pjesë në mënyra të ndryshme në projektin e shtetformimit. Ndërlidhja e kombit me gjininë nuk ka qenë gjithmonë e dukshme në ligjërimin, analizën dhe kërkimet mbi kombet, megjithatë kombet nuk janë neutrale ndaj gjinisë. Roli i grave në projektet kombëtare shpesh përshkruhet si simbolik, pasi gratë supozohet të kenë mishëruar kufijtë dhe nderin e kombit. Në Kosovë, ligjërimi i amësisë ka qenë qendror mes grave politikisht të angazhuara në rezistencë paqësore. Shfrytëzimi i konceptit dhe simbolikës së amësisë si formë e mobilizimit të grave përshtatej me filozofinë e përgjithshme të rezistencës paqësore dhe idiomat kombëtare në përgjithësi. Në kontekstin e Kosovës, sfera private dhe familja ishin më së shumti strehë e konsolidimit të rezistencës dhe jo hapësirë ku rishqyrtoheshin pabarazitë dhe padrejtësitë në të. Kjo krijoi përvoja që e dallojnë Kosovën nga vendet e tjera në rajon, duke krijuar mundësi të reja të mobilizimit të grave. Kufizimet e imponuara jo vetëm nga shoqëria tradicionale, por edhe nga sistemi shtypës, gjithashtu patriarkal, e bëjnë këtë pozicion të shfrytëzueshëm. Edhe pse ky mobilizim nuk është domosdoshmërisht për gruan dhe në emër të gruas, ai ka krijuar agjenci dhe ka shtruar rrugën për lëvizje të grave në Kosovë. Përderisa sot, lëvizjet feministe ngjallin globalisht shpresën e krijimit të asaj që Nancy Fraser e quan “kontrapublikja subalterne”, kërkimet dhe dokumentimet rreth

rezistencave lokale krijojnë hapësira kujtese mbi proceset e caktuara historike dhe sociale, si dhe mënyrat e ndryshme se si gratë janë përvijuar jo vetëm në rrafshin simbolik të sakrificës dhe kujdesit për kombin, por edhe si subjekte që flasin.

Përgatitur nga Blerina HANKOLLARI dhe Mikaela MINGA

AROMANIAN SONGS FROM DRENOVA. KËNGË ARUMUNE TË DRENOVËS

PËRGATITUR NGA JOSIF E MIKAELA MINGA

Roma: Squilibri (2018)

Aromanian Songs from Drenova/Këngë arumune të Drenovës, është një album në CD, i përgatitur nga Josif Minga dhe Mikaela Minga dhe i publikuar nga botuesi *Squilibri* me qendër në Romë/Itali. Albumi dokumenton një praktikë ekspresive siç është ajo e këndimit shumëzërësh të komunitetit vllah ose arumun të zonës së Drenovës, në afërsi të Korçës dhe përmban shtatëmbëdhjetë njësi. Nga këto, vetëm një është instrumentale, e titulluar *Valle e kapëdan Ilias*, ndërsa të tjerat janë këngë të kënduara sipas praktikës tradicionale; në mënyrë pastërtishtë vokale, me një marrës që udhëheq fillin muzikor, një prerës që i përgjigjet atij në mënyrë dialoguese, dhe një grup që mban ison, zërin e mbajtur në formë pedali, që përbën themelin tonal mbi të cilin mbështetet e gjithë ngrehina muzikore.

Albumi mund të konsiderohet si një sipërmarrje

dyfish etike. Së pari, në ndryshim nga praktika e sotme etnomuzikologjike që ka në qendër të vet studimin e *njerëzve* që bëjnë muzikë, në etnomuzikologjinë shqiptare është trashëguar një model i kundërt, me fokus tek *muzika* e bërë nga njerëzit, duke e konceptuar bartësin në një rol dytësor, kryesisht si përçues i thjeshtë i traditës, kjo e fundit e konceptuar në mënyrë statike si “e pandryshuar”, ose në rastin më të mirë me “ndryshime shumë të vogla në periudha të gjata kohore.” Albumi në fjalë, në të kundërt, i ka bartësit në qendër të vet, jo vetëm në planin e nismës për realizimin, por edhe në përzgjedhjen e repertorit si dhe në alternimin e roleve në numrat e regjistruar, si një mënyrë për të nxjerrë në pah stilet e veçanta të të kënduarit të secilit.

Së dyti, nisma merr një vlerë të veçantë për vetë faktin se dokumenton trashëgimi muzikore

të një minoriteti, sferë në të cilën gjithashtu ka akoma shumë për të bërë. Dalja e albumit përkoi rastësisht me njohjen për herë të parë nga ana e shtetit shqiptar të komunitetit arumun si pakicë kombëtare, përkundrejt statusit të mëparshëm si pakicë kulturore, pa folur këtu për periudhën totalitare ku ata nuk u njohën aspak si minoritet. Paradoksi është se bëhet fjalë për një komunitet me një histori të çmuar të bashkëjetesës në Shqipëri. Dihet, për shembull, roli i veçantë historik i autorëve me prejardhje arumune në kulturën e shkrimit shqip, përkatësisht ndikimi i tyre i ndërsjellë në lëvrimin e shqipes dhe të arumanishtes, pikërisht në ato treva me bashkësi multietnike të besimit ortodoks, ku greqishtja (kishtare-bizantine) gjallonte si gjuhë liturgjike duke gëzuar si e tillë edhe statusin e gjuhës së prestigjit kulturor. Mbase edhe më i qenësishëm ka qenë kontributi i arumunëve në traditat muzikore, pasi, për vetë stilin nomad të jetës që kanë pasur tradicionalisht, ata kanë luajtur një rol përçuesi të këngës, duke e qarkulluar atë nga një zonë në tjetrën. Flet shumë fakti se i kanë kënduar këngët jo

vetëm në gjuhën amtare, por edhe në shqip.

Edhe në këtë album është përfshirë një këngë shqip, ndërsa këngët e tjera këndohen në arumanisht. Në tërësi ato i përgjigjen trezërëshit tipik tosk, ku spikat vokaliteti dhe lirizmi i linjave melodike, ndryshe nga këndimi më deklamativ lab. Protagonistët janë përkujdesur madje, që t'i qëndrojnë ngushtësisht besnikë stilit të të kënduarit të zonës së tyre specifike, duke u distancuar nga këndimet arumune të krahinave të tjera. Një praktikë jo e zakonitë dokumentohet nga numri nëntë *Di cãnd deadi laia lunã* (Hënë moj e zezë bënë), ku Aleks Mihallari (l. 1935), pjesëtari më i moshuar i grupit dhe mbase vokali më i spikatur i tij, interpreton vetë edhe marrësin edhe prerësin, i mbështetur nga grupi që mban izon.

CD-ja shoqërohet nga një libërth i përgatitur me kujdes nga muzikologia Mikaela Minga, në të cilin, krahas një prezantimi të përmbledhur të albumit dhe të historisë e traditës së komunitetit, paraqiten interpretuesit e këngëve dhe tekstet e tyre, bashkë me përkthimet përkatëse në shqip dhe

në anglisht. Libërthi përmban edhe një numër fotosh, të cilat do të kishte qenë e dëshirueshme mbase të plotësoheshin me ndonjë shënim informues.

Albumi paraqet një ekuilibër të mirë ndërmjet performancës së kuruar artistike dhe funksionit dokumentues, kjo pikë e dytë veçanërisht e rëndësishme, pasi bëhet fjalë për brezin e fundit që e praktikon këndimin shumëzërësh tradicional në këtë komunitet. Në një kohë kur shoqëria shqiptare duket e dorëzuar pa kushte ndaj ideologjisë së “tregut”, ky album risjell në vëmendje faktin se, krahas hulumtimeve studimore, angazhimi dhe “puna kulturore” në drejtim të ruajtjes dhe mbështetjes së traditave kulturore

është gjithashtu një kontribut i çmuar që studiuesit mund dhe duhet të japin. Në fund të fundit, interpretimet edhe mund të vjetrohen, ndërsa përvoja njerëzore mbetet përherë aktuale.

Në mbyllje, konstatojmë me keqardhje se, ashtu si një shekull më parë, edhe këtij albumi iu desh të kalonte përtej detit në mënyrë që të mund të botohej me të gjithë parametrat e duhur. Le të shpresojmë që kjo t'i vijë në ndihmë albumit që të përmbushë një nga synimet e tij, atë të ndërmjetësit për publikun e interesuar ndërkombëtar, të tërhequr jo pak nga polifonia tradicionale shqiptare që nga shpallja e saj si pjesë e trashëgimisë së UNESCO-s.

Edmir Ballgjati
Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit

FLIJA: VROJTIM ETNOGRAFIK

ARSIM CANOLLI

Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike

(2018, ISBN: 9789928289001

Prishtinë: Cuneus (2019, ISBN: 9789951602198)

Arsim Canolli, në vazhden e hulumtimeve në atë që ai e quan “kultura buknore” e Kosovës, ka publikuar së fundi monografinë “Flija: vrojtim etnografik” (Cuneus 2019). Në traditën e studimeve etnologjike, tematika e kulturës së ushqimit (apo kultura buknore), nuk është rrahur pothuajse fare nga studiuesit në Kosovë e Shqipëri. Etnologjia shqiptare është marrë më shumë me përshkrimin, klasifikimin dhe ruajtjen e dijeve dhe praktikave të ndryshme, sesa me interpretimin dhe studimin e tyre. Kjo mund të lidhet edhe me hamendësimin e shumë studiuesve se pjesa më e madhe e praktikave të kulturës buknore nuk janë konsideruar të denja për t’u ruajtur, sepse janë parë ose si të huaja, ose si primitive.

Monografia e Canollit, e rryer në interpretim antropologjik me bazë të qartë empirike, thyen tendencën e etnologjisë dhe e

kthen vëmendjen drejt dijeve e praktikave që ndeshen me kulturën e bukës. Studimi i tij është i bazuar në një hulumtim pothuajse dhjetëvjeçar dhe, në masë të madhe, është zhvillim i pikëpamjeve të ofruara në tezën e tij të doktoratës. Titulli i monografisë mund të jetë paksa hetues, sepse, në pamje të parë, duket sikur bëhet fjalë për një libër kulinarie për flinë si haje karakteristike e Kosovës. Por, lexuesi i vëmendshëm do ta vërejë se kemi të bëjmë me diçka më të gjerë. Megjithëse flija, si haje dhe si praktikë, është e vendosur në qendër, objekt i studimit është krejt gama e sjelljeve shoqërore dhe e praktikave kulturore që e karakterizojnë jetën e popullit të Kosovës në dimensione të ndryshme kohore dhe hapësinore. Në fjalët e vetë autorit, “flija është ‘nisërza’ dhe ‘sosërza’ e këtij rrefimi kulturor” (f. 20).

Në tetë pjesët që është i shtruar studimi, Canolli provon të rrokë një seri temash me interes për antropologjinë: lidhjen e njeriut të Kosovës me zjarrin e sofrën, ritin e festën, dhuratën e mikpritjen, gjininë, gastronominë e trashëgiminë, reliktn e mimetikën. Gjithnjë në kuadrin e kulturës buknoe, autori diskuton edhe për katundin e “katunopinë”, diasporën e “sijashten”, shijen e shëndetin, odën e shtetin, traditën e rivitalizimin, të shenjtën dhe profanen, etiken e erotiken. Qëmtimin e kulturës së Kosovës përmes derës së vogël të bukës, Canolli e nis me diskutimin për zjarrin si “farëz e kulturës” (f. 70) dhe për gatimin si proces me prapavijë sa simbolike, aq edhe biologjike. Më tej, Canolli vazhdon me diskutimin e nocioneve të përkatësisë e origjinës dhe mënyrën se si këto mund të preken përmes venerimit të kujdesshëm të praktikave që zhvillohen përreth kulturës buknoe. Ai e sheh flinë si njëfarë “mbijetoje” që ka ardhur deri në ditët tona si pak e ndryshuar. Ja pse autori arrin në përfundimin se përcaktimi i përkatësisë dhe origjinës së flisë (dhe shumë mbijetojave të tjera) është

pothuajse i pamundur në mungesë të dokumenteve të shkruara. Megjithatë, përtej ikjes nga diskutimi për përkatësinë e origjinën, Canolli thellohet në interpretim e analizë për kultin e diellit, ritualet e kalimeve, festat pagane e religjioze, në të cilat flija ka qenë dhe është e pranishme. Një nga konstatimet e rëndësishme është se kujtesa e vetme e popullit të Kosovës për festën e Shmarkut (Shën Markut) është e lidhur me qitjen e flijave.

Më tej, autori flet për konceptin e dhuratës në kuadër të kulturës buknoe. Duke u bazuar në teoritë primare mbi dhuratën, ai vendos në përplasje dialogjike dy figura kolosale, si Malinowski e Mauss. Duke i shoshitur interpretimet e këtyre studiuesve, por edhe duke dhënë shembuj nga bashkëbisedimet e tij anekënd Kosovës, Canolli spekulon mbi natyrën reciproke të dhuratës si fenomen universal (f. 170). Madje, shkon edhe më tej, duke argumentuar se “dhurata e kthyer është themeli i paqes” (f. 175). Përveç diskutimit për dhuratën si normë shoqërore, autori sjell në pah studimet që vijnë nga antropologjia biologjike dhe potencon se impulsi për t'u

treguar e shpërfaqur (përmes dhënies së dhuratës) është veti gati universale njerëzore, e vulosur në sistemin kognitiv njerëzor përgjatë procesit të gjatë të evolucionit (f. 174). Në kuadrin e diskutimit për dhuratën si borxh, Canolli prek edhe konceptin e mikpritjes si një nga karakteristikat kryesore të traditës dokesore shqiptare. Edhe pse e konsideron flinë si “shenjë mikpritjeje” (f. 190), ai megjithatë nuk heziton të deklarojë se gjuha mikpritëse që bëhet rreth flisë është “krejt retorike” ndërsa arsyet për mikpritjen janë “krejt praktike” (f. 195).

Vëmendja që i kushtohet marrëdhënieve gjinore, të cilat dalin në pah në vrojtimin e kulturës buknore, është pjesë e rëndësishme e studimit. Duke folur për “gjinorëzimin” e bukës, Canolli vëren se aspekte të caktuara të përgatitjes dhe konsumit të bukës historikisht janë asociuar me njërën apo tjetrën gjini. Në këtë kuadër, autori diskuton për teorinë e promovuar nga antropologjia evolucioniste për “burrin gjahtar” dhe “gruan magjetore” (f. 214). Edhe këtu, ai dialogon me studiues nga të dy krahët e antropologjisë, nga ai kulturor e

social dhe nga ai biologjik, dhe vëren se studimet nga të dyja anët gjithnjë e më shpesh flasin për gërshetim të punës rreth bukës, duke iu ikur ndarjeve të supozuara dikotomike që bëhen nga studiues më radikalë të të dyja taboreve. Kështu, ai kritikon qasjen nga feminizmi radikal i pjesës së dytë të shekullit XX, qasje e cila e konsideron gjendjen patriarkale si “vulë historike”, që mund të shlyhet me revolucion shoqëror (f. 215). Për Canollin dallimet gjinore nuk janë vetëm procese shoqërore, por edhe historike e biologjik. Ndaj nuk heziton të theksojë se buka krijon edhe komplimentaritet, por edhe hierarki gjinore (f. 221) dhe se revolucioni shoqëror nuk mund t’i shlyejë dallimet biologjike (*Ibid*). Me finesë etnografike, Canolli diskuton edhe për gjuhën gjinorëzuese dhe objektivimin erotik të gruas flipjekëse, që është brumosur në marrëdhëniet përreth kulturës buknore në Kosovë (f. 229). Ai vëren se puna kulinare e grave në të kaluarën duket të ketë qenë kriter kryesor për krijimin e statusit të tyre përbrenda komunitetit farefisnor (f. 232).

Në pjesët e tjera Canolli ofron një pamje të komercializimit

të flisë në sferën e gastronomisë përmes dy koncepteve qendrore: “katunopisë” dhe “sijashtes” (f. 255). Gërshetimi i këtyre dy anëve, jetës fshatare të Kosovës dhe peizazhit kulturor evropian, siç vëren autori, ka bërë që sfera e gastronomisë të shihet si model për krejt kulturën e Kosovës, e cila po vjen duke u ngjizur në një kulturë mimetike që synon “të ruajë duke ndryshuar” (f. 264). Kultura mimetike (sijashtja) në njërin anë, dhe ajo e reliktit (katunopia) në anën tjetër, përbëjnë “binomin e botëkuptimit kulturor shqiptar” (f. 336) të Kosovës bashkëkohore, që shfaqet në impulsin për rivitalizim, arritje e ndryshim (apo, thënë në fjalorin buknor të Canollit, qërim, krasitje e tazllaitje). Kultura buknore e Kosovës, është pasqyra dhe mastari më i mirë i këtij impulsi për të ndryshuar duke ruajtur, ndërsa “flija është testament i kohës sonë” (f. 336).

Studimi i Canollit, sidomos në pesë pjesët e para, është jashtëzakonisht i pasur me përshkrime të thukëta të realitetit buknor të Kosovës. Pleq e plaka, burra e gra, djem e vajza, ndajnë me lexuesin përjetimet e së kaluarës, sfidat e të sotmes dhe

shpresën për të ardhmen. Të gjitha këto përsiatje ekzistenciale vijnë përmes derës së vogël të bukës, të cilën etnografi-antropolog ka mundur ta hapë me dedikim e autoritet. Në fakt, mund të themi se bashkëbisedimi i çlirët përbën boshtin metodologjik të studimit të Canollit, i cili duket se me qëllim i ka ikur prezantimit të informacionit si “të dhëna” të vjela nga bashkëbiseduesit e tij. Për këtë arsye, insistimi për t’iu referuar bashkëbiseduesve të tij përgjatë studimit si “subjekte” apo “informantë” nuk korrespondon me natyrën dialogjike të studimit, sepse vërehet qartazi se autori ka bërë hulumtimin përmes vrojtimit e bisedës së ngeshme e jo përmes vjeljes së “të dhënave” me anë të pyetësorëve që plotësohen brenda pak minutave.

Duhet përmendur që studimi ka disa problematika sa i takon botimit. Redaktimi i përsheptuar, forma paksa jopraktike e shpjegimeve referenciale, vendosja jo fort e kënaqshme e fotografive ilustrative (shumë nga të cilat janë mjaft domethënëse) dhe formati ndoshta i vogël për një libër aq voluminoz, janë disa nga këto.

Për ta përfunduar: “Flija” është studim holistik që nisat e

mbaron te kultura si konstrukt shoqëror dhe provon të ofrojë pikëpamje katërkëndore për qëmtimin dhe interpretimin e dijeve dhe praktikave njerëzore, të marra nga tradita studimore anglo-amerikane, me katër degët e mëdha të antropologjisë: sociale-kulturore, linguistike, biologjike, si dhe nga arkeologjia. Për më tepër, studimi i Canollit mund të konsiderohet si ndër të parët në gjuhën shqipe, që i vendos në sofrën e përbashkët qasjet nga dy perspektiva krejt të ndryshme përbrenda shkencave shoqërore: këtu rrihen, dialogojnë, pajtohen e përplasen qasjet më relativiste të antropologjisë sociale e kulturore

në njërën anë, me ato më universaliste të antropologjisë biologjike në anën tjetër. Mund të thuhet se me këtë studim, Canolli ka mbjellë farën e komunikimit ndërmjet këtyre dy qasjeve fort të ndryshme për studimet bashkëkohore të kulturës shqiptare. Natyrisht ekziston rreziku që kjo farë të mbijë një lloj ngutjeje, që e ka karakterizuar takimin ndërmjet këtyre dy qasjeve në vendet me zhvillim më të hershëm akademik, mirëpo, ngutja dhe përplasia janë pjesë përbërëse e debatit të pandalshëm akademik dhe janë shumë më të mirëpritura sesa moskomunikimi dhe mosnjohja reciproke.

Arbër Jashari
Studiues i pavarur

PËRMBAJTJA

Në këtë numër...

Skënderbeu: Perspektiva studimore në 550 vjetorin e vdekjes

1. NEBI BARDHOSHI

Lectio Magistralis

Etnografi për Skënderbeun: Interpretime antropologjike

2. AFËRDITA ONUZI

Veshjet shqiptare në shekujt XIV- XV: Reflektim etnografik

3. MIKAELA MINGA

Poemi simfonik *Skënderbeu* i Fan Nolit: Rast studimi për përfaqësimin muzikor të heroit kombëtar

4. OLSI LELAJ

Heroi Kombëtar: propozim për një temë studimi në antropologjinë e modernitetit

5. ERMELA BROCI

Studime etnografike mbi Skënderbeun: 1940-1990

Artikuj

1. EDMIR BALLGJATI

Mbi krijimtarinë e Molla Hysen Dobraçit

2. LUMNIJE KADRIU

(Pa)Siguritë identitare në hulumtimet e sotme etnologjike

3. ARIAN LEKA

Figura të mitologjisë në epikën popullore shqiptare dhe propozim për një rrugë alternative të mbërritjes së tyre në Epos

4. ERVIN KAÇIU

Pasiguria/të dhe qerthulli i mbyllur i varfërisë në një komunitet të varfër të pakicës rome

Aktivitete shkencore

Recensione